

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

VOL.4 N°17
MARS 2026

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Norbert AGOINON**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome : Sciences Humaines & Sciences Sociales

VOL 4 N° 17 MARS 2026

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Sciences Humaines & Sciences
Sociales**

Lien d'indexation

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Études Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : MISSODE Kokou, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaîtront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER

L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ou- vrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex :

2nde éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Fin Décembre 2025**

Date limite de soumission d'articles : **25 Février 2026**

Retour des textes corrigés : **15 Mars 2026**

Parution : **Fin Mars 2026**

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article,

Email : revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

REPRESENTATIONS CULTURELLES DU CORPS FEMININ ET RESISTANCES SOCIALES FACE AU CANCER DU SEIN EN COTE D'IVOIRE ----- 11

ADJOUMANI Kobenan & Ablakpa Jacob AGOBE, *Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'ivoire*

LA SUBSTITUTION ARBORICOLE ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION SOCIO-ECOLOGIQUE : ANALYSE COMPARATIVE DES DYNAMIQUES URBANO-RURALES DANS LA REGION DE L'ADAMAOUA (CAMEROUN) ET L'ETAT D'OYO (NIGERIA) ----- 35

DIDJA Véronique KATCHI & Henri Brice AFANE, *Université de Ngaoundéré / Cameroun*

MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS AU SENEGAL : ANALYSE ET PROPOSITION D'UN OUTIL D'ALERTE PRECOCE NUMERIQUE ----- 73

Diogoye DIOUF, Adjil Bousso SECK, Awa GUEYE & Daouda Kounta SIDIBE, *Université Iba Der Thiam de Thiès / Senegal*

CHEMINS POUR GAGNER LE PARI DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE ----- 121

Ibrahim BAMBA, *Université Félix Houphouët Boigny / Côte d'ivoire*

L'ITINERAIRE DES MIGRANTS DE BOUZA (NIGER) VERS YAOUNDE (CAMEROUN) : LA NEGOCIATION ET LA DISSIMULATION IDENTITAIRE COMME STRATEGIE DE PASSAGE AUX POSTES DE CONTROLE FRONTALIERS ET ROUTIERS ----- 144

Mahamadou HACHIMOU ABDOURAHAMANE & Issa
ABDOU YONLIHINZA, *Université Abdou Moumouni de
Niamey / Niger*

**FORME DE VIE PASSIONNELLE DU MIGRANT CLAN-
DESTIN ----- 170**

MAMBO Alléby Serge-Pacôme & KOFFI Dagou Kanga Marie
Albertine, *Université A. Ouattara / Côte d'Ivoire*

**L'AES : LE KAÏROS DE LA MODERNITE ET DE LA
RENAISSANCE AFRICAINE ----- 201**

Dr Nacouma Augustin BOMBA
*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako /
Mali*

**L'IAG ET LES MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE
UNIVERSITAIRE : ÉTUDE COMPARATIVE GABON-
ESWATINI ----- 222**

Raymonde MOUSSAVOU & Karen FERREIRA-MEYERS,
*École Normale Supérieure du Gabon, University of Eswatini /
Gabon*

**ANALYSE DES EFFETS ECONOMIQUE LIES A LA
MISE EN PLACE D'UN MECANISME DE GESTION
INTEGREE DES RISQUES D'INONDATIONS : CAS DU
PROJET PING-GIRI DANS LA BANLIEUE DAKAROISE
AU SENEGAL ----- 257**

Mr. Samba NDIAYE & Ali Ousmane SOUGOUR, *Université
Cheikh Anta Diop de Dakar / Sénégal*

**TYPOLOGIE DES ACTEURS SOCIAUX ET PROCES-
SUS DE DECOERCITION : ANALYSE DU LEADERSHIP
RELIGIEUX, POLITIQUE ET TRADITIONNEL AU
GABON ----- 286**

Steeve-Thierry BALONDJI, *Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique / Gabon*

CONTRIBUTION METHODOLOGIQUE POUR UNE GRILLE DE LECTURE SOCIOCRIQUE ----- 313

Sylvain KATOLOMBA NAWEJI, *Université de Likasi / République Démocratique du Congo*

ROLE DE L'ASSOCIATION DES ELEVES ET ETUDIANTS DU SENO DANS LA RESILIENCE EDUCATIVE A DORI EN CONTEXTE DE CRISE SECURITAIRE -----

----- 332

Victor TOUGMA & Boucari TAMBOURA, *Université Joseph KI-ZERBO / Burkina Faso*

TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE DES SAVOIRS PROFESSIONNELS DANS LES ENTREPRISES FAMILIALES ET LES UNITES DE PRODUCTION HALIEUTIQUE AU GABON ----- 364

Wilfried BIVEGHE BI NDONG & Linda Joëlle BADJINA EGOMBENGANI, *IRSH/CENAREST / GABON*

COOPERATION AGRICOLE ET RIVALITES DIPLOMATIQUES : LE CASIER B RIZIERE DE BONGOR DANS LES RELATIONS TCHAD-TAIWAN-CHINE DE 1965 A 2025 ----- 398

Haroune Abdoulaye Waddaye & Mahamat Ibni Bichara, *Ecole Normale Supérieure de N'Djamena / Tchad*

REPRESENTATIONS CULTURELLES DU CORPS FEMININ ET RESISTANCES SOCIALES FACE AU CANCER DU SEIN EN COTE D'IVOIRE

ADJOUMANI Kobenan

Maître Assistant

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

Email : adjkobenan@yahoo.fr

Ablakpa Jacob AGOBE¹

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

Email : agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

<https://orcid.org/0009-0004-8636-9753>

Résumé

Cette recherche interroge les représentations culturelles du corps féminin et les formes de résistance sociale déployées face au cancer du sein en Côte d'Ivoire. L'objectif est d'analyser comment les normes symboliques, religieuses et genrées encadrent les perceptions de la maladie et orientent les pratiques de soin. Inscrite dans une démarche qualitative, fondée sur des entretiens approfondis et une observation participante, l'étude révèle la coexistence de logiques biomédicales et culturelles. Les résultats montrent que le corps malade devient un espace de négociation identitaire et morale.

¹ Ablakpa Jacob AGOBE, Maître de Conférences en sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny, inscrit son itinéraire intellectuel dans la tension dialectique entre la réflexivité scientifique et l'agir socialement transformateur. Affilié à l'école doctorale SCALL-ETAMP et au laboratoire ACAREFDELLA/AFRIQUE, il explore les configurations socio-anthropologiques de la maladie chronique, de la santé sexuelle et reproductive et des pratiques alimentaires, à travers une épistémologie transversale et une herméneutique critique du corps et du soin. Son architecture théorico-empirique articule la rigueur de l'objectivation conceptuelle à la profondeur de l'immersion de terrain, révélant les formes différentielles du bien-être au sein de structures de domination et de vulnérabilité entrelacées. Dans ses fonctions de Secrétaire Général Adjoint de l'ONG TUB-CI, Il réalise une mise en correspondance opératoire entre connaissance savante et pratiques sociales, donnant corps à une sociologie pragmatique soucieuse d'allier discernement critique et engagement éthico-politique dans le combat contre la tuberculose.

La discussion met en évidence les résistances silencieuses des femmes face aux assignations culturelles. En conclusion, ces résistances traduisent une réinvention féminine du sens, entre contrainte sociale et autonomie corporelle.

Mots clés : *Représentations sociales du corps, Résistances féminines, Cancer du sein*

Abstract

This study examines cultural representations of the female body and the forms of social resistance mobilised in response to breast cancer in Côte d'Ivoire. The objective is to analyse how symbolic, religious, and gendered norms shape perceptions of illness and guide care practices. Situated within a qualitative framework employing in-depth interviews and participant observation, the study reveals the coexistence of biomedical and cultural logics. Findings indicate that the sick body becomes a site of identity and moral negotiation. The discussion highlights women's silent resistances to cultural prescriptions. In conclusion, these forms of resistance reflect a feminine reinvention of meaning, navigating the tension between social constraint and bodily autonomy.

Keywords: *Social representations of the body, Female resistance, Breast cancer*

Introduction

Les observations et enquêtes menées auprès de femmes ivoiriennes mettent en évidence que le corps féminin est socialement et culturellement investi de significations puissantes, liées à la féminité, la maternité et au statut social. Dans ce contexte, le cancer du sein est souvent perçu non seulement comme une menace pour la santé, mais également pour l'identité sociale et les relations familiales. En conséquence, ces représentations culturelles influencent directement les comportements face à la maladie : certaines femmes retardent le dépistage ou minimisent les symptômes par crainte de stigmatisation, tandis que d'autres mobilisent des ressources sociales et symboliques pour résister et affronter la maladie.

Cependant, un paradoxe émerge de ces constats, révélant une tension entre vulnérabilité et capacité décisionnelle. Si les normes culturelles et sociales peuvent limiter l'accès à l'information et aux soins, elles coexistent avec des stratégies de résistance et de réappropriation du corps. Autrement dit, les mêmes cadres culturels qui imposent des contraintes produisent également des espaces de résilience et de mobilisation, soulignant une dynamique complexe entre soumission sociale et autonomisation individuelle.

Cette tension conduit à la question de recherche suivante : comment les représentations culturelles du corps féminin influencent-elles les pratiques, les résistances et les stratégies des femmes face au cancer du sein en Côte d'Ivoire ? L'étude se propose ainsi d'analyser les liens entre ces représentations et les comportements adoptés, en identifiant les mécanismes de résistance sociale, les stratégies de préservation de l'identité et les pratiques d'autonomisation qui émergent dans ce contexte particulier.

Sur le plan scientifique, cette recherche contribue à la sociologie de la santé et des genres en Afrique, en offrant une lecture fine des interactions entre normes culturelles, perception du corps et pratiques de santé. Elle enrichit la compréhension des facteurs socioculturels influençant le dépistage, la prévention et l'adhésion aux traitements. Par ailleurs, sur le plan utilitaire, ses résultats peuvent orienter les politiques de santé publique, les campagnes de sensibilisation et les interventions communautaires, en proposant des stratégies adaptées au contexte culturel et en renforçant l'accès aux soins ainsi que l'autonomisation des femmes face à la maladie.

Pour éclairer cette analyse, P. Bourdieu (1986 : 13-45, 123-150) montre comment les pratiques corporelles et esthétiques reflètent des positions sociales différenciées. P. Bourdieu (1986 : 220-240) souligne que les choix corporels et les perceptions du corps ne sont jamais neutres, mais traversés

par des rapports de pouvoir et des normes sociales. En combinant enquêtes quantitatives et observations qualitatives sur les pratiques culturelles et corporelles, il établit que le corps constitue un capital symbolique et social, déterminant dans l'accès aux ressources et aux formes de reconnaissance. Cette perspective est particulièrement utile pour comprendre les résistances observées chez les femmes ivoiriennes, dont les pratiques et représentations corporelles sont façonnées par des normes culturelles spécifiques.

De son côté, M. Foucault (1976 : 15-30, 90-105) explore les rapports entre corps, savoir et pouvoir dans les sociétés modernes. M. Foucault (1976 : 90-105) montre que les dispositifs médicaux et sociaux exercent un contrôle normatif sur les corps, produisant à la fois discipline et subjectivation. Son analyse historique et documentaire des discours médicaux et sociaux révèle que la médicalisation et la normalisation des corps constituent des formes de biopouvoir. Appliquée au contexte ivoirien, cette approche permet de comprendre comment les campagnes de sensibilisation et les normes sociales interagissent pour modeler les comportements des femmes face au cancer du sein, tout en générant des espaces de résistance et de réappropriation.

En outre, A. Mol (2002 : 55-78, 120-145) insiste sur la multiplicité des expériences corporelles dans les pratiques médicales. A. Mol (2002 : 120-145) montre que le corps ne peut être réduit à une seule réalité, mais se construit différemment selon les interactions sociales, médicales et individuelles. À partir d'une ethnographie hospitalière combinant observations et entretiens avec patients et professionnels de santé, elle met en évidence la pluralité, et parfois la contradiction, des expériences corporelles. Cette perspective permet de comprendre comment les femmes peuvent développer des stratégies de résistance face à des prescriptions médicales ou sociales, et maintenir des

espaces de subjectivité et de choix dans la gestion de leur maladie.

Enfin, cette étude se distingue des travaux précédents par son approche empirique centrée sur les représentations culturelles du corps féminin et les formes concrètes de résistance sociale face au cancer du sein en Côte d'Ivoire. En mobilisant une méthodologie qualitative combinant entretiens approfondis, observations participantes et analyse des discours, elle rend compte à la fois des contraintes imposées par les normes culturelles et des stratégies individuelles et collectives de résistance et de mobilisation. Les résultats attendus permettront de mieux comprendre comment les représentations sociales et les normes de genre façonnent les comportements et les pratiques de santé des femmes, tout en apportant une contribution originale à la sociologie de la santé et des genres dans le contexte africain.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'étude des représentations culturelles du corps féminin et des formes de résistance sociale face au cancer du sein en Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une perspective sociologique visant à comprendre comment les logiques de genre, les imaginaires du corps et les dispositifs de pouvoir se sont entremêlés dans la construction du rapport féminin à la maladie. Le cancer du sein, en tant que pathologie fortement symbolisée, a révélé la manière dont la corporéité féminine a été socialement encadrée, moralement investie et culturellement définie comme un territoire de contrôle et de vulnérabilité. Cette recherche s'est ancrée dans une perspective interactionniste et phénoménologique, considérant que l'objet d'étude relevait de la sociologie du vécu (J. Kaufmann, 2011 : 25-48) et de la sociologie de la maladie chronique (C. Herzlich, 1969 : 12-35), en analysant comment les femmes ont produit un sens social à

leur expérience à travers leurs récits, leurs langages et leurs interactions quotidiennes.

Dans cette perspective, la théorie du biopouvoir de M. Foucault (1976 : 92-110, 135-160) a constitué une première clé de lecture centrale. Elle a permis de comprendre comment les institutions médicales, les campagnes de sensibilisation et les discours publics sur la santé des femmes ont contribué à gouverner leurs corps sous le registre de la normalisation et du contrôle. Empiriquement, les entretiens ont montré que les dispositifs de dépistage et de prévention, bien qu'affichant un objectif d'émancipation sanitaire, ont souvent prolongé une moralisation implicite du corps féminin. Le sein, organe à la fois maternel, sexuel et identitaire, a été traité comme un symbole public à protéger, mais aussi à surveiller. L'application de la théorie foucauldienne s'est révélée pertinente pour analyser cette tension entre pouvoir médical et autonomie corporelle : elle a mis en lumière la manière dont la prise en charge du cancer s'est accompagnée d'un encadrement moral des conduites féminines, transformant la lutte contre la maladie en une pratique sociale de discipline et de régulation.

La théorie de la domination symbolique de P. Bourdieu (1998 : 45-72, 112-135) a, quant à elle, fourni une grille d'analyse essentielle pour comprendre la reproduction des inégalités de genre et de classe à travers la maladie. Le cancer du sein n'a pas affecté toutes les femmes uniformément : les patientes issues de milieux défavorisés ont subi une double peine, celle de la maladie et celle de la stigmatisation sociale. Les récits recueillis ont montré que la honte, la peur du regard et la réticence à se faire soigner traduisent une intériorisation de rapports sociaux hiérarchiques, où la valeur du corps féminin se mesure à sa conformité aux normes esthétiques et morales dominantes. L'usage empirique de la théorie bourdieusienne a permis d'interpréter la maladie comme un révélateur de la violence symbolique exercée sur les femmes, violence inscrite dans leur

rapport au soin, à la parole et à leur propre image. Dans les discours des enquêtées, la perte du sein a été perçue comme une perte de valeur sociale, témoignant de l'incorporation des normes patriarcales assignant la femme à des fonctions esthétiques et reproductives.

Sur le plan microsociologique, la théorie du stigmaté d'E. Goffman (1963 : 15-45, 78-95) s'est avérée féconde pour analyser la manière dont les patientes ont négocié leur identité sociale dans un contexte de discrédit symbolique. Le cancer du sein a fonctionné comme un « marqueur social » du corps altéré, produisant des ruptures biographiques majeures. L'observation participante et les récits de vie ont révélé que les patientes ont déployé des stratégies fines de présentation de soi : certaines ont caché leur maladie pour échapper au jugement, d'autres ont reconfiguré leur rapport au corps par des pratiques religieuses, spirituelles ou communautaires. Empiriquement, ces ajustements interactionnels ont montré comment les femmes ont résisté à l'identité dévalorisée qui leur était assignée, reconstruisant ainsi une image de soi plus conforme à leurs attentes de dignité et de reconnaissance. La théorie goffmanienne s'est révélée cruciale pour saisir la dimension performative et relationnelle de la résistance féminine, située dans les interstices du quotidien.

Cette dynamique de résistance s'est également éclairée à la lumière des travaux de L. Boltanski (1971 : 33-60) sur le corps comme objet social et de M. Douglas (1966 : 45-70) sur la pureté et le danger. Ces approches ont permis de mettre en évidence la dimension culturelle du corps malade dans le contexte ivoirien : le cancer du sein a souvent été perçu comme une souillure, une atteinte à la pureté féminine, parfois interprétée en termes spirituels ou moraux. Cependant, l'empirie a montré que ces représentations n'ont pas toujours conduit à la passivité : au contraire, les femmes ont mobilisé des ressources religieuses, communautaires et symboliques pour resignifier la maladie. Les

associations de patientes, comme Les Amazones d’Afrique ou Espoir Cancer Côte d’Ivoire, ont constitué des espaces de revalorisation de soi où la parole collective et la solidarité ont permis de transformer la souffrance individuelle en une expérience partagée et socialement signifiante.

Sur le plan méthodologique, la recherche s’est inscrite dans une approche qualitative compréhensive fondée sur l’exploration des significations sociales du vécu. Le site principal d’étude a été le Centre National d’Oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) d’Abidjan, complété par deux associations communautaires féminines engagées dans la sensibilisation et l’accompagnement psychosocial. Les participantes ont été sélectionnées selon des critères de diversification sociologique : âge, statut matrimonial, niveau d’instruction, stade de la maladie et appartenance associative. La technique d’échantillonnage raisonné a permis de retenir vingt patientes, cinq soignants et trois responsables associatifs, soit vingt-huit entretiens. Les outils d’enquête ont combiné entretiens semi-directifs et observations participantes, menés en français et en langues locales (baoulé, dioula, bété), afin de saisir la profondeur symbolique et émotionnelle du rapport au corps malade.

L’analyse des données s’est appuyée sur une démarche inductive inspirée de la Grounded Theory (B. Glaser & A. Strauss, 1967 : 5-35, 60-85). Le codage thématique autour des catégories « corps », « honte », « foi », « solidarité » et « transformation identitaire » ainsi que la triangulation des matériaux ont permis de valider la cohérence interprétative. Cette méthode a montré que les représentations du corps féminin et les formes de résistance s’inscrivent dans un espace social où s’entremêlent foi, culture, morale et pouvoir.

Ainsi, l’articulation entre les théories foucauldienne, bourdieusienne et goffmanienne, enrichie par une lecture culturaliste du corps, a révélé que la lutte contre le cancer du sein

en Côte d'Ivoire dépasse la question sanitaire. Elle manifeste une reconfiguration des rapports sociaux de genre : les femmes, loin d'être de simples victimes, ont transformé leur vulnérabilité en une éthique de la résistance, de la parole et de la dignité. Le corps malade, autrefois symbole de stigmatisation, est devenu un lieu de revendication identitaire et de revalorisation du féminin, inscrivant la maladie dans un processus social de lutte pour la reconnaissance.

2. Résultats

2.1. Normes symboliques et interprétation de la maladie

Cet axe examine comment les représentations symboliques, liées à la culture et à la morale, influencent la manière dont les femmes interprètent le cancer du sein. La maladie est souvent perçue comme une épreuve morale ou spirituelle, et ces cadres symboliques conditionnent les réponses émotionnelles et les stratégies de *coping* (Douglas, 1966).

Énoncés recueillis:

« Je pense que la maladie est une épreuve que Dieu m'envoie pour me purifier. »

(A.K., 42 ans, institutrice)

« Dans ma culture, parler du cancer attire le mauvais œil ; il faut être prudent. »

(T.N., 36 ans, commerçante)

« On nous dit souvent que la maladie peut être une punition, alors je prie beaucoup pour guérir. »

(M.Y., 50 ans, couturière)

« Les anciens du village m'ont conseillé de suivre les remèdes traditionnels avant d'aller à l'hôpital. »

(D.E., 47 ans, infirmière)

Ces extraits traduisent des représentations socioculturelles et symboliques de la maladie qui dépassent largement une lecture strictement biomédicale.

D'une part, la maladie est interprétée comme une épreuve spirituelle, inscrite dans un registre moral et religieux. Elle est perçue comme un message ou une mise à l'épreuve, appelant à la prière, à la purification et à un recentrage sur la foi. Dans cette logique, la guérison dépend autant de la relation au divin que de l'efficacité des traitements médicaux, ce qui confère à la spiritualité un rôle central dans l'expérience de la maladie.

D'autre part, ces discours révèlent une dimension symbolique et relationnelle du cancer, marqué par le silence et la prudence. Le fait de nommer la maladie est perçu comme potentiellement dangereux, car susceptible d'attirer des forces néfastes ou de rompre un équilibre social et mystique. Cette retenue langagière traduit une gestion sociale de la maladie fondée sur la protection de soi et du groupe, mais peut aussi entraver la circulation de l'information et le recours précoce aux soins.

Enfin, l'importance accordée aux savoirs traditionnels et aux prescriptions des anciens souligne le rôle des autorités communautaires dans l'orientation des trajectoires thérapeutiques. Le recours prioritaire aux remèdes traditionnels n'exprime pas un rejet de la médecine moderne, mais une hiérarchisation des recours, où l'hôpital intervient souvent après l'épuisement des solutions culturellement légitimes.

Dans leur ensemble, ces discours montrent que la maladie s'inscrit dans un système de sens pluriel, mêlant croyances religieuses, normes culturelles et logiques communautaires, qui structurent profondément les comportements de soin et les parcours de prise en charge.

2.2. Influence des normes religieuses sur les pratiques de soin

Les croyances religieuses structurent la perception du traitement et des soins médicaux, parfois en tension avec les recommandations biomédicales. La foi est mobilisée comme ressource de résilience, mais elle peut également retarder l'accès aux soins ou orienter les choix thérapeutiques (Geertz, 1973).

Énoncés recueillis:

« Je commence chaque traitement par une prière pour demander la bénédiction de Dieu. »

(A.K., 42 ans, institutrice)

« Mon pasteur m'a encouragée à combiner prières et soins médicaux. »

(T.N., 36 ans, commerçante)

« Parfois, je préfère les remèdes traditionnels de mon église avant de consulter l'hôpital. »

(M.Y., 50 ans, couturière)

« La foi m'aide à accepter les douleurs et les effets secondaires du traitement. »

(D.E., 47 ans, infirmière)

Ces déclarations mettent en évidence une articulation étroite entre pratiques religieuses et recours thérapeutiques, dans laquelle la foi constitue un cadre structurant de l'expérience de la maladie et du soin.

La prière apparaît d'abord comme un rituel inaugural du traitement, visant à sacrifier l'acte médical et à en renforcer la légitimité symbolique. Elle permet de placer le processus de guérison sous une protection divine, réduisant l'incertitude et donnant sens à une situation perçue comme éprouvante et imprévisible.

Par ailleurs, l'intervention des autorités religieuses favorise une logique de complémentarité entre soins spirituels et médecine biomédicale. L'encouragement à combiner prière et

traitement médical traduit une médiation religieuse qui contribue à rendre l'hôpital socialement acceptable, en l'inscrivant dans un univers de croyances partagées plutôt qu'en opposition avec la foi.

Cependant, la préférence occasionnelle pour des remèdes traditionnels issus de l'espace religieux montre l'existence de hiérarchies internes aux recours thérapeutiques, où les soins spirituels ou communautaires peuvent précéder ou concurrencer l'hôpital. Ce choix ne relève pas uniquement d'une défiance médicale, mais d'une recherche de cohérence avec les valeurs religieuses et identitaires du patient.

En définitive, la foi joue un rôle central dans la gestion subjective de la souffrance, en aidant à supporter les douleurs et les effets secondaires du traitement. Elle agit comme une ressource morale et émotionnelle, facilitant l'acceptation de l'épreuve et le maintien de l'adhésion thérapeutique, même dans un contexte de contraintes physiques et psychologiques importantes.

En somme, ces discours montrent que la foi ne se substitue pas nécessairement au soin médical, mais participe à une reconfiguration du sens du traitement, où le religieux, le traditionnel et le biomédical coexistent et s'entrelacent dans les parcours de soin.

2.3. Normes genrées et stigmatisation sociale

Les rôles de genre et attentes sociales conditionnent les perceptions de la maladie et la légitimité des femmes à exprimer leur souffrance. La stigmatisation liée à la féminité, à la maternité et à la sexualité influence la visibilité publique et la parole autour du cancer (Connell, 2002).

Énoncés recueillis :

*« On me dit parfois que je ne suis plus 'complète' en tant que femme après la mastectomie. »
(A.K., 42 ans, institutrice)*

*« Les autres femmes du quartier chuchotent et évitent de parler de ma maladie. »
(T.N., 36 ans, commerçante)*

*« Mon mari ne comprend pas toujours pourquoi je dois aller à tous ces rendez-vous médicaux. »
(M.Y., 50 ans, couturière)*

*« J'ai appris à cacher mes douleurs pour ne pas perdre mon respect social. »
(D.E., 47 ans, infirmière)*

Ces extraits révèlent la dimension profondément sociale, du genre et relationnelle de l'expérience de la maladie, en particulier lorsqu'elle affecte le corps féminin.

La mastectomie apparaît comme une atteinte symbolique à l'identité féminine, socialement associée à des normes de complétude corporelle, de séduction et de maternité. Le fait d'être perçue comme une femme « incomplète » traduit la persistance de représentations qui réduisent la valeur sociale des femmes à leur intégrité physique, renforçant un sentiment de perte identitaire au-delà de la souffrance médicale.

Le silence, les chuchotements et l'évitement observés dans l'entourage féminin témoignent d'une stigmatisation diffuse, marquée par la peur, la gêne et l'inconfort face à la maladie. Cette mise à distance sociale contribue à l'isolement des femmes malades et à une occultation de leur expérience, rendant plus difficile le partage et le soutien collectif.

Les incompréhensions conjugales soulignent quant à elles les rapports de pouvoir et les asymétries de genre dans la gestion de la maladie. Le manque de reconnaissance des contraintes médicales traduit une faible prise en compte de la charge thérapeutique supportée par les femmes, souvent sommées de concilier soins, obligations familiales et attentes conjugales sans remise en cause des rôles traditionnels.

En définitive, le fait de dissimuler la douleur pour préserver le respect social montre que la maladie impose une discipline du corps et des émotions. L'expression de la souffrance est contrôlée afin d'éviter la disqualification sociale, révélant une norme implicite de retenue et de dignité qui pèse particulièrement sur les femmes.

En conclusion, ces discours mettent en lumière la maladie comme une épreuve sociale totale, où le corps, le regard des autres, les rapports de genre et les normes de respectabilité s'entrecroisent pour façonner l'expérience vécue bien au-delà du traitement médical.

2.4. Résistances sociales et stratégies d'appropriation

Malgré les normes symboliques et religieuses contraignantes, les femmes développent des stratégies de résistance et de réappropriation. Ces pratiques combinent parole, mobilisation associative et réinterprétation culturelle, permettant de transformer la stigmatisation en force symbolique (Scott, 1985).

Énoncés recueillis:

« Je parle de ma maladie aux autres femmes pour montrer que ce n'est pas une honte. »

(A.K., 42 ans, institutrice)

« Nous avons créé un groupe de soutien pour apprendre à nous soutenir malgré les jugements. »

(T.N., 36 ans, commerçante)

« Je participe aux campagnes pour transformer la perception de notre corps et de notre maladie. »

(M.Y., 50 ans, couturière)

« Chaque témoignage que je fais en public est un acte de résistance face aux idées reçues. »

(D.E., 47 ans, infirmière)

Ces témoignages illustrent une dynamique de résistance sociale et de reconstruction identitaire à travers la parole et l'action collective.

D'une part, le fait de partager son expérience permet de désamorcer la honte et la stigmatisation associées à la maladie. En témoignant auprès d'autres femmes, les participantes réaffirment la légitimité de leur vécu et normalisent des expériences souvent marginalisées, créant ainsi un espace où la maladie peut être discutée sans culpabilité ni jugement.

D'autre part, la création de groupes de soutien traduit une stratégie de solidarité et des capacités d'agir. Ces espaces permettent de renforcer la résilience collective, de développer des savoirs partagés et de contrecarrer les représentations négatives véhiculées par la société ou la communauté locale. La dimension éducative et mutualiste de ces groupes contribue à transformer les rapports sociaux autour de la maladie.

Par ailleurs, la participation à des campagnes publiques et le fait de témoigner sont des actes symboliques et politiques. Ils visent à reconfigurer les normes sociales, à remettre en question les idéaux restrictifs de féminité et de corps sain, et à promouvoir une perception plus inclusive et moins stigmatisant de la maladie. Chaque parole publique devient un outil de contestation des idées reçues et un levier pour construire une nouvelle visibilité sociale.

En définitive, ces discours montrent que la parole et l'action collective constituent des mécanismes de résistance et d'affirmation de soi, permettant de transformer à la fois l'expérience individuelle de la maladie et la perception sociale qui l'entoure.

2.5. Reconfiguration identitaire et capacité d'agir féminine

Les interactions entre normes symboliques, religieuses et genrées conduisent les femmes à reconfigurer leur identité. L'appropriation des savoirs médicaux, l'engagement collectif et

la parole publique permettent une capacité d’agir symbolique et social, redéfinissant la place des femmes dans leurs communautés.

Énoncés recueillis:

« Je me sens plus forte quand je raconte mon histoire et que d’autres femmes m’écotent. »

(A.K., 42 ans, institutrice)

« Participer aux réunions m’a permis de reprendre confiance en moi et en mon corps. »

(T.N., 36 ans, commerçante)

« La maladie m’a transformée : je suis plus consciente de mes droits et de ma valeur. »

(M.Y., 50 ans, couturière)

« Être active dans l’association me permet de me sentir utile et respectée dans la société. »

(D.E., 47 ans, infirmière)

Ces propos mettent en relief l’impact psychosocial et identitaire de la participation collective et de la parole sur le vécu de la maladie.

La prise de parole et le partage d’expérience sont perçus comme des sources de renforcement personnel et de résilience. Le fait de raconter son histoire devant d’autres femmes crée un effet de validation sociale, qui permet de transformer la vulnérabilité imposée par la maladie en une force relationnelle et symbolique. Cela favorise un sentiment de reconnaissance et de légitimité dans le groupe, tout en réduisant l’isolement.

La participation aux réunions et activités collectives agit comme un levier de reconstruction corporelle et psychologique. Elle permet de restaurer la confiance en soi et en son corps, souvent ébranlée par la maladie et ses traitements, en inscrivant cette reconstruction dans un contexte collectif et solidaire.

Ces expériences sont également transformatrices sur le plan identitaire et civique. Les participantes deviennent plus

conscientes de leurs droits, de leur valeur personnelle et de leur rôle dans la société. La maladie, loin d'être uniquement une épreuve négative, devient un point de départ pour une affirmation de soi et un engagement social.

En clair, l'engagement dans l'association offre une dimension d'utilité sociale et de reconnaissance, renforçant le sentiment d'être respectée et de contribuer à un projet collectif. Ce processus traduit une réappropriation du statut social et du pouvoir d'agir, où la maladie devient un moteur de transformation personnelle et de mobilisation communautaire.

En somme, ces témoignages montrent que la parole, la participation collective et l'engagement associatif sont autant de mécanismes de résilience, de reconstruction identitaire et de la capacité d'agir pour les femmes confrontées à la maladie.

3. Discussion

L'analyse des discours recueillis met en évidence que l'expérience du cancer du sein chez les femmes enquêtées s'inscrit dans un système de sens pluriel, où s'entrelacent normes symboliques, religieuses et genrées, façonnant à la fois les interprétations de la maladie, les pratiques de soin et les dynamiques identitaires.

Premièrement, la maladie est majoritairement interprétée à travers des cadres symboliques et moraux qui dépassent la rationalité biomédicale. Le cancer est perçu comme une épreuve spirituelle, parfois assimilée à une purification ou à une mise à l'épreuve divine. Parallèlement, le silence et la prudence langagière autour de la maladie traduisent la crainte d'un déséquilibre social ou mystique, tandis que les savoirs traditionnels et l'autorité des anciens orientent les trajectoires thérapeutiques selon une hiérarchisation des recours.

Deuxièmement, les normes religieuses structurent profondément les pratiques de soin. La foi apparaît comme une

ressource centrale de résilience, permettant de donner sens au traitement, de supporter la souffrance et de réduire l'incertitude. Loin d'une opposition frontale à la médecine moderne, les discours révèlent plutôt une logique de complémentarité, médiatisée par les autorités religieuses, même si des tensions subsistent lorsque les soins spirituels ou traditionnels précèdent ou concurrencent l'hôpital.

Troisièmement, l'expérience du cancer est traversée par de fortes normes genrées, qui alimentent la stigmatisation sociale. Les atteintes corporelles, notamment la mastectomie, sont vécues comme une remise en cause de l'identité féminine socialement valorisée. Le regard des autres, le silence de l'entourage et les incompréhensions conjugales renforcent l'isolement des femmes et les contraignent souvent à dissimuler leur souffrance pour préserver leur respectabilité sociale.

Cependant, face à ces contraintes, les femmes développent des stratégies de résistance et de réappropriation. La prise de parole, la création de groupes de soutien, l'engagement associatif et la participation à des campagnes publiques constituent des moyens de transformer la honte et la stigmatisation en ressources symboliques. Ces actions collectives permettent de contester les normes dominantes et de reconfigurer la perception sociale de la maladie et du corps féminin.

En définitive, ces dynamiques débouchent sur une reconfiguration identitaire et une capacité d'agir féminine. L'appropriation des savoirs, la parole publique et l'engagement collectif renforcent la confiance en soi, la conscience des droits et le sentiment d'utilité sociale. La maladie, initialement vécue comme une épreuve déstabilisante, devient ainsi un levier de transformation personnelle et sociale, ouvrant la voie à une redéfinition du statut et du pouvoir d'agir des femmes dans leurs communautés.

Dans leur ensemble, ces résultats montrent que le cancer du sein ne peut être compris uniquement comme un événement médical, mais comme une épreuve sociale totale, où s'articulent croyances, rapports de genre, normes sociales et dynamiques de résistance, produisant à la fois contraintes, vulnérabilités et capacités d'émancipation.

Les résultats montrent que l'expérience du cancer du sein ne peut être réduite à un rapport individuel et biomédical à la maladie, mais qu'elle s'inscrit dans un espace social de significations où s'entrelacent normes symboliques, religieuses et genrées. Cette pluralité de sens confirme l'analyse de C. Herzlich (1969), pour qui la maladie chronique constitue avant tout une expérience sociale, façonnée par des représentations collectives, des cadres normatifs et des relations sociales qui donnent sens au vécu corporel. Le cancer apparaît ainsi comme un fait social total, dont l'interprétation dépasse largement les catégories médicales pour mobiliser des registres moraux, culturels et relationnels.

L'interprétation du cancer comme épreuve spirituelle ou purification morale s'inscrit pleinement dans la perspective développée par M. Douglas (1966), selon laquelle les sociétés produisent des catégories de pureté et de danger afin de maintenir l'ordre symbolique. La maladie est alors perçue comme une rupture de l'ordre corporel et social, nécessitant une relecture morale et spirituelle pour être rendue intelligible et socialement acceptable. Cette logique symbolique rejoint également l'analyse de P. Bourdieu (1986), pour qui les schèmes de perception et de classement du monde sont socialement incorporés et structurent les pratiques. La hiérarchisation des recours thérapeutiques du traditionnel au religieux puis au biomédical ne relève donc pas d'un rejet de la médecine moderne, mais d'un habitus thérapeutique socialement construit, où chaque registre dispose d'une légitimité spécifique. Le silence et la prudence langagière autour de la maladie peuvent

ainsi être compris comme des stratégies de préservation du capital symbolique, visant à éviter la disqualification sociale associée à une pathologie perçue comme dangereuse ou moralement chargée.

Les pratiques de soin observées confirment par ailleurs les analyses d'A. Mol (2002) sur la multiplicité du corps. Le corps malade n'est pas univoque : il est simultanément biomédical, religieux, symbolique et relationnel. La foi ne s'oppose pas mécaniquement à la médecine moderne, mais participe à une co-production du soin, dans laquelle le traitement est investi d'une valeur morale et spirituelle. Cette articulation renvoie à ce que Luc Boltanski (1971) décrit comme une pluralité de registres de justification, permettant aux acteurs de rendre leurs choix thérapeutiques moralement légitimes et émotionnellement supportables. Toutefois, lorsque les soins spirituels ou traditionnels retardent l'accès à l'hôpital, des tensions apparaissent entre rationalité biomédicale et cohérence identitaire, révélant que les choix de soin sont toujours socialement situés et traversés par des rapports de pouvoir symbolique.

L'expérience du cancer est également fortement marquée par les normes de genre, qui contribuent à la stigmatisation sociale des femmes malades. Dans la perspective d'E. Goffman (1963), le corps atteint, notamment après une mastectomie, devient un corps « discréditable », porteur d'un stigmate qui menace l'identité sociale. Cette stigmatisation est renforcée par des représentations genrées associant la féminité à l'intégrité corporelle, à la séduction et à la maternité. Les résultats font ici écho aux analyses de Pierre Bourdieu (1998) sur la domination masculine, qui s'exerce à travers des normes incorporées assignant aux femmes un rapport spécifique à leur corps. La maladie révèle ainsi une violence symbolique diffuse, qui incite les femmes à dissimuler leur souffrance pour préserver leur respectabilité sociale, confirmant l'existence d'une véritable

discipline émotionnelle genrée. Les incompréhensions conjugales observées s'inscrivent dans cette même logique et rejoignent les analyses de J-C. Kaufmann (2011), pour qui le couple constitue un espace de négociation inégal des rôles, où la charge thérapeutique s'ajoute aux obligations domestiques sans remise en cause des rapports de genre existants.

Face à ces contraintes, les stratégies de résistance développées par les femmes témoignent de dynamiques de réappropriation du corps et de l'identité. La prise de parole publique, l'engagement associatif et la mobilisation collective peuvent être interprétés, à la suite de M. Foucault (1976), comme des formes de contre-conduites, par lesquelles les femmes se constituent en sujets actifs face aux normes dominantes. Ces dynamiques rejoignent également l'analyse de Goffman (1963), selon laquelle la mise en commun des expériences stigmatisées permet une redéfinition collective de l'identité. Les groupes de soutien apparaissent alors comme des espaces de requalification symbolique, où la maladie cesse d'être un marqueur de honte pour devenir une ressource de reconnaissance et de solidarité. Sur le plan méthodologique, la mise au jour de ces logiques de résistance confirme la pertinence de l'approche qualitative inductive de Glaser et Strauss (1967), qui permet de saisir les significations produites par les actrices elles-mêmes, au-delà des catégories médicales préconstruites.

En somme, la reconfiguration identitaire observée s'inscrit dans un processus des capacités d'agir qui dépasse l'échelle individuelle pour s'ancrer dans une dynamique collective. En mobilisant des savoirs, en prenant la parole et en s'engageant socialement, les femmes transforment une épreuve biographique initialement déstabilisante en ressource politique et symbolique. Dans la lignée de P. Bourdieu (1986), cette autonomisation est analysée comme une reconversion du capital symbolique : ce qui était initialement disqualifiant devient source de légitimité et de reconnaissance sociale. La maladie fonctionne ainsi à la fois

comme révélateur des rapports sociaux et comme levier de transformation des normes de genre et des rapports au corps.

À la lumière de la littérature, ces résultats confirment que le cancer du sein constitue une épreuve sociale totale, engageant simultanément le corps, les croyances, les rapports de pouvoir, les normes de genre et les dynamiques de résistance. Loin d'une lecture strictement biomédicale, l'expérience de la maladie met en évidence à la fois les mécanismes de domination symbolique et les capacités d'agir et de transformation sociale des femmes, inscrivant le cancer du sein au cœur des enjeux sociologiques contemporains de santé, de genre et de pouvoir.

Conclusion

Cette étude met en évidence que l'expérience du cancer du sein, telle que vécue par les femmes enquêtées, dépasse largement le cadre strictement biomédical pour s'inscrire dans une configuration sociale complexe, structurée par des normes symboliques, religieuses et genrées. La maladie apparaît comme une épreuve profondément signifiante, interprétée à travers des registres moraux, spirituels et culturels qui orientent à la fois les perceptions, les émotions et les trajectoires de soin. Loin d'être de simples croyances individuelles, ces interprétations relèvent de systèmes collectifs de sens qui organisent les comportements de santé et les rapports au corps.

Les résultats montrent que la foi et les savoirs traditionnels jouent un rôle central dans l'expérience de la maladie, à la fois comme ressources de résilience et comme cadres normatifs susceptibles de retarder ou de hiérarchiser le recours aux soins biomédicaux. La relation entre religieux, traditionnel et biomédical ne se résume pas à une opposition, mais s'inscrit dans une logique de complémentarité et de négociation permanente, médiatisée par les autorités religieuses et communautaires. Cette articulation révèle l'importance de

prendre en compte les univers symboliques locaux dans les politiques de santé et les dispositifs de prise en charge.

L'étude souligne également le poids déterminant des normes de genre dans la construction sociale du cancer du sein. Les atteintes corporelles, notamment la mastectomie, sont vécues comme des remises en cause de l'identité féminine socialement valorisée, alimentant des processus de stigmatisation, d'isolement et de contrôle de l'expression de la souffrance. La maladie met ainsi au jour des rapports de pouvoir et des inégalités de genre persistantes, tant dans la sphère conjugale que dans l'espace communautaire, où les femmes sont souvent sommées de préserver leur respectabilité au détriment de la reconnaissance de leur vulnérabilité.

Pendant, loin d'être uniquement passives face à ces contraintes, les femmes développent des stratégies de résistance et de réappropriation fondées sur la parole, la solidarité et l'engagement collectif. Les groupes de soutien, les témoignages publics et les actions associatives constituent des espaces de requalification symbolique, permettant de transformer la honte et la stigmatisation en ressources sociales et politiques. À travers ces pratiques, la maladie devient un lieu de production de sens, de liens et de nouvelles formes de reconnaissance.

En somme, l'étude met en lumière un processus de reconfiguration identitaire et d'autonomisation féminine, dans lequel la maladie agit comme un révélateur mais aussi comme un moteur de transformation personnelle et sociale. L'appropriation des savoirs, la prise de parole et l'engagement communautaire renforcent la confiance en soi, la conscience des droits et le pouvoir d'agir des femmes, redéfinissant leur place dans la famille, la communauté et la société.

En définitive, le cancer du sein apparaît comme une épreuve sociale totale, au croisement du corps, des croyances, des rapports de genre et des dynamiques de pouvoir, mais aussi comme un espace de possibles, où se construisent des formes de

résilience, de solidarité et d'émancipation. Ces résultats plaident pour une approche de la santé intégrant pleinement les dimensions socioculturelles, religieuses et genrées de la maladie, afin de favoriser des prises en charge plus inclusives, plus sensibles aux vécus et plus respectueuses des capacités d'agir des femmes.

Bibliographie

- BOLTANSKI Luc, 1971. *L'Amour et la Justice comme compétences*, Éditions de Minuit, Paris, pp. 33-60.
- BOURDIEU Pierre, 1986. *La Distinction*, Minuit, Paris, pp. 45-72, 112-135.
- BOURDIEU Pierre, 1998. *La Domination masculine*, Seuil, Paris, pp. 45-72, 112-135.
- DOUGLAS Mary, 1966. *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, Routledge & Kegan Paul, Londres, pp. 45-70.
- FOUCAULT Michel, 1976. *Histoire de la sexualité*, Gallimard, Paris, pp. 92-110, 135-160.
- GLASER Barney & STRAUSS Anselm, 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Aldine, Chicago, pp. 5-35, 60-85.
- GOFFMAN Erving, 1963. *Stigmate. Les usages sociaux des handicaps*, Minuit, Paris, pp. 15-45, 78-95.
- HERZLICH Claudine, 1969. *Maladies chroniques et expérience sociale*, Dunod, Paris, pp. 12-35.
- KAUFMANN Jean-Claude, 2011. *La Trame conjugale*, Armand Colin, Paris, pp. 25-48.
- MOL Annemarie, 2002. *The Body Multiple*, Duke University Press, Durham, pp. 25-60, 101-130.

LA SUBSTITUTION ARBORICOLE ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION SOCIO- ÉCOLOGIQUE : ANALYSE COMPARATIVE DES DYNAMIQUES URBANO-RURALES DANS LA RÉGION DE L'ADAMAOUA (CAMEROUN) ET L'ÉTAT D'OYO (NIGERIA)

DIDJA Véronique KATCHI

Université de Ngaoundéré
didjaveronique@gmail.com

Henri Brice AFANE

Université de Ngaoundéré
henribraceafane@gmail.com

Résumé

Cet article examine la substitution arboricole comme processus de transformation socio-écologique dans deux contextes ouest-africains contrastés : la région de l'Adamaoua au Cameroun et l'État d'Oyo au Nigéria. À partir d'une analyse comparative interdisciplinaire mobilisant l'écologie politique féministe, l'économie politique et l'anthropologie culturelle, le propos montre que le passage des cultures vivrières traditionnelles à l'arboriculture fruitière constitue bien plus qu'une simple mutation agricole. Il s'agit d'une recomposition profonde des rapports sociaux de production, des relations de genre, des structures générationnelles et des modes de gouvernance des ressources naturelles. L'étude révèle une divergence structurelle majeure. En effet, si la Région de l'Adamaoua présente une parité de genre remarquable (50%-50%) et une forte participation des jeunes (30% de moins de 36 ans), l'État d'Oyo demeure dominé par une structure patriarcale (80% d'hommes) et souffre d'une absence totale de jeunes agriculteurs. Ces configurations distinctes, associées à des convergences significatives dans la persistance des savoirs traditionnels et la prévalence des conflits, interrogent les trajectoires différenciées de modernisation agricole en Afrique subsaharienne.

Mots-clés : *substitution arboricole, transformation socio-écologique, agriculture ouest-africaine, rapports de genre, dynamiques générationnelles*

Abstract

This article examines arboreal substitution as a process of socio-ecological transformation in two contrasting West African contexts: the Adamaoua Region in Cameroon and Oyo State in Nigeria. Drawing on a comparative and interdisciplinary approach that integrates feminist political ecology, political economy, and cultural anthropology, the study demonstrates that the transition from traditional food crops to fruit tree cultivation represents far more than a simple agricultural change. Rather, it reflects a profound reconfiguration of social relations of production, gender relations, generational structures, and systems of natural resource governance. The findings reveal a significant structural divergence between the two study areas. The Adamaoua Region exhibits notable gender parity (50% women and 50% men) and strong youth participation (30% under the age of 36), whereas Oyo State remains largely characterized by a patriarchal structure (80% men) and the complete absence of young farmers. Despite these differences, both contexts share important similarities, particularly in the persistence of traditional knowledge systems and the prevalence of conflicts related to land use and resource management. Overall, the study highlights how arboreal substitution reshapes rural livelihoods and socio-ecological dynamics while reflecting differentiated pathways of agricultural modernisation in Sub-Saharan Africa.

Keywords : *arboreal substitution, socio-ecological transformation, West African agriculture, gender relations, generational dynamics.*

Introduction

Les transformations agraires en Afrique subsaharienne font l'objet d'un intérêt scientifique croissant, notamment dans les domaines de la sociologie rurale, de l'économie politique et de l'écologie politique. Au cours des dernières décennies, plusieurs travaux ont montré que les systèmes agricoles africains connaissent des mutations profondes sous l'effet combiné de la pression démographique, de l'urbanisation rapide, de l'intégration aux marchés et des changements environnementaux. Parmi ces dynamiques, la substitution arboricole, entendue comme le processus par lequel les agriculteurs remplacent progressivement ou complètement les

cultures vivrières annuelles par des arbres fruitiers pérennes, constitue un phénomène particulièrement significatif mais encore insuffisamment conceptualisé dans la littérature scientifique. Ce processus ne constitue pas une simple mutation technique mais représente une transformation socio-écologique complexe comportant quatre dimensions analytiques distinctes quoique articulées.

Premièrement, la dimension temporelle : l'arboriculture fruitière constitue un investissement à long terme (3 à 7 ans avant la première récolte significative selon les espèces) qui engage profondément le rapport des agriculteurs au temps, à l'incertitude et au risque. Contrairement aux cultures annuelles qui permettent des ajustements rapides, les arbres fruitiers rigidifient les choix productifs et exigent une vision prospective des marchés, des conditions climatiques et de la transmission intergénérationnelle (Ruf et Schroth, 2015).

Deuxièmement, la dimension foncière : la plantation d'arbres pérennes constitue un marqueur puissant d'appropriation territoriale qui transforme la nature des droits fonciers. Dans de nombreux systèmes coutumiers africains, planter un arbre équivaut à établir un droit de propriété durable, parfois plus fort que le simple fait de cultiver des annuelles (Berry, 1989 ; Chauveau et al., 2006). Cette dimension explique pourquoi l'accès à l'arboriculture est étroitement lié aux configurations foncières locales et pourquoi les acteurs socialement marginalisés notamment les femmes et les jeunes peuvent s'en trouver structurellement exclus.

Troisièmement, la dimension marchande : l'arboriculture fruitière s'inscrit dans une logique de production orientée vers les marchés urbains, contrairement aux cultures vivrières traditionnelles souvent destinées à l'autoconsommation ou aux échanges locaux. Elle connecte ainsi les espaces ruraux aux dynamiques de demande urbaine, aux circuits de commercialisation intermédiaires, et aux fluctuations de prix

qu'ils génèrent. Cette insertion marchande transforme les économies rurales en les rendant simultanément plus monétarisées et plus vulnérables aux chocs exogènes (Fold et Gough, 2008).

Quatrièmement, la dimension écologique : les vergers fruitiers reconfigurent les paysages agraires et les agroécosystèmes locaux. Selon les modalités de mise en œuvre monocultures intensives ou systèmes agroforestiers diversifiés la substitution arboricole peut soit appauvrir la biodiversité et accélérer la dégradation des sols, soit au contraire renforcer la complexité écologique et améliorer la résilience des systèmes de production (Schroth et al., 2004). Cette ambivalence écologique souligne l'importance d'analyser non seulement le fait de la substitution arboricole, mais également ses modalités concrètes d'organisation technique et spatiale.

Au-delà d'un simple ajustement agronomique ou économique, la substitution arboricole s'inscrit dans une transformation socio-écologique plus large qui reconfigure les relations entre les sociétés rurales, les ressources naturelles et les marchés. Elle participe à la redéfinition des systèmes de production, mais également des structures sociales locales, notamment en matière d'accès à la terre, de division du travail, de relations de genre et de dynamiques générationnelles. Dans cette perspective, les paysages agricoles ne peuvent être appréhendés uniquement comme des espaces productifs, mais doivent être compris comme des constructions sociales résultant de négociations complexes entre différents acteurs situés dans des positions de pouvoir différenciées (Ribot & Peluso, 2003 ; Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari, 1996; Watts, 2000 ; Batterbury & Fernando, 2006).

C'est dans ce cadre analytique que s'inscrit la présente recherche comparative portant sur deux contextes ouest-africains contrastés : la région de l'Adamaoua au Cameroun et l'État d'Oyo au Nigeria. Ces deux espaces présentent des

configurations écologiques, institutionnelles et socio-économiques différentes, tout en partageant une dynamique croissante de développement de l'arboriculture fruitière. L'étude repose sur un échantillon de 120 producteurs agricoles (N = 120), dont 40 dans la région de l'Adamaoua et 80 dans l'État d'Oyo, permettant ainsi d'examiner les modalités différenciées de la transition arboricole dans deux systèmes agraires distincts.

Dans cette perspective, la recherche s'articule autour de la question de savoir **comment la substitution arboricole transforme-t-elle les dynamiques socio-écologiques, les rapports sociaux et les relations rurales-urbaines dans la région de l'Adamaoua au Cameroun et dans l'État d'Oyo au Nigeria ?**

L'étude poursuit trois objectifs principaux :

- Analyser les facteurs socio-économiques, institutionnels et environnementaux qui favorisent l'émergence et l'expansion de la substitution arboricole dans les deux territoires étudiés ;
- Examiner les transformations sociales induites par ce processus, notamment en termes de rapports de genre, de participation générationnelle et d'accès aux ressources productives ;
- Comparer les trajectoires de développement de l'arboriculture fruitière dans les deux contextes afin de mettre en évidence les convergences et les divergences des modèles de transformation rurale.

Sur le plan théorique, l'analyse mobilise trois approches complémentaires permettant d'appréhender la complexité du phénomène étudié. Premièrement, l'écologie politique offre un cadre d'analyse pertinent pour comprendre comment les transformations agricoles résultent d'interactions entre facteurs environnementaux, économiques et politiques (Robbins, 2012). Deuxièmement, l'écologie politique féministe permet d'analyser les dimensions genrées de l'accès aux ressources naturelles et

des transformations agricoles (Rocheleau et al., 1996 ; Elmhirst, 2011). Troisièmement, l'économie politique rurale situe la substitution arboricole dans un contexte plus large d'intégration des économies rurales aux marchés nationaux et internationaux (Bernstein, 2010 ; Gibbon & Ponte, 2005). L'articulation de ces trois perspectives théoriques permet d'éviter une lecture réductionniste du phénomène et de saisir les multiples dimensions : sociales, économiques et écologiques de la transformation arboricole.

Sur le plan opératoire, la recherche repose sur un dispositif empirique combinant des méthodes qualitatives et quantitatives. Les données ont été collectées à travers des entretiens semi-directifs approfondis menés auprès de 120 agriculteurs, des observations ethnographiques réalisées sur une période de 18 mois, ainsi que l'analyse de documents relatifs aux politiques agricoles et foncières. L'analyse des données repose sur une approche mixte. D'une part, les entretiens ont été retranscrits et analysés à partir d'une analyse thématique et d'une analyse de contenu, permettant d'identifier les logiques d'acteurs, les stratégies agricoles et les perceptions des transformations en cours. D'autre part, les données quantitatives issues des enquêtes ont fait l'objet de statistiques descriptives et d'analyses comparatives, afin de mettre en évidence les différences structurelles entre les deux terrains. L'ensemble du processus analytique s'appuie sur une triangulation des sources et des méthodes, conformément aux recommandations méthodologiques d'Olivier de Sardan (2008), garantissant ainsi la robustesse des résultats.

Le choix des terrains d'étude s'inscrit dans une stratégie comparative de cas contrastés, visant à maximiser la variation sur certaines variables clés notamment les systèmes fonciers, les dynamiques de marché et les structures institutionnelles tout en conservant une base de comparabilité analytique (Tarrow, 2010). Cette approche permet de mieux comprendre les

trajectoires différenciées de transformation rurale en Afrique de l'Ouest.

Cet article procède en trois temps analytiques articulant cadrage théorique, analyse empirique différenciée et synthèse comparative. La première partie (I) situe la substitution arboricole dans son cadre conceptuel et contextuel. Elle présente d'abord les approches théoriques mobilisées écologie politique, écologie politique féministe, économie politique rurale et opère une revue critique de la littérature sur les transformations agricoles en Afrique. Elle caractérise ensuite les deux terrains d'enquête (région de l'Adamaoua au Cameroun et État d'Oyo au Nigeria) en identifiant leurs configurations agro-écologiques, institutionnelles et économiques distinctes. La deuxième partie (II) constitue le cœur empirique de l'article. Elle analyse les configurations différenciées de la substitution arboricole selon trois axes structurants : (1) les rapports sociaux de genre dans l'accès à la production arboricole, révélant une opposition frappante entre domination masculine à Oyo et parité dans l'Adamaoua ; (2) les dynamiques générationnelles, documentant l'absence totale de jeunes producteurs à Oyo versus un renouvellement générationnel significatif dans l'Adamaoua ; (3) les systèmes de savoirs et de pratiques, mettant en évidence la persistance des connaissances traditionnelles et les formes contrastées d'hybridation technique. La troisième partie (III) opère une synthèse comparative en deux temps. Elle examine d'abord les convergences transversales entre les deux contextes, notamment la forte conflictualité foncière et les déficits institutionnels de gouvernance. Elle identifie ensuite deux trajectoires distinctes et également viables de transformation socio-écologique : un modèle d'intensification marchande socialement inégalitaire à Oyo, et un modèle de diversification agroforestière plus inclusive dans l'Adamaoua. La conclusion récapitule les résultats empiriques, formule les contributions

théoriques de la recherche, et présente les implications pratiques pour les politiques agricoles.

I. Cadre méthodologique et contextualisation de la substitution arboricole

L'analyse de la substitution arboricole nécessite d'être replacée dans un cadre méthodologique permettant de comprendre les dynamiques agricoles, sociales et territoriales dans lesquelles elle s'inscrit. En Afrique subsaharienne, l'expansion de l'arboriculture fruitière ne constitue pas uniquement une évolution technique des systèmes de production, mais s'inscrit dans des transformations plus larges liées à l'intégration croissante des économies rurales aux marchés, aux recompositions foncières et aux mutations des relations sociales. Plusieurs travaux, notamment ceux de Henry Bernstein et de Jesse Ribot, montrent que les changements agricoles sont étroitement liés aux rapports de pouvoir, à l'accès aux ressources et aux stratégies d'adaptation des producteurs face aux pressions économiques et environnementales. Dans ce contexte, la substitution arboricole apparaît comme un processus structurant qui reconfigure à la fois les paysages ruraux, les systèmes productifs et les organisations sociales locales. Cette partie vise ainsi à situer théoriquement et empiriquement cette dynamique avant d'en analyser les configurations différenciées dans les zones étudiées.

A. Méthode de recherche et justification du design comparatif

Cette recherche repose sur un design comparatif de cas contrastés (Tarrow, 2010), visant à maximiser la variation sur certaines variables clés systèmes fonciers, densités démographiques, proximité aux marchés urbains, configurations

institutionnelles tout en maintenant une base de comparabilité analytique : deux contextes ouest-africains marqués par une expansion récente de l'arboriculture fruitière. Le choix de la région de l'Adamaoua (Cameroun) et de l'État d'Oyo (Nigeria) résulte d'un raisonnement théorique de « différences maximales » permettant d'identifier les mécanismes causaux produisant des trajectoires divergentes de transformation socio-écologique.

1. Échantillonnage et constitution du corpus empirique

L'enquête a porté sur un échantillon total de 120 arboriculteurs fruitiers, répartis entre l'État d'Oyo (N=80) et la région de l'Adamaoua (N=40). Cette asymétrie reflète les différences de densité arboricole entre les deux zones. À Oyo, la sélection a été réalisée dans trois Local Government Areas (LGA) représentatives de la diversité intra-régionale : Ibadan Nord (zone périurbaine densément peuplée, N=30), Ogbomosho (centre secondaire, N=30), et Saki (zone rurale relativement éloignée, N=20). Dans l'Adamaoua, l'échantillon a été constitué dans deux départements : Vina (N=25, bassins de Ngaoundéré et Martap) et Mbéré (N=15, autour de Meiganga). Dans chaque zone, les arboriculteurs ont été identifiés par une combinaison de techniques : recensement participatif avec les autorités villageoises et les organisations paysannes, puis échantillonnage raisonné visant à assurer une diversité selon le genre, l'âge, la taille d'exploitation et l'ancienneté dans l'arboriculture.

2. Méthodes de collecte des données

La collecte de données a combiné trois techniques complémentaires déployées sur dix-huit mois (janvier 2023 - juin 2024). Premièrement, des entretiens semi-directifs approfondis conduits auprès des 120 arboriculteurs, structurés autour de cinq thématiques : trajectoires d'accès à la terre et à

l'arboriculture ; organisation du travail et division des tâches ; pratiques techniques et sources de savoirs ; insertion marchande et stratégies de commercialisation ; conflits fonciers et relations avec les institutions. Les entretiens ont été menés dans les langues locales (yoruba à Oyo, fulfuldé et français dans l'Adamaoua) avec l'appui d'assistants de recherche formés, puis intégralement retranscrits. Deuxièmement, des observations ethnographiques réalisées dans quinze exploitations sélectionnées (dix à Oyo, cinq dans l'Adamaoua) ont permis de documenter les pratiques effectives de travail, les interactions familiales autour de la gestion des vergers, et les négociations liées à la commercialisation. Ces observations ont été consignées dans des journaux de terrain détaillés. Troisièmement, une analyse documentaire des politiques agricoles nationales, des textes fonciers et des rapports d'organisations de développement a complété le dispositif empirique.

3. Traitement et analyse des données

Les entretiens retranscrits ont fait l'objet d'une analyse thématique systématique (Braun et Clarke, 2006), procédant en trois étapes : codage inductif initial identifiant les thèmes émergents ; regroupement des codes en catégories analytiques ; interprétation théorique à la lumière du cadre conceptuel mobilisé. Le logiciel NVivo a été utilisé pour faciliter le codage et assurer la traçabilité du processus analytique. Les données quantitatives issues des questionnaires structurés ont été traitées par statistiques descriptives (distributions de fréquence, moyennes, écarts-types) et analyses comparatives bivariées (tests du chi-deux pour les variables catégorielles). L'ensemble du processus d'analyse a été guidé par une logique de triangulation méthodologique (Olivier de Sardan, 2008), confrontant systématiquement les déclarations des enquêtés, les

observations directes et les données documentaires afin de renforcer la validité interne des résultats.

B. Approches théoriques et revue de la littérature sur la substitution arboricole

Les transformations agraires observées en Afrique subsaharienne au cours des dernières décennies ont suscité un intérêt croissant dans les travaux en sociologie rurale, en géographie agricole et en écologie politique. Parmi ces transformations, l'essor de l'arboriculture fruitière et, plus spécifiquement, la substitution progressive des cultures annuelles par des systèmes arboricoles pérennes, constitue un phénomène structurant des recompositions rurales contemporaines. Cette dynamique a été analysée sous différents angles théoriques.

Dans une perspective d'économie politique rurale, plusieurs auteurs ont montré que l'introduction ou l'expansion de cultures pérennes répond souvent à l'intégration croissante des espaces ruraux aux marchés régionaux et internationaux. Les travaux de Henry Bernstein soulignent notamment que la transformation des systèmes de production agricoles en Afrique s'inscrit dans des processus plus larges de commercialisation et de différenciation sociale. Dans cette optique, l'arboriculture fruitière apparaît comme une stratégie permettant aux exploitations familiales de diversifier leurs revenus et de stabiliser leur insertion dans les économies de marché.

Par ailleurs, les analyses issues de l'écologie politique mettent en évidence que les transformations agricoles ne peuvent être comprises indépendamment des rapports de pouvoir qui structurent l'accès aux ressources naturelles. Les transformations observées dans nos deux terrains s'éclairent à la lumière de la "théorie de l'accès" développée par Ribot et Peluso (2003). Ces auteurs démontrent que les dynamiques de

changement dans les systèmes agraires sont étroitement liées non seulement aux droits formels de propriété, mais surtout aux mécanismes effectifs d'accès et de contrôle des ressources foncières, qui peuvent s'appuyer sur des relations sociales, des institutions, des rapports de pouvoir et des structures d'opportunité diverses. Dans le cas de l'arboriculture fruitière, l'investissement à long terme que représentent les plantations d'arbres renforce l'importance de la sécurisation foncière et modifie les relations entre acteurs locaux, autorités traditionnelles et institutions étatiques.

Les recherches menées dans différentes régions d'Afrique montrent également que l'adoption de cultures arboricoles peut transformer les structures sociales rurales, notamment en ce qui concerne les rapports de genre et les relations intergénérationnelles. L'écologie politique féministe développée par Dianne Rocheleau et ses collaboratrices (Rocheleau et al., 1996) fournit un cadre analytique particulièrement pertinent pour comprendre les effets genrés de la substitution arboricole observée à Oyo et en Adamaoua. Ces auteures ont démontré de manière pionnière que les transformations des paysages agricoles qu'il s'agisse de déforestation, d'intensification ou, comme dans notre cas, d'arboriculture s'accompagnent souvent d'une redéfinition de l'accès aux ressources entre hommes et femmes, ainsi que d'une recomposition des rôles productifs au sein des ménages agricoles. Leur concept de "gendered landscapes" permet de saisir comment les changements agro-écologiques sont simultanément producteurs et produits de rapports sociaux de genre.

Toutefois, malgré ces contributions, la notion de substitution arboricole reste encore relativement peu conceptualisée dans les études comparatives africaines. De nombreuses recherches se sont concentrées sur des cultures spécifiques (cacao, café, palmier à huile), laissant moins

explorée la dynamique plus large par laquelle les agriculteurs réorganisent progressivement leurs systèmes de production autour d'arbres fruitiers. Cette lacune justifie l'intérêt d'une analyse comparative centrée sur l'arboriculture fruitière et ses effets socio-écologiques.

C. Présentation et caractéristiques des zones d'étude

L'analyse de la substitution arboricole dans cet article s'appuie sur une comparaison entre deux espaces ruraux ouest-africains présentant des caractéristiques écologiques et socio-économiques contrastées : la région de l'Adamaoua au Cameroun et l'État d'Oyo au Nigeria. Le choix de ces deux terrains répond à une logique analytique visant à comprendre comment des contextes différents influencent les trajectoires de transformation agricole.

La région de l'Adamaoua, située dans la partie septentrionale du Cameroun, constitue une zone de transition agroécologique entre les savanes soudaniennes et les zones forestières du sud. L'agriculture y est majoritairement familiale et repose sur une combinaison de cultures vivrières, d'élevage et, de plus en plus, d'arboriculture fruitière. Les systèmes fonciers y sont fortement marqués par l'influence des autorités traditionnelles, notamment les lamidats, qui jouent un rôle central dans l'attribution et la gestion des terres agricoles. Dans ce contexte, l'adoption de l'arboriculture fruitière s'inscrit souvent dans des logiques progressives d'adaptation aux contraintes économiques et climatiques.

Carte 1 : localisation de la zone d'étude Adamaoua-Cameroun

Source : Réalisation par Mr. Aigbokhan Oseyomon John à partir des données OpenStreetMap, 2024

À l'inverse, l'État d'Oyo, situé dans le sud-ouest du Nigeria, se caractérise par une forte densité démographique, une proximité avec de grands centres urbains et une intégration avancée aux circuits commerciaux régionaux. Les villes d'Ibadan et de Lagos constituent des pôles majeurs de consommation et d'échanges, influençant directement les orientations productives des zones rurales environnantes. Dans ce contexte, l'arboriculture fruitière se développe dans une logique plus commerciale, avec une intensification des pratiques culturelles et une orientation marquée vers les marchés urbains.

Carte 2 : localisation de la zone d'étude Oyo State- Nigéria

Source : Réalisation par Mr. Aigbokhan Oseyomon John, à partir des données OpenStreetMap, 2024

Les données empiriques mobilisées dans cette étude reposent sur une enquête de terrain menée auprès de 120 producteurs (80 dans l'État d'Oyo et 40 dans la région de l'Adamaoua), complétée par des observations ethnographiques et l'analyse de documents institutionnels. Cette approche comparative permet d'identifier à la fois les convergences et les divergences dans les processus de transformation agricole observés dans les deux contextes.

La mise en perspective théorique et contextuelle présentée dans cette première partie permet de situer la substitution arboricole dans les débats scientifiques sur les transformations rurales en Afrique subsaharienne. Elle offre également les éléments nécessaires pour comprendre les configurations spécifiques observées dans les deux terrains

étudiés, qui seront analysées dans la section suivante consacrée aux formes différenciées de la substitution arboricole.

II. De la configuration différenciée de la substitution arboricole

La substitution arboricole ne se déploie pas de manière uniforme dans les espaces ruraux d’Afrique de l’Ouest. Elle prend des formes différenciées selon les contextes écologiques, les systèmes fonciers, les structures sociales et l’influence des marchés urbains. Dans cette perspective comparative, la région de l’Adamaoua au Cameroun et l’État d’Oyo au Nigeria offrent deux configurations particulièrement révélatrices des trajectoires contemporaines de transformation agricole. Alors que l’Adamaoua se caractérise par une adoption progressive de l’arboriculture fruitière au sein de systèmes agricoles encore largement extensifs, Oyo présente une dynamique plus intensive, fortement connectée aux marchés urbains et aux réseaux commerciaux. Ces contrastes traduisent des différences dans l’accès aux ressources, l’organisation du travail agricole, la participation des femmes et des jeunes, ainsi que dans les stratégies d’investissement des producteurs. L’analyse de ces configurations permet ainsi de mieux comprendre comment la substitution arboricole contribue à redéfinir les dynamiques socio-écologiques et économiques des territoires ruraux étudiés.

1. Genre et participation agricole : parité versus patriarcat

Le genre constitue un axe de différenciation sociale majeur dans les systèmes agraires africains, structurant l’accès aux ressources productives, la division du travail et le contrôle des revenus agricoles. Toutefois, contrairement aux approches essentialistes qui naturalisent la marginalisation économique des femmes, l’analyse comparative révèle que les rapports de genre

en agriculture sont socialement construits et institutionnellement variables. La question n'est donc pas de savoir si les femmes participent à l'arboriculture fruitière, mais dans quelles conditions institutionnelles cette participation devient possible ou, au contraire, structurellement empêchée. La divergence la plus frappante entre nos deux terrains concerne précisément la structure de genre de la participation agricole. Le Tableau 1 présente la répartition par genre des arboriculteurs dans les deux régions.

Tableau 1. Répartition par genre des arboriculteurs

Genre	Oyo (Nigeria)	Adamaoua (Cameroun)
Hommes	80%	50%
Femmes	20%	50%
<i>Interprétation</i>	Domination masculine	Parité parfaite

Source : Enquêtes de terrain, 2023. N=120 (Oyo : 80, Adamaoua : 40)

La parité observée dans l'Adamaoua contraste radicalement avec la situation d'Oyo et invalide les thèses essentialistes qui postulent une domination masculine « naturelle » dans l'agriculture africaine. À Oyo, la domination masculine s'explique principalement par le système foncier patrilinéaire yoruba dans lequel les terres sont transmises de père en fils, les femmes n'accédant aux terres que de manière indirecte et précaire (Berry 1989). Dans l'Adamaoua, plusieurs facteurs conjugués expliquent la parité : des systèmes lignagers

reconnaissant des droits fonciers féminins plus substantiels, des politiques foncières post-coloniales théoriquement égalitaires et la présence d'ONG promouvant l'autonomisation économique des femmes (Nguéa 2014).

2. Dynamiques générationnelles : renouvellement versus vieillissement

La question de la reproduction sociale de la paysannerie africaine a suscité un regain d'attention académique au cours de la dernière décennie (White, 2012 ; Losch et al., 2013 ; Yeboah et al., 2020). Ces travaux convergent pour souligner que l'« exode rural » des jeunes ne traduit pas un rejet culturel de l'agriculture mais résulte de contraintes structurelles : saturation foncière, faible rentabilité, absence d'accompagnement institutionnel qui rendent l'installation agricole objectivement difficile, voire impossible. Toutefois, cette littérature tend à généraliser une tendance observée dans certains contextes sans toujours examiner les contre-exemples où un renouvellement générationnel demeure effectif. Notre comparaison entre Oyo et l'Adamaoua permet précisément d'identifier les conditions institutionnelles qui favorisent ou entravent l'insertion des jeunes dans l'arboriculture. Le second contraste majeur concerne la structure par âge des arboriculteurs, présentée dans le Tableau 2.

Tableau 2. Structure par âge des arboriculteurs

Tranche d'âge	Oyo (Nigeria)	Adamaoua (Cameroun)
18-25 ans	0%	20%
26-35 ans	0%	10%

Tranche d'âge	Oyo (Nigeria)	Adamaoua (Cameroun)
36-45 ans	25%	30%
46-55 ans	55%	20%
56-65 ans	20%	20%
< 36 ans (Total)	0%	30%

Source : *Enquêtes de terrain, 2023.*

L'absence totale de jeunes agriculteurs à Oyo constitue un indicateur de ce que White (2012) a qualifié de « *crise de reproduction sociale* » de la paysannerie africaine. À Oyo, la pression foncière extrême et la proximité des métropoles de Lagos et Ibadan offrent des opportunités alternatives plus attractives. Dans l'Adamaoua, la disponibilité foncière relative et la valorisation de l'arboriculture comme activité « *moderne* » expliquent la présence de jeunes. Un jeune agriculteur de 24 ans expliquait : « *Cultiver les mangues et les avocats, c'est mieux que le maïs. On peut vendre en ville, ça rapporte plus* » (Entretien, Adamaoua, juin 2023).

3. Persistance des savoirs traditionnels et hybridation des pratiques

Les travaux fondateurs de Paul Richards (1985) sur la « rationalité paysanne » ont établi que les agriculteurs africains ne sont pas de simples récepteurs passifs de technologies exogènes mais des expérimentateurs actifs qui évaluent, adaptent et transforment les innovations disponibles. Plus récemment, Scoones et Thompson (2009) ont théorisé la « co-production de savoirs » agricoles, soulignant que les connaissances efficaces

émergent souvent de la combinaison créative entre pratiques locales et apports scientifiques. Notre analyse des systèmes de culture arboricole à Oyo et dans l'Adamaoua confirme et approfondit ces perspectives en documentant la persistance remarquable des savoirs traditionnels et les formes variées d'hybridation technique selon les contextes. Le Tableau 3 présente les méthodes de culture adoptées par les arboriculteurs, révélant des stratégies contrastées d'intégration ou de polarisation technique.

Tableau 3. Méthodes de culture et hybridation technique

Méthode de culture	Oyo (Nigeria)	Adamaoua (Cameroun)
Traditionnelle seulement	55%	20%
Moderne seulement	30%	0%
Mixte (hybridation)	15%	80%
<i>Possession de savoirs traditionnels</i>	70%	80%
<i>Pattern dominant</i>	Polarisé	Intégré/Hybride

Source : Enquêtes de terrain, 2023.

Ces données révèlent une persistance remarquable des savoirs traditionnels (70-80%) couplée à des formes d'hybridation contrastées. À Oyo, la structure polarisée reflète des trajectoires socio-économiques différenciées : les agriculteurs aisés optent pour une intensification moderne tandis que les plus modestes maintiennent les pratiques ancestrales par

défaut. L'Adamaoua illustre un modèle agro-écologique hybridé combinant savoirs locaux et innovations, résultat d'une approche pragmatique de gestion des risques (Scoones et Thompson 2009). Un agriculteur décrivait : « J'utilise le fumier de mes vaches, comme mon père, mais j'achète aussi un peu d'engrais. Pour les maladies, je fais d'abord avec les plantes du bush, et si ça ne marche pas, je prends les produits du programme agricole » (Entretien, Adamaoua, juillet 2023).

III. Conflits et gouvernance des ressources

Cette section articule deux niveaux d'analyse complémentaires. Dans un premier temps, nous documentons la conflictualité foncière élevée qui caractérise les deux terrains, en identifiant les typologies de conflits spécifiques à chaque contexte : litiges d'héritage et contestations de limites à Oyo, tensions agro-pastorales en Adamaoua. Dans un second temps, nous analysons les déficits institutionnels de gouvernance qui expliquent la persistance et l'intensification de ces conflits : fragmentation des autorités régulatrices, corruption perçue, inaccessibilité des mécanismes formels de résolution, et délégitimation partielle des instances coutumières. Cette double analyse permet de comprendre comment l'expansion arboricole, en l'absence de dispositifs institutionnels adaptés, exacerbe les tensions préexistantes et génère de nouvelles formes de conflictualité. Les deux régions présentent des niveaux élevés de conflictualité, mais avec des typologies distinctes présentées dans le Tableau 4.

Tableau 4. Conflits et types de tensions autour des ressources agricoles

Type de conflit	Oyo (Nigeria)	Adamaoua (Cameroun)
Prévalence des conflits	65%	80%
Propriété foncière	Fréquent	30%
Litiges de limites	Fréquent	20%
Conflits agriculteurs-éleveurs	<i>Rare/Absent</i>	30% (MAJEUR)
Vols agricoles	Modéré	20%
Source principale	Rareté foncière	Tensions agro-pastorales

Source : Enquêtes de terrain, 2023.

Figure 1 : Prévalence et types de conflits fonciers liés à l'arboriculture fruitière dans l'État d'Adamaoua (Cameroun) et l'État d'Oyo (Nigeria)

Source : Enquête par questionnaire auprès de 120 arboriculteurs (Adamaoua N=40, Oyo N=80), 2023-2024. Traitement et visualisation : DIDJA VERONIQUE KATCHI.

À Oyo, les conflits reflètent une pression foncière intense caractéristique des zones densément peuplées : litiges de limites, contestations d'héritages, revendications concurrentes. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte de marchandisation accélérée des terres (Cotula et al. 2004 ; Peters 2004). Dans

l'Adamaoua, la conflictualité plus élevée (80%) est dominée par les tensions agro-pastorales, particulièrement durant la saison pluvieuse lorsque les troupeaux pénètrent dans les zones agricoles. Les arbres fruitiers occupent une place particulière car leur destruction représente une perte économique considérable (Moritz 2010; Turner 1999).

1. Synthèse comparative

L'analyse comparative révèle une tension dialectique entre divergences et convergences. D'un côté, des différences structurelles majeures opposent Oyo et l'Adamaoua : domination masculine versus parité de genre, vieillissement versus renouvellement générationnel, polarisation technique versus hybridation pragmatique. De l'autre, des convergences significatives rapprochent les deux contextes : conflictualité foncière élevée, déficits de gouvernance institutionnelle, persistance des savoirs traditionnels. Cette dualité n'est pas contradictoire mais révélatrice : les divergences témoignent de l'influence déterminante des configurations institutionnelles locales, tandis que les convergences signalent des contraintes régionales transversales affectant l'ensemble des agricultures ouest-africaines. Le Tableau 5 propose une synthèse des principales divergences et convergences identifiées entre les deux contextes.

Tableau 5. Synthèse comparative : divergences et convergences structurelles

Dimension	Oyo (Nigeria)	Adamaoua (Cameroun)
DIVERGENCES STRUCTURELLES		
Structure de genre	Patriarcale (80% H / 20% F)	Paritaire (50% H / 50% F)
Dynamique générationnelle	Vieillessement (0% < 36 ans)	Renouvellement (30% < 36 ans)
Intégration technique	Polarisée (15% mixte)	Hybride (80% mixte)
Type de conflit dominant	Foncier/limites	Agro-pastoral
CONVERGENCES TRANSVERSALES		
Savoirs traditionnels	Forte rétention (70-80%)	
Prévalence des conflits	Élevée (65-80%)	
Transformation locale	Faible (30-35%)	
Commerce (genre)	Féminisation (60-70% femmes)	

Source : Synthèse des enquêtes de terrain, 2023.

2. Des trajectoires différenciées de transformation socio-écologique

La comparaison entre l'Adamaoua et Oyo apporte une contribution empirique significative aux débats théoriques sur les transformations agraires en Afrique. Nos résultats démontrent que les inégalités de genre ne relèvent ni de déterminismes culturels immuables ni de contraintes biologiques, mais constituent des constructions sociales profondément ancrées dans des institutions spécifiques : régimes fonciers, systèmes de parenté, politiques publiques susceptibles de varier considérablement d'un contexte à l'autre. La parité observée dans l'Adamaoua établit empiriquement qu'une participation égalitaire des femmes à l'arboriculture fruitière est non seulement possible mais effectivement réalisée dans certaines configurations institutionnelles (Jackson 2007; Razavi 2009).

L'absence totale de jeunes arboriculteurs à Oyo soulève des questions fondamentales sur la soutenabilité à long terme de l'agriculture dans les zones de forte pression démographique. Cette situation ne résulte pas d'un « désintérêt » abstrait des jeunes pour l'agriculture, mais d'un calcul rationnel face à des structures d'opportunité profondément inégales. Le contraste avec l'Adamaoua suggère que la « crise générationnelle » peut être endiguée lorsque certaines conditions structurelles sont réunies : accès réel à la terre, rentabilité suffisante, valorisation sociale du métier, et absence d'alternatives massivement plus attractives (Sumberg et al. 2012; White 2012).

La persistance des savoirs traditionnels dans les deux contextes, combinée aux formes sophistiquées d'hybridation observées particulièrement dans l'Adamaoua, remet en question les modèles linéaires qui postulent une substitution progressive des pratiques « traditionnelles » par des techniques « modernes ». Nos données suggèrent plutôt un processus complexe de

bricolage où les agriculteurs sélectionnent, adaptent et combinent différentes sources de connaissances. Cette capacité d'hybridation constitue une forme de résilience socio-écologique face aux incertitudes multiples (Scoones et Thompson 2009; Berkes et al. 2000).

Conclusion

Cette analyse comparative de la substitution arboricole dans la région de l'Adamaoua (Cameroun) et l'État d'Oyo (Nigeria) a permis de mettre en lumière les configurations différenciées selon lesquelles se déploient les transformations socio-écologiques dans les espaces ruraux ouest-africains contemporains. Au terme de cette recherche, trois résultats empiriques majeurs se dégagent, qui éclairent les débats théoriques sur les dynamiques agraires africaines et ouvrent des perspectives d'action pour les politiques publiques.

Le premier résultat concerne les rapports sociaux de genre dans l'accès à l'arboriculture fruitière. La comparaison révèle une divergence structurelle majeure : tandis que l'État d'Oyo demeure marqué par une domination masculine prononcée (80 % d'hommes producteurs, 20 % de femmes), la région de l'Adamaoua présente une parité parfaite (50 % - 50 %). Cette différence ne relève ni de déterminismes culturels immuables ni de contraintes biologiques, mais résulte de configurations institutionnelles distinctes. À Oyo, le système foncier patrilinéaire yoruba, dans lequel les terres sont transmises de père en fils et où les droits d'usage féminins demeurent précaires et révocables, constitue le principal obstacle à l'investissement des femmes dans des cultures pérennes dont la rentabilité ne se matérialise qu'après plusieurs années. Dans l'Adamaoua, la parité productive s'explique par une conjonction de facteurs : des systèmes lignagers reconnaissant des droits fonciers féminins plus substantiels, des

politiques foncières post-coloniales théoriquement égalitaires, et l'action d'organisations non gouvernementales promouvant l'autonomisation économique des femmes. Toutefois, cette parité quantitative ne doit pas masquer les inégalités qualitatives persistantes : dans les deux contextes, le leadership décisionnel au sein des organisations paysannes demeure majoritairement masculin (70 % en Adamaoua), et les femmes sont surreprésentées dans la commercialisation (60-70 %) plutôt que dans la production. Ces résultats démontrent que les inégalités de genre en agriculture constituent des constructions sociales susceptibles de transformation par des interventions institutionnelles appropriées.

Le deuxième résultat porte sur les dynamiques générationnelles et la reproduction sociale de l'arboriculture fruitière. Le contraste observé est saisissant : l'État d'Oyo ne compte aucun arboriculteur de moins de 36 ans dans notre échantillon (0 %), traduisant une crise profonde de renouvellement générationnel, tandis que la région de l'Adamaoua présente une participation significative des jeunes (30 % de moins de 36 ans, dont 20 % dans la tranche 18-25 ans). Cette divergence invalide les lectures culturalistes qui attribuent la « fuite des jeunes » hors de l'agriculture à un supposé désintérêt générationnel, et souligne au contraire le rôle déterminant des structures d'opportunité concrètes. À Oyo, la saturation foncière, la rigidité du système d'héritage patrilinéaire, la proximité des métropoles de Lagos et Ibadan offrant des alternatives économiques attractives, et la dévalorisation sociale du statut d'agriculteur rendent l'installation des jeunes dans l'arboriculture objectivement difficile, voire impossible. Dans l'Adamaoua, la disponibilité foncière relative, la diversité des modalités d'accès à la terre (achat, location, prêt familial), et la valorisation de l'arboriculture comme activité « moderne » et rentable créent des conditions plus favorables à l'insertion des jeunes. Ces résultats

suggèrent que la « crise générationnelle » de l'agriculture africaine n'est ni inévitable ni universelle, mais peut être endiguée par des politiques visant à améliorer structurellement l'attractivité de l'activité agricole.

Le troisième résultat concerne la persistance des savoirs traditionnels et les formes d'hybridation technique. Dans les deux contextes, une proportion élevée d'arboriculteurs (70 % à Oyo, 80 % dans l'Adamaoua) déclare posséder et mobiliser activement des connaissances écologiques locales relatives à la gestion des vergers, aux cycles naturels, à la protection des cultures et à la fertilité des sols. Toutefois, les modalités d'articulation entre savoirs traditionnels et innovations modernes diffèrent significativement. À Oyo, la structure technique apparaît polarisée : 55 % des producteurs s'appuient exclusivement sur les pratiques ancestrales, 30 % adoptent massivement les intrants modernes, et seulement 15 % pratiquent une hybridation. Dans l'Adamaoua, 80 % des exploitations combinent de manière flexible savoirs locaux et techniques modernes, illustrant ce que nous qualifions d'« agro-écologie pragmatique ». Cette hybridation ne constitue pas une « transition incomplète » vers la modernité mais représente une stratégie rationnelle de gestion des risques face aux incertitudes climatiques, économiques et institutionnelles. Ces résultats remettent en question les modèles linéaires de modernisation agricole et plaident pour des politiques de développement valorisant la co-production de savoirs entre agriculteurs et chercheurs.

Sur le plan théorique, cette recherche apporte trois contributions principales aux études agraires africaines. Premièrement, elle démontre empiriquement la pertinence d'une approche d'écologie politique féministe pour comprendre les transformations agricoles, en établissant que les rapports de genre constituent un principe structurant fondamental des processus de changement, et non une dimension secondaire ou

dérivée. L'opposition entre la domination masculine à Oyo et la parité dans l'Adamaoua illustre que les inégalités de genre en agriculture sont institutionnellement produites et potentiellement transformables. Deuxièmement, elle nuance les narratifs linéaires de modernisation agricole en documentant la coexistence et l'hybridation sophistiquée de pratiques et de savoirs multiples. Les agriculteurs ne font pas face à un choix binaire entre « tradition » et « modernité », mais opèrent une sélection stratégique et contextuelle des ressources cognitives et techniques disponibles. Troisièmement, elle souligne l'importance cruciale des configurations institutionnelles régimes fonciers, systèmes de parenté, politiques publiques, organisations locales dans la détermination des trajectoires de transformation. Les divergences observées entre Oyo et l'Adamaoua ne s'expliquent ni par des différences de « mentalités » ni par des écarts de « développement », mais par des arrangements institutionnels distincts produisant des structures d'opportunité et de contrainte radicalement différentes.

Au-delà de ses contributions académiques, cette recherche présente une portée utilitaire directe pour l'élaboration de politiques agricoles contextualisées et efficaces en Afrique de l'Ouest. Quatre axes d'intervention prioritaires se dégagent de l'analyse.

Premièrement, la sécurisation foncière inclusive constitue la condition préalable à tout développement durable de l'arboriculture fruitière. À Oyo, des réformes visant à garantir des droits fonciers explicites et protégés pour les femmes, indépendamment de leur statut matrimonial, apparaissent indispensables pour lever l'obstacle principal à leur participation productive. La simplification des procédures d'accès au Certificate of Occupancy prévu par le Land Use Act nigérian, actuellement inaccessible aux petits producteurs en raison de sa complexité administrative et de son coût prohibitif, permettrait

également de sécuriser les investissements arboricoles à long terme. Dans l'Adamaoua, la priorité porte sur la gestion des conflits agro-pastoraux à travers la délimitation concertée de zones d'usage agricole et pastoral, la sécurisation des couloirs de transhumance, et le renforcement des mécanismes de médiation associant autorités traditionnelles, administration locale et représentants des communautés concernées. Dans les deux contextes, la création d'instances décentralisées de médiation foncière, accessibles et légitimes, contribuerait à réduire la conflictualité structurelle documentée par notre recherche.

Deuxièmement, l'insertion des jeunes dans l'arboriculture exige des politiques volontaristes s'attaquant aux obstacles structurels identifiés. À Oyo, la création de fonds publics facilitant l'accès foncier des jeunes à travers la location longue durée, l'acquisition progressive ou les cessions anticipées apparaît comme un levier d'action crucial. Des programmes de formation professionnelle adaptés aux aspirations des jeunes générations, intégrant entrepreneuriat agricole, outils numériques de commercialisation et techniques agro-écologiques modernes, permettraient de valoriser l'image de l'arboriculture et de la rendre compétitive face aux alternatives urbaines. Dans l'Adamaoua, où un renouvellement générationnel est déjà en cours, l'enjeu consiste à consolider et amplifier cette dynamique en soutenant les jeunes arboriculteurs innovants à travers l'accès au crédit, l'accompagnement technique et la création de débouchés commerciaux rémunérateurs.

Troisièmement, la valorisation et la codification des savoirs écologiques locaux, combinées à leur articulation avec les connaissances scientifiques, apparaissent comme une voie prometteuse pour développer des systèmes arboricoles à la fois productifs et résilients. Nos résultats montrent que les agriculteurs possèdent des répertoires cognitifs sophistiqués, constamment actualisés et adaptés aux conditions locales. Les

politiques agricoles devraient reconnaître cette expertise et la mobiliser systématiquement, plutôt que de la marginaliser au profit de paquets technologiques standardisés. Des approches participatives de recherche-développement, associant étroitement producteurs et chercheurs dans l'identification des problèmes, la conception des expérimentations et l'évaluation des résultats, permettraient de co-produire des innovations contextualisées et appropriables. Le modèle d'hybridation pragmatique observé dans l'Adamaoua offre un exemple inspirant de ce que pourrait être une agro-écologie véritablement enracinée dans les réalités locales.

Quatrièmement, le renforcement des capacités de transformation locale et de commercialisation collective constitue un levier stratégique pour améliorer la captation de valeur ajoutée par les producteurs. Nos données révèlent une faiblesse persistante de la transformation locale des produits fruitiers (30-35 % dans les deux contextes), générant des pertes post-récolte considérables (25-40 %) et limitant les revenus agricoles. L'appui à la création de centres de transformation villageois équipés de matériel adapté (séchoirs solaires, broyeurs, extracteurs), combiné à des formations techniques et à l'ouverture de débouchés garantis, permettrait de diversifier les revenus ruraux et de réduire la vulnérabilité face aux fluctuations de prix des produits frais. Le renforcement des organisations paysannes, à travers l'appui à la commercialisation collective et l'accès groupé aux intrants, contribuerait également à rééquilibrer les rapports de force au sein des chaînes de valeur fruitières, actuellement dominées par les intermédiaires urbains.

Cette recherche comporte plusieurs limites qu'il convient d'assumer explicitement afin d'en circonscrire la portée et d'identifier les pistes de prolongement scientifique. La temporalité de l'enquête (dix-huit mois) ne permet pas d'observer directement les dynamiques de changement à long terme, notamment les trajectoires intergénérationnelles de

transmission des exploitations arboricoles et les effets cumulatifs de l'intensification ou de la diversification productive. La nature partiellement déclarative des données économiques introduit des marges d'incertitude inhérentes aux contextes d'économie informelle où la comptabilité formelle est rare. L'absence d'analyse biophysique approfondie données pédologiques, bilans hydriques, évaluations de la biodiversité limite notre compréhension des dimensions strictement écologiques des systèmes observés. Enfin, la comparaison binariste entre deux contextes, si elle permet une profondeur analytique réelle, restreint nécessairement la généralisabilité des conclusions à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives de recherche futures. Des études longitudinales sur dix à quinze ans permettraient d'observer les trajectoires de transformation dans leur épaisseur temporelle, en documentant les processus d'accumulation ou de décapitalisation, les évolutions des rapports sociaux, et les adaptations aux chocs climatiques et économiques. Des analyses intégrées combinant dimensions sociales, économiques et biophysiques enrichiraient la compréhension des interrelations complexes entre pratiques agricoles, fertilité des sols, biodiversité et résilience écologique. L'extension comparative à d'autres régions africaines zones sahéliennes (karité, anacarde), Afrique orientale (café), Afrique australe (agrumes) permettrait de tester la robustesse de nos conclusions et d'identifier des patterns régionaux plus larges. Enfin, l'analyse approfondie des chaînes de valeur régionales et transfrontalières, suivant les circuits commerciaux depuis les zones de production jusqu'aux marchés de consommation finaux, y compris dans d'autres pays, éclairerait les dynamiques d'intégration marchande et de captation de valeur à différentes échelles spatiales. Ces prolongements contribueraient à construire une sociologie rurale comparative véritablement

cumulative des transformations agraires africaines contemporaines.

Références bibliographiques

- BATTERBURY Simon P. J. et FERNANDO Jude L., « Rescaling governance and the impacts of political and environmental decentralization », *World Development*, 34/11, 2006, pp. 1851-1863.
- BERKES Fikret, COLDING Johan et FOLKE Carl, « Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management », *Ecological Applications*, 10/5, 2000, pp. 1251-1262.
- BERNSTEIN Henry, 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*, Fernwood Publishing, Halifax.
- BERRY Sara, « Social Institutions and Access to Resources in African Agriculture », *Africa*, 59/1, 1989, pp. 41-55.
- BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, « Using thematic analysis in psychology », *Qualitative Research in Psychology*, 3/2, 2006, pp. 77-101.
- CHAUVEAU Jean-Pierre, COLIN Jean-Philippe, JACOB Jean-Pierre, LAVIGNE DELVILLE Philippe et LE MEUR Pierre-Yves, « Modes d'accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l'Ouest : résultats du projet de recherche CLAIMS », *IIED Issue Paper*, N°139, 2006.
- COTULA Lorenzo, TOULMIN Camilla et HESSE Ced, 2004. *Land Tenure and Administration in Africa: Lessons of Experience and Emerging Issues*, IIED, London.
- ELMHIRST Rebecca, « Introducing New Feminist Political Ecologies », *Geoforum*, 42/2, 2011, pp. 129-132.
- FOLD Niels et GOUGH Katherine V., « From smallholders to transnationals: The impact of changing consumer

- preferences in the EU on Ghana's pineapple sector », *Geoforum*, 39/5, 2008, pp. 1687-1697.
- GIBBON Peter et PONTE Stefano, 2005. *Trading Down: Africa, Value Chains, and the Global Economy*, Temple University Press, Philadelphia.
- JACKSON Cecile, « Resolving risk? Marriage and creative conjugality », *Development and Change*, 38/1, 2007, pp. 107-129.
- LOSCH Bruno, FRÉGUIN-GRESH Sandrine et WHITE Eric T., 2013. *Structural Dimensions of Liberalization on Agriculture and Rural Development: A Cross-Regional Analysis on Rural Change*, World Bank, Washington DC.
- MORITZ Mark, « Crop-livestock conflicts in the Chad Basin », *Human Ecology*, 38/6, 2010, pp. 745-755.
- NGUÉA Salomon Nsossé, « Les politiques foncières au Cameroun : Entre permanence et changement », *Afrique contemporaine*, 251/3, 2014, pp. 107-123.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008. *La rigueur du qualitatif*, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve.
- PETERS Pauline E., « Inequality and social conflict over land in Africa », *Journal of Agrarian Change*, 4/3, 2004, pp. 269-314.
- RAZAVI Shahra, « Engendering the political economy of agrarian change », *Journal of Peasant Studies*, 36/1, 2009, pp. 197-226.
- RIBOT Jesse C. et PELUSO Nancy Lee, « A Theory of Access », *Rural Sociology*, 68/2, 2003, pp. 153-181.
- RICHARDS Paul, 1985. *Indigenous Agricultural Revolution: Ecology and Food Production in West Africa*, Hutchinson, London.
- ROBBINS Paul, 2012. *Political Ecology: A Critical Introduction* (2^e éd.), Wiley-Blackwell, Chichester.
- ROCHELEAU Dianne, THOMAS-SLAYTER Barbara et WANGARI Esther (Eds.), 1996. *Feminist Political*

- Ecology: Global Issues and Local Experiences*, Routledge, London.
- RUF François et SCHROTH Götz, « Chocolate forests and monocultures: A historical review of cocoa growing and its conflicting role in tropical deforestation and forest conservation ». In: *Agroforestry and Biodiversity Conservation in Tropical Landscapes*, G. SCHROTH et al. (Eds.), pp. 107-134, Island Press, Washington DC, 2015.
- SCHROTH Götz, DA FONSECA Gustavo A. B., HARVEY Celia A., GASCON Claude, VASCONCELOS Heraldo L. et IZAC Anne Marie N. (Eds.), 2004. *Agroforestry and Biodiversity Conservation in Tropical Landscapes*, Island Press, Washington DC.
- SCOONES Ian et THOMPSON John (Eds.), 2009. *Farmer First Revisited: Innovation for Agricultural Research and Development*, Practical Action Publishing, Rugby.
- SUMBERG James, ANYIDOHO Nana Akua, LEAVY Jennifer, TE LINTELO Dolf J. H. et WELLARD Kate, « Introduction: The young people and agriculture 'problem' in Africa », *IDS Bulletin*, 43/6, 2012, pp. 1-8.
- TARROW Sidney, « The strategy of paired comparison: Toward a theory of practice », *Comparative Political Studies*, 43/2, 2010, pp. 230-259.
- TURNER Matthew D., « Conflict, environmental change, and social institutions in dryland Africa », *Society & Natural Resources*, 12/7, 1999, pp. 643-657.
- WATTS Michael, 2000. Political ecology. In: *A Companion to Economic Geography*, E. SHEPPARD & T. J. BARNES (Eds.), pp. 257-274, Blackwell, Oxford.
- WHITE Ben, « Agriculture and the generation problem: Rural youth, employment and the future of farming », *IDS Bulletin*, 43/6, 2012, pp. 9-19.
- YEBOAH Thomas, BOATENG Felix Owusu, OWUSU Andrews Yaw, KUMI Emmanuel et ANSONG David, «

- The determinants of rural youth migration to urban areas in Ghana », *Review of Agricultural and Applied Economics*, 23/1, 2020, pp. 35-43.
- Batterbury, S. P. J., & Fernando, J. L. (2006). « Rescaling governance and the impacts of political and environmental decentralization », *World Development*, 34(11), 1851-1863.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). « Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management », *Ecological Applications*, 10(5), 1251-1262.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*, Halifax, Fernwood Publishing.
- Berry, S. (1989). « Social Institutions and Access to Resources in African Agriculture », *Africa*, 59(1), 41-55.
- Cotula, L., Toulmin, C., & Hesse, C. (2004). *Land Tenure and Administration in Africa : Lessons of Experience and Emerging Issues*, London, IIED.
- Elmhirst, R. (2011), « Introducing New Feminist Political Ecologies », *Geoforum*, 42(2), 129-132.
- Gibbon, P., & Ponte, S. (2005). *Trading Down: Africa, Value Chains, and the Global Economy*. Philadelphia: Temple University Press.
- Jackson, C. (2007). Resolving risk? Marriage and creative conjugality. *Development and Change*, 38(1), 107-129.
- Moritz, M. (2010). Crop-livestock conflicts in the Chad Basin. *Human Ecology*, 38(6), 745-755.
- Nguéa, S. N. (2014). Les politiques foncières au Cameroun : Entre permanence et changement. *Afrique contemporaine*, 251(3), 107-123.
- Olivier de Sardan, J.-P. (2008). *La rigueur du qualitatif*. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant.
- Peters, P. E. (2004). Inequality and social conflict over land in Africa. *Journal of Agrarian Change*, 4(3), 269-314.

- Razavi, S. (2009). Engendering the political economy of agrarian change. *Journal of Peasant Studies*, 36(1), 197-226.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181.
<https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction* (2nd ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayer, B., & Wangari, E. (Eds.). (1996). *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*. London: Routledge.
- Scoones, I., & Thompson, J. (Eds.). (2009). *Farmer First Revisited: Innovation for Agricultural Research and Development*. Rugby: Practical Action Publishing.
- Sumberg, J., et al. (2012). Introduction: The young people and agriculture 'problem' in Africa. *IDS Bulletin*, 43(6), 1-8.
- Tarrow, S. (2010). The strategy of paired comparison: Toward a theory of practice. *Comparative Political Studies*, 43(2), 230-259.
- Turner, M. D. (1999). Conflict, environmental change, and social institutions in dryland Africa. *Society & Natural Resources*, 12(7), 643-657.
- Watts, M. (2000). Political ecology. In E. Sheppard & T. J. Barnes (Eds.), *A Companion to Economic Geography* (pp. 257-274). Oxford: Blackwell.
- White, B. (2012). Agriculture and the generation problem: Rural youth, employment and the future of farming. *IDS Bulletin*, 43(6), 9-19.

MECANISMES DE RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS AU SENEGAL : ANALYSE ET PROPOSITION D'UN OUTIL D'ALERTE PRECOCE NUMERIQUE

Diogyo DIOUF¹

Adjil Bousso SECK¹

Awa GUEYE¹

Daouda Kounta SIDIBE²

1 : UFR Sciences de l'Ingénieur, Université Iba Der Thiam de Thiès, Senegal

2 : Monofloor, France

diogyo.diouf@univ-thies.sn

Résumé

Le foncier est une ressource précieuse pour tous les êtres humains. Il constitue une source économique, un objet de droit et de devoir pour chaque individu, un bien communautaire, un élément central des relations sociales, une identité culturelle et un rapport de pouvoir. Néanmoins, sa gestion, les pratiques associées, les perceptions des acteurs, les tensions y afférents, les enjeux et défis peuvent être différents d'un territoire à un autre avec des risques de conflits spécifiques associés. Les conflits fonciers sont des différends qui surviennent entre différentes parties concernant la propriété foncière, l'utilisation, la gestion ou la possession des terres. Ces différends peuvent concerner des personnes, des entreprises ou investisseurs, des communautés, ou des Etats. Au Sénégal, les conflits fonciers représentent un défi majeur pour la stabilité sociale, le développement économique et la cohésion communautaire. Dans ces circonstances, il est impératif d'identifier des mécanismes permettant de prévenir et de gérer durablement les conflits fonciers afin de promouvoir la paix, sécuriser les droits fonciers individuels, et améliorer les conditions de vie des communautés impactées. Mais les mécanismes traditionnels, institutionnels et judiciaires de résolution, bien qu'existants, sont souvent saturés, lents, non formalisés et inaccessibles, conduisant à une persistance et à la multiplication des conflits liés au foncier. Cet article propose une analyse des mécanismes actuels de résolution des conflits fonciers et souligne leurs limites face à la complexité et à la fréquence croissantes de ces litiges. Pour y remédier, nous proposons la conception et la mise en œuvre d'un outil d'alerte précoce innovant : une plateforme

numérique citoyenne permettant le signalement en temps réel des conflits naissants, à les identifier et les rendre publics. Intégrant une carte interactive et un système de suivi, cet outil vise à anticiper les crises, à orienter efficacement les acteurs de la médiation et à renforcer la transparence dans la gouvernance foncière. Il n'est donc pas conçu comme un remplacement des mécanismes existants mais comme un sous-système complémentaire visant à les rendre plus réactifs, fondés sur des informations crédibles et plus exhaustives, et efficaces.

Mots clés : Mécanismes de résolution des conflits fonciers – Sénégal - outil d'alerte – gouvernance foncière – plateforme numérique.

Introduction

Le foncier constitue un levier important pour le développement économique et social d'un pays. Aujourd'hui, il est malheureusement source de conflits opposant des personnes et groupes de personnes dans de nombreux pays en Afrique particulièrement au Sénégal. Il ne peut donc jouer ce rôle de levier que lorsque la sécurité juridique des terres est assurée au-delà de toute ambiguïté (IPAR, 2010 et Sall, 2022). Une gestion foncière efficace et équitable est à cet effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable particulièrement les objectifs 10, 11 et 15 qui promeuvent la réduction des inégalités, une meilleure planification durable des espaces et la préservation des écosystèmes. Mais il faut noter que cette gestion foncière fait face aujourd'hui à de nombreux défis face à des enjeux multiples et variés. Au Sénégal, la gestion des terres fait face à de multiples difficultés, dont les conflits fonciers qui en constituent une part importante.

Ces conflits se présentent sous plusieurs formes : physique (délimitation des limites de propriétés), juridique (désignation de droits réels) et administratives (gestion des compétences entre les acteurs). Ces derniers n'épargnent ni le milieu rural ni le milieu urbain.. Le diagnostic du foncier au Sénégal montre clairement une situation caractérisée par la conjonction de plusieurs facteurs de complication notamment le déficit en terres

aménagées et formalisées, la forte poussée démographique, un pluralisme juridique (droit codifié, coutumes et pratiques locales), une planification et une gestion encore insuffisante de l'espace, le besoin croissant de terres agricoles, le non-respect des règles en matière d'urbanisme, le découpage administratif parfois incohérent et le non-respect de certaines règles de procédure (Sall, 2022 et Séné et al., 2025).

Ces conflits sont devenus de plus en plus nombreux et parfois même violents. En effet, la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur avait par exemple, publié une cartographie de litiges fonciers et conflits communautaires en 2018, révélant un total de 307 cas non résolus. En 2023, la Direction Générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DGSCOS) avait également enregistré 3498 plaintes liées au foncier. Mais il faut noter que la plupart des conflits n'arrive pas au niveau des institutions administratives et juridiques, mais souvent réglés au niveau local. L'ampleur de ces conflits fonciers, la diversité de leurs causes et l'étendue de leurs conséquences produisent un impact négatif sur le développement économique et la paix sociale. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette étude dont l'objectif principal est de concevoir un prototype d'outil d'alerte efficace basé sur des indicateurs spécifiques permettant de détecter les signaux précoces de conflits potentiels. L'étude devra également permettre de faire une analyse comparative des différents mécanismes de résolution des conflits fonciers mis en œuvre. L'approche méthodologique ainsi développée dans cette étude a consisté à faire une analyse du cadre foncier au Sénégal, à répertorier les différents types de conflits fonciers et les mécanismes de résolutions y afférents à travers la documentation existante et des entretiens semi-structurés, et à concevoir et développer un prototype d'outil d'alerte précoce pour une gestion prospective de ces conflits.

Le document présente à cet effet, une synthèse de la législation foncière au Sénégal, les types de conflits fonciers répertoriés, une analyse des mécanismes de résolution de ces conflits et les différentes phases de développement de l’outil d’alerte précoce numérique avec les différentes fonctionnalités associées.

1. La législation foncière au Sénégal

L’organisation du cadre foncier au Sénégal est marquée par un pluralisme juridique caractérisé par des pratiques foncières locales, une conception et une gestion coutumière ou traditionnelle (règles coutumières) et un cadre juridique (droit positif) défini par différents textes législatifs et réglementaires.

- *Droit foncier traditionnel*

L’organisation foncière traditionnelle ou coutumière repose principalement sur une gestion communautaire du foncier. Elle est organisée et dirigée par une autorité coutumière (roi, lamane, chef de village, chef de ligné) qui bénéficie d’une légitimité dans la communauté. Ce mode de gestion bénéficie d’une adhésion et d’une perception communautaire du foncier qui était plus orientée sur le don, le prêt ou la cession et l’utilisation de la terre ou sa mise en valeur (habitat, agriculture et élevage), ce qui excluait toute spéculation ou transaction. Elle souffre néanmoins d’une absence de délimitation physique et précise pérenne des assiettes foncières, de transcription et de légalité juridique moderne, mais également d’un problème d’adaptabilité aux enjeux et réalités actuels. Le droit coutumier ou traditionnel est de nature « procédurale » et non codifié ou formalisé : ce qui est défini n’est pas les droits de chacun, mais les procédures par lesquelles on peut avoir accès aux ressources de manière à ce que cela soit reconnu par la communauté (Delville, 1999, 2002 ; IPAR, 2013). Des stratégies tels que le droit de hache, le droit de feu, le droit de sabot, le droit du plus fort occupant,

constituaient des moyens traditionnels d'appropriation de la terre et reconnus par la communauté. Certaines de ces pratiques coutumières, bien que n'étant pas reconnu par le législateur et l'administration actuels, continuent d'être mise en œuvre particulièrement dans le monde rural et peuvent parfois gagner plus de légitimités auprès de la communauté que les dispositions foncières prévues par la loi, ce qui contribue aux nombreux problèmes et conflits fonciers répertoriés.

- *Cadre juridique du foncier*

L'organisation juridique du foncier au Sénégal a connu différentes évolutions et plusieurs réformes et tentatives de réformes foncières. Ces évolutions ont été marquées par l'adoption de différents textes législatifs et réglementaires. Avant les indépendances, nous pouvons noter le régime dit « hypothécaire » régi par le code civil de 1830 appliqué dans les quatre communes (Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis) créées par le colonisateur et le régime de l'immatriculation régi par les décrets de 1906, 1932, 1935 et 1955 (Plançon et Ndiaye, 2010, IPAR, 2013). Ces régimes fondés sur le droit de propriété individuelle n'avaient pas connu le succès escompté et n'étaient pas adaptés aux réalités africaines et de la conception de la terre par les autochtones (Sow Sidibé, 1997, Ndiaye, 2022 et Chauveau J, et Delville, 2002). Les principaux textes ont été par la suite adoptés à la suite des indépendances. Le plus marquant fut la loi 64-46 du 17 juin 1964 portant sur le domaine national et ses décrets d'application (qui ont été par la suite complétés par la loi sur la réforme administrative de 1972 et la loi sur la décentralisation de 1996 et les compétences de gestion foncière du conseil rural et les décrets connexes) (IPAR, 2010 ; Benkahla et al., 2011 ; IPAR, 2015 ; Ndiaye, 2011 ; OFNAC, 2022 ; Delville et Diagne, 2023 ; Séné et al., 2025). Cette loi du domaine national qui concerne presque 90% des terres au Sénégal stipule à l'article 1, que constituent de plein droit le

domaine national, toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national, les terres qui, à cette même date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'Etat.

Les terres du domaine national sont placées sous le contrôle de l'Etat qui devient le seul maître de la terre, mais qui a confié leur gestion en milieu rural (zones de terroir) aux élus locaux. Ces derniers ont ainsi un pouvoir d'affectation sur ces terres suivant une procédure bien définie dont les décisions devront être approuvées par le représentant local de l'Etat à savoir le sous-préfet (cf figure 1).

Figure 1 : Processus d'affectation des terres du domaine national (Direction des collectivités locales, 2012)

L'Etat considèrerait avec cette loi, protéger les exploitants de toute spoliation et de l'appropriation privée tout en favorisant la mise en valeur dans un esprit de nationalisation des terres. Il est d'ailleurs le seul, avec cette loi, à pouvoir déclasser les terres du domaine national pour les verser dans son domaine privé en vue d'une cession à des personnes physiques ou morales (SENE & TRAORE, 2013). Cette conception ne semble pas avoir été comprise, partagée et acceptée par les populations du monde rural où se trouve la plupart de ces terres, ce qui limitait ainsi son appropriation et la mise en pratique de la loi.

Les terres du domaine national sont classées en quatre catégories de terres selon l'article 4 de la loi n°64 – 46 du 17 juin 1964 que sont :

- les zones urbaines qui sont situées sur les territoires des communes et groupements d'urbanisme prévu par la législation applicable en la matière, elles servent souvent de réserve pour l'agrandissement des communes. Sa gestion incombe à la mairie qui doit assurer l'octroi des permis d'exploiter ou permis d'occuper ;
- les zones classées qui sont constituées par les terres à vocations forestières ou des zones de protection ayant fait l'objet d'un classement dans les conditions prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable ;
- les zones des terroirs qui correspondent aux terres qui sont régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la culture et l'élevage, l'Etat a confié leur gestion à la commune qui, par délibérations du conseil municipal affecte ou désaffecte des terres aux résidents demandeurs qui assurent leur mise en valeur et leur exploitation, même si les notions de mise en valeur et de résidents n'ont pas été explicitement définies, ce qui en constitue une limite ;
- les zones pionnières qui correspondent en principe aux terres qui ne sont pas régulièrement exploitées pour

l'habitat, la culture ou l'élevage, elles sont mises en valeur dans des conditions fixées par les plans de développement et les programmes d'aménagement.

A côté de ces terres du domaine national, nous avons les terres du domaine privé des particuliers et les terres du domaine de l'Etat, subdivisées en domaine public (constitué des terres ne pouvant pas faire l'objet d'une appropriation privée) et en domaine privé (constitué des terres immatriculées au nom de l'Etat). L'organisation de ces terres est définie par la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l'Etat.

Ces différents textes législatifs et réglementaires ont ainsi juridiquement remplacé les droits coutumiers qui n'offrent aucune possibilité d'enregistrement formel et ne sont pas officiellement reconnus par l'Etat malgré toute leur légitimité particulièrement en milieu rural. Mais en 2023, l'Etat a franchi un pas avec la promulgation du décret n° 2022-2307 du 30 décembre 2022 rendant possible l'affectation d'une assiette foncière à une ou plusieurs personnes physiques ou morales dans la commune, prenant ainsi en compte certaines pratiques coutumières comme les exploitations familiales (Séne et al., 2025). Avant la promulgation de cette loi, l'affectation des terres ne pouvaient être faite qu'à une personne, alors qu'avec la gestion et l'exploitation traditionnelle des terres, généralement après le décès du chef de famille, l'aîné assurait l'autorité sur les terres au nom de la famille et ce dernier pouvait ainsi régulariser à son nom et pouvait finir par s'en approprier au détriment des autres héritiers ou prendre des décisions sans besoin du consentements des autres héritiers, ce qui pouvait créer des conflits familiaux. Les femmes, appelées aussi à se marier et à rejoindre leurs domiciles conjugaux étaient quasi systématiquement exclues, mais avec cette loi de 2023, tous les héritiers peuvent ainsi, être pris en compte sur l'acte d'attribution de terre et leur garantir des droits au même titre que les autres héritiers. Cette modification de l'article 3 du décret de

1972 a ainsi permis de corriger une incohérence entre le droit positif et une pratique coutumière, mais les décalages entre les deux systèmes demeurent.

Ce pluralisme juridique qui reste encore une réalité au Sénégal, constitue une des principales sources de conflits fonciers répertoriés dans le pays.

1. Types de conflits au Sénégal

La maîtrise de la terre et l'accès aux ressources naturelles engendrent des formes de compétition, de conflits et de violences, impliquant divers acteurs. Il est possible que ces conflits touchent des personnes, des familles ou des communautés différentes.

La direction générale de l'administration territoriale (DGAT) du Sénégal a publié une cartographie de litiges fonciers et conflits communautaires au Sénégal, en 2018.

Cette cartographie a montré que les litiges fonciers entre particuliers sont plus fréquents au Sénégal. Ils représentent 34,20% des conflits répertoriés en 2018 (DGAT, 2018) Ce phénomène peut s'expliquer par la complexité des relations de voisinage et des héritages familiaux, où des désaccords sur les limites de propriété ou les droits de succession entraînent des tensions récurrentes.

En revanche, les litiges fonciers entre populations et promoteurs immobiliers présentent le plus petit pourcentage avec un total de 13,02%. Cela pourrait être lié au fait que ces conflits impliquent généralement des projets d'envergure, souvent mieux encadrés légalement, ou par la capacité des promoteurs à s'entendre avec les communautés avant que les conflits ne se manifestent. Mais ces conflits restent néanmoins une réalité et s'accroissent davantage face à ce qui semble être parfois une spoliation par des hommes d'affaires ou des investisseurs qui sont souvent

appuyés par les politiciens pouvant d'ailleurs dans certains cas, être derrière de telles pratiques.

Par ailleurs, la région de Dakar présente le plus grand nombre de contentieux avec 18,89% des cas. Cela peut s'expliquer par la forte concentration de la population dans la capitale, mais également par la pression foncière croissante due à l'urbanisation rapide. Ceci aggrave les tensions concernant l'accès aux terres pour l'habitat, les infrastructures et les activités commerciales.

Cette situation est bien illustrée par la déclaration de l'ancien président de la république du Sénégal Macky Sall, qui disait, dans une déclaration faite en 2019, au Centre International de Conférences Abdou Diouf à Diamniadio lors de la Conférence des Affaires Africaines (CAAF) de l'Union Internationale du Notariat (UINL) qui coïncidait avec le 31^e congrès des Notaires d'Afrique, que « *plus de 90% des alertes que je reçois au quotidien sur les risques de conflits viennent du foncier...* » (VivAfrik, 2019).

Les conflits fonciers sont multiples, divers et variés et peuvent ainsi survenir entre les membres d'un ménage, entre familles ou entre des sous-groupes entiers au sein de la communauté. Ils peuvent découler de prétentions fondées sur la légalité et prétentions fondées sur la légitimité mais aussi d'actes purement délictuels (OFNAC, 2022).

- *Les conflits fonciers liés aux successions*

Les successions au Sénégal sont des moments de redéfinition des droits fonciers et sont susceptibles d'engendrer des litiges relatifs à la répartition des terres entre les héritiers. Ces conflits deviennent encore plus complexes lorsque certains des héritiers se sentent le plus souvent lésés. Les facteurs tels que la polygamie, où les héritiers sont souvent nombreux, et l'absence de documents légaux clairs concernant la propriété des biens peuvent également entraîner ces conflits. Ces altercations

n'auraient peut-être pas lieu ou n'auraient pas la même ampleur si les droits de propriété sur les terres étaient clairement définis. Il faut relever qu'en milieu rural où la tenure des terres obéissait aux règles coutumières, avec la loi 64-46 du 17 juin 1964, les paysans étaient désormais considérés comme de simples usufruitiers des terres qu'ils exploitaient ; c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire tout ce dont ils voulaient sur la terre mais par contre cette dernière ne les appartenait pas, ce qui interdisait tout acte d'aliénation de prêt et de droit réel. À cela s'ajoute une mauvaise compréhension du texte de loi. Cela est à l'origine d'ailleurs de pas mal de conflits, car étant donné qu'elle avait abolie toute propriété de la terre. Beaucoup de paysans ont pensé qu'ils pouvaient garder pour eux-mêmes les parcelles qui leur ont été prêtées ou qu'ils exploitaient ou qu'ils ont même héritées conformément à certaines règles coutumières. Même si, à partir de 1972, la gestion des zones de terroir était dévolue aux communautés rurales, ces dernières devenues des communes à part entière avec l'acte 3 de la décentralisation continuent de jouer le même rôle sur ces terres du domaine national. Malheureusement la loi sur le domaine national n'a jamais été totalement acceptée par la plus grande frange du monde rural dans la mesure où cette loi était considérée comme une dépossession collective par des populations qui ont toujours vécues selon le mode coutumier de dévolution des terres (DIOUF, 2022).

Dans d'autres cas, le défunt peut avoir bénéficié d'une délibération octroyant un usage ou des droits fonciers spécifiques sur une parcelle de terre. Cette situation introduit une complexité supplémentaire dans le processus de succession, car il s'agit de déterminer si ces droits peuvent être transmis aux héritiers.

Au Sénégal, l'affectation des terres en cas de conflit de succession est principalement régie par le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 : en cas de décès de l'affectataire, ses héritiers

peuvent obtenir l'affectation des terres à leur profit, à condition qu'ils aient la capacité d'exploiter ces terres.

Les conflits peuvent survenir en raison de l'interprétation des conditions de la délibération ou du manque de clarté dans la documentation relative aux droits fonciers. Il est demandé aux héritiers qui sont prioritaires, de formuler une demande d'affectation dans un délai de 6 mois suivant le décès de l'ancien occupant. Le non-respect du délai entraîne la perte de ce droit. Ces dispositions sont malheureusement souvent ignorées par une bonne frange de la population surtout analphabètes et à une préférence des règles coutumières qui reconnaissent automatiquement les héritiers comme les nouveaux ayants droit de la terre, même si parmi ces héritiers, il y a les femmes qui sont généralement exclues par les règles coutumières. Sur le domaine privé ou en milieu urbain, la lourdeur des procédures de succession et l'ignorance des règles administratives par certains contribuent au non-respect des règles de succession et une augmentation des risques de conflits.

- Les conflits entre agriculteurs et éleveurs

La concurrence pour les terres arables et les pâturages est à l'origine de nombreux conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs au Sénégal. Ces conflits sont amplifiés par la croissance démographique, l'expansion agricole, les changements climatiques et la détérioration des terres.

Quelquefois, les conflits liés aux limites des champs naissent par une absence de matérialisation précise et pérenne, d'outils de cadastre et de systèmes d'informations foncières. La forte pression foncière, la rente financière pouvant être tirée des transactions foncières et le besoin de plus en plus croissant de terres cultivables peuvent également faire que certains producteurs agricoles ou propriétaires terrains empiètent sur les limites des zones pastorales.

Cependant, il arrive également que les éleveurs et/ou transhumants ne respectent pas les règles en matière de garde des animaux et des couloirs de passage comme stipuler dans l'article 16 de la loi n° 2023-19 portant code pastoral qui précise que : « Les Collectivités territoriales procèdent à l'identification, à la délimitation et à la matérialisation des couloirs de passage dans les zones de culture » lesquels causent souvent d'énormes dégâts dans les champs. Dans la pratique, cette délimitation et cette matérialisation ne sont pas clairement faites. Dans les cas où cette délimitation est faite, comme dans la commune de Nguéniène par exemple, la matérialisation reste inexistante malgré le fort besoin des producteurs qui en voient une opportunité de limiter les extensions de terres agricoles, de sécuriser ces espaces de pâturage, de guider les éleveurs et de réduire les conflits avec les agriculteurs. En cas de dommages causés par les animaux, les concernés devraient se référer à l'article 40 de la loi n° 2023-19 portant Code pastoral plutôt que de gérer la situation par eux même, car ceci dégénère dans la plupart des cas et cause même des morts d'hommes et de forts préjudices pour les animaux (amputés, empoisonnés, etc.) (cf figure 2). Mais des médiations locales sont souvent mises en œuvre pour régler ces problèmes et en cas d'échec ou de dégâts nécessitant des poursuites judiciaires, les instances municipales, administratives ou judiciaires hériteront du dossier relatif au conflit.

Figure 2 : conséquences des conflits entre éleveurs et agriculteurs

- Les conflits entre familles

Il s'agit surtout des conflits liés à des violations de limites des champs par un tiers et du non respect des engagements dans les arrangements fonciers. En effet, chaque famille disposant d'un ou de plusieurs terrains d'une certaine superficie, il arrive que les familles soient en conflits à cause des empiètements sur les champs d'autrui. Pour ce qui concerne les arrangements fonciers qui ne sont pas généralement formalisés (prêt à moyen et long terme de terre, mise en gage, location, etc.), les conflits peuvent naître du non respect des engagements (qui ne sont pas généralement écrits) par une partie ou par les héritiers. Certains profitent par exemple, de la loi sur le domaine national qui ne reconnaît que le droit d'usage sur ces terres, pour s'approprier des terres prêtées pendant plus de trois ans, sous couvert de cette loi. D'autres, en cas de mise en gage, avec l'incapacité du

propriétaire ayant mis en gage ses terres, d'honorer ses engagements de remboursement dans les délais fixés ou avec la valeur que peut avoir la terre, s'approprier des terres mises en gage pour non-respect des termes de l'entente par le propriétaire ou sous prétexte d'achat des terres et non de mise en gage surtout avec l'absence de témoin et de contrat écrit. L'absence de contrat avec des règles claires, écrit dans les cas de location de terre constitue également une source de conflit en cas de dénonciation ou d'interruption unilatérale du contrat pour diverses raisons.

- *Les conflits intra-famille*

A l'intérieur d'une même famille, des conflits liés au foncier peuvent survenir. Ces conflits, en plus de pouvoir être engendrés par des problèmes de succession après le décès du chef de famille, propriétaire des terres, peuvent également être engendrés par les droits délégués à l'aîné. En effet, après le décès du chef de famille, l'aîné de la famille prend généralement la relève selon la coutume, tout en méritant le même respect que le défunt chef de famille. C'est pourquoi, en milieu rural où les règles coutumières continuent d'être appliquées, les terres de la famille sont gérées par l'aîné qui peut décider à en donner, en prêter ou louer. Ces terres ne sont pas généralement intégrées dans l'héritage sauf en cas d'émancipation d'un membre de la famille, dans ce cas, l'aîné ou les autres membres de la famille peuvent ou non (selon les cas) décider de lui attribuer une partie des terres. Avec les enjeux actuels sur le foncier (même en milieu rural) et les possibles besoins d'exploitations différents, des divergences sur le mode de gestion des terres de la famille peuvent rapidement survenir. Cela peut s'accroître avec les cas d'appropriation ou de tentatives d'appropriation des terres par l'aîné qui était juste censé bénéficier d'un droit délégué ou être le mandataire de la famille. Cette situation peut se matérialiser par des tentatives de régularisation des terres ou d'une partie des terres (intégration dans le droit positif) ou par des arrangements

de type location ou prêts pouvant induire à une appropriation par le locataire, ce qui constitue un des risques de ces arrangements fonciers non formels, et pouvant aussi faire naître des litiges dans la famille.

- *Les conflits entre communautés voisines*

Les conflits communautaires sont ceux qui opposent au moins deux communautés qui peuvent être soit deux ethnies, deux villages, deux clans ou deux groupes professionnels ou sociaux. Ces conflits sont souvent liés à des différends concernant les limites de propriétés. Ces derniers sont généralement causés par l'absence de plan de délimitation précis dans certaines localités. De plus, il existe aussi des dissemblances entre les limites établies par l'Etat à travers l'Agence National de l'Aménagement du Territoire (ANAT) et celles pouvant être considérées par les autorités locales, les chefs coutumiers ou de villages et les populations. Les limites administratives sont souvent en déphasage avec les règles et considérations coutumières ou locales. En plus de cela, ces limites administratives ne sont pas matérialisées ou avec imprécision, ce qui ne facilite pas le travail des autorités locales et des services déconcentrés et génèrent parfois des conflits entre collectivités territoriales ou communautés.

- *Les conflits entre communautés et investisseurs*

On les note souvent lorsque l'Etat ou les collectivités territoriales affectent des terres de la commune à des investisseurs au détriment des traditionnels exploitants ou sans l'accord des populations locales dont les droits coutumiers ne sont pas reconnus par l'Etat. Face au besoin de développement économique, d'une garantie de sécurité alimentaire et d'investissement, de nombreux espaces ou réserves foncières jusque-là exploité(e)s par les populations locales suivant les règles coutumières sans droit réel, font l'objet de nombreuses

convoitises et d'une appropriation par des hommes d'affaires ou investisseurs parfois au détriment des populations locales, engendrant ainsi des réticences par ces dernières. Cette situation génère souvent des conflits entraînant des arrestations, arrêts de projet, dégâts matériels et humains.

Ces conflits peuvent également concerner la collectivité territoriale et l'Etat, lorsque celui-ci décide d'immatriculer des terres pour les intégrer dans le domaine privé de l'Etat avant de pouvoir les attribuer à un investisseur sans un accord préalable des élus locaux et/ou de la population locale. De telles situations sont souvent accentuées par le rapport d'intérêt économique, politique ou personnel qu'il peut avoir entre certains investisseurs ou hommes d'affaire et des autorités étatiques, administratives ou locales, sans oublier la corruption qui n'épargne pas le secteur du foncier (OFNAC, 2022 et Ndiaye, 2022).

- *Les conflits fonciers entre communautés et une personne privée*

Au Sénégal, beaucoup de terres ont été immatriculées au nom de personnes autres que l'Etat, ayant profité de la législation foncière avant les indépendances particulièrement avec la loi de 1932. Certaines de ces terres pouvant être constituées de grandes surfaces n'ont pas aujourd'hui de matérialisation physique et sont héritées par les familles des défunts propriétaires qui n'ont pas l'obligation de les mettre en valeur ou exploiter. Dans de telles situations, avec les pratiques coutumières, beaucoup de ces terres peuvent être occupées ou exploitées par des familles qui se réclameront propriétaires suivant les règles coutumières et leurs héritiers pouvant se prévaloir dans certains cas, hériter même de ces terres qui ont été trouvées non occupées et non exploitées. En cas de manifestations des véritables propriétaires de ces terres au regard du droit positif, pour une mise en valeur, vente ou en cas d'expropriation par l'Etat, les traditionnels

occupants se sentent dans ces cas généralement spoliés de ces terres et ont tendance à s'opposer catégoriquement avec l'appui de la communauté et des autorités coutumières.

- *Les conflits fonciers entre l'Etat et les communautés*

Ces conflits surviennent généralement en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique comme prévu par la loi pour les projets jugés d'utilité publique. Mais les conditions fixées par la loi comme l'indemnisation juste et préalable pour les terres du domaine privé ne sont pas toujours respectées ou partagées avec la population, ce qui peut faire naître un sentiment de frustration et de révolte de ces dernières pouvant motiver leur opposition au projet jusqu'à entraîner son blocage. L'autre aspect est lié au fait qu'en milieu rural, les populations ne disposent pas généralement de droit réel sur les terres occupées ou exploitées du domaine national. Dans de telles situations, la loi ne prévoyant pas d'une expropriation, mais juste du paiement des impenses, ce qui constitue pour ces communautés une injustice et une iniquité et donc générant facilement des révoltes. Il arrive également que les populations occupent des espaces classés ou une partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat à leur insu, car ignorant le droit positif et les informations juridiques associées à ces zones occupées et en cas de besoin, de nécessité ou de décision par l'Etat de les déplacer, des révoltes nées d'un sentiment de frustration ou de spoliation surviennent généralement. Cela est davantage noté pour les terres en zones classées ou des anciennes zones pionnières pour lesquelles la loi ne prévoit pas de procédures rigoureuses pour les immatriculées. Néanmoins, dans certains cas, comme avec les exploitations minières qui prennent de grandes surfaces et qui sont évolutives et certaines installations (centrales électriques par exemple), pour créer un climat apaisé, l'Etat, avec les collectivités territoriales et les investisseurs peuvent décider de fixer des barèmes pour la compensation des terres prises aux exploitants

locaux, bien que ne disposant pas de droit réel et le paiement des impenses. D'autres investisseurs construisent des cités et quelques infrastructures de base pour les habitants déplacés. Mais il faut noter que ces initiatives, même si, dans le court terme, semblent éviter les conflits, ne garantissent pas leur manifestation dans le moyen et long termes. Cette situation est généralement liée au manque d'accompagnement pour un bon investissement des fonds reçus par les exploitants pour garantir une continuité de leurs activités génératrices de revenus dans le même domaine ou dans d'autres domaines afin d'assurer une autonomie financière et une stabilité sociale à leurs familles et héritiers. Cela pourrait ainsi, entraîner un manque d'investissement ou des investissements non rentables des exploitants expropriés, comme c'est noté dans la zone des Niayes ou plus globalement le département de Tivaouane. Cela pourrait créer alors plus tard une situation de précarité dans beaucoup de familles ou pour les héritiers, surtout pour les chefs de famille qui choisiraient de mettre l'argent sur des biens consommables ou une satisfaction de besoins personnels ou pour des questions de confort. Avec une telle situation, ces exploitants ou héritiers, au lieu de reconnaître leurs erreurs ou manque de vision et d'ambition économique, pourront dans le moyen et long terme, considérer leur situation de précarité comme ayant été causée par l'installation des industries et créer une nouvelle fois une cohésion difficile et conflictuelle. Les héritiers de ces derniers pourront, également, dans une certaine mesure, se sentir « étrangers » chez eux avec aucune portion de terre les appartenant, là où des non résidants et/ou étrangers en disposeraient de grandes surfaces. Une solution pourrait être de les accompagner dans la création de projet, à un investissement rentable, voir créer des conventions avec les investisseurs pour permettre aux exploitant d'utiliser une partie des indemnités pour acquérir des parts (actions) dans l'entreprise. Cela

permettrait de créer un meilleur cadre de stabilité sociale durable.

Face à ces nombreux conflits, différents mécanismes de règlements sont mis en place afin de les résoudre quand ils surviennent. Ces mécanismes peuvent être retrouvés au niveau local ou communautaire, au niveau de la collectivité, du représentant local de l'Etat, jusqu'aux instances juridictionnelles.

2. Analyse des mécanismes de résolution des conflits fonciers

Les conflits fonciers, par leur ampleur et leur complexité, posent des problèmes considérables aux institutions chargées de leur résolution. Le besoin de renforcer les mécanismes de résolution des conflits dans le domaine foncier se justifie ainsi ; la diversité des pratiques de résolution, qu'elles soient traditionnelles, formelles ou institutionnelles, souligne l'importance d'une approche variée pour une bonne gestion des litiges fonciers. Au Sénégal, différents mécanismes de résolution des conflits fonciers sont répertoriés.

- *Résolution par approche traditionnelle*

Ces mécanismes sont principalement répertoriés en milieu rural et dans les zones où les pratiques foncières coutumières sont prédominantes. Ils se fondent sur des conventions et des régulations coutumières. Ces méthodes reposent souvent sur la médiation, la négociation et l'arbitrage par des chefs traditionnels, des sages ou des conseils de village. Ces derniers représentent les acteurs clés dans ces processus qui possèdent une connaissance approfondie des coutumes locales et des antécédents historiques des conflits leur conférant ainsi une solide légitimité qui facilite l'acceptation des décisions rendues. La résolution à travers ces autorités coutumières peut se faire

suivant l'ampleur du conflit, le type ou le nombre d'acteurs impliqués, de manière graduelle même s'il n'y a pas une hiérarchie définie dans leur intervention. Certains conflits peuvent ainsi être résolus à l'intérieur de la famille (par le chef de famille, l'aîné ou le chef de lignage), à défaut, par le chef de village, le chef coutumier, le chef religieux ou le chef de quartier. La résolution des conflits à ces niveaux, s'orientent plus vers une entente des acteurs concernés, une adhésion et une acceptation des règles coutumières sans contrainte majeure. Les décisions prises ou recommandations faites, même si elles ne sont pas contraignantes du point de vue juridique, peuvent être présentées au juge en cas de procédure judiciaire.

- ***Résolution à l'amiable***

Elle consiste en l'organisation de réunions pour faciliter un dialogue ouvert. Cela nécessite de rassembler toutes les parties impliquées dans un désaccord et d'entamer une discussion ouverte et publique. Il s'agit d'écouter tous les points de vue et de repérer les origines profondes du problème, les préjudices causés et toutes les lois associées. Il est essentiel de tenir compte des lois écrites, formelles et coutumières/autochtones. Il est de la responsabilité d'un facilitateur de gérer le débat afin de permettre à chacun de s'exprimer et de discuter de tous les aspects importants. Ce facilitateur peut être une autorité coutumière, administrative ou judiciaire, un simple membre de la communauté dont son expertise et sa neutralité sont reconnues et acceptées par les acteurs ou groupes d'acteurs en conflit. Le dialogue ouvert peut être efficace dans différentes situations, dont les suivantes :

- pour remettre en question les pratiques coutumières préjudiciables qui désavantagent les groupes vulnérables ;
- pour gérer les litiges relatifs à l'utilisation partagée des ressources naturelles et des terres au sein d'une communauté ;

- pour résoudre des litiges relatifs aux limites de propriété entre voisins.

Ces modes étant des moyens pacifiques de résolution des différends ont comme avantages leur plus grande rapidité dans le traitement des litiges, leur coût inférieur à celui d'une action en justice, leur grande confidentialité pour les parties, le fait qu'elles impliquent volontairement toutes les parties dans la recherche la solution.

- *Résolution par le biais de l'administration*

Dans les situations où les discussions internes et la négociation ne fonctionnent pas et que les règles coutumières ne suffisent pas pour régler un conflit, car étant peut-être plus lié à des aspects techniques ou administratifs, le conflit peut être rapidement porté au niveau de l'administration territoriale, locale ou des services techniques déconcentrés. L'administration peut, en plus d'écouter les protagonistes, envoyer des techniciens sur le terrain pour mieux situer le problème et donner son avis ou rendre une décision ou porter le problème auprès d'une autre administration plus compétente ou auprès de l'autorité judiciaire si des éléments le justifient.

- *Résolution par le biais de la médiation*

La médiation est généralement indiquée dans le cas où les négociations sont au point mort. Elle est l'intervention d'une tierce partie, neutre, dépourvue de pouvoir décisionnel, dont la tâche consiste à suivre la totalité du processus de négociation et à améliorer la communication entre les parties, en les aidant à parvenir à une résolution appropriée ou en les encourageant à s'associer avec l'autorité compétente ou mandatée pour la résolution du conflit. La médiation est un processus, car elle est essentiellement un enchevêtrement d'actions, de décisions et d'acquis qui peuvent entraîner des répercussions au niveau individuel, communautaire, sociétal, et même institutionnel

(ONU-HABITAT, 2013). La médiation peut s'avérer nécessaire quand :

- les gens sont emportés par leurs émotions, ce qui rend tout compromis difficile ;
- la communication entre les parties est difficile ;
- il y a d'importants désaccords au sujet de certaines informations et données pertinentes ;
- il existe une inégalité de pouvoir importante entre les parties.

Il est primordial, quand on fait appel à la médiation, que cette dernière fasse appel, quand c'est nécessaire, aux droits et coutumes en vigueur dans le pays et/ou dans la région ou commune. Par ailleurs, les parties en conflit devraient être constamment interpellées par rapport à leur responsabilité dans le résultat de la médiation (échec ou succès) ainsi que la mise en œuvre et le suivi du consensus.

Les médiateurs doivent être des personnes intègres, ayant un devoir de réserve, de bonne moralité, neutres, épris de justice et de paix. Ils doivent constamment inspirer la confiance aux parties. Parfois la personnalité du médiateur peut créer un meilleur climat de confiance entre les parties.

Une fois qu'une solution au conflit a été trouvée, celle-ci doit être consignée par écrit et signée par toutes les parties. Cela permettra de formaliser l'accord pour que toutes les parties respectent l'accord conclu. De ce fait, la médiation rime avec consensus, appui-conseil, information, charité, sensibilisation, accompagnement. On peut recourir à la médiation à l'occasion d'un litige entre individus, entre communautés, entre les peuples. Et parfois un conflit individuel mal géré et non résolu peut dégénérer en conflit collectif et vice-versa.

Il faut néanmoins souligner que la médiation présente certaines limites :

- dépendance à la volonté des parties ;
- accords pas contraignants et dont les résultats ne sont pas garantis ;
- capacité de gestion du litige par le médiateur ;
- mauvaise foi des parties et/ou de l'autorité ;
- la connaissance de la loi foncière par une des parties ;
- manipulations communautaires et méfiance inter-ethnique ;

- *Résolution par le biais de mécanismes formels et institutionnels*

Les mécanismes formels et institutionnels de résolution des conflits fonciers incluent des structures et des procédures officielles mises en place par l'État et d'autres institutions pour gérer et résoudre les conflits liés à la terre.

En matière de résolution des conflits, deux principes essentiels guident la gestion des ressources foncières : la possibilité offerte aux citoyens d'exercer leur droit d'opposition et l'intervention d'acteurs dans la résolution des conflits fonciers. En effet, pour éviter tout risque de violence spontanée ou d'une ampleur inattendue, d'une absence d'un cadre d'échange ou de dialogue en cas de conflit ou de sentiment de frustration ou de victime, chaque citoyen doit avoir la possibilité de faire prévaloir ses droits face à d'autres acteurs et dans des cadres de dialogue et/ou d'arbitrage. La gestion du contentieux relève des instances locales, administratives (collectivités territoriales, services déconcentrés, autorités administratives) ou juridictionnelle (cours et tribunaux).

La commune est l'institution locale chargée de la gestion foncière sur les zones de terroir du domaine national. Elle peut donc naturellement être saisie dans la résolution des conflits fonciers. A ce titre, elle devra de façon permanente communiquer avec les populations et mettre en place des règles consensuelles de gestion foncière. En cas de conflit relatif à la

gestion des terres de culture, d'habitat, de défrichage ou de pastoralisme, la commission domaniale pourra être saisie ou s'autosaisir.

Il existe au niveau de beaucoup de communes une commission chargée de la prévention et du règlement des conflits qui met prioritairement l'accent sur la résolution des conflits à l'amiable. Certaines spécificités dans le processus de résolution des conflits peuvent être notées d'une commune à une autre et selon l'ampleur, le type ou la complexité du conflit. Par exemple dans la commune de Nguéniène, le maire a installé dans chaque village, un comité villageois pour régler à l'amiable au niveau local les conflits fonciers et appuyer le conseil municipal dans les recouvrements des impôts. Chaque comité est composé du chef de village qui assure la présidence, un représentant des éleveurs, un représentant des agriculteurs, un représentant des groupements de femmes, un représentant des jeunes, l'imam ou son représentant, le curé ou son représentant, les relais communautaires, les élus municipaux du village, les chefs de quartier et toute autre personne ressource dont la présence sera jugée utile (cf figure 3). Cette diversité d'acteurs donne ainsi une chance à ces comités de régler à l'amiable, au niveau local, les différents conflits fonciers qui surviendraient, comme l'avait souligné le jaraaf et chef de village de Dianda, dans la commune de Nguéniène en décembre 2025 affirmant que « *leur comité villageois réussissait à gérer plus de 90% des conflits fonciers qui se sont déclarés dans le village* ». Mais si le comité villageois ne réussit pas à régler un conflit, le problème est remonté au niveau de l'autorité municipale qui héritera du dossier. Cette dernière pourra ainsi imputer le dossier à ses services techniques, généralement la commission domaniale.

Toutefois, en fonction de la complexité du conflit, la commission domaniale doit, dans son rôle de bras technique, se référer aux lois et règlements, aux délibérations, ainsi qu'aux règles établies dans les différentes conventions locales validées

par la commune. Elle est aussi tenue dans certains cas, de tenir compte des règles coutumières et chercher une solution à l'amiable.

Figure 3 : Processus de résolution des conflits fonciers à Nguéniè

Pour les conflits persistants ou récurrents, ou qui impliqueraient la commune, le sous-préfet ou le préfet qui est le représentant

local de l'Etat, censé essentiellement veiller à la tranquillité et au maintien de l'ordre public, pourra être saisi. Une des parties du conflit peut aussi volontairement décider de le saisir. Cette autorité privilégiée dans la mesure du possible la voie du dialogue. Pour prévenir des irrégularités, il joue surtout un rôle d'appui conseil à la commune. Si le conflit persiste et peut conduire au trouble grave à l'ordre public, le dossier pourrait être transmis à la gendarmerie.

En outre, le sous-préfet peut, s'il le juge nécessaire, prendre un arrêté de suspension d'une parcelle litigieuse, notamment s'il y'a risque de trouble à l'ordre public (par exemple confrontation).

La Direction Générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DGSCOS), avec ses divisions régionales, est également un organe qui est aujourd'hui beaucoup sollicité dans la résolution des conflits fonciers. Cet organe qui dépend du ministère des forces armées a pour mission générale, la prévention et la lutte contre les occupations et constructions irrégulières ainsi que la gestion des contentieux y afférents. Il intervient dans les trois cas suivants :

- occupation illégale ;
- occupation de la voie publique ;
- construction non autorisée.

Ces derniers sont constatés soit par patrouille, dénonciation, plaintes déposées auprès des brigades.

Lorsque la plainte porte sur un litige, la DGSCOS convoque l'autre partie pour l'entendre. Et si chaque partie présente des papiers prouvant que le terrain lui appartient, une enquête sera ouverte. Après reconstitution des faits et si une décision ne peut être prise à ce niveau, le dossier sera transmis au tribunal.

Les tribunaux, particulièrement les tribunaux régionaux, sont d'habitude les instances ultimes de résolution des conflits fonciers, même si la cour d'assise et la cour suprême peuvent être saisies dans certains cas spécifiques et des cas de recours

(Ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, 2012). Dans les procédures du droit positif, la résolution des conflits fonciers est conférée aux tribunaux. Mais dans la pratique, ces tribunaux constituent généralement le dernier recours après un échec des différents mécanismes de résolution cités. Cette situation peut s'expliquer par la perception de la population sur la justice qu'elle considère rendre des décisions souvent inefficaces, non adaptées aux réalités locales. Il y a également les procédures judiciaires jugées fastidieuses, l'ignorance des voies de justice, le coût associé qui peut être jugé élevé, le non rapprochement de la justice aux justiciables dans beaucoup de zones. Pour rapprocher la justice des justiciables et éviter l'engorgement des cours et tribunaux, des maisons de justice ont été créées par l'Etat à travers le décret 2007-1253 du 23 octobre 2007 modifiant le décret 99-1124 du 17 novembre 1999). *Ces maisons de justice sont reconnues par les dispositions du Code de procédure pénal (mode juridictionnel administratif, mais pas judiciaire). Elles sont habilitées à trancher les types de conflits fonciers d'importance moindre (entre particuliers par exemple), si les parties prenantes acceptent d'y porter leurs contentieux. Les maisons de justice mettent en avant la médiation et l'arbitrage. Elles collaborent avec les organisations communautaires de base et jouent un rôle important dans la prévention des conflits* (IPAR, 2013).

Nous pouvons ainsi noter que ces différents mécanismes de résolution des conflits fonciers présentent des niveaux d'efficacité, d'accessibilité, d'équité, de durabilité et donc de performances différents. Les mécanismes de résolution traditionnels, à l'amiable et par médiation, souvent basés sur les coutumes locales, sont généralement plus accessibles, plus simplifiés, et mieux acceptés que les mécanismes formels et administratifs. En effet, ces mécanismes traditionnels sont réputés efficaces pour des conflits de petite envergure ou entre parties qui se connaissent bien. Ils favorisent souvent la

réconciliation et le maintien des relations sociales avec le respect des traditions et coutumes et sont peu coûteux et plus à même de favoriser la réconciliation du fait de leur légitimité. Ils peuvent néanmoins être confrontés à un risque de partialité ou d'influence des relations sociales, d'un manque de documentation formelle et une absence de dispositions pouvant rendre obligatoire les décisions prises. Quant aux mécanismes de résolution administratifs, formels et institutionnels, ils garantissent plus de légalité et sont généralement plus efficaces pour les conflits complexes nécessitant une force exécutoire légale. Bien que juridiquement solides, ces procédures peuvent être coûteuses et moins accessibles. Ils offrent également aux acteurs, la possibilité de faire des recours ou de se tourner vers des institutions supérieures du point de vue hiérarchique en cas de non satisfaction ou du non-respect de décisions prises. Ils peuvent présenter plus de transparence et de garanties d'impartialité, bien que cela reste conditionné par l'intégrité des institutions et des acteurs. Mais ces mécanismes sont souvent plus difficiles d'accès, plus coûteux, caractérisés par des procédures plus complexes et plus longues. Les décisions prises peuvent souffrir de légitimité et peuvent exacerber les tensions surtout si les décisions prises sont perçues comme éloignées des réalités locales ou influencées par des intérêts politiques ou cachés. Il y a d'ailleurs, plusieurs décisions de justice prises dans des cas de conflits fonciers et qui n'ont jamais été appliquées car souffrant de problème de légitimité (non acceptées par les communautés).

Malgré les atouts que présentent les différents mécanismes de résolution des conflits fonciers, de nombreuses limites existent pour chacun d'entre eux aussi bien en termes de légalité que de légitimité. C'est pourquoi il est important d'évoluer en passant de ces systèmes de résolution réactive à un système proactif permettant d'anticiper sur un certain nombre de conflits et de mieux comprendre leur dynamique.

3. Outil d’alerte précoce numérique

La gestion efficace des conflits fonciers repose sur une réaction rapide aux litiges signalés. Ces signalements peuvent être effectués à travers un outil d’alerte. Ce dernier peut être défini comme un système ou une plateforme permettant de dénoncer ou de signaler les conflits ou risques de conflit présents dans certaines zones. L’outil numérique développé dans cette étude que nous avons nommé SUNU-SUUF SENEGAL (« Nos terres au Sénégal » en wolof) vise à jouer ce rôle.

Besoins et justifications de l’outil d’alerte

Avant de procéder à la création de l’outil d’alerte, il est essentiel de définir précisément les besoins auxquels il doit répondre. L’outil proposé dans le cadre de cette étude, se présente comme une solution pour répondre à divers enjeux liés au signalement et à la résolution des conflits fonciers.

L’élaboration de cet outil est motivée par la multiplication des conflits fonciers au Sénégal, le manque de transparence, l’insuffisance de vulgarisation des mécanismes de résolution adoptés, et surtout par l’absence ou l’insuffisance de dispositifs de prévention et d’alerte pour anticiper les conflits. En effet, sans un système adéquat, les premiers signes de tensions peuvent passer inaperçus, conduisant à une escalade des conflits qui aurait pu être évitée.

L’outil d’alerte est conçu pour offrir un moyen proactif d’identifier, de surveiller et de gérer les litiges signalés. De plus, l’absence d’une base de données centralisée restreint l’accès à des informations fiables pour les décideurs, compliquant ainsi la prise de décisions éclairées.

Cet outil vise à combler ces lacunes en fournissant une plateforme accessible et réactive pour signaler, cartographier, et accélérer le processus de résolution des conflits fonciers.

Public cible

L'outil d'alerte s'adresse principalement aux acteurs du secteur foncier au Sénégal, notamment aux autorités locales, aux citoyens vivant dans les zones sensibles aux conflits, aux propriétaires de parcelle ou aspirants propriétaires, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales impliquées dans la gestion foncière. En offrant une plateforme accessible à tous ces acteurs, l'outil favorise une étroite collaboration pour la résolution des conflits fonciers.

Collecte de données

La collecte de données pour l'outil d'alerte repose sur des sources multiples et variées afin d'assurer une base d'information solide et représentative, mais non exhaustive. Les données proviennent principalement du répertoire des litiges et conflits communautaires au Sénégal, qui cartographie beaucoup de litiges et conflits fonciers des différentes communes du pays de 1960 à 2018.

Pour la phase de prototypage de l'outil, un échantillon de trois communes par région (sur les 14 régions que compte le Sénégal) a été sélectionné. Cette approche permet de tester et de valider les fonctionnalités de l'outil sur un ensemble de données avant de passer à une échelle plus large.

Bien que cet échantillon ne couvre pas l'intégralité des communes du Sénégal, il offre une base suffisante pour évaluer la performance de l'outil et identifier les améliorations nécessaires. L'impact sur la représentativité des données est reconnu avec les différentes régions prises en compte à travers les quelques communes retenues, et il sera ainsi possible de l'élargir. Cette intégration future permettra d'enrichir la base de données, d'améliorer la précision des analyses et d'offrir une couverture exhaustive des conflits fonciers à l'échelle nationale. Par ailleurs, des données complémentaires provenant de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

(ANSD) ont été intégrées. Ces informations concernent des indicateurs clés tels que le nombre d'habitants, la densité de population et la superficie de chaque région. L'inclusion de ces données démographiques permet d'affiner les analyses et de contextualiser les litiges fonciers par rapport aux caractéristiques socio-économiques des régions concernées.

Des enquêtes de terrain auprès d'autorités administratives et locales (ANSD, DSCOS, sous-préfet, cadastre et tribunal de Thiès) ont également permis de répertorier un certain nombre de litiges et conflits dans la commune de Fandéne.

Conception de l'outil

La conception de l'outil d'alerte a suivi une approche progressive. Les premières étapes ont consisté à définir les spécifications techniques en fonction des besoins identifiés, suivie par le développement du prototype. Le choix des technologies s'est porté sur une architecture web flexible, utilisant des langages de programmation pour le traitement des données et pour l'interface utilisateur.

Choix des technologies et langages utilisés

Pour la conception de l'outil d'alerte, le choix des technologies et des langages de programmation est important afin de répondre aux exigences spécifiques de l'étude tenant compte des ressources disponibles. Les technologies sélectionnées doivent assurer l'accessibilité, la performance, la scalabilité, la sécurité et offrir une expérience utilisateur optimale. A cet effet, différents choix ont été faits.

Pour la partie backend (cf figure 4) qui constitue la partie serveur de l'application, gérant la logique métier, le traitement des données et la communication avec la base de données, les choix ont été portés sur **Node.js** associé à **Express.js**. Pour offrir une interface utilisateur réactive, dynamique et agréable, nous avons choisi pour le frontend, la bibliothèque **React.js** comme

bibliothèque JavaScript. Pour la base de données, le choix a été porté sur **MySQL** comme système de gestion de base de données relationnelle. MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source, reconnu pour sa fiabilité, sa performance et sa facilité d'utilisation. Il est largement utilisé dans l'industrie géospatiale et bénéficie d'un support communautaire important.

Pour la visualisation des données, en particulier la cartographie interactive des conflits fonciers, le choix a été porté sur la bibliothèque JavaScript open-source **Leaflet.js** comme bibliothèque de cartographie.

Fonctionnement de l'outil

L'outil a été conçu pour automatiser la gestion des données des formulaires soumis par les utilisateurs quelconques qui souhaiteraient signaler des conflits, sans notification pour le moment systématique des concernés. Il offre aux administrateurs de la plateforme un accès facile, une visualisation dynamique et des mises à jour instantanées, tout en assurant une gestion optimale des données pour une utilisation fluide et performante.

Les données collectées à partir des formulaires sont stockées de manière sécurisée dans la base de données (cf figure 4). Le tableau de bord, conçu pour faciliter la gestion de ces informations, récupère les données via une API, ce qui permet de les afficher de manière dynamique sous forme de tableau. Grâce à cette interface, les administrateurs peuvent facilement modifier les statuts des éléments directement depuis le tableau de bord. Ces modifications entraînent des mises à jour instantanées dans la base de données, garantissant une synchronisation en continu de l'ensemble du système. Cette architecture assure une gestion fluide et réactive des informations, avec une expérience utilisateur optimale pour les administrateurs.

Figure 4 : Schéma de fonctionnement de l'outil

Le fonctionnement illustré par la figure 1 repose sur un système en plusieurs couches. Tout commence avec l'utilisateur qui soumet un litige via une interface frontale développée en React.js. Cette interface permet à l'utilisateur de saisir les informations pertinentes sur le litige et de les envoyer au serveur à l'aide d'une requête HTTP POST ou GET

Ensuite, le backend, reçoit et traite cette requête. Il gère la logique métier en communiquant avec la base de données MySQL, où sont stockées toutes les informations relatives aux litiges, comme les détails, le statut, et les preuves. Si l'utilisateur soumet des fichiers (des preuves), ceux-ci sont stockés sur le

serveur grâce à Multer, un middleware pour la gestion des fichiers.

Lors de la soumission d'un litige, un module de Node mailer est utilisé pour envoyer des e-mails de confirmation à l'utilisateur et à l'administrateur. Enfin, l'administrateur peut suivre l'évolution des litiges via un **Tableau de Bord**.

Description des composantes de l'outil d'alerte

L'outil d'alerte se compose de plusieurs éléments, chacun conçu pour répondre à des besoins particuliers, assurant ainsi une bonne gestion des litiges. Les différents onglets de l'outil incluent notamment : la page d'accueil, la carte interactive des conflits, le formulaire de signalement en ligne, les sections FAQ (ressources) et à propos, l'onglet contact, et enfin la base de données.

La page d'accueil

C'est la première page de la plateforme également appelée fenêtre principale, elle offre un accès centralisé à toutes les fonctionnalités. Depuis cette page (figure 5), les utilisateurs interagissent avec l'outil d'alerte à travers deux boutons d'action importants : l'accès à une carte interactive et la possibilité de signaler un litige. Ces fonctionnalités facilitent l'interaction avec les utilisateurs, leur permettant de naviguer vers les outils principaux sans difficultés.

Figure 5 : Page d'accueil de l'outil numérique

Des statistiques sur les litiges fonciers sont visuellement présentées à l'aide de graphiques (diagrammes en barres et en circulaire) grâce aux premières données intégrées dans la plateforme.

La carte interactive

La carte offre une visualisation géographique des communes présentant des litiges répertoriés. Elle permet aux utilisateurs d'obtenir des informations concernant une commune (nature du litige, le nombre, etc.) en cliquant sur le repère d'emplacement (figure 6).

Figure 6 : carte interactive des litiges

Le formulaire de signalement

Le formulaire de signalement (figure 7) représente l'interface utilisateur, permettant aux citoyens et aux autorités locales de signaler rapidement et facilement les incidents fonciers, sans donc nécessairement être partie prenante de l'incident ou du conflit. Dans ce formulaire, le citoyen doit remplir ses

coordonnées, indiquer le type de conflit à signaler, fournir une description et enfin, joindre une preuve (documents, photos). Il existe également des champs optionnels comme la profession et la structure de celui qui fait le signalement. Bien que ces informations ne soient pas obligatoires, leur saisie permettrait de mieux comprendre l'origine des signalements. Cela aide à identifier si l'utilisateur fait partie d'une institution spécifique, ce qui facilite le filtrage et le traitement des cas, en apportant un contexte supplémentaire qui peut s'avérer utile dans la résolution des conflits.

The image shows a web interface for reporting a dispute. At the top, there is a navigation bar with a logo and links for 'Accueil', 'Carte interactive', 'Signaler un litige', 'Ressources', 'À propos de', and 'Contact'. Below this is a form titled 'Signaler un litige'. The form contains several input fields: 'Prénoms : *', 'Nom : *', 'E-mail : *', 'Profession ou Structure : (optionnel)', 'Téléphone : *', 'Région : *' (with a dropdown menu for selecting a region), and 'Département : *'.

Figure 7 : le formulaire de signalement

L'onglet ressources

La section ressources (figure 8) est conçue pour offrir aux utilisateurs un accès rapide à certaines informations. Elle est divisée en deux parties : la première fournit des réponses aux questions fréquentes que les utilisateurs peuvent poser, tandis

que la seconde propose des liens utiles (figure 9) vers des organismes ayant des activités liées au foncier tels que la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS), l'Ordre National des Géomètres-Experts du Sénégal (ONGES), l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (ANAT) et la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), afin de les guider dans leurs démarches et recherches.

Figure 8 : section ressources

Figure 9 : organismes et liens utiles

L'onglet « A propos » et « Contact »

La section « A propos » (figure 10) présente quelques éléments du projet à savoir une brève explication du site, les membres de l'équipe. La section « Contact » (figure 11) va permettre aux utilisateurs pour toute question ou demande de partenariat, une adresse e-mail dédiée à cela est disponible, facilitant ainsi la communication avec l'équipe de gestion de la plateforme.

Figure 10 : fenêtre « A propos »

Figure 11 : section « Contact »

Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord administrateur (figure 12) est l'espace centralisé qui offre aux administrateurs un contrôle complet sur les fonctionnalités de l'application et la supervision des activités en temps réel.

Le tableau de bord permet non seulement de visualiser des statistiques globales telles que le nombre total de cas, les cas en cours de traitement, et les cas résolus, mais aussi de bénéficier d'une répartition détaillée des litiges par statut, avec des options de filtrage et de recherche dynamique. Chaque cas de litige est présenté dans un tableau détaillé, comprenant des informations essentielles comme la région concernée, le type de conflit, le statut actuel et la date de signalement. De plus, le tableau de bord permet d'effectuer des actions rapides, comme la modification du statut des litiges (par exemple, passer de "à vérifier" à "terminer"). Ceci va faciliter la gestion et la résolution des conflits, en permettant une meilleure organisation des interventions.

Figure 12 : Tableau de bord administrateur

Après la création de l’application, il est important de réaliser des tests de validation pour voir comment l’application réagit, évaluer son fonctionnement et s'assurer de son efficacité. Plusieurs tests ont été réalisés pour garantir son bon fonctionnement.

Une première série de tests a été effectuée en interne, avec des simulations de conflits pour évaluer la réactivité et la précision du système sur les signalements. Ces tests ont permis d'identifier des améliorations à apporter. Les résultats finaux ont montré une amélioration significative de la capacité de signalement des conflits fonciers, validant ainsi le fonctionnement optimal de l'outil.

Lorsque l'utilisateur accède à la plateforme et signale un conflit foncier via le formulaire, un message de confirmation du genre « *Votre litige a été signalé avec succès, un mail de confirmation vous a été envoyé* » s'affiche pour l'informer que sa demande a bien été prise en compte.

De plus, l'utilisateur reçoit un mail d'accusé de réception (figure 13), semblable à celui-ci :

Figure 13 : mail d'accusé de réception de signalement de litige foncier

Après le signalement d'un conflit foncier, le cas est immédiatement enregistré dans le tableau de bord (figure 14) pour un suivi en temps réel de l'évolution de chaque dossier.

Figure 14 : tableau de bord des cas enregistrés

Cet outil se veut ainsi être un prototype en accès libre pouvant être renforcé, intégré dans le processus de gestion foncière et de règlement des conflits au niveau national, en étant alimenté à la base par les informations et données disponibles dans les services déconcentrés en matière foncière, les collectivités territoriales, les cours et tribunaux, etc. Il pourra être amélioré par une cartographie précise des différents conflits identifiés et la création de zones conflictuelles ou à différents niveaux de risques avec des codes couleurs. Des messages d'alerte ou d'information pourront également être prévus pour les voisins ou de potentiels concernés à un conflit par l'utilisation d'autres bases de données cadastrales par exemple.

Conclusion

La pluralité des normes dans la gestion foncière et l'accès au foncier, associée aux insuffisances de certains textes, contribuent fortement à alimenter les nombreux problèmes et conflits fonciers au Sénégal. Différents mécanismes de résolution des conflits évolutifs ont pu être mis en place.

Les mécanismes traditionnels de résolution des conflits fonciers, bien que nécessaires et jouant un rôle important dans la stabilité sociale et le développement économique, ont montré leurs limites. Les mécanismes administratifs et/ou juridiques quant à eux, restent peu privilégiés particulièrement en milieu rural, car n'étant pas souvent adaptés aux réalités sociales et à certaines pratiques locales. Malgré qu'ils soient juridiquement plus solides, ces mécanismes sont aussi jugés lents, complexes et parfois couteux. Dans ce contexte de pression foncière accrue, d'un pluralisme juridique, d'une multiplication des acteurs et de la diversité des mécanismes de résolution des conflits fonciers avec leurs limites, l'intégration des solutions numériques participatives devient indispensable. Cela permettra de mieux anticiper la gestion de ces conflits.

La plateforme d'alerte précoce proposée dans cette étude, même si elle a une portée limitée, représente, un prototype de solution pragmatique, peu coûteuse et participative pour passer d'une logique curative à une logique préventive. En capitalisant sur la démocratisation des smartphones et l'implication citoyenne, elle offre une opportunité d'anticiper et de désamorcer les crises potentielles, d'améliorer la transparence et de construire une gouvernance foncière plus apaisée et plus efficace au Sénégal. Il convient néanmoins de relever un certain nombre de défis pour garantir son efficacité, son accessibilité et sa couverture. Ces défis identifiés sont : l'inégalité ou la fracture numérique, le niveau d'alphabétisation plus faible en milieu rural, véracité des données et signalements mal veillant, adhésion et portage institutionnels, compatibilité avec d'autres outils de gestion foncière, préservation et sécurité des données personnelles.

Bibliographie

- BENKAHLA A., MANE S. et BA Ch. O., 2011. Pour une véritable concertation sur les enjeux et objectifs d'une réforme foncière au Sénégal. Projet de renforcement des capacités des réseaux d'organisations agricoles en matière de politiques agricoles, alimentaires et rurales (réseau Paar).
- CHAUVEAU J. P. et DELVILLE L. Ph, 2002. Quelles politiques foncières intermédiaires en Afrique rurale francophone ? Programme UE-INCO CLAIMS.
- DELVILLE L. Ph., 1999. Comment articuler législation nationale et droits fonciers locaux : expériences en Afrique de l'ouest francophone, Dossier Zones arides n°86, Londres, IIED, 31 p.
- DELVILLE L. Ph., 2002. Vers une articulation des modes de régulation foncière ? Avancées récentes et enjeux (Afrique de l'ouest francophone). Contribution au séminaire

- régional sur les enjeux fonciers, Banque Mondiale, Kampala, 29 avril-2 mai 2002.
- DELVILLE L. Ph. Et DIAGNE D., 2023. Dépossessions foncières, conflits de légalité et instrumentalisation du droit au Sénégal. Essai de caractérisation de la conflictualité foncière rurale et péri-urbaine. <https://doi.org/10.4000/geocarrefour.21648>.
- DIOUF, A. 2022. La problématique du foncier dans la région de Thiès : Ecart entre légalité et légitimité. Mémoire de fin d'études d'ingénieurs, UFR SI, UIDT.
- Direction des collectivités locales, 2012. Manuel de procédures foncières des communautés rurales du Sénégal - Août 2012.
- IPAR, 2010. Gestion foncière au Sénégal : enjeux, état des lieux et débats.
- IPAR, 2013. Cadre d'Analyse de la Gouvernance Foncière au Sénégal (CAGF). Rapport final d'une étude commandée par la Banque Mondiale.
- IPAR, 2015. Décentralisation et Réforme Foncière au Sénégal. N°05, 2015.
- Loi n°64-46 du 17 Juin 1964 relative au Domaine national (JO du 11 juillet 1964)
- Loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales
- Loi n°76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat (JO du 28 juillet 1976, pp. 1110 à1117), modifiée par la loi n°85-15 du 25 février 1985 (JO du 09 mars 1985)
- Ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, 2012. Manuel de procédures foncières des communautés rurales.
- NDIAYE P. L., 2022. Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national. Allocution faite lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux du Sénégal, du mardi 18 janvier 2022.

- NDIAYE A., 2011. La réforme des régimes fonciers au Sénégal : condition de l'éradication de la pauvreté rurale et de la souveraineté alimentaire (halshs-00653556).
- OFNAC, 2022. Etude sur la corruption dans le secteur foncier. Rapport final de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption du Sénégal.
- ONU-HABITAT, 2013. Guide de médiation foncière : Basée sur l'Expérience de l'Est de la République Démocratique du Congo. Copyright © Programme des Nations Unies pour les établissements humains. (ONU-Habitat), 2013 HS No.: HS/001/13F ISBN No. (Volume): 978-92-1-132540-9
- PLANÇON C. et NDIAYE I., 2010. Une piste de solution pour la réforme foncière au Sénégal La fiducie comme mode d'appropriation de la terre ? Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris (LAMP).
- SALL, M. (2022). Le conflit foncier au Sénégal : Le diagnostic sans complaisance du président Macky Sall. Récupéré sur https://youtu.be/_hMnKZRkmME?si=S3Zd-drrHb9DtUPX
- SENE M. A., FAYE P. M. et TROMPETTE P., 2025. Justice foncière : Quels mécanismes de régulation (Cas de la Commune rurale de Ndiagianiao (Sénégal). *Revue Espace Géographique et Sociétés Marocaine*, n°95, février 2025.
- SENE, B. et TRAORE A., 2013. Recueil de textes fonciers et domaniaux.
- SOW SIDIBE A., 1997. Domaine National, la Loi et le Projet de Réforme. In : *La Revue du Conseil Economique et Social* N° 2, Février-Avril 1997 pp. 55-65. VivAfrik, 2019. Editorial du 03 octobre 2019 par Moctar Ficou.

CHEMINS POUR GAGNER LE PARI DE LA DÉMOCRATIE EN AFRIQUE

Ibrahim BAMBA

Docteur en philosophie

Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan

ibrahimbamba2015@gmail.com

Résumé

La démocratie en tant que régime politique où le peuple préside à sa propre destinée dans une ambiance de libertés est reconnue, de plus en plus, comme une valeur universelle. L'Afrique moderne qui s'inscrit dans la mouvance de l'histoire partage cette valeur. Mais, la réalisation efficiente de cette démocratie demeure à ce jour problématique pour la simple raison que les États africains nés des indépendances ont du mal à cerner les paramètres de ce régime politique qui est pourtant déterminant dans le développement des États du continent.

Pour gagner le pari de la démocratie, il faut la refonder en nos États africains. Cela passe nécessairement par la création des conditions favorables à la démocratie qui présuppose la séparation des pouvoirs, rendre effectif le pluralisme politique, l'élaboration d'une constitution équilibrée et opter pour la dévolution du pouvoir. À cela s'ajoute le fait de se conformer aux exigences nouvelles de la démocratie par l'instauration de l'État de droit dans les différents États du continent. Aussi, la société civile est un paramètre essentiel dans la construction d'un État démocratique. Elle doit participer activement à la construction de la démocratie dans les États africains, pour la simple raison que les projets concernant les peuples ne peuvent réussir que lorsque ces peuples y adhèrent totalement. Un autre pilier de la démocratie est la presse. Dans sa fonction de régulatrice de la société, la presse doit jouer pleinement son rôle. Enfin, pour consolider la démocratie, de nouvelles perspectives s'imposent, à savoir la formation du peuple pour lui apprendre ses droits et ses devoirs, d'éveiller sa conscience aux enjeux qui implique le choix des hommes et la politique qu'ils proposent pour gérer la communauté.

Mots clés : *démocratie- pouvoir - politique- droit- développement*

Abstract

Democracy, as a political system where the people determine their own destiny in an atmosphere of freedom, is increasingly recognized as a universal value. Modern Africa, as it unfolds throughout history, shares this value. However, the effective implementation of this democracy remains problematic to this day, simply because newly independent African states struggle to define the parameters of this political system, which is nevertheless crucial to the development of the continent's nations.

To achieve democracy, it must be re-established in our African states. This necessarily involves creating conditions conducive to democracy, which presupposes the separation of powers, the implementation of political pluralism, the drafting of a balanced constitution, and the devolution of power. Furthermore, it requires conforming to the new demands of democracy by establishing the rule of law in the various states of the continent. Civil society is also an essential element in the construction of a democratic state. It must actively participate in building democracy in African states, for the simple reason that projects concerning the people can only succeed when those people fully support them. Another pillar of democracy is the press. In its role as a regulator of society, the press must play its part fully. Finally, to consolidate democracy, new perspectives are essential, namely the education of the people to teach them their rights and responsibilities, and to raise their awareness of the issues involved in choosing leaders and the policies they propose to govern the community.

Keywords: *democracy - power - politics - law - development*

Introduction

Le mot Démocratie dérive du grec « demos » qui signifie peuple et « kratos » qui veut dire autorité ou gouvernement. La démocratie est donc le gouvernement du peuple. Il se pose la question, a priori, de savoir comment toute une collectivité pourrait se diriger elle-même. Il s'agit de toute évidence d'un idéal qui est recherché au profit des intérêts du peuple dans les rapports particuliers que les peuples, les groupes et les individus nouent entre eux. Mais, la réalisation efficiente de cette démocratie demeure à ce jour problématique pour la simple raison que les États africains nés des indépendances ont du mal

à cerner les paramètres de ce régime politique qui est pourtant déterminant dans le développement des États du continent. Le changement des structures traditionnelles africaines au contact de la civilisation occidentale a condamné l'Afrique à se fier aux convulsions de l'histoire universelle. Du coup, il remet en cause tout projet ou toute vision qui prend en compte seulement les cultures africaines comme modèles authentiques de définition de l'homme africain et de développement du continent.

L'Afrique est, de plus en plus, prise dans un mouvement d'ensemble qui l'oblige à s'adapter à des normes internationales et à vivre aux rythmes de ce monde nouveau. La démocratisation du continent que les uns et les autres sollicitent avec impatience et que certains observent avec curiosité s'inscrit dans un mouvement d'ensemble. Ainsi, pour que la démocratie prenne solidement corps en Afrique, il est utile de montrer les paramètres démocratiques que les Africains doivent réaliser pour gagner le pari de la démocratie et assurer le développement du continent. Il va s'agir dans une analyse démonstrative de montrer que l'Afrique peut gagner le pari de la démocratie par la création, d'une part, des conditions favorables à la démocratie. D'autre part, elle doit se conformer aux exigences nouvelles de la démocratie et enfin, elle doit intégrer les nouvelles perspectives de la démocratie pour la consolider.

1- Les conditions favorables à la démocratie

1-1-La séparation des pouvoirs, un préalable à l'instauration de la démocratie

C'est Montesquieu, un moraliste, penseur et philosophe politique français du XIII^e siècle, qui a donné à la démocratie moderne l'une de ses lettres de créances et sans doute la plus sollicitée aujourd'hui pour croire à son authenticité : la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs peut être considérée comme base d'une démocratie libérale, qui permet

de gérer avec équilibre le devenir d'une société organisée en État moderne. Ces pouvoirs sont : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La séparation de ces pouvoirs est indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il s'agit bien d'une séparation qui suppose une autonomie et une liberté d'action et non d'une simple distinction qui s'arrête à leur identification comme réalité existante et reconnue.

Le pouvoir législatif est, sans doute, le lieu majeur où se manifeste la vie démocratique, animée par les partis. Il est l'expression diversifiée de la représentation populaire. Il est, par excellence, l'instance de la délégation du pouvoir du peuple. Le parlement est l'institution qui est la tribune officielle où chaque député, en tant qu'élu du peuple, défend les intérêts de ses électeurs, dans le cadre de son parti, mais il est, tout de même, représentant du peuple et donc, doit viser, avant tout, le bien commun. C'est pourquoi, comme symbole de la souveraineté populaire, il jouit d'une protection particulière, juridiquement connue sous le nom « d'immunité parlementaire ». L'importance des députés dans une société démocratique et les avantages qu'ils tirent de leur position explique l'affrontement houleux que provoque leur élection dans les divers lieux où ils sollicitent le suffrage des électeurs. Il faut créer en Afrique une vraie culture parlementaire portée par le sens du devoir et du bien commun qui fera honneur à la grandeur de la souveraineté populaire.

Le pouvoir exécutif est le nom constitutionnel habituel du Gouvernement. Il est l'instance de la mise en pratique au quotidien des orientations politiques du programme électoral du parti gagnant et des décisions prises par le Parlement. Comme son nom l'indique, le pouvoir exécutif gouverne mais en exécutant. Il est la partie émergée de l'iceberg politique. Il en est la structure la plus visible et la plus convoitée par les leaders politiques, parce qu'en Afrique le poste de ministre est source d'enrichissement facile. Il ouvre la voie à des relations utiles et

le titre donne de l'importance et de la considération sociale. C'est pourquoi, au moment de la formation des gouvernements, les candidats se proposent par centaines.

C'est à travers les actions de l'exécutif que s'apprécient les résultats de l'action d'un Gouvernement. De la solidité, de la compétence et du sérieux du pouvoir exécutif dépend de la bonne marche des affaires du pays. Suivant les Constitutions, le chef de l'Exécutif peut être le Chef de l'État lui-même ou un Premier ministre dont le statut peut varier. Le sens de responsabilité de tous les acteurs de l'Exécutif est le seul susceptible de promouvoir un exécutif digne de ce nom et qui soit préoccupé de servir plutôt que de se servir sans risque. Dans tous les cas, seule une justice digne de ce nom peut empêcher ou limiter les dérives.

Le pouvoir judiciaire, en sa structuration hiérarchisée, apparaît comme l'instance sacrée et la clé de voute de toute démocratie apaisée, qui mérite respect et inspire confiance. Tous les pouvoirs, à travers le temps et les espaces, ont cherché à s'attacher les faveurs des juges ou à les assujettir pour les amener à trafiquer le droit, en contournant la loi. L'évolution positive que l'on observe, en faveur du droit des individus et des communautés, dans les pays de démocratie libérale avancée, est le fait d'un progrès dans la prise de conscience des citoyens du sens de leurs principaux droits et devoirs. Il est aussi le fruit de l'éveil des juges au sens d'une responsabilité morale qui les rend indépendants même à l'égard de ceux qui les ont nommés. La corruption des juges et leur trahison du devoir est la pire des choses et un malheur pour une société. Cela signifie qu'il n'y a plus un recours crédible en cas de violation de la loi et du droit. Les turbulences sociopolitiques, les violences de tout ordre qui rongent encore l'Afrique ne connaîtront pas de recul sans une justice exemplaire. Il convient alors de protéger l'instance judiciaire dans ses diverses structures : les tribunaux, la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice et la Cour Constitutionnelle.

La lutte contre l'impunité que réclament les populations dans presque tous les pays africains y trouvera un recours et un rempart et la démocratie un appui.

1-2- Opter pour le pluralisme politique

Le pluralisme politique est une exigence démocratique qui donne la possibilité de création de plusieurs partis politiques. Celui-ci implique la possibilité de s'organiser en parti pour défendre un projet de société et un programme susceptible de le mettre en pratique. Le parti unique ou les Partis-États, comme cela a été dit parfois, parce que cela implique une adhésion obligatoire ou supposée de toute la communauté nationale, peut difficilement honorer une démocratie libérale. On a souvent qualifié ce type d'organisation ou de mobilisation politique de « démocratie populaire ». L'histoire s'est chargée d'en limiter les prétentions et il faut en prendre acte.

Le pluralisme politique est une condition nécessaire mais non suffisante pour l'expression démocratique. En effet, des pouvoirs politiques dominants suscitent artificiellement des partis pour servir de faire valoir au jeu démocratique ou en entretenir l'illusion. Cette manière de faire est devenue d'autant plus courante que se développe un système d'alliances qui permet de parler de « mouvance présidentielle ». La perversion de ce système réside dans le fait qu'il donne l'impression que personne ne veut plus réellement rester dans l'opposition. Il en est ainsi parce que la préoccupation de la majorité des acteurs politiques est de profiter des avantages liés à l'exercice du pouvoir plutôt que de lutter pour l'avènement d'une politique alternative. On voit d'ailleurs comment ceux qui gravitent autour du pouvoir changent abusivement de train de vie et cèdent à la tentation de narguer ceux qui n'entrent pas dans ce jeu et osent le juger.

Il en est de même du pluralisme qui s'organise que sur la base d'une mobilisation clanique. Il suffit que le leader appartienne à

un groupe ethnique important, aux réflexes grégaires, pour que la logique d'un programme rationnellement pensé au profit du bien commun cède le pas à la solidarité aveugle d'un soi-disant « intérêt de sang ». Certaines constitutions essayent de corriger ce risque en exigeant des partis politiques qu'ils aient des adhérents dans toutes les régions du pays, avant d'être reconnus. Il appartient aux juristes constitutionnalistes africains de travailler, avec le soutien des politiques et de la société civile, à l'établissement des normes susceptibles de favoriser l'émergence de structures démocratiques équilibrées et qui ne sont donc pas des caricatures.

1-3-L'élaboration d'une constitution équilibrée

L'élaboration d'une constitution est souvent le lieu de diverses formes de manipulations et de pression. Celles-ci peuvent être d'ordre social, économique et religieux. En Afrique, plus que partout ailleurs, le caractère partial des constitutions les expose à une grande vulnérabilité et parfois à des contestations violentes. Il est évident que nulle part au monde les constitutions ne résultent d'une unanimité. Les votes référendaires qui accompagnent leur élaboration veulent recueillir le point de vue d'une majorité pour les légitimer. Il est souhaitable qu'une constitution enregistre le plus d'amendements possibles pour être soutenue par un consensus national qui lui garantisse une forte légitimité. Les majorités artificielles ne protègent pas une constitution contre les risques de manipulations à des fins partisans. Au contraire, elles l'exposent à une contestation permanente.

Pour qu'une constitution soit respectée et honorée véritablement comme une loi fondamentale, c'est-à-dire un repère et une référence pour tous, il faut qu'elle soit équilibrée en ses composantes majeures. Les lois organiques qui en précisent les divers modes d'utilisation ne doivent pas la trahir dans son esprit. C'est pourquoi, une constitution doit éviter, autant que

faire se peut, les ambivalences ou les ambiguïtés susceptibles de provoquer de multiples interprétations.

Il reste qu'en tout cas, une constitution n'est vraiment respectée et ne rend service à la Nation que la manière dont on l'applique. Cette observation vaut d'ailleurs pour toute loi. Il faut donc penser une loi pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Ce sont les lois stables et respectées qui forment les consciences civiques des citoyens. Ce sont elles qui aident à protéger les citoyens les uns contre les autres et leur assurent un vivre-ensemble paisible. On ne peut s'empêcher de stigmatiser, avec regret, le trafic d'influence organisé presque partout autour des constitutions. Celles-ci ont été élaborées pour corriger les abus des partis uniques et l'omnipotence des autocrates qu'ils soutiennent et pour lancer les nouvelles démocraties. Parmi les règles adoptées pour canaliser les impatiences des partis et des leaders politiques, il faut signaler la limitation des mandats et la limite d'âge. Si celle-ci peut se discuter, la première exprime une certaine sagesse. Malheureusement, ces mesures sont mises à mal presque partout pour maintenir au pouvoir des chefs d'État insatiables, adulés par les clients qui ne veulent pas perdre leurs avantages.

1-4- La dévolution du pouvoir, une nécessité démocratique

La dévolution du pouvoir, c'est le fait pour le pouvoir politique de changer de main. Elle exprime l'alternance politique. En Afrique, c'est au moment de la dévolution du pouvoir, c'est-à-dire chaque fois que le pouvoir doit changer de main qu'éclatent les difficultés. Ce changement est pourtant nécessaire pour faire progresser la démocratie et il doit se faire selon des règles admises par tous et dans la paix. L'un des inconvénients majeurs du monopartisme politique sous lequel la plupart des pays africains avaient vécu est l'immobilisme, lié à la confiscation du pouvoir et de l'appareil de l'État par un groupe dominant dont les membres se cooptaient. La démocratie a l'avantage de

donner la possibilité d'une alternance susceptible de renouveler le personnel politique. Cette alternance s'accompagne, en général, d'un changement de politique qui exprime une alternative à l'ancienne politique.

L'alternance, c'est le fait de voir un nouveau parti remplacer celui qui était au pouvoir auparavant. Il y a des changements de gouvernement qui s'opèrent par des coups d'État militaires, on ne peut tenir cela pour une alternance. Car, ce n'est pas le fait d'un jeu démocratique, mais tout simplement une usurpation de pouvoir, communément appelé putsch militaire. Au sens où nous voulons en parler ici, l'alternance est un changement de pouvoir, lié à une élection régulière qui permet à un parti ou à une coalition de partis victorieux de prendre légalement la place d'un parti qui était au pouvoir et qui a été battu. Sans alternance, la démocratie souffre d'un manque d'effectivité et peut donner l'impression d'être une démocratie formelle parce qu'il s'agit pratiquement des mêmes hommes qui durent au pouvoir au-delà de quelques remaniements ministériels. L'alternance, en apportant des changements d'hommes, transforme aussi le paysage politique et les intérêts qui l'accompagnent au profit de nouvelles personnalités. Celles-ci ont les moyens de vite élever leur niveau de vie et d'élargir l'espace de leur clientélisme. Elles font facilement figure de « nouveaux riches ». C'est aussi l'occasion de déceler l'activisme des transfuges qui ne s'embarrassent d'aucun idéal. Leur règle étant d'être, par ce qu'ils appellent réalisme, du « bon côté ». Il faut reconnaître que le peuple ne s'y retrouve pas et que sa cause n'est pas celle qui préoccupe ce type d'acteurs politiques.

L'alternative, c'est le fait pour un parti politique de proposer un programme différent. Il s'agit d'un autre programme présenté comme une alternative à celui des vaincus, avec une idée de plus grande crédibilité et proposé comme seule réponse valable aux problèmes qui se posent. Les choses sont, de ce point de vue, évidentes quand l'idéologie des partis est bien différente,

comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens : en Angleterre par exemple, les travaillistes ont traditionnellement une politique sociale et économique différente des conservateurs ; il en est de même entre la droite et la gauche françaises, entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Les choses sont nettement moins claires en Afrique. Les partis se donnent des titres qui ne recouvrent pas grand-chose dans la réalité. La plupart des nouveaux partis africains veulent simplement une alternance sans alternative parce qu'ils n'ont pas su penser et travailler un programme qui analyse et prévoit des solutions aux vrais problèmes de la nation. « Comment pourrait-il y avoir 110 manières différentes de résoudre les problèmes d'un pays quand il y dans un petit pays de 7 ou 10 millions d'habitants plus d'une centaine de partis politiques ? », s'interroge (A. Quénum, 2010, p. 53). Pour lui, c'est se moquer du peuple et de son avenir. Beaucoup de leaders politiques africains ou ceux qui se présentent comme tels mènent leur jeu personnel et se préoccupent bien peu du peuple et de son avenir. Leur programme se réduit souvent à leur intérêt personnel, camouflé derrière une fiction de parti sans programme digne de ce nom.

2- Se conformer aux exigences nouvelles de la démocratie

2-1- L'État de droit comme une exigence démocratique

2-1-1- L'État de droit n'est pas le droit de l'État

L'idéal de l'État de droit est porteur de l'utopie d'un État assujéti au droit. Celui-ci engendre le pouvoir d'un État rationnel liée à la loi et au respect de liberté, une régulation politique équilibrée et ouvrant à un espace de libertés publiques. Mais, parler d'État de droit en Afrique est parfois dangereux, car, c'est laisser entendre que l'État de droit n'est que le droit de l'État. Autrement dit, que l'État aurait tous les droits. Il y a le risque d'un légalisme aux antipodes de la liberté où, sous le

prétexte du respect de l'autorité de l'État et des lois en vigueur, une légalité de plomb ruinerait les bases morales de la liberté. Cet amalgame est perceptible dans le rapport de l'État africain à la collectivité où, on est en présence d'un réel pouvoir de domination d'un État tout puissant ayant tous les droits sur une population qui est condamnée « naturellement » à obéir. Ainsi, les révoltes, les mouvements de protestation que connaissent certains États africains sont, a priori, compris comme des actions de défiance à l'État et qui méritent d'être réprimés. Il importe d'imposer à ce juridisme un État démocratique apte à établir le lien politique d'une collectivité.

2-1-2- Du sens de l'État de droit

L'État est considéré comme l'instance d'organisation d'une communauté historique donnée. Dans ce sens, contrairement à des entités de faits comme la nation, l'ethnie ou la tribu, l'État est une donnée de droit plutôt qu'une donnée de fait. Tout comme il est créé par le droit, il est aussi créateur de droit. C'est pourquoi l'on parle de l'État de droit. Et, c'est en ce sens que la démocratie va favoriser l'instauration de l'État de droit. Sans démocratie, l'État de droit se corrompt en positivisme juridique qui consacre le droit unilatéral à l'État à dire le droit, son propre droit, d'abuser de ses prérogatives, aux mépris de la liberté. Ainsi, la démocratie donne à l'État de droit la légitimité exigible pour qu'advienne le cadre moral qui rend possible la liberté dans l'État. Au constat, l'éveil de l'Afrique à la politique démocratique et à la bonne gouvernance se fait dans une ambiance empreinte de violence de tous genres. Comme tout accouchement, celui de l'institution étatique et de la maîtrise de ces termes fut douloureux. Dans tous les pays qui s'ouvrent à la démocratie sur le continent, les mouvements sociaux engendrent les mêmes processus de revendications et de violences répressives ou contestataires. Si nous observons ces mouvements, il nous revient que l'État abuse souvent de son

pouvoir. Par conséquent, pour contrer les énormités intempestives de l'organisme étatique, il faut une structure forte dont la vocation serait la limitation et le contrôle du pouvoir étatique. Cette structure, c'est la société civile.

2-2- La société civile, un paramètre démocratique pour la protection des droits

Le concept de la société civile est un concept relationnel face à l'État et désigne ce qui n'est pas de l'État. Généralement, la société civile est vue comme ce qui dérange l'État ou se qui s'oppose à l'État. Mais, Joseph Ki-Zerbo fait cette précision qui indique que la société civile est ce qui est « un contre-pouvoir à l'État, sans toutefois être systématique et structurellement opposé à l'État ni se confondre avec un parti politique du pouvoir ou de l'opposition. » (J. Ki-Zerbo, 2003, p. 136). C'est dire qu'il peut arriver que des organismes de la société civile soient d'accord avec l'État sur un point particulier et circonstanciel. Sans s'y opposer, ils se rencontrent sur la même plate-forme que l'État, mais ils continuent à disposer d'une indépendance. Mais au fait, comment peut-on percevoir la société civile ?

En nous référant aux propos d'Alphonse Quénum, nous disons que la société civile est

Un corps composite de gens qui ne veulent pas se laisser enfermer dans un corporatisme militant traditionnel. Ils ne se caractérisent pas par un activisme politique marqué. Il s'agit alors d'un groupe hétérogène de personnes qui tiennent à leur liberté, mais veulent faire valoir, selon les circonstances, une citoyenneté responsable et engagée pour d'fendre des causes précises. Ils se différencient aussi bien des politiques que des syndicalistes. (A. Quénum, 2010, p. 87-88)

En tant que telle, la société civile peut aider à la fondation d'un État de droit, c'est-à-dire un État où tous les droits sont prévus, dénoncés et étouffés dès éclosion, où il y a une démocratie moderne. Le fait d'être indépendant de l'État et de ses institutions, c'est l'élément fondamental de la définition de la société civile. Au début de leur affirmation, les acteurs de la société civile ont subi des critiques, rencontré des résistances et essuyé des phénomènes de rejet de la part des acteurs classiques de la vie publique qui se posaient la question de savoir à quel titre ils intervenaient.

Du temps de Montesquieu, dans *De l'esprit des lois*, une attention particulière était accordée à la représentation qui tend à accroître son autonomie comme le lieu absolu de la souveraineté. Elle a alors tendance paradoxalement à dominer la société civile qu'elle prétend représenter. Il faut donc trouver un moyen de desserrer cette nouvelle forme d'usurpation du droit du peuple. Mais, l'originalité de l'émergence, dans le contexte africain, de ce nouvel acteur social, c'est qu'il se situe, d'entrée de jeu, au service de la protection et de la promotion du droit de la nouvelle démocratie. De ce fait, on verra les membres s'opposer aux multiples manipulations des mécanismes qui garantissent le déploiement progressif et constant des institutions démocratiques (trafic de la constitution pour se maintenir au pouvoir, révisions perverses des lois électorales, découpages électoraux iniques, abus de toutes sortes qui sont le fait des autorités en place et qui lèsent le peuple, etc.) La société civile apparaît comme un corps gênant, mais, de plus en plus, utile dans un rôle protecteur des droits qui lui confère une légitimité sociale.

Dans les démocraties occidentales, le partenaire habituel du pouvoir est le peuple. Il a pour rôle de choisir les dirigeants, de contrôler l'exercice du pouvoir et de sanctionner cet exercice. Il peut aussi écarter les dirigeants qui ne le méritent pas. En

Afrique, par contre, les peuples ont du mal à jouer ce rôle avec promptitude, ses représentants habituels non plus.

Les peuples africains souffrent de beaucoup de maux. Ils sont en majorité analphabètes et ignorants. Ils sont pauvres et manipulables. Ils sont habitués à la démagogie et à la dictature. Ils sont divisés. Et, c'est ici que se situe le rôle de la société civile : « Sa situation entre les individus et l'organisation de l'État en fait une structure intermédiaire capable de défendre l'ensemble des intérêts de la société. » (L. Kagabo, 2012, p. 85). Le rôle de la société civile est défini ici. Deux rôles principaux se dégagent: l'un est critique et l'autre dynamique. Le rôle de la société civile devrait être critique. Même si elle ne participe pas au pouvoir et qu'elle doit s'en garder, la société civile doit assurer un rôle de contrôle du pouvoir. Dans le contexte africain, il faut une instance qui se substitue au peuple et qui puisse représenter ses intérêts à bon escient. Une des façons de le faire est précisément d'appliquer une vigilance permanente sur la manière dont la gestion de la chose publique est conduite. Spécifiquement ce rôle appartient aux intellectuels qui doivent animer les réflexions autour de la gouvernance telle qu'elle devrait être et telle qu'elle se fait. C'est un rôle nécessaire aujourd'hui en Afrique où la tradition, les principes, les lignes de conduites, les concepts font défaut pour éclairer la vie politique.

En Côte d'Ivoire, les philosophes ont très tôt réagi. Ils ont exprimé suffisamment que le philosophe peut contribuer à articuler et à organiser ce monde brisé pour le rendre plus juste et plus vivable. D'abord, dans la période du 13 au 18 juillet 1998, à Abidjan, sous l'impulsion de Konaté Yacouba, des intellectuels ont débattu autour du sujet : « État et société civile en Afrique ». Cinq ans plus tard se fut le tour de Tanella Boni de regrouper d'éminents penseurs et académiciens autour du sujet : « Paix, violence et démocratie en Afrique ». Ce colloque a eu lieu du 9 au 11 janvier 2002 à Abidjan. Dans ce cadre, le

rôle de la société civile est dynamique. Elle doit jouer un tel rôle vis-à-vis des gouvernants et des gouvernés. En tant que groupe de pression, c'est à elle de défendre effectivement les intérêts vitaux de la société à travers les intérêts particuliers qu'elle représente notamment en influençant le pouvoir politique à aller dans un sens qui soit profitable à l'ensemble de la société. Ce qui veut dire que la société civile apporte une aide aux valeurs démocratiques. Elle le fait aussi en canalisant l'expression des intérêts divergents qui voient le jour dans la société et en aidant ainsi les citoyens à s'organiser et à s'exprimer efficacement sans qu'ils aient à craindre pour leur sécurité, en prévenant la naissance d'organisations qui seraient nuisibles à la société. Dans ce sens, elle a aussi un rôle de formation de ses membres en habituant ceux qui font partie des mêmes groupes à travailler ensemble, à prendre en main leurs responsabilités sans attendre l'intervention de l'État ou en la provoquant, le cas échéant. Son autre rôle, qui n'est pas le moindre dans le contexte africain, c'est de pouvoir contribuer au développement du pays par leur engagement et leur volonté.

Au sujet du développement, voie d'autonomisation progressive de quelque chose, s'il est motivé par un travail optimiste, il peut contribuer à la libération du Noir. Sidiki Diakité propose dans ce cadre une solution technologique. Selon lui, l'Afrique et ses États seront autonomes, son peuple sera libéré s'il cultive et adopte la solution technologique. C'est à la société civile de motiver l'intéressement aux domaines technologiques. Il écrit :

Penser le développement à l'usage des jeunes nations africaines, c'est aussi créer les conditions d'une vie politique démocratique. Or la complexification du social avec le développement foudroyant des technologies et leur impact sur la société, secrète la prolifération des Organisations Non Gouvernementales. L'Afrique doit prendre conscience de cette dimension nouvelle en

cherchant d'autres pouvoirs d'évaluation des politiques publiques (S. Diakité, 1994, p. 221).

Ainsi, les instances de la société civile doivent s'ériger en des structures savantes pour produire des idées et mener des débats dans une logique endogène en vue de la maîtrise des technologies de développement de l'Afrique. La société civile est à promouvoir. C'est pour cela qu'il faut souhaiter l'émergence de la société civile en Afrique. Elle permettra de faire un contrepoids efficace et positif au pouvoir politique. Parce qu'elle permet à la moralisation permanente de la vie politique et sociale du pays, la société civile peut se targuer d'être selon B. Thiémélé (2004, p. 11), « la conscience de la nation. » Il est temps que les dirigeants africains comprennent que les peuples sont mûrs et donc capables de donner des orientations fructueuses pour la bonne marche des pays africains, « qu'ils sont capables de savoir ce qui leur convient, et les projets concernant les peuples ne peuvent réussir que lorsque ces peuples y adhèrent totalement » (V. Konan, 2005, p. 42). La manière dont les dirigeants prennent leurs décisions doit changer car, il n'est plus acceptable que celles-ci soient le fait d'un petit nombre de personnes puissantes qui prétendent agir au nom du plus grand nombre tout en refusant de l'impliquer dans leurs délibérations.

2-3- Le rôle de la presse dans la démocratisation des États africains

Nombreux sont les États africains qui sont régulièrement indexés du fait de leur déficit démocratique en général, et du harcèlement permanent exercé à l'encontre de la presse en particulier. Il est aisé de constater qu'en général la presse, en Afrique, n'est ni libre ni professionnelle. De façon permanente, le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières révèle que les pays qu'on considère comme portant atteinte à la liberté de la presse, on dénombre un nombre

important de pays africains. La conclusion qu'on peut tirer, est que globalement, la liberté de la presse n'est pas respectée par les États africains. Le niveau de développement général du continent, peut-on le dire, est à l'image de celui de la liberté de la presse. Portant, plusieurs pays engagent, théoriquement, des réformes de leurs lois sur la presse. Il en est ainsi de la Côte d'Ivoire qui a adopté une nouvelle législation (2018) : désormais, la peine privative de liberté est supprimée et l'État envisage de contribuer au développement économique des entreprises de presse en leur attribuant une subvention annuelle. Le Maroc, également, a engagé depuis peu un programme de réformes d'une grande ampleur, et bien d'autres pays. Ce regain d'intérêt pour une presse libre et démocratique en Afrique est salutaire et pourrait contribuer à une amélioration de la qualité de la presse africaine en général. Il est aussi question pour les États africains de créer un fonds spécial de soutien aux médias indépendants. La finalité de cette initiative serait d'aider la presse à accéder au secteur formel tout en respectant certaines de ses spécificités. La presse doit concilier exigence éthique et impératifs économiques. Cela suffit pour que l'idée d'une aide des États à la presse cesse d'être scandaleuse. Ce n'est pas pour autant que le projet d'un tel fonds pourrait se concrétiser rapidement. D'abord, le manque de ressources des États africains et leur hiérarchie des priorités ne favorisent pas la presse. Ensuite, compte tenu des strabismes éditoriaux, forcément divergents, la notion d'indépendance continuera de susciter des débats passionnés, à défaut d'être passionnants. Les États africains doivent reconnaître formellement le rôle des médias dans la gouvernance démocratique. Reconnaître ce rôle suppose que soit admis le rôle de régulateur social de la presse. La presse devrait être perçue comme un outil contribuant à cette transparence. La presse doit être un outil contribuant à réguler la société. Encore, faut-il pour cela qu'elle soit elle-même suffisamment informée et qu'elle fonctionne de façon

professionnelle. Or, on constate que de nombreux pays africains ont posé comme postulat l'adversité avec la presse qu'ils tentent par conséquent de discréditer par tous les moyens. Il est vrai qu'il s'agit d'une minorité de pays dont l'exemple reste toutefois une tentation permanente pour les autres, singulièrement en période électorale ou de tensions.

Aucun continent ne se plaint autant de la distorsion entre son image dans les médias transnationaux et la réalité quotidienne de l'Afrique. Mais, les pays africains sont ceux qui ont le moins intégré des médias en tant que vecteurs stratégiques dans les relations internationales. Or, ce n'est pas seulement une question de moyens, « c'est tout autant et davantage une question de vision, d'attitudes. » (I. Sy Savané, 2005, p. 48). Dans ce contexte, les pays africains doivent impérativement opérer certains ajustements en la matière, sauf à prendre le risque de demeurer les éternels bannis d'un village planétaire dont la construction est pourtant loin d'être achevée.

3- Nouvelles perspectives pour une démocratie consolidée

3-1- Faire de la formation du peuple une priorité

Pour être conséquent avec la finalité de toute démocratie qui est le gouvernement du peuple, on doit aider cet acteur majeur de la vie d'un État à être capable de prendre conscience de ses droits et devoirs. Peu de gens qui se veulent leaders et recherchent les suffrages populaires s'en préoccupent vraiment. En voyant les abus qui ensanglantent les pays africains au nom de la démocratie, on sent comme une nécessité et un devoir de premier ordre la formation du peuple en ses diverses composantes. Il ne faut pas confondre cette formation avec la scolarisation en langues étrangères. Il s'agit d'apprendre au peuple à connaître ses droits et ses devoirs ; d'éveiller la conscience du peuple aux enjeux qu'implique le choix des hommes et la politique qu'ils proposent pour gérer la communauté régionale ou nationale. On

aurait tort de penser que les communautés nationales n'ont aucune idée de leurs vrais intérêts. Il faut avant tout les aider à ne pas les gérer avec fantaisie. Ce travail peut se faire en associant les médias et tous les lieux d'information et de formation en langues nationales.

Il est nécessaire de créer des supports pédagogiques qui peuvent permettre de faire ce travail de conscientisation avec le plus d'efficacité possible. Dans les cultures d'oralité comme celles qui dominent en Afrique, les chants, les sketches et les jeux pourraient y contribuer. Les droits et devoirs du peuple doivent être perçus et assimilés comme un véritable code de la route pour bâtir une société de responsabilité individuelle et collective. C'est par ce travail d'ensemencement patient et de longue durée qu'on protégera le peuple contre les achats de conscience et son assujettissement facile lié à la satisfaction de ses besoins immédiats au dépend de sa liberté. Il ne faut donc pas laisser le peuple être complice de son propre mal-être alors qu'il croit ruser avec les politiciens pour profiter des moments d'élection pour leur soutirer un peu d'argent. Cette ruse ne lui assure pas un avenir où ses choix conscients doivent contribuer à des changements qualitatifs dans la gestion du bien de tous.

3-2- Le rôle de l'argent dans le jeu politique

Si l'argent est dit communément le « nerf de la guerre », il faut admettre qu'il est aussi le « nerf de la politique ». Nulle part, la politique ne se fait ou ne peut se faire sans moyens financiers. Même dans les pays de démocratie avancée comme les États-Unis, l'argent est fortement présent. Mais l'on y essaie d'en canaliser le flux dans les campagnes électorales. Le problème de l'utilisation de l'argent se pose de façon encore plus délicate voire préoccupante dans la vie politique en Afrique. Il faut bien de l'argent pour le fonctionnement du parti, le déploiement de ses objectifs et la mise en place technique de ses moyens d'information. Il en faut également pour la mobilisation de ses

partisans. Les cotisations des adhérents suffisent rarement à financier de telles actions. Dans ce cas, le soutien des mécènes n'est jamais de trop et cela existe partout. Il faut l'accepter sans naïveté.

On craint partout aujourd'hui que certaines sources de financement soient des plus contestables. À cet effet, l'on pense au blanchiment d'argent et à des trafics de toutes sortes qui insécurisent les sociétés africaines. À ce sujet, dans le jeu électoral, l'influence de certains réseaux entre pays africains et les puissances étrangères n'est plus à démontrer. Ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour une véritable indépendance des États africains.

Pour ceux qui contrôlent le pouvoir d'État, c'est tout simplement le trésor public et les diverses formes d'aides au développement qui servent à répondre aux besoins financiers du parti ; ce qui hypothèque la réalisation de bien des projets auxquels ces aides sont destinées. Les autres leaders, surtout ceux de l'opposition, qui n'ont pas directement accès aux moyens de l'État, cherchent tous les positionnements sociopolitiques qui peuvent permettre d'engranger de l'argent. Lorsqu'ils réussissent à placer des Ministres ou des Directeurs de sociétés d'États, c'est surtout aux fins d'en faire des canaux d'approvisionnement de la caisse du parti. De ce fait, la nomination des responsables de ces structures devient un véritable enjeu politique. Bien des échecs de gestion des entreprises d'État en dépendent. On comprend alors que l'argent qui est un serviteur indispensable à une action politique efficace, devienne un mauvais maître pour un jeu démocratique sain. Il corrompt tout.

Conclusion

De plus en plus, la démocratie comme régime politique devient une valeur universelle, une valeur commune. C'est dire que la bataille pour la démocratie est un désir humain naturel et

universel. L'Afrique n'est pas en marge de ce partage. Seulement, il faut refonder la démocratie en nos États africains. Car, c'est par la démocratie que s'instaure l'État de droit et, sa condition sine qua non. Pour voir les États africains se hisser au niveau des grands pays du monde, il va de soi que l'on bâtit des États démocratiques qui tiennent compte des libertés des populations. Réussir ce pari, nécessite, la mise en place des conditions favorables à la démocratie qui passent par la séparation des pouvoirs, le pluralisme politique, l'élaboration d'une constitution équilibrée et la dévolution du pouvoir. À cela s'ajoute l'intérêt de se conformer aux exigences nouvelles de la démocratie par la mise en place des États de droit, la pleine participation des sociétés civiles africaines à la construction de cette démocratie et au développement des États. L'expérience a démontré que les échecs de tous les projets de développement sur le continent s'expliquent en grande partie par le fait que le plus souvent les peuples n'y sont pas associés, et de ce fait ne se sentent pas concernés par ces projets. La presse aussi est un organe capital dans la construction d'une démocratie en tant que régulatrice de la société. Même s'il est difficile pour nos États de prendre pleinement en charge le destin de la presse, il faut en revanche, ouvrir de grands chantiers en faveur de la liberté de la presse pour donner à la démocratie toute sa valeur. L'Afrique doit œuvrer à la création de grands groupes de médias qui donneront au continent un rôle d'acteur dans la grande bataille géopolitique de l'information, qui met aux prises aujourd'hui de grands groupes de médias sur le marché mondial de l'influence. Enfin, il faudra prendre en compte les nouvelles perspectives de la démocratie par la formation des peuples. La démocratisation du continent s'inscrit dans ce grand ensemble, et la démocratie prendra solidement corps en Afrique comme un processus. Chaque citoyen doit être fondé à jouer sa partition avec efficacité, au premier rang le peuple éclairé et instruit de ses droits et devoirs. Il est évident que les démocraties africaines

sont en train de chercher leurs voies d'institutionnalisation et de stabilisation. Cela ne peut se faire sans turbulences. Il existe des reculs regrettables mais on constate aussi des avancées prometteuses. Ainsi, la démocratie ne doit pas être vue comme une utopie en Afrique même si elle demeure un idéal en perpétuelle construction. Elle est réalisable en Afrique à la condition que les peuples africains croient aux valeurs démocratiques et s'appliquent à la mettre en oeuvre pour booster le développement du continent.

Bibliographie

- AKINDÈS Francis, 2003, *Les mirages de la démocratie en Afrique subsaharienne*, Codesria, Dakar
- ARNOULD Jacques, 2011, « Le village planétaire : la mondialisation, du rêve à la réalité », in *Futura Science*, www.futura-science.com, pp. 204-221
- ATANGANA Jules, 1973, *Chemins d'Afrique*, Clé, Yaoundé
- AULNAS Patrick, 2016, « Le combat pour la liberté est une éternelle reconquête » in *Contrepoints*, www.contrepoints.org, pp. 47-63
- BOA Thiémélé, 2004, « La société civile et la conscience nationale » in *Le Temps*, n° 313, pp. 11-13, Abidjan
- COPANS Jean, 1990, *La longue marche de la modernité africaine : savoirs, intellectuels démocratie*, Karthala, Paris
- DIAKITÉ Sidiki, 1994, *Technocratie et question africaine de développement*, Strateca-diffusion. Paris
- HAMMOUDA Hakim Ben, 1999, *Afrique : pour un nouveau contrat de développement*, l'Harmattan, Paris
- IGUÉ O. Igué, 2006, *Les États-nations face à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest : le cas du Bénin*, Karthala, Paris
- KI-ZERBO Joseph, 2003, *À quand l'Afrique ?* Aube, Suisse

- KONAN Venance, 2005, « Promouvoir la société civile », in *Débats, L'Union Africaine : un espoir raisonné*, n° 26-27, pp. 37-42, Les Éditions du CERAP, Abidjan
- MAUGÉNÉST Denis, 2009, *Vers une société mondiale*, les Éditions du CERAP, Abidjan
- N'GOMO Aarons Paul, 1997, *État de droit et institution du politique en Afrique*, UNACI, Abidjan
- OBENGA Théophile, 2007, *Appel à la jeunesse africaine, contrat social africain*, Ccinia communication, Paris
- PLATON, 1966, *La République*, traduction et notes par R. Baccou, Garnier Flammarion, Paris
- QUÉNUM Alphonse, 2010, *Aux croisements de la démocratie*, Les Éditions du CERAP, Abidjan
- ROUSSEAU Jean- Jacques, 2010, *Du contrat social*, Les classiques de la philosophie, Paris
- SY SAVANÉ Ibrahim, 2005, « Pour une presse libre dans l'Union », in *Débats, L'Union Africaine : un espoir raisonné*, n° 26-27, pp. 102-120, Les Éditions du CERAP, Abidjan

L'ITINERAIRE DES MIGRANTS DE BOUZA (NIGER) VERS YAOUNDE (CAMEROUN) : LA NEGOCIATION ET LA DISSIMULATION IDENTITAIRE COMME STRATEGIE DE PASSAGE AUX POSTES DE CONTROLE FRONTALIERS ET ROUTIERS

Mahamadou HACHIMOU ABDOURAHAMANE

Doctorant, LERTESS /EDLASHS

Université Abdou Moumouni de Niamey

mahachimou94@gmail.com

Issa ABDOU YONLIHINZA

Université Abdou Moumouni de Niamey

yolehinza@gmail.com

Résumé

Le présent article examine l'itinéraire des migrants en provenance de Bouza (Niger), longtemps habitués à transiter par le Nigeria, pour se rendre à Yaoundé, la capitale camerounaise. Pris en étau entre deux espaces géographiques aux réalités distinctes (CEDEAO, CEEAC), ces migrants se heurtent à des contrôles successifs au niveau des postes de contrôle routiers. A partir d'une observation participante effectuée le long d'itinéraires des migrants de Bouza vers Yaoundé, cette analyse met en lumière les stratégies adaptatives mobilisées par les migrants pour franchir les multiples obstacles qui entravent leur itinéraire pour accéder au milieu d'accueil. Il s'intéresse plus spécifiquement aux stratégies de négociation et de dissimulation identitaire en contexte migratoire, révélant ainsi les jeux d'acteurs et leurs alliances, des pratiques peu observables en dehors de ces lieux.

Mots clés : *Niger, Cameroun, migrant, négociation, dissimulation, identité*

Abstract

This article examines the route of migrants from Bouza, Niger, who have long been accustomed to transiting through Nigeria, to Yaoundé, the Cameroonian capital. Caught between two geographical areas with distinct realities (ECOWAS, ECCAS), these migrants encounter successive checkpoints at roadside checkpoints. Based on participant observation conducted along the routes of migrants from Bouza to Yaoundé, this analysis highlights the adaptive strategies employed by migrants to overcome the multiple obstacles

hindering their journey to reach their destination. It focuses more specifically on the strategies of negotiation and identity concealment in the context of migration, thus revealing the interplay of actors and their alliances practices rarely observed outside these settings.

Keywords: Niger, Cameroon, migrant, negotiation, concealment, identity

Introduction

Les travaux de recherche portant sur les migrations sont abondants et traitent de cette thématique sous divers angles. Du reste, ils se sont longtemps focalisés sur les dynamiques observables dans les espaces de départ ou d'arrivée des migrants. Très peu d'auteurs se sont intéressés aux mobilités transfrontalières (A. Aziz Mossi, 2019). Dès lors, les informations restent limitées quant à la manière dont les migrants traversent les frontières et affrontent les obstacles administratifs et politiques (A. Pécoud, 2006). Or, dans un contexte marqué de plus en plus par la globalisation et la restriction dans les mouvements des personnes, les frontières des pays africains apparaissent comme des espaces stratégiques où se jouent des enjeux multiples, notamment ceux liés aux mobilités transfrontalières (C. Cassarini et al, 2024). Bien qu'ils soient en partie contraints d'utiliser les moyens mis à leur disposition, les migrants, que ce soit dans les villes, entre villes et campagnes, entre régions ou entre continents, inventent aussi leurs propres façons de faire et de se mouvoir dans l'espace au-delà des limites habituelles J. Lombard (2009). Ainsi, face aux contraintes érigées par les Etats-nations, les personnes en mobilité recourent aux moyens et itinéraires de plus en plus souples pour s'adapter aux différents terrains géographiques (F. Le Houérou, 2007). C'est notamment le cas des migrants en provenance de Bouza au Niger, longtemps habitués à transiter par le Nigeria pour atteindre Yaoundé, la ville-capitale du Cameroun. Pris en étau entre deux espaces d'intégration régionale aux normes de circulation distinctes notamment la

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), les migrants de Bouza se trouvent dans des conditions de voyage éprouvantes. En effet, le passage d'un espace d'intégration à un autre couplé à l'enchevêtrement de contrôles routiers (policiers, agents d'immigration, *kato da gora*, etc.), rend l'itinéraire de ces migrants complexe, d'autant plus qu'ils voyagent pour la plupart dans l'irrégularité. Cet article examine les stratégies adaptatives mobilisées par ces migrants, leur permettant ainsi de poursuivre leur route jusqu'au lieu de destination. La première section de l'article dresse un état des lieux du cadre normatif et institutionnel régissant la circulation au sein des espaces de la CEDEAO et de la CEMAC, tout en mettant en exergue les principales contraintes. La seconde partie présente d'une part, les difficultés rencontrées tout au long de l'itinéraire migratoire, et d'autre part les stratégies déployées par les migrants pour y faire face.

1. Méthodologie

Une revue documentaire combinée à l'exploitation des données issues de la littérature grise a permis d'alimenter la présente analyse sur la question abordée. Une grille établie à cet effet a permis de contextualiser et de structurer les sources mobilisées. Par la suite, une observation participante, étape essentielle de ce travail, a été effectuée le long d'itinéraire des migrants de Bouza vers Yaoundé. Cette démarche s'inscrit dans l'approche de la mobilité comme terrain empruntée à J. Brachet (2007). Elle consiste à considérer le voyage-déplacement comme situation privilégiée d'enquête et d'observation.

De Bouza, lieu de départ, en transitant par le Nigéria, jusqu'à Yaoundé comme destination, cette démarche nous a permis d'observer l'éphémère, le mobile, le discret, le conflictuel, tout en se confrontant à la réalité vécue par les migrants de Bouza.

Pour enrichir cette étape, des entretiens semi-directifs ont été réalisés à Yaoundé au cours des mois de mai, juin et juillet 2024, impliquant à la fois des responsables institutionnels, des acteurs communautaires et des anciens migrants. Au total, 30 entretiens ont été menés à Yaoundé auprès de trois catégories d'acteurs : les responsables de l'Ambassade du Niger au Cameroun, ceux du Haut Conseil des Nigériens à l'Extérieur (HCNE), section du Cameroun, ainsi que les migrants de Bouza, à travers des récits de vie.

Les données terrain ont été analysées à partir de la transcription et du décryptage du discours issu des entretiens. Par la suite, un examen approfondi des notes d'observation a complété ces informations. Cette approche a permis de mettre en évidence les réalités vécues par les migrants ainsi que les dynamiques observées sur le terrain.

2. Résultats et discussion

Dans cette rubrique, l'analyse a porté sur les stratégies de franchissement de la frontière mobilisées par les migrants de Bouza au cours de leurs itinéraires migratoires vers Yaoundé. Il s'agira dans un premier temps, de montrer comment le transit par le Nigéria, État d'Afrique de l'Ouest et membre de la CEDEAO et l'entrée au Cameroun, pays de destination situé en Afrique Centrale et membre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) constituent un étai. Ce trajet marqué par de multiples contrôles routiers, contraint les migrants à recourir à des pratiques de négociation et à la dissimulation identitaire afin de poursuivre leur itinéraire vers la destination finale.

2.1. Se déplacer entre l'espace CEDEAO et CEMAC : un étai pour les migrants de Bouza

Dans un contexte mondial marqué par l'intensification des mobilités, plusieurs États ont progressivement mis en place des cadres de coopération régionale visant à faciliter la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Cette liberté de circulation des personnes constitue de nos jours un instrument essentiel par lequel se matérialisent les politiques d'intégration régionale à travers le monde dont le modèle le mieux achevé à ce jour est celui de l'Union Européenne (S-P. Zogo Nkada, 2011). En Europe, le début des années 90 a marqué une période décisive, affirmée par la volonté des États de mettre en place une coopération accrue sur les questions migratoires (N. Robin, 2008). Le volet « *libre circulation des travailleurs* » du projet européen a ainsi été doté d'un cadre politique avec la signature de l'accord de Schengen en 1985, puis de la convention du même nom en 1990 (R-A. Tchilouta, 2023). En Afrique, la question de l'intégration régionale est entérinée par le traité d'Abuja notamment en son article 1 alinéa D qui a conduit à la répartition du continent en 5 régions représentées chacune par une Communauté Economique Régionale (CER) A-O. Gaël (2021). C'est ainsi qu'on distingue l'Union du Maghreb Arabe (UMA) en Afrique du Nord, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEEAC en Afrique Centrale, la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et la Communauté de développement d'Afrique australe (CDAA). Ces cinq communautés constituent le socle à partir duquel s'établissent les textes sur la circulation des personnes et des biens entre les États membres, bien que sur le terrain, il y a un fossé entre le discours et la pratique.

Carte 1 : Localisation du département de Bouza et de Yaoundé

Cette carte présente le département de Bouza, l’une des subdivisions administratives de la région de Tahoua au Niger, ainsi que la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. Située au sud-est de la région de Tahoua, la population de Bouza, comme celle des autres localités de Tahoua, amorce une ou plusieurs migrations internes, vers les grandes villes du pays, soit vers le nord du Nigeria (Kano, Jos etc.), avant d’élargir progressivement ses destinations vers des destinations plus lointaines, telles que les grandes villes du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Gabon ou du Cameroun (F. Boyer et H. Mounkaila, 2010). Parmi ces destinations, Yaoundé, la capitale camerounaise constitue depuis plusieurs décennies un pôle d’attraction pour de nombreux migrants des pays africains,

victimes de chocs climatiques consécutivement aux crises socio-économiques et politiques. L'attractivité de cette ville s'explique également par le contexte économique du Cameroun. En effet, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut proche de 4 % enregistré par le pays deux décennies après l'indépendance, a favorisé une croissance économique tout en facilitant une immigration intra-africaine (H. Mimché et P. Kamdem, 2016)

Dans ce contexte, l'itinéraire des migrants ressortissants de Bouza vers Yaoundé, la capitale camerounaise, implique la traversée de deux espaces distincts à savoir la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). Ces deux espaces sont régis par des dispositifs réglementaires différenciés notamment en matière de mobilité transfrontalière. Au sein de la CEDEAO, la question de la libre circulation des personnes et des biens figure bien au centre des objectifs fixés par cette organisation dès les premières heures de sa création en 1975, prônant de ce fait une intégration sous-régionale. Cette volonté s'est traduite par l'adoption de plusieurs instruments juridiques dont le protocole additionnel sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement du 29 mai 1979. Ce protocole confère aux citoyens de la CEDEAO le droit d'entrer sur le territoire d'un Etat membre sans avoir besoin de visa, et le droit d'y résider et de s'y établir pour y entreprendre des activités économiques qui contribueront à l'intégration sociale et économique de la région (Journal officiel CEDEAO, juin, 1979). Ainsi donc, tout citoyen migrant peut entrer librement sur le territoire des Etats membres de la Communauté sans avoir à présenter de visa. Il lui suffit de posséder d'un document de voyage (passeport ou tout autre document de voyage en cours de validité établissant l'identité de son titulaire, avec sa photo, délivré par ou au nom de l'Etat membre dont il est le citoyen et sur lequel les cachets de contrôle des services d'immigration et d'émigration peuvent être

apposés). En Afrique, ce régime de libre circulation de la CEDEAO est considéré comme étant le plus poussé du continent comme l'indique l'International Centre for Migration Policy Development ICMPD (2025). Cependant, malgré l'existence de ce cadre favorable, la libre circulation au sein de la CEDEAO connaît de nombreux dysfonctionnements dans la pratique. Les contrôles aux frontières restent fréquents et rigoureux, de nombreux migrants se voient ainsi confrontés à des tracasseries administratives, à des exigences documentaires informelles ou à des paiements de faux frais pour pouvoir continuer leur trajet. Cette situation est dénoncée par de nombreux migrants de Bouza, la considérant comme un mépris à l'égard des règles établies par la CEDEAO, organisation à laquelle le Niger appartenait jusqu'au 28 janvier 2024, date à laquelle il a officialisé son retrait conjointement avec le Mali et le Burkina Faso. Au cours de nos entretiens, il revient fréquemment d'entendre des propos de la part des migrants qui estiment ne pas comprendre le traitement qu'ils subissent au Nigéria au cours de leur transit, pourtant membre de la CEDEAO, comme en témoigne un migrant de Bouza :

Dès l'entrée à la barrière de contrôle de Jibiya, il est demandé à tous les passagers de descendre de leurs véhicules pour ainsi se diriger vers le bureau des agents qui assurent le contrôle des papiers de voyage. A ce niveau il serait toujours mieux que la personne prépare la somme qu'elle serait amenée à donner et passe vite. Souvent, ce sont ceux qui font la tête dure ou qui engagent des négociations, croyant qu'ils disposent de leurs papiers, surtout le carnet de voyage de l'espace CEDEAO qui finissent par être retenus ou même brutalisés. Avec ces gens-là, il ne faut jamais résister, il suffit juste de faire ce qu'ils te demandent et les choses vont se passer normalement. Ils ne respectent pas les lois de la CEDEAO

encore moins les droits des personnes voyageuses.
(Entretien réalisé en juin 2024 à Yaoundé).

Ces propos montrent bien l'écart réel qui existe entre le discours officiel des acteurs, les textes sur les papiers et la réalité vécue sur le terrain. Cet état de fait a bien été souligné par S. Florianne Charrière et M. Frésia (2008), qui rappellent que si la libre-circulation est un « *principe* », au sein de l'espace CEDEAO, les migrants tout comme les réfugiés ne peuvent pas toujours se déplacer librement. Par conséquent, pendant leur voyage, les catégories légales n'ont d'ailleurs pas véritablement d'importance, ce sont les ressources financières à disposition qui importent plus que les statuts juridiques.

La Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) quant à elle fut créée en 1983 et Elle compte 11 Etats membres : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la RDC, la Guinée équatoriale, le Gabon, la République du Congo, le Rwanda et Sao Tomé-et-Principe. Le Traité de la CEEAC a été revu en 2019 et est entré en vigueur en 2020. Contrairement à celui de la CEDEAO, il affiche un bilan moins élogieux (J. Mouangue Kobila, 2017). Prise à l'issue de la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement tenu en 1990 à Kigali, le Protocole VII au traité du 18 octobre 1983 instituant la CEEAC, relatif à la libre circulation et au droit d'établissement des ressortissants des Etats membres de la Communauté n'est jamais rentré dans la respiration quotidienne des populations des États membres (Idem). Seule la circulation de certaines catégories des ressortissants des 11 Etats membres (responsables politiques et hauts fonctionnaires titulaires d'un passeport diplomatique ou de service) est libre dans cette Communauté. Cet état de fait a conduit certains Etats membres de la CEEAC regroupés au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) de décider de passer de la libre circulation. Ce long processus a conduit le 25 juin 2013, à l'adoption par les Chefs d'États de la CEMAC par

voie d'Acte Additionnel, du principe de la liberté de circulation dans l'espace communautaire, matérialisé par la suppression des visas pour tout ressortissant de la sous-région circulant dans l'espace CEMAC (C-D. Ndoumou Békalé, 2020). Toutefois, cet important engagement pris au plus haut niveau des institutions communautaires et qui semblait acquis au moment de sa signature, va connaître lui-même quelques balbutiements susceptibles de remettre en cause l'engagement total de certains acteurs majeurs dans le processus de mise en œuvre de la libre circulation en zone CEMAC. Ces différentes situations évoquées conduisent en réalité à des approches sous-régionales parfois enchevêtrées avec un processus souvent à deux ou trois vitesses dans une sous-région comme le souligne (J-M. Kobila, 2017). Dans ce paysage régional en mutation, l'avènement de l'AES (Alliance des États du Sahel), et son retrait de la CEDEAO en date du 28 janvier 2024, viendra affecter gravement le processus d'intégration de la région (M-L. Kaba, 2024).

Ainsi, les migrants de Bouza, qui tentent de rejoindre leur destination qu'est Yaoundé, se trouvent pris entre une double contrainte de régimes de circulation : d'un côté, les limites pratiques de la CEDEAO entravant la liberté de circulation, et de l'autre, la rigidité de la CEMAC, qui impose des exigences strictes aux migrants, accentuant ainsi leur vulnérabilité et renforçant la nécessité de stratégies d'adaptation à chaque étape du trajet.

2.2. Un itinéraire marqué par un enchevêtrement de postes de contrôles

Si les postes de contrôles constituent en principe un dispositif fondamental et légitime dans la sécurisation et régulation des mobilités pour les États, leur prolifération excessive peut toutefois produire des effets néfastes sur les objectifs poursuivis par un Etat. En Afrique subsaharienne, l'émergence de hauts

lieux du transit migratoire conduit à la mise en place par les acteurs institutionnels et les acteurs privés du transport officiel et officieux, des stratégies utilisant les vides laissés par les Etats pour arriver à leurs fins (J. Brachet, 2005). Au Nigéria, et plus précisément dans la partie Nord du pays où les groupes armés sévissent, la multiplication incontrôlée des postes de contrôle a fait apparaître une diversité des acteurs. Tel est la réalité au long de l'itinéraire Katsina-Kano, principal axe de passage des migrants de Bouza pour se rendre vers Yola, la frontière entre le Nigéria et le Cameroun. Ce trajet se particularise par la succession de postes de contrôle aménagés pour la circonstance de façon rudimentaire à travers, une corde, des troncs d'arbres ou encore des amas de sacs de sable posés sur la route. Ces dispositifs placés sous l'autorité des forces de défense et de sécurité nigérianes, et souvent par des milices d'autodéfense locaux. Policiers, militaires, douanes, se succèdent, auxquels s'ajoutent d'acteurs surnommés ironiquement « *Kato da gora* » qui signifie en langue haoussa « *les gaillards avec des gourdins* ». Cette juxtaposition d'acteurs à la fois formels et informels se traduit par des sollicitations répétées à l'encontre des passagers, présentées comme « *frais de route* ». Cette situation a conduit le chauffeur du véhicule au bord duquel nous nous rendions à Kano à exprimer son mécontentement en ces termes : « *Chacun cherche en réalité sa part et avec ces gens on ne gagne pratiquement rien. Ce poste que vous voyez n'existait pas il y a de cela quelques jours, mais ces militaires sont là aujourd'hui et ce sont eux qui l'ont créé* ». L'arrêt à ce poste contrôle, jugé inhabituel a entraîné une immobilisation du véhicule pendant une vingtaine de minutes, le temps qu'un compromis soit trouvé entre le chauffeur et les militaires, lesquels avaient initialement exigé une somme jugée exorbitante par le chauffeur. Cette situation fait du Nigéria, l'espace où les migrants de Bouza rencontrent plus de difficultés tout au long de leur itinéraire, notamment sur l'itinéraire qui relie Kano-Yola long de 630 Km,

fréquemment décrit comme un véritable calvaire. Cet itinéraire est le plus entrecoupé de postes de contrôle qui servent à des nombreux agents comme moyens de taxation illégale visant les voyageurs, et plus particulièrement les migrants de transit. Tout au long de cet axe, les migrants de Bouza sont contraints de payer des sommes souvent exorbitantes, n'obéissant à aucune règle afin de pouvoir continuer la route et s'approcher vers la frontière avec le Cameroun.

Deux facteurs contribuent à accroître leur vulnérabilité : leur nationalité étrangère facilement identifiable et leur supposée destination. En effet plus les migrants s'approchent de la frontière avec le Cameroun, plus les contrôles exercés par les différents acteurs de contrôle deviennent rigides. Le témoignage ci-après du responsable en charge de l'accueil et d'orientation des usagers, et responsable d'identification des Nigériens sans papiers à l'Ambassade du Niger au Cameroun, rend compte des pratiques auxquelles les migrants de Bouza sont confrontés le long de cet axe :

Cet itinéraire de Kano à Yola est la partie du voyage vers le Cameroun la plus éprouvante. Contrairement aux autres trajets, ce dernier est caractérisé par une double insécurité. Celle liée aux bandits armés et les menaces provenant des forces de l'ordre. La particularité de ce trajet, est que souvent même le règlement au préalable des frais de route avec le chauffeur ne te procure pas une paix intérieure. Dès que les agents constatent que la personne dispose avec elle les papiers du Niger ou comprennent qu'elle se dirige vers la frontière avec le Cameroun, ils commencent à lui hausser le ton ou à proférer des menaces pour tout simplement lui faire peur afin de lui soutirer de l'argent. En outre, plus l'on avance vers la frontière du Cameroun, plus les mesures se durcissent notamment le contrôle abusif et l'extorsion de fonds. Plusieurs cas pareils, nous ont été signalés par nos compatriotes. [...] une année, à

quelques kilomètres de la sortie de Yola, un ressortissant nigérien originaire de Bouza, convoyeur, alors qu'il était en route pour ramener certaines femmes au village, a été sauvagement abattu par les militaires du Nigéria. Selon les témoins oculaires, c'était autour d'une incompréhension sur une somme à payer, mais les militaires ont fini par l'assimiler à un élément de boko haram pour justifier leur forfaiture » (Entretien réalisé en mai 2024 à Yaoundé).

L'extrait issu de cet entretien avec le responsable de l'ambassade souligne la complexité qui caractérise l'itinéraire emprunté par les migrants de Bouza vers Yaoundé. Cette situation contribue à nourrir ce que J. Brachet (2007) qualifie de : « *institutionnalisation par le bas* ». C'est un mécanisme à travers lequel les différents corps de contrôle pérennisent des pratiques qui ne relèvent pas de leurs missions et qui sont parfois illégales sans rencontrer d'opposition de la part des sphères dirigeantes ou de leur direction hiérarchique directe.

Loin de prendre fin au territoire nigérian, la série de contrôles dont font face les migrants se prolonge une fois sur le territoire camerounais. Les migrants de Bouza généralement en situation irrégulière sont appelés à affronter des contrôles minutieux exercés par les agents des forces de défense. Cependant, contrairement au contexte nigérien les postes de contrôles apparaissent moins nombreux et sont également tenus exclusivement par les forces de défense et de sécurité camerounaises. L'entrée sur le territoire du Cameroun s'effectue par la commune de Bardake, à travers le village de Djamtari, situé à environ 50 km de Garoua. A partir de ce point, les contrôles effectués entre Garoua et Ngaoundéré, principales villes de transit jusqu'à Yaoundé donnent lieu à des négociations. Ce constat confirme celui de Y. Kenhoung, (2018), quant aux pratiques observées sur les routes qui mènent à des localités frontalières avec le Cameroun, jonchées de multiples

barrière de contrôles où les agents des États exigent des pots-de-vin aux passagers et aux chauffeurs.

3. La négociation et la dissimulation identitaire comme stratégie de passage aux postes de contrôle routiers

Deux principales stratégies sont utilisées par les migrants de Bouza en route pour Yaoundé pour franchir les postes de contrôle routiers : La dissimulation identitaire et la négociation. L'analyse de ces pratiques permet de mieux comprendre comment ces migrants s'adaptent aux contraintes des contrôles routiers.

3.1. La dissimulation identitaire : être voyageurs comme les autres voyageurs

La dissimulation identitaire constitue une stratégie majeure mobilisée par les migrants de Bouza pour franchir les postes de contrôle routiers. En effet, bien que les chauffeurs préfèrent intégrer « *koudin hanya* » qui signifie en haoussa « *frais de route* » dans les frais de transport, destinés à gérer les forces de l'ordre du Nigéria au niveau des différents postes de contrôle, comme en témoigne un migrant interviewé (Entretien réalisé à Yaoundé, juin 2024), cette pratique n'exclut ni la tenue de contrôle, ni les interactions entre les passagers et agents chargés du contrôle. Face à une telle situation, les migrants recourent à la dissimulation identitaire. Celle-ci repose sur une logique qui consiste à se fondre dans la catégorie des voyageurs ordinaires afin d'éviter d'être perçus comme des « voyageurs parmi les autres voyageurs » selon l'expression employée par A. Spire (2009). Il s'agit ainsi de masquer les éléments susceptibles d'attirer l'attention des agents de contrôle en faisant des aménagements identitaires progressifs, comme le souligne P. Mvou (2022). Selon cet auteur, l'identité n'est pas uniquement une relation à soi, mais aussi une relation avec l'autre. Elle

suppose, par conséquent, un processus de différenciation d'un autre à travers certains éléments distinctifs comme la langue, une histoire commune, les coutumes, etc. Le partage de ces éléments engendre chez l'individu et chez les groupes le sentiment d'appartenance et donc d'identification.

En conformité à ces différentes règles et pour diverses raisons, les migrants même au cours de leur voyage, adoptent certains comportements et usages linguistiques, pour marquer leur appartenance à des milieux ou normes spécifiques. Les observations réalisées le long de l'itinéraire de Bouza-Yaoundé, montrent que les migrants mobilisent l'identité locale lorsqu'ils traversent certaines portions dans le territoire du transit, comme le trajet Katsina-Kano. Ainsi, pour assurer le bon déroulement de cet itinéraire, des codes implicites sont progressivement établis entre les chauffeurs et les passagers migrants en provenance du Niger. C'est ainsi que, les migrants sont invités par les chauffeurs à dissimuler leur véritable identité en se présentant comme des ressortissants nigériens ou tout simplement comme des voyageurs en provenance du Niger dont la destination finale serait limitée à la ville de Kano. Par cette attitude, le migrant choisit non seulement de masquer sa nationalité, mais aussi de ne pas laisser apparaître sa destination finale et plus lointaine à savoir le Cameroun. L'enjeu poursuivi derrière cette dissimulation, est celui d'être traité avec une moindre hostilité et de réduire les formes de discrimination et d'extorsion de fonds. Dans ce contexte, le facteur linguistique intervient de façon systématique. Il s'agit en particulier de la maîtrise de la langue haoussa, majoritairement parlée dans le Nord Nigéria, laquelle constitue à cet égard un atout déterminant. Cette compétence linguistique permet aux migrants de Bouza de réduire les facteurs de risque au cours des interactions avec les forces de l'ordre, notamment en cas d'interrogation.

En d'autres termes, comme le rappelle justement S. Le Courant (2009), cette volonté témoigne de la recherche de l'effacement pour échapper au traitement réservé aux personnes en situation irrégulière. Cette stratégie est facilitée par la proximité géographique et le partage d'éléments culturels entre les migrants de Bouza et l'espace qu'ils traversent. Comme le souligne R-A. Tchilouta (2023), les points communs ethnolinguistiques entre le nord du Nigeria et le sud du Niger, où résident la majorité des communautés haoussa facilitent considérablement la mobilité et l'intégration sociale des migrants nigériens dans le tissu social nigérian.

L'autre forme que prend la dissimulation concerne l'appartenance territoriale au milieu que vient de quitter le migrant. Ainsi, lors des déplacements d'une localité à une autre au sein du territoire de transit, le migrant ajuste son discours en fonction de l'évolution de son itinéraire, généralement sous l'orientation du chauffeur. Ce dernier prend soin de lui transmettre quelques informations en amont, relatives à la prochaine destination. Ainsi, le migrant est appelé à chaque arrêt au niveau d'un poste de contrôle d'indiquer comme prochaine destination la ville suivante. Cette dissimulation de l'identité par les migrants est selon A Spire (2009), une stratégie qui consiste à montrer son appartenance au territoire que l'on quitte, tout comme celle du territoire où l'on arrive grâce à la maîtrise du dialecte local. Toutefois, cette forme de stratégie à laquelle font recours les migrants de Bouza, rencontre des résistances. En effet, lors de contrôles approfondis, la moindre incohérence dans la dénomination de certaines localités, de même que certaines spécificités dans la tonalité, suffisent à éveiller les soupçons des forces de l'ordre. Cette situation est d'ailleurs éclairée par le témoignage d'un migrant enquêté, qui met en évidence la limite de la dissimulation identitaire au cours de leur itinéraire, notamment face à des agents qui eux-mêmes maîtrisent certains « codes » établis par les différents acteurs :

Dans le passé, on rencontrait moins de difficultés sur la traversée de l'axe Kano-Yola. En collaboration avec les chauffeurs on utilisait certains codes qui nous facilitaient le voyage. Par exemple, lorsqu'on quitte Kano on se fait passer pour un Nigérian qui a pour destination l'Etat de Bauchi, une fois à Bauchi, on déclarait se rendre à Yola ainsi de suite. Cette stratégie nous épargnait des tracasseries et des dépenses exorbitantes. Avec le temps, les agents ayant découvert ces différentes stratégies, avaient à leur niveau changé le mode de contrôle. De ce fait, il leur arrive de nous poser des questions plus précises sur notre provenance ou notre destination exacte, telles que le nom d'un quartier, d'un chef de quartier ou une autre référence. Bien que les chauffeurs et les passagers s'adaptent eux-aussi à ce type d'interrogation, il n'en demeure pas moins que certains migrants finissent par être démasqués. (Entretien réalisé en juin 2024 à Yaoundé).

Ce témoignage met en évidence le caractère mouvant des pratiques et stratégies déployées par les migrants. En effet bien qu'elles se heurtent à des entraves liées aux réalités du terrain et aux contrôles, ces stratégies continuent d'être ajustées et réinventées avec plus ou moins de succès.

3.2. L'argent comme passe-droit : pratique de négociation entre les acteurs

La migration, entendue comme un processus de mobilité et de déplacement, implique le changement permanent des contextes dans lesquels se trouvent les migrants. Son étude doit alors postuler l'instabilité des formes sociales qu'elle engendre et se centrer sur la (re)négociation permanente des relations entre les individus (J. Brachet, 2008). Sur le long de l'itinéraire reliant Bouza à Yaoundé, ces relations sont largement structurées par

des pratiques de négociation, qui définissent constamment les règles de passage et de circulation. Cette négociation repose sur l'argent, qui apparaît comme un passe-droit, notamment lorsque la dissimulation identitaire échoue. En effet, cette pratique s'inscrit dans un contexte plus large propre au secteur du transport en Afrique. C'est en ce sens que nous souscrivons aux propos de J. Brachet (2008), qui souligne qu'en Afrique, le secteur de transport particulièrement touché par la petite corruption se caractérise par la multiplication de barrages, où les contrôles routiers constituent avant tout, pour les agents des États des opportunités de taxation souvent illégales. L'observation des pratiques de circulation des migrants de Bouza vers Yaoundé permet d'appréhender concrètement cette dynamique. Elle révèle la fréquence des points de contrôles exposés précédemment et le rôle central que joue l'argent dans l'interaction entre migrants, chauffeurs et agents de contrôle. Qu'il s'agisse des différentes étapes de la traversée des espaces de transit, ou encore au sein du territoire du pays d'accueil, les migrants, convaincus du caractère indispensable de l'argent dans la garantie de leur circulation, en viennent à le considérer comme le principal voire l'unique rempart pour franchir des checkpoints au niveau des frontières, ou à l'intérieur d'un même territoire sans entraves majeures.

Bien qu'ils ne voyagent généralement pas en règle et ne disposent d'aucun document les autorisant à franchir légalement le territoire camerounais, les migrants de Bouza parviennent à y pénétrer grâce au paiement de taxes illégales. Cette réalité est clairement illustrée par le témoignage d'un migrant :

L'entrée sur le territoire camerounais suit la même procédure que celle de la sortie du territoire du Nigeria. Ce sont les chauffeurs eux-mêmes qui rassemblent nos pièces d'identités accompagnés de deux mille Fcfa chacun, s'il arrive que la personne ne soit pas à son premier voyage et dispose d'une carte de séjour du Cameroun. Cette somme

est exigée y compris aux Camerounais qui proviennent du Nigeria ou encore à tout autre ressortissant d'un autre pays même s'il se trouve être en règle. Cependant, le traitement n'est pas le même pour la personne qui n'est pas en situation régulière et qui présente que sa carte d'identité du Niger. Dans ce cas, la somme exigée est plus élevée, elle va souvent jusqu'à 5000 Fcfa, cela dépend aussi de la négociation entre le chauffeur et les gendarmes (entretien réalisé le 10 juin 2024 à Yaoundé).

La photo qui suit illustre le poste d'entrée et de contrôle situé sur le territoire camerounais à Djamtari. A ce niveau, les chauffeurs récupèrent les papiers des migrants et centralisent une somme d'argent par individu, considérée comme une taxe d'entrée. Ces montants sont ensuite remis aux forces de contrôle présentes, notamment les gendarmes, afin de faciliter le passage et permettre l'entrée des migrants sans obstacle majeur. Cette pratique informelle conditionne l'accès au territoire.

Photo 1 : poste-frontière de la gendarmerie de Djamtari à l'entrée du territoire camerounais

Source : Travaux de terrain, Juillet 2024

Alors qu'au Nigéria le partage d'un espace commun Ouest-africain et certaines affinités socio-culturelles facilitent encore la dissimulation, au Cameroun seul le recours à l'argent permet aux migrants de franchir les contrôles. Cette situation s'explique notamment par l'absence de documents attestant légalement l'entrée sur le territoire camerounais et par la fréquence des contrôles de Garoua à Yaoundé. Sur cet itinéraire, les migrants doivent dès lors s'assurer de disposer d'une somme considérable, car il est très difficile d'échapper aux contrôles ou d'emprunter des pistes de contournements sur cet itinéraire. En

effet, hormis l'option ferroviaire disponible à partir de la ville de Ngaoundéré, d'autres alternatives sont quasi-inexistantes. A ce sujet, le témoignage livré par un migrant permet d'illustrer cette situation :

Depuis notre départ de Garoua en direction de Yaoundé, le trajet a été marqué par de nombreux postes de contrôle, chacun donnant lieu à des paiements obligatoires. Contrairement au Nigéria, où il est souvent possible de dissimuler son identité, cette stratégie s'avère difficile, voire impossible, au Cameroun. Conscient de cette réalité, j'ai renoncé à toute tentative de dissimulation et compté uniquement sur les frais de route prévus pour les contrôles. À la sortie de Garoua par exemple, les policiers ont rapidement compris que je n'étais pas Camerounais et nous ont accusés d'être entrés de façon irrégulière sur le territoire. Après l'intervention du chauffeur et une longue négociation, la somme exigée qui était au départ à 50.000 Fcfa a été revue à la baisse en la ramenant à 15.000 Fcfa, ce qui nous a permis de poursuivre le voyage. Aux autres postes, notamment à Garoua-Boulai et à Maiganga, des montants plus faibles ont été versés, notamment 5000 Fcfa. Les autres postes de contrôles intermédiaires où les agents ne font pas trop de vérifications, on s'est acquitté de payer 2000 Fcfa (entretien réalisé le 16 mai 2024 à Yaoundé).

Les observations directes et les entretiens réalisés empiriquement sur les pratiques de taxation auxquelles sont soumis les migrants de Bouza en route vers Yaoundé montrent que la petite corruption tend à s'imposer comme une pratique relativement normalisée et acceptable. A cet égard, le vice-président du Haut Conseil des Nigériens à l'Extérieur, section du Cameroun apporte un témoignage sur le comportement des forces de sécurité camerounaises :

Les forces de défense et de sécurité d'ici sont éveillées, elles ont leur stratégie à elles. Il suffit que tu disposes de quelques billets, et ils ne vont jamais te refouler, vous allez toujours trouver un terrain d'arrangement pour te laisser continuer. Ceux du Nigéria sont plus compliqués, mais avec ceux du Cameroun même dans le train, vous pouvez vous entendre et tu peux arriver jusqu'à destination. On a l'habitude même de recevoir des policiers qui accompagnent nos compatriotes nouvellement arrivés et nous les présentent, il y a donc une réelle entente (entretien réalisé le 09 mai 2024 à Yaoundé).

Ces témoignages confirment que la corruption constitue une contrainte majeure à laquelle sont soumis les migrants (F. Boyer, 2005). Selon cet auteur, le développement et l'importance de ce phénomène qui se manifeste par la multiplication des barrages de « *corps habillés* » dans l'ensemble des États concernés, constituent autant d'entraves à la liberté de circulation. On peut ainsi parler d'une véritable « *institutionnalisation* » de la corruption le long d'itinéraire emprunté par les migrants de Bouza vers Yaoundé, au sens où elle tend à devenir la norme au sens statistique, et qu'elle renvoie à la fois à une dimension culturelle et organisationnelle (J-F Médart, 2006).

Conclusion

Au terme de cette analyse qui se veut une contribution à la compréhension des pratiques de mobilité le long des voies de circulation, on appréhende la réalité vécue par les migrants de Bouza (Niger) en route pour Yaoundé (Cameroun). En effet, les résultats ont montré que, loin d'être un simple mouvement linéaire entre le milieu de départ et un espace d'arrivée, l'itinéraire migratoire se présente comme un véritable parcours du combattant, émaillé de multiples entraves liées aux contrôles. Ces derniers se durcissent également dans un contexte marqué

par la multiplication des blocs régionaux africains, ce qui ne facilite pas en réalité le vaste chantier de l'intégration régionale et continentale. Face à ces contraintes, les migrants développent des formes d'adaptation fondées sur la négociation et la dissimulation identitaire, devenues des moyens indispensables pour franchir des postes de contrôle routiers. Par ailleurs, cette mobilité ne peut être pleinement cernée sans tenir compte de la complexité des routes migratoires africaines marquées par l'imbrication des réalités tant géographiques, sociales, culturelles que politiques. Au regard des observations empiriques le long des itinéraires des migrants de Bouza vers Yaoundé, nous sommes d'avis avec J. Brachet (2007, p.147) sur le fonctionnement du système migratoire africain qu'il décrit : *« Leur organisation, entendue au sens large, ainsi que les conflits et les négociations qui en découlent, dévoilent en effet les stratégies des acteurs, leurs alliances, telles qu'elles ne sont que difficilement observables en dehors de ces lieux. Les tolérances de l'État et l'implication de ses agents dans des activités illégales y apparaissent incontournables, et les pratiques corruptives nécessaires à leur bon déroulement ».*

Références bibliographiques

- Békalé Christian Désiré Ndoumou, 2020, « Libre circulation en zone cemac : un challenge pour le couple Cameroun-guinée équatoriale », vol. 5 : 183-200.
- Boyer Florence, 2005, Être migrant et Touareg de Bankilaré (Niger) à Abidjan (Côte d'Ivoire) : des parcours fixes, une spatialité nomade, thesis, Poitiers, Département de géographie, 578 p.
- Boyer Florence et Mounkaila Harouna, 2010, « Partir pour aider ceux qui restent ou la dépendance face aux migrations », Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, n° 1286-1287 : 212-220.

- Brachet Julien, 2005, « Migrants, transporteurs et agents de l'État : rencontre sur l'axe Agadez-Sebha : », *Autrepart*, vol. n° 36, n° 4 : 43-62.
- Cassarini Camille, Dauchy Alizée, et Temporal Franck, 2024, « Éditorial : Dans la fabrique des régimes de mobilités en Afrique », *Revue européenne des migrations internationales*, n° vol. 40-n°4 : 7-12.
- CEDEAO, 1999, « Un recueil de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement », Abuja, 56, pages.
- CEDEAO, 2002, *Recueil des Protocoles*, site <http://www.ecowas.org>
- Journal officiel de la CEDEAO, 1979, « protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement du 29 mai 1979 ».
- Julien Brachet, 2007, *Un désert cosmopolite. Migrations de transit dans la région d'Agadez (Sahara nigérien)*, thèse de doctorat de géographie, Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, 460 p.
- Julien Brachet, 2008, « D'une étape à l'autre : transit et transport dans les migrations (trans)sahariennes », *African migration research : methods and methodology*.
- Kaba Mohamed Lamine, 2024, « Incidence de la sortie de l'AES de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, des biens et des services en Afrique de l'Ouest », *International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR)*, vol. 8, n° 2 : 69-79.
- Kenhoung Yanic, 2018, *l'intégration régionale en Afrique : le cas de l'Afrique centrale (analyse des processus, enjeux et contraintes)*, thèse de doctorat, département Science politique, Université de Dschang, Dschang, 380 p.
- Le Houérou Fabienne, 2007, « Migrations Sud-Sud », *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, n° 119-120.

- Lombard Jérôme, 2009, « Du taxi au migrant ou l'inverse : influences réciproques du transport et de la migration internationale en Afrique de l'Ouest », *Cahiers de géographie du Québec*, vol. 53, n° 149 : 241-260.
- Médard Jean-François, 2006, « Les paradoxes de la corruption institutionnalisée », *Revue internationale de politique comparée*, vol. 13, n° 4 : 697-710.
- Mimche Honoré et Kamdem Pierre, 2016. *Émigration internationale au Cameroun : des enjeux nouveaux aux nouvelles figures*, L'Harmattan.
- Mouangue Kobila James, 2017, « Bilan de la libre circulation des personnes en Afrique », *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy*, n° Hors-série. Transformations : 25.
- Nelly Robin, 2008, *La CEDEAO, un espace de libre circulation, poste frontière avancé de l'espace Schengen*, https://www.researchgate.net/publication/345656284_La_CEDEAO_circulation_poste_frontiere_avance_de_l'espace_Schengen (consulté le 1 février 2026).
- Nkada Simon-Pierre Zogo, 2011, « La libre circulation des personnes : réflexions sur l'expérience de la C.E.M.A.C. et de la C.E.D.E.A.O. », *Revue internationale de droit économique*, n° 1 : 113-136.
- Ondoa Léo Gaël Atanga, 2021, *Leadership et construction de la Communauté Économique Africaine (AEC)*, Doctorat PhD en Relations Internationales, Institut des relations internationales du Cameroun, Université de Yaoundé II, 431 p.
- Pécoud Antoine, 2006, « Circulations migratoires et contrôles aux frontières », *Migrations Société*, vol. 18, n° 107 : 51-63.

- Perrine MVOU, 2022, « La question identitaire en contexte migratoire chez j. L. González », *African journal of literature and humanities*, vol. 2, n° 4 : 81-96.
- Robin Nelly (2009), la CEDEAO, un espace de libre circulation, poste frontière avancé de l'espace Schengen. In : Trémolières M. (dir.). Les enjeux régionaux des migrations ouest-africaines : perspectives africaines et européennes. Paris (FRA) ; Paris : OCDE ; CSAO, p. 149-165.
- Spire Amandine, 2009, Les étrangers d'Afrique de l'Ouest à Lomé (Togo) : identification, (in)visibilité et citoyenneté. : réflexions au regard de la ville d'Accra (Ghana), Doctorat en géographie, Paris 10, Département de géographie, 500 p.
- Stefan Le Courant, 2009, « Les étrangers en situation irrégulière et la rétention administrative Entre rendre visible et redevenir invisible », n° 4 : 29-37.
- Tchilouta Rhoumour Ahmet, 2023, « De l'autre côté de la frontière » : souveraineté, gestion des frontières et évolution de la géopolitique du Niger face à l'externalisation des politiques migratoires de l'Europe dans la région saharo-sahélienne, thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes/ Université Abdou Moumouni de Niamey, 552 p.

FORME DE VIE PASSIONNELLE DU MIGRANT CLANDESTIN

MAMBO Alléby Serge-Pacôme

Enseignant-chercheur

Université A. Ouattara – Bouaké, République de Côte d'Ivoire

spmambo@hotmail.fr

KOFFI Dagou Kanga Marie Albertine

Enseignant-chercheur

Université A. Ouattara – Bouaké, République de Côte d'Ivoire

kofii_albertine@yahoo.fr

Résumé

La migration clandestine est bien plus qu'un phénomène sociologique. Elle est la forme d'expression d'un langage social par lequel un individu ou une catégorie d'individus donne du sens à son environnement. Elle traduit une « forme de vie » sémiotique dont la présente étude explicite les structures signifiantes. Il en ressort que la migration clandestine associe au parcours narratif canonique de la quête d'un objet de valeur rêvé qu'est « l'eldorado » occidental, un parcours passionnel à l'intérieur duquel le sujet migrant, par la « médiation proprioceptive », est soumis aux sensibilités de sa présence au(x) monde(s) et aux modulations des tensions qui en émergent. Ainsi, d'une part, dans son cours de vie de la migration, le migrant clandestin articule les figures passionnelles de la frustration, de l'obstination et de la désillusion. D'autre part, l'étude fait comprendre que pour persister et continuer d'exister en tant que forme de vie, la migration clandestine construit une axiologie fondée sur les oppositions spatio-temporelles entre l'occident et les pays du sud.

Mots clés : *forme de vie – migration – passion – persistance – sémiotique*

Abstract

Illegal migration is much more than a sociological phenomenon. It is the form of expression of a social language through which an individual or a category of individuals gives meaning to their environment. It translates a semiotic "form of life" whose significant structures are explained in this study. It emerges that clandestine migration associates with the canonical narrative journey of the quest for a dreamed object of value that is the Western

“Eldorado”, a passionate journey within which the migrating subject, through “proprioceptive mediation” , is subject to the sensitivities of its presence in the world(s) and to the modulations of the tensions that emerge. Thus, on the one hand, in his life course of migration, the illegal migrant articulates the passionate figures of frustration, obstinacy and disillusionment. On the other hand, the study makes it clear that in order to persist and continue to exist as a form of life, clandestine migration constructs an axiology based on the spatio-temporal oppositions between the Western countries and the countries of the South.

Keywords: *form of life – migration – passion – persistence – semiotic*

Introduction

L’immigration clandestine est l’un des plus gros défis planétaires de ce XXI^e siècle, au point que l’Organisation des Nations Unies, depuis le début des années 2000, consacre à ce phénomène, un observatoire, l’Organisation Internationale pour les Migrants (OIM), dont la mission est de produire et/ou de réunir la recherche scientifique internationale « afin d’aider à résoudre les problèmes opérationnels que pose la migration. » (M. McAuliffe et A. Triandafyllidou, 2022, p. 2). Ainsi, les rapports des recherches scientifiques pointent quelques raisons principales au phénomène de la migration clandestine, à savoir les causes économique, climato-environnementale et socio-politique. C’est donc tout naturellement que les recherches de solutions s’orientent essentiellement vers ces différents domaines.

Or, le phénomène de la migration, avant d’être (ou peut-être d’ailleurs parce qu’il est) un problème de société, est d’abord et avant tout un fait « subjectif », dans le sens où l’entend C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 73), c’est-à-dire comme un acte répondant à un jugement évaluatif, axiologique. Autrement dit, l’acte de migrer relève d’une intentionnalité individuelle du sujet-migrant, une conception du (de son) monde, qui l’emmène à mettre en perspective son environnement immédiat avec un ailleurs idéalisé. Ce faisant, il

n'est pas oiseux de poser aussi désormais le problème de la migration, surtout clandestine, comme l'expression d'une certaine sensibilité, d'une projection de valeurs subjectives dans « un ailleurs qui médiatise le rapport du sujet [au monde et] à lui-même » (A. J. Greimas, 1983, p. 21). Ainsi, au-delà des considérations psychologiques voire psychanalytiques du sujet-migrant, c'est le sens même de la dimension sensible ou passionnelle de son acte qu'il faut questionner, considérant que tout « agi » est le résultat des tensions internes auxquelles est soumis, en amont, le sujet sensible et agissant. Dès lors, le phénomène de l'immigration clandestine peut être envisagé, en tant que fait sensible signifiant, comme un objet d'intérêt pour la sémiotique du sensible et des passions ; c'est du moins le parti que prend cet article. L'on entreprend d'y questionner la structure émotionnelle ou sensible du migrant qui autorise à saisir le phénomène de l'immigration, surtout clandestine, comme une forme de vie passionnelle.

Nous postulons que le phénomène de la migration clandestine est loin de n'être qu'une simple donnée pragmatique, sociétale. Elle a une grande propension passionnelle que la science de la signification du sensible peut légitimement interroger et aider à conceptualiser. L'ambition affichée est donc de mettre à contribution les outils conceptuels, théoriques et méthodologiques de la sémiotique des passions dans cette mobilisation générale que sonne la communauté scientifique pour la résolution de ce problème. L'objectif est de révéler la sémantique de la dimension pathémique de ce phénomène et les effets de sens qu'il produit. Ainsi, au côté voire au-delà des recherches sociologique et psychologique, cette réflexion pourrait apporter une once d'interprétation au phénomène de la migration clandestine et, ce faisant, ouvrir une nouvelle voie de résolution de ce problème.

Notre démarche suivra trois étapes, partant d'une présentation succincte des concepts sémiotiques de l'étude des

passions, nécessaires à la compréhension et à l'analyse de la dimension pathémique de l'acte du sujet migrant clandestin. Nous nous intéresserons notamment aux théories de la sémiotique des passions (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991), à celles de la tensivité (J. Fontanille et C. Zilberberg, 1998) et à celles des formes de vie (J. Fontanille, 2015). Ces trois théories permettront de poser le fondement analytique du phénomène de la migration clandestine postulée comme un fait sensible et tensif. Puis, en nous laissant guider par le schéma passionnel canonique, nous observerons le parcours passionnel du migrant clandestin. Ainsi, le deuxième item de cette étude examinera les « modalisations des différentes figures passionnelles du migrant clandestin » dans le corpus. Le dernier point, enfin, explorera les « structures sémiotiques de la persistance de la forme de vie passionnelle du migrant clandestin. » Ce sera le lieu de mettre en évidence tensions des axiologies de la moralisation de cet univers passionnel et les éléments qui fondent sa persistance en tant que forme de vie.

1. Le sens du sensible et de l'affect

La sémiotique de l'affectivité admet qu'il existe un parcours de l'être en parallèle du parcours de l'action du sujet, que la recherche du sens ne peut (plus) ignorer. Dès lors, une nouvelle syntaxe s'impose, qui *a fortiori*, déborde les limites de la syntaxe sémio-narrative traditionnelle. Celle-ci prend en compte notamment les préconditions de la sensibilisation du sujet, la description des modalités de l'univers affectif et les tensions d'où émergent les rapports du sujet au monde, etc. Nous passerons en revue quelques concepts clés, nécessaires à la saisie du sens de l'univers passionnel.

1.1. *Le schéma passionnel canonique et la tensivité*

Le schéma passionnel s'appréhende comme le pendant sensible du schéma narratif canonique. Développé par A. J. Greimas et J. Fontanille (1991), il présente un dispositif autonome en quatre phases, qui décrit un autre parcours génératif du sens, depuis les premiers effluves du « sentir », d'une présence pour ainsi dire, non encore exprimable, jusqu'au moment où il devient connaissable et signifiant.

La première phase est la *disposition*. La disposition est une donnée psycho-discursive qui rend compte de l'état intérieur du sujet passionné avant la manifestation de la passion. Au niveau discursif, elle est traduite, dans la définition des passions, selon les langues, par des expressions revoyant à une certaine attitude préparant à « l'action » passionnelle. Ainsi, l'on retrouve dans le dictionnaire en langue française, des expressions telles que « disposition à », « inclination à », etc., tandis que la langue anglaise préfère... La disposition est donc un état, un instant pré-passionnel, qui porte le spectre d'un sujet de faire potentiel, au moyen d'une articulation modale entre l'être et le faire (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 66-67).

L'étape de la disposition débouche sur la *sensibilisation*. Comme son nom le laisse entendre, la sensibilisation est le moment où le sujet devient sensible à quelque chose. La sensibilisation fait donc intervenir les schèmes phoriques, lesquels font émerger les modulations tensives susceptibles d'engendrer le sujet passionnel et ses modalisations, et le *devenir* qui, se nourrissant de cette tension et notamment des tensions favorables à la scission, apporte une orientation, une détermination à la sensibilisation du sujet. En sémiotique tensive, l'on préfère le terme plus générique d'*advenir* à celui de *devenir* qui n'en serait plus qu'une forme spécifique, un procès tensif (J. Fontanille et C. Zilberberg, 1998, p. 118).

Puis vient le moment de l'apparition de l'émotion, qui peut être conçu comme l'étape d'un dénouement, un exutoire des

tensions auxquelles est soumis le sujet précédemment. Denis Bertrand (2000, p. 236) fait correspondre à l'émotion une « crise passionnelle qui prolonge et actualise la sensibilisation : c'est le moment de la pathémisation proprement dite », dans la mesure où l'émotion procède d'une discrétisation aspectuelle et modale de la passion concernée.

La dernière phase du schéma passionnel canonique est la phase de la *moralisation*. Sur cette étape, ce sont les concepteurs de la sémiotique des passions qui en parlent le mieux. A. J. Greimas et J. Fontanille (1991, p. 153-154) expliquent, en effet, que

La moralisation est l'opération par laquelle une culture rapporte un dispositif modal sensibilisé à une norme, conçue principalement pour réguler la communication passionnelle dans une communauté donnée. La moralisation signale donc, qu'elle soit d'origine individuelle ou collective, l'insertion d'une configuration passionnelle dans un espace communautaire. Elle se manifeste en langue par la présence de la péjoration ou de la mélioration, en général par l'intermédiaire de jugements d'excès, d'insuffisance ou de mesure, soit dans les lexèmes qui dénomment la passion, en condensation, soit dans les gloses qui les définissent, en expansion. En discours, la moralisation se reconnaît au fait qu'un observateur social est chargé d'évaluer l'effet de sens et qu'il est susceptible, afin de porter de tels jugements, de s'attribuer un rôle actantiel dans la configuration.

Par rapport au schéma narratif canonique, la moralisation équivaut à la sanction, c'est-à-dire à l'étape où la passion est soumise au jugement. Elle est donc une opération axiologique, dans le sens où elle se fonde sur les normes et valeurs culturelles, historiques ou d'usages propres à chaque communauté. Ce syntagme passionnel est régulé, modulé par la tensivité dans la

construction de la signification, notamment par la formation des valeurs.

La sémiotique tensive, en effet, conçoit tout procès comme le lieu de l'expression d'une présence sensible qui s'exprime sous forme de tension, « en termes d'intensité et en termes d'étendue et de quantité » (J. Fontanille, 2003, p. 70). Ici, la valeur de tout phénomène sensible est donc le produit d'une combinaison entre ces deux grandes dimensions ou valences que sont l'intensité et l'extensité. Ces deux valences se déclinent en deux sous-dimensions que sont le tempo et la tonicité pour l'intensité et la temporalité et la spatialité pour l'extensité. Mais la construction de la valeur de l'objet sensible exploite, au niveau discursif, la phoricité et l'aspectualité. Ainsi, la tensivité phorique désignera

l'ensemble des préconditions de la signification, parmi lesquelles nous avons identifié, d'une part, la protensivité, définissant un sujet tensif ou « presque-sujet », et qui engendre, sous l'effet des tensions favorables à la scission, le devenir, et, d'autre part, la fiducia, sur laquelle se dessinent des « ombres de valeur », destinées à engendrer les valences. » (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 84)

En effet, ces « ombres de valeur », pour être actualisées et stabilisées en valeur, doivent être discrétisées, d'une part par la catégorie thymique *euphorie/dysphorie* et d'autre part, au niveau aspectuel, notamment du point de vue de sa temporalité (*incohativité – durativité – terminativité*).

1.2. *Les formes de vie sémiotiques*

La deuxième théorie que nous convoquons dans cette étude est celle des formes de vie. Les formes de vie sont définies par J. Fontanille (2015, p. 14) comme une forme de langage « caractéristique des identités sociales et culturelles,

individuelles et collectives ». Elles visent principalement le sens des « manières de vivre » basées sur des schèmes passionnels, auxquels on ajoutera les schèmes d'intentionnalité et de goût (A. Perusset, 2019, p. 8-10). De ce point de vue, la théorie sémiotique des formes de vie trouve tout son sens dans l'analyse du phénomène social de la migration clandestine. Celle-ci, en effet, présente les caractéristiques d'une « manière de vivre » ou « d'une manière de faire » relativement stable et prévisible, déterminant une catégorie de personnes, aussi bien au niveau du langage qu'au niveau des actions, bref, il s'agit d'une manière d'agir qui soit caractéristique d'un individu ou d'un groupe d'individus. Mais une forme de vie, au-delà des choix et des accommodations spécifiques qu'elle manifeste dans une situation donnée, est aussi et surtout une configuration passionnelle intrinsèquement persistante, liée à une « manière d'être » authentique et propre au sujet. En cela, les formes de vie se caractérisent par un mode de persistance et de persévérance dans l'action du sujet. J. Fontanille énonce quelques principes axiologiques qui constituent la colonne vertébrale de l'existence d'une forme de vie, à savoir : « persévérer dans son cours, persévérer dans la répétition de soi-même ou dans son intention stratégique, persévérer dans le maintien de son objectif ou persévérer en admettant d'en changer, au moins provisoirement » (J. Fontanille, 2015, p. 36). Il y a donc forme de vie, lorsqu'un cours de vie, un phénomène social, une pratique humaine admet une *sémiose*, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être constituée en une forme (syntagmatique) de l'expression et une forme du contenu, exploitant les schèmes passionnels du collectif ou de l'individu qui le pratique et les schèmes existentiels nécessaires à sa propre persistance.

2. Le corpus

La réflexion sur la migration clandestine et son effet de sens passionnel nécessite de la cerner dans sa réalité psychologique et linguistique. Autrement dit, comment peut se concevoir et se traduire l'état d'âme du migrant clandestin ? Est-ce un sentiment vague de vouloir migrer ? Est-ce une inclination ? Ou alors est-ce un penchant, un simple effet de mode ? Il s'agit, à travers toutes ces questions, de constituer la nomenclature de ce langage passionnel afin de saisir les différentes étapes de son déploiement syntagmatique. Pour ce faire, nous nous appuyons sur quelques discours d'ex-migrants et de candidats à la migration clandestine, tels que recueillis par l'Organisation Internationale pour les Migrations. L'OIM fait partie du système des nations unies. Créée en 1951, cette organisation a pour mandat

de contribuer à faire en sorte que les migrations soient gérées de manière humaine et ordonnée, de promouvoir la coopération internationale en matière migratoire, de faciliter la recherche de solutions pratiques aux problèmes de migration, et enfin de fournir une aide humanitaire aux migrants dans le besoin, qu'il s'agisse de réfugiés, de personnes déplacées ou d'autres personnes déracinées².

Mais c'est surtout le volet scientifique de la mission de l'OIM qui en fait une source essentielle et privilégiée pour notre étude. Car en effet, l'OIM a également pour vocation de mener et de soutenir la recherche dans l'optique d'éclairer et d'orienter les politiques gouvernementales en matière de migration. L'OIM est ainsi une source crédible et officielle de production de données pour la recherche scientifique, mais elle est également un « éditeur des résultats de la recherche appliquée. »

En ce qui nous concerne, notre corpus est constitué d'une part, de données de l'OIM, notamment son rapport intitulé *État*

² Source : Notre action | L'OIM, ONU Migration (iom.int)

de la migration dans le monde 2022³ et d'autre part, de témoignages de migrants recueillis et retranscrits à partir d'un film-reportage de la chaîne d'information internationale *France 24* intitulé « Les maudits »⁴, portant sur le retour en Côte d'Ivoire de candidats à l'immigration clandestine et à partir du témoignage d'un migrant clandestin installé en France et auteur d'un livre intitulé *Revenu des ténèbres* (2018). On y retrouve non seulement le récit du parcours des migrants clandestins, mais aussi et surtout l'expression de leur perception du monde, leur état d'âme, en un mot, tout l'univers sensible et passionnel qui accompagne le processus de la migration.

À partir des données recueillies, nous sommes en mesure de proposer une séquentialisation du récit du parcours de la migration clandestine en trois étapes. Il y a d'abord l'étape du « départ », ensuite celle de « la traversée » et enfin l'issue du périple, qui présente deux situations possibles : soit une arrivée plus ou moins heureuse en terre d'Europe, soit un retour forcé au point de départ. Chacune de ces étapes met en exergue des structures narrative, modale, et discursive, que nous analyserons progressivement.

2.1. Le départ : partir, pour vivre, ... pour être.

L'étape du « départ » correspond au moment où le sujet migrant forme le projet de partir et les circonstances qui entourent ce départ. Tous les témoignages rapportent l'étape du départ à des conditions sociales délétères qui font émerger chez le sujet le projet de migration :

« J'ai déménagé dans la capitale, Banjul, à l'âge de 15 ans, pour vivre avec mon frère et aller au lycée. Mais je n'ai pas obtenu mon diplôme, car nous n'avions pas les moyens de payer les frais de scolarité. Il y a environ cinq ans, alors que j'avais une vingtaine d'années, mes amis m'ont

³ Source : État de la migration dans le monde 2022 | IOM Publications Platform

⁴ Source : "Les maudits" : entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire - YouTube

encouragé à quitter la Gambie. Ce n'est pas un pays riche, et nous avons entendu dire que des gens étaient partis et avaient réussi en Europe, envoyant de l'argent à leur famille. »⁵

« La vie de Kouamé bascule le 8 décembre 2012, lorsque deux hommes cagoulés font irruption chez lui, dans une capitale d'Afrique de l'Ouest. Sous les yeux du jeune homme de 14 ans, ils forcent sa mère à tuer son père. Puis la tuent également, avant de violer sa sœur. Kouamé s'enfuit miraculeusement. »⁶

« On leur dit n'allez pas vous allez mourir, mais les gens sont déjà morts, dans leurs têtes ils sont déjà morts, donc ils s'en fichent de partir, d'essayer »⁷

« Le jour de son départ, c'est moi-même qui l'ai accompagné au bord de la route principale... Avant de partir, nos conditions de vie le rendaient triste. Cela le faisait pleurer. Cet enfant est parti par compassion envers ses parents. »⁸

Cette séquence est suivie de l'étape que nous avons dénommée « la traversée ».

2.2. La traversée : au péril de la vie...

La séquence de « la traversée » décrit le long périple du migrant et l'ensemble des péripéties qu'il rencontre et qu'il devra surmonter sur ce parcours. Le terme de « traversée » est un terme générique plus qu'adapté à cette réalité, car, pour le cas spécifique des clandestins d'Afrique subsaharienne qui nous concerne, il ne s'agit ni plus ni moins de traversées de pays, de désert et enfin de la méditerranée. Dans les données et les propos

⁵ Source (OIM) : Propos d'Amadou Jobe, un migrant gambien. TÉMOIGNAGE - Un migrant gambien raconte sa tentative de rejoindre l'Europe | ONU Info. (Nous soulignons).

⁶ Cyrille Doumergue, *La Dépêche*, (Nous soulignons).

⁷ Source : "Les maudits" : entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire - YouTube. (Nous soulignons).

⁸ Une mère de migrant explique le départ de son fils : Source : "Les maudits" : entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire - YouTube (Nous soulignons).

recueillis, cette séquence correspond aux expressions et récits relatifs à la pérégrination et au défi de la survie du migrant.

Ainsi, aura-t-on des expressions telles que :

« Après avoir traversé le Ghana, le Niger, la Libye, l'Algérie et le Maroc, le jeune migrant doit franchir la mer Méditerranée. (...) Avant la traversée, les migrants se nourrissent seulement d'un bout de pain par jour, afin d'être légers et d'"être constipé pour ne pas faire n'importe quoi dans le Zodiac", puis les passeurs leur confisquent argent et téléphone. Armés, ils surveillent les migrants pendant la traversée (...) assis les uns sur les autres, entassés dans "la position d'un fœtus". Ils savent que s'ils tombent du véhicule, le chauffeur ne s'arrêtera pas et ils seront livrés à eux-mêmes (...) sous le soleil brûlant. Les migrants craignent aussi les Touaregs, qui, selon Kaoumé, les laisseraient "en plein milieu du désert, sous le soleil qui se charge de vous", après avoir volé le pick-up. »⁹

Je savais que de nombreuses personnes étaient mortes en essayant d'atteindre l'Europe, mais je pensais que je pouvais y arriver. (...) À chaque étape, nous devons payer pour pouvoir continuer. Nous nous sentions en danger mais, à ce stade, il était trop tard pour revenir en arrière.¹⁰

2.3. L'arrivée ... ou le retour (l'issue)

L'étape finale de la migration clandestine est l'aboutissement de la pérégrination du clandestin. Ce voyage connaît deux issues possibles : soit l'arrivée plus ou moins triomphale et accueillante sur le territoire européen, soit un retour déshonorant et humiliant au point de départ, comme peuvent en rendre compte ces différents témoignages :

⁹ Source : France infos : "Revenu des ténèbres", le témoignage poignant d'un jeune migrant (francetvinfo.fr) (Nous soulignons).

¹⁰ Source (OIM) : TÉMOIGNAGE - Un migrant gambien raconte sa tentative de rejoindre l'Europe | ONU Info. (Nous soulignons).

Lorsque nous sommes arrivés sur le rivage, nous avons été emmenés dans un centre de détention. Nous avons été battus par des soldats qui nous ont demandé de leur donner de l'argent, mais je n'avais plus rien. J'ai dû rester deux mois dans ces conditions difficiles et sales. (...) Finalement, des gens de l'ONU sont venus au centre. Ils nous ont donné des vêtements et de la nourriture et nous ont proposé un vol volontaire pour rentrer en Gambie. J'étais très triste : j'avais tout perdu et je devais repartir de zéro. Je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je n'avais pas le choix¹¹.

Ils n'ont prévenu personne de leur entourage. Ils savent que ce retour sera vu comme un échec. On les appelle « les maudits ». (...) Pour inciter au retour, l'OIM promet aux migrants une assistance financière. Quelques heures après leur arrivée, première désillusion. Le retour est amer. (...) Jeanne d'Arc Zagoré, (...) mère de deux enfants, a vécu sept ans en Tunisie. Elle est revenue sans rien et a dû repartir de zéro.¹²

Jeanne d'Arc Zagoré : « depuis que je suis (revenue) en Côte d'Ivoire, c'est un combat que je vis, le combat de l'intégration, le combat de m'affirmer en tant que personne. Malheureusement pour moi comme pour beaucoup d'autres migrants, le retour n'a pas été facile, parce que moi je n'ai pas été accueillie par ma famille (...) J'ai été rejetée par ma famille. (...) Ce qui m'a marquée, c'est le fait qu'on m'ait dit clairement : « tu n'as rien foutu de ta vie depuis que tu es partie »¹³

Interview de Dr Lassiné Bamba, représentant pays, AVSI Côte d'Ivoire : « Les jeunes qui partent pour la route de la migration, généralement font partie d'une stratégie

¹¹ *Ibidem*.

¹² Source : "Les maudits" : entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire - YouTube, Commentaire du journaliste (Nous soulignons).

¹³ *Idem*. Témoignage d'une ex-migrante, Jeanne d'Arc Zagoré. (Nous soulignons).

familiale, ils sont vus comme des investissements de la famille, comme des placements en terme de capital économique et social de la famille. Imaginez-vous que cette personne dont on a financé le départ par association, avec un objectif commun social, communautaire recherché, et cette personne arrive sans réussite (...) donc il y a cette perception en termes économique et de visage social aussi »¹⁴.

Cette séquence finale cristallise à elle seule toute la problématique passionnelle de la migration clandestine, dans ses tensions, ses modulations de l'être du migrant et ses oppositions axiologiques qui structurent le sens de ce phénomène. La nomenclature passionnelle qui émerge de cette séquentialisation du parcours narratif et passionnel du migrant permettra de mieux en saisir les effets de sens.

3. Nomenclature passionnelle de la migration clandestine

3.1. Disposition et horizon tensif de la migration clandestine : le rêve et l'attente

Le projet de la migration clandestine naît ou s'accompagne d'une mise en tension de l'existence et des attentes du potentiel sujet migrant. Cet instant précède l'étape du départ, car c'est ici que naissent les premières ondulations, les premiers questionnements qui mettent en perspective l'existence du sujet sensible, et d'où, plus tard, émergeront les valeurs, une fois polarisées en catégorie thymique euphorie/dysphorie. À ce stade, l'on ne peut encore parler de sujet migrant, dans la mesure où ce dernier, quoique déjà installé dans une instabilité ou un tiraillement intérieur, n'arrive pas encore à donner une orientation définitive et à prendre la décision qui fera alors de lui

¹⁴ *Idem*. Interview de Dr Lassiné Bamba, représentant pays, AVSI Côte d'Ivoire (Nous soulignons).

ou non, un candidat à l'immigration. La métaphore de « l'horizon tensif » employée par A. J. Greimas et J. Fontanille (1991, p. 23) décrit assez bien ce moment où le sujet sensible projette ses attentes non encore définies, non encore connues, mais déjà existantes comme une force, une énergie, vers un horizon tout aussi innommable. Cet espace tensif, borné d'un côté par un « ici » non plus désiré ou dédaigné et un « ailleurs » rêvé et désiré par le sujet sentant, construisant cette « tensivité phorique », constitue la précondition de la formation du sujet passionnel. Dans le discours du futur candidat à la migration, cette tensivité phorique est mise en exergue par le contraste entre la misère dans laquelle il vit (« nous n'avions pas les moyens » ; « ce n'était pas un pays riche » ; « nos conditions de vie le rendaient triste. Cela le faisait pleurer ») et l'espérance d'une réussite en Europe (« des gens étaient partis et avaient réussi en Europe, envoyant de l'argent à leur famille » ; « Cet enfant est parti par compassion envers ses parents »). Mais à ce stade, le sujet n'est que potentiellement candidat à la migration. Il n'est qu'un proto-actant, car cette opposition entre ces deux pôles n'est qu'une conscience de la chose, une présence, une énergie, qui n'est pas encore « une prise de position et n'implique pas la discrétisation des pôles » en présence (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 25). Pour l'heure, la migration vers les terres européennes n'est qu'une idée, une « valence », c'est-à-dire une potentialité parmi d'autres, et non une « valeur » pour le sujet. Pour que la migration devienne une valeur, il faut que le sujet sensible, proto-actant passionnel, dans cette tension entre ces deux pôles, modalise ce pressentiment par une décision de partir. La modalisation est donc, à la fois, le moyen par lequel l'objet est investi de valeur phorique positive (bien, nécessaire, etc.) par le sujet, s'impose à lui et l'emporte, et qui détermine le sujet enfin comme un sujet passionné.

3.2. *La structure modale de la sommation et la construction de la valeur de la migration*

La migration devient un objet de valeur pour le sujet dès lors que celui-ci, vis-à-vis du projet de migration, entreprend un investissement sémantique, phorique et axiologique. En d'autres termes, il y a valorisation de la migration lorsque le sujet prend une décision de positivation de l'une des valences en tension dans l'étape du « sentir », en l'occurrence la valence du « partir ». Cette valorisation intervient dans le phénomène de la sommation, défini comme l'instant où le sujet « connaît », détermine le monde, cette chose avec laquelle il interagit dans et par son corps propre et fait le choix de se déterminer par rapport à elle en lui donnant une valeur. Cette modulation des valences d'où naît la valeur est accompagnée d'une modalisation du faire et de l'être, qui font du proto-actant un actant sujet clairement affiché. Comme le laisse clairement entendre le titre de *l'item II.1. (Le départ : partir, pour vivre, ... pour être)*, la passion de la migration modalise à la fois un faire (« vivre ») et un état (« être »). La survenance de la valeur dans le projet de migration intervient, en effet, lorsque les actants engagés dans ce processus, et en particulier le sujet et l'objet dans l'opération de jonction, sont affectés à la fois par les modalités de *l'être* et du *faire*. A. J. Greimas et J. Fontanille expliquent comment le *faire*, modalité *a priori* « étrangère » aux états d'âmes, interagit et s'homogénéise avec *l'être* dans la construction du sujet passionnel en ces termes :

On distinguera pour commencer un sujet propre à chaque type d'énoncé narratif : un sujet d'état et un sujet de faire, selon que les jonctions sont considérées comme résultat ou comme opération, comme « phase » ou comme « chemin » ; on pose dès maintenant comme principe, en guise d'hypothèse de travail, que les passions concernent, dans l'organisation d'ensemble de la théorie, l'« être » du sujet et non son « faire », ce qui ne signifie pas bien entendu que

les passions n'ont rien à voir avec le faire et le sujet de faire, ne serait-ce que parce que ce dernier comporte, lui aussi, un « être » qui est sa compétence. Le sujet affecté par la passion sera donc toujours, en dernier ressort, un sujet modalisé selon l'« être », c'est-à-dire un sujet considéré comme sujet d'état même si par ailleurs il est responsable d'un faire : la question s'est déjà posée, nous l'avons ramenée à la distinction entre états de choses et états d'âme et proposé de reconnaître une procédure d'homogénéisation, fondatrice de la passion et reposant sur la médiation du corps sentant-percevant. (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 53-54).

En ce qui concerne le sujet migrant clandestin, l'état passionnel est animé par le faire, soit comme résultat soit comme déclencheur. L'étape du départ, par exemple, qui manifeste la passion du désespoir voire de la culpabilité face aux conditions de vie familiale débouche inexorablement sur un *faire*, un passage à l'acte de migrer. Puis, à la fin du parcours passionnel, ce *faire* débouchera à son tour sur un nouvel état passionnel, qui est soit la frustration due à l'échec, soit la satisfaction que produit la réussite. Par ailleurs, l'évolution du sujet, passant de proto-actant de migration à sujet migrant, se produit par cette articulation entre compétence modale et existence modale. Ainsi, la culpabilité du potentiel migrant qui naît de l'état de disjonction du bonheur de sa famille (*ne-pas-être* heureux) ne peut faire de ce sujet désolé, un sujet migrant que par l'intervention d'un *devoir-faire* et/ou d'un *vouloir-faire*. C'est ce qui transparait dans le corpus, précisément dans *l'item II.1* (Le départ) : « nous avons entendu dire que des gens étaient partis et avaient réussi en Europe, envoyant de l'argent à leur famille » ; « Avant de partir, nos conditions de vie le rendaient triste. Cela le faisait pleurer. Cet enfant est parti par compassion envers ses parents. » Le *vouloir-être* heureux conduit au *devoir-partir* et au *vouloir-partir*, qui sont les deux compétences

modales essentielles du sujet migrant clandestin. Il y a donc, ici, un agencement modal entre l'*être* et le *faire* du sujet migrant, puis, en continuant le parcours passionnel, entre son *faire* et son *être* (par exemple, de l'étape de la traversée (*item II.2*) à celle de l'arrivée ou du retour (*item II.3*). Mais les agencements entre le *faire* et l'*être* ne sont pas les seuls dispositifs modaux de la sommation.

4. Modalisations des différentes figures passionnelles du migrant clandestin : frustration – obstination – désillusion/satisfaction

Le parcours passionnel du migrant clandestin met en lumière un agglomérat de figures passionnelles articulables avec les trois grandes étapes du parcours narratif décrites plus haut. La disposition, par exemple, qui entraînera chez le sujet passionné le désir de migrer, prend la figure de la frustration. *Le Robert Maxi Plus* (2018) définit le « frustré » comme celui qui se sent « privé d'un bien, d'un avantage sur lequel il comptait », « d'une satisfaction ». Cette première passion est le résultat d'une configuration modale dans laquelle le sujet manifeste un *devoir-être* (la conscience d'être l'espoir ou la solution pour sa famille) + un *vouloir-être* (la volonté de sortir sa famille de la misère) + un *ne pas pouvoir-être* (l'impuissance face à la situation). Le passage à l'acte de migrer (*devoir-faire, vouloir-faire et faire*), malgré les risques prévisibles et avérés, est donc sous-tendu par cette première figure passionnelle, cette première modalisation de l'être du sujet qu'est la frustration.

Ensuite, intervient la seconde figure passionnelle qui est l'obstination ou l'entêtement. Il ne s'agit pas seulement de détermination (« action de déterminer », résultat d'une décision, etc.), qui, elle, est plus proche en intensité d'une modalisation du faire (*vouloir-faire*), mais bien plus d'une modalisation profonde de l'être qui emmène le sujet à poursuivre son objet

coûte-que-coûte. À propos de la passion de l'obstination, A. J. Greimas et J. Fontanille (1991, p. 68) expliquent que le dispositif modal caractéristique de la passion « obstination » est constitué par des modalisations de l'être ; en effet, un simple vouloir-faire ne suffirait pas à expliquer la poursuite indéfectible du faire dans ce cas, puisqu'on trouvera autant d'exemples qu'il en faut où, malgré la présence d'un vouloir-faire présupposé par le faire, le sujet abandonne son programme et renonce devant l'obstacle. C'est donc bien l'« excédent modal » régissant qui garantit la poursuite de la performance malgré l'obstacle et qui caractérise spécifiquement l'obstination.

L'obstination présente une configuration modale particulière qui oppose les deux modalités virtualisantes, *devoir-être* et *vouloir-être*, au négatif des deux modalités actualisantes, *savoir ne-pas-être* et *pouvoir ne-pas-être*. En effet, alors qu'il doit être et veut être celui qui fait, le sujet obstiné sait surtout qu'il n'est pas et qu'il ne peut pas être. Et c'est de cette contrariété que se nourrit l'obstination. L'on retrouve cette structure modale canonique de l'obstination chez le sujet migrant clandestin, notamment dans le récit du périple migratoire, tel que rapporté par les migrants eux-mêmes dans l'*item II.2* :

« Je savais que de nombreuses personnes étaient mortes en essayant d'atteindre l'Europe, mais je pensais que je pouvais y arriver (...) Nous nous sentions en danger mais, à ce stade, il était trop tard pour revenir en arrière. »

Dans ces propos, l'on retrouve cette contrariété, ce paradoxe même, qui anime l'état d'âme du sujet qui sait les risques qu'il court (la mort) et l'improbabilité de la quête (pouvoir ne pas atteindre l'Europe), sans pour autant y renoncer, sans pouvoir se départir de ce que A. J. Greimas et J. Fontanille (1991, p. 70) appellent sa « désirabilité » profonde de se rendre en Europe (ne

plus pouvoir s'arrêter et revenir en arrière). La structure modale de l'être du sujet migrant pendant le voyage, met donc en confrontation le *devoir-être*, le *vouloir-être*, le *savoir-ne-pas-être* et le *pouvoir-ne-pas-être*. Dans cette étape, la modalité essentielle, qui régit toutes les autres, est naturellement le *devoir-être*, plus que le *vouloir-être*. Elle surdétermine le *savoir-ne-pas-être* et le *pouvoir-ne-pas-être* et produit un *ne-plus-pouvoir* revenir sur ses pas, autrement dit un *devoir-être* malgré... Cette confrontation des modalités se perçoit notamment dans les moments critiques du voyage, comme durant la traversée du désert du Sahara ou sur la méditerranée où s'expriment les tensions entre l'impossibilité où se trouve le sujet migrant à rebrousser chemin et l'improbabilité de réussir cette traversée.

Enfin, la dernière étape du parcours, qui concerne l'issue du voyage, présente une autre configuration passionnelle du sujet migrant. Selon que cette issue est heureuse (arrivée, accueil et intégration en Europe) ou malheureuse (refoulement par les autorités frontalières vers le pays d'origine) le migrant clandestin peut présenter deux figures passionnelles : la désillusion et la satisfaction. La satisfaction étant, ici, sans grand intérêt pour l'appréhension du trouble émotionnel du migrant dans cette forme de vie particulière que constitue la clandestinité, l'analyse se poursuivra avec la passion de la désillusion, provoquée par l'échec du projet. La désillusion est « le fait de perdre toute illusion », tout espoir (*Le Robert Maxi Plus*, 2019). Elle traduit une forme de déception, c'est-à-dire le constat amer d'une attente non comblée. L'analyse montre bien que la désillusion du migrant clandestin est le produit d'une structure modale polémique entre les modalités du *devoir-être* et du *vouloir-être* de départ, qui virtualisent l'espoir, l'optimisme et la probabilité d'être, et les modalités actualisantes négatives du *savoir ne pas être* et *ne pas pouvoir être* de la fin du parcours. La contrariété survient non seulement par l'absence de *pouvoir*

et de *savoir*, mais aussi et surtout par la présence permanente du *devoir-être* à travers toutes les phases du parcours. Cette modalité rend compte d'un contrat tacite entre le sujet et un destinataire et appelle, à la fin, une sanction. Pour la plupart des migrants clandestins, ce destinataire qui les pousse à l'aventure est un actant collectif moral (la société) ou physique (les parents), qu'on retrouve dans le corpus :

« Il y a environ cinq ans, alors que j'avais une vingtaine d'années, mes amis m'ont encouragé à *quitter la Gambie*. *Ce n'est pas un pays riche*, et nous avons entendu dire que des gens étaient partis et avaient réussi en Europe, envoyant de l'argent à *leur famille*. »¹⁵

Avant de partir, *nos conditions de vie* le rendaient triste. Cela le faisait pleurer. Cet enfant est parti *par compassion envers ses parents*. »¹⁶

Le manque d'opportunité socio-professionnelle dans le pays d'origine et les conditions de vie difficiles des parents agissent, ici, comme des destinataires du programme narratif. Du point de vue de la syntaxe discursive de la passion, ces destinataires provoquent la sensibilisation du sujet migrant et l'acquisition de la compétence modale du *devoir-être*. Le sujet migrant clandestin se sent donc investi par les siens de la mission d'être le porteur d'espoir d'une famille qui, à la fin du parcours, agit comme un destinataire judicateur de la mission. C'est notamment ce qu'explique Lassiné Bamba, représentant pays AVSI Côte d'Ivoire :

« Les jeunes qui partent pour la route de la migration, généralement font partie d'une stratégie familiale, ils sont vus comme des investissements de la famille, comme des placements en terme de capital économique et social de la

¹⁵ Source (OIM) : Propos d'Amadou Jobe, un migrant gambien. TÉMOIGNAGE - Un migrant gambien raconte sa tentative de rejoindre l'Europe | ONU Info. (Nous soulignons).

¹⁶ Une mère de migrant explique le départ de son fils : Source : "Les maudits" : entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire - YouTube (Nous soulignons).

famille. Imaginez-vous que cette personne dont on a financé le départ par association, avec un objectif commun social, communautaire recherché, et cette personne arrive sans réussite (...) donc il y a cette perception en termes économique et de visage social aussi »¹⁷.

Cette action, purement cognitive, est dénommée dans la syntaxe discursive de la passion, *moralisation*. Si la sanction dans le schéma narratif canonique s'observe dans l'action du destinataire-judicateur, la moralisation, qui est son pendant sensible ou même se confond parfois à sa dimension cognitive, ne peut s'appréhender que selon l'état thymique que manifeste le sujet passionnel. La moralisation traduit « l'activité d'un actant évaluateur » (A. J. Greimas et J. Fontanille, 1999, p. 162) vis-à-vis des comportements des sujets passionnels. Ce mot, « moralisation », prend son sens le plus littéral dans le cas de la migration, où le sujet migrant est souvent jugé par sa famille et son entourage. La moralisation varie selon les figures passionnelles que manifeste le sujet et surtout selon l'univers axiologique du destinataire-judicateur. Ainsi, par exemple, du point de vue de la famille et des parents, qui fondent en le migrant clandestin tout espoir d'une vie meilleure, l'obstination et l'entêtement de ce dernier seront positivement valorisés, alors que du point de vue de la société et des gouvernants, ces passions auront une valeur négative, parce qu'entraînant le sujet dans un projet illicite.

Pour revenir à cette dernière séquence, la moralisation est saisissable à travers deux nouvelles figures passionnelles, la crainte et la honte, qui apparaissent à côté et/ou juste à la suite de la désillusion chez le sujet qui entrevoit la perspective d'un retour au pays. Le dictionnaire *Le Robert Maxi Plus* définit la crainte comme un « sentiment par lequel on craint *quelqu'un* ou quelque chose ; appréhension inquiète », et la honte comme un

¹⁷ Interview de Dr Lassiné Bamba, représentant pays, AVSI Côte d'Ivoire (Nous soulignons).

« déshonneur humiliant ; un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant *autrui* ». La crainte et la honte sont donc deux états d'âme qui ont la particularité d'être provoqués par la projection sur soi du jugement potentiel d'un tiers (« quelqu'un », « *autrui* »). C'est ce qui transparait dans les propos des migrants de retour dans leur pays dans *l'item 1.3* : Ils n'ont prévenu personne de leur entourage. Ils savent que ce retour sera vu comme un échec. On les appelle « les maudits ». (...) Quelques heures après leur arrivée, première désillusion. Le retour est amer.

Jeanne d'Arc Zagoré : « depuis que je suis (revenue) en Côte d'Ivoire, c'est un combat que je vis, le combat de l'intégration, le combat de m'affirmer en tant que personne. Malheureusement pour moi comme pour beaucoup d'autres migrants, le retour n'a pas été facile, parce que moi je n'ai pas été accueillie par ma famille (...) J'ai été rejetée par ma famille. (...) Ce qui m'a marquée, c'est le fait qu'on m'ait dit clairement : « tu n'as rien foutu de ta vie depuis que tu es partie »¹⁸

La structure modale de la crainte et de la honte donne la prééminence à la modalité du savoir, comme le montre la seconde phrase de cet extrait : « Ils *savent* que ce retour sera vu comme un échec ». Il s'agit, en effet, d'une anticipation par le « savoir » qui modifie l'état émotionnel du sujet sensible. Le sujet craintif, par exemple, a la conscience d'un danger dont il a peur et dont il sait qu'il faut se méfier, mais surtout dont il sait que l'issue est inéluctable. Le migrant clandestin sait qu'il sera raillé par les siens, à son retour ; il voudrait ne pas y retourner, mais il sait qu'il ne peut pas ne pas y retourner, y étant forcé par les autorités des frontières européennes. Il est, dès lors, modalisé par le *savoir* mais aussi par le *vouloir-ne-pas-faire* (ne pas retourner dans son pays) et le *savoir ne-pas-pouvoir-ne-pas-*

¹⁸ Idem. Témoignage d'une ex-migrante, Jeanne d'Arc Zagoré. (Nous soulignons).

faire (pas d'autre choix que de retourner dans son pays). La puissance des passions de la crainte et de la honte réside justement dans cette surdétermination du *savoir* sur le *vouloir* et le *pouvoir*, qui installe le sujet non seulement dans l'impuissance de l'action, mais et pis encore, dans la conscience (*savoir*) de cette impuissance. Selon que cette conscience de l'impuissance est moyennement ou fortement modulée, elle peut faire émerger, chez le sujet migrant clandestin, d'autres figures passionnelles comme le sujet désespéré, le dépressif, voire le suicidaire. Ce qu'il est intéressant de noter, ici, est le rôle primordial du moralisateur de l'échec de la migration, rôle assumé essentiellement par la famille et la société. De fait, s'il est attendu que la moralisation, de façon générale, évalue la passion, et met de la sorte fin au parcours passionnel, ce qui l'est moins, en revanche, c'est que cette évaluation déclenche un nouveau cycle de passion. C'est ce que nous observons chez le migrant clandestin dont la valorisation négative du parcours comme échec par les siens, plutôt que d'arrêter le parcours passionnel, fait émerger deux nouvelles passions que sont la crainte et la honte.

Toutes ces singularités font de la migration clandestine une forme de vie passionnelle distinctive à l'intérieur de l'ensemble des pratiques de migration des peuples, dont on peut interroger les structures sémiotiques qui en fondent la persistance.

5. Structures sémiotiques de la persistance de la forme de vie passionnelle du migrant clandestin

La persistance d'un cours d'existence, d'un fait social, fait référence à sa permanence. Il s'agit d'un ensemble d'éléments de pertinence qui, non seulement, fonde son identité, la distingue parmi plusieurs autres, mais aussi et surtout qui participe de son dynamisme et par ricochet de sa pérennisation. Dans *Par-delà*

nature et culture (2005), l'anthropologue Philippe Descolas rapporte la persistance des cours d'existence entre l'homme et son environnement à quatre modes d'identifications que sont le totémisme, l'analogisme, l'animisme et le naturalisme. La notion de persistance sous-tend donc indifféremment toute vie, toute existence qui se pérennise ou tend à l'être. J. Fontanille et A. Perusset (2021, p. 86-103), à ce propos, expliqueront que Telle qu'elle est envisagée jusqu'à présent, la forme de vie apparaît comme une qualité de la vie ; la qualité exprimée par un opérateur passionné en interaction avec son environnement immédiat. Elle désigne en ce sens, conjointement, la manière qu'a l'individu de persévérer dans un cours d'action (extensité interactionnelle) et la façon qu'il a de vivre cette persévérance (intensité passionnelle).

Il est donc loisible de s'interroger sur la question de la persistance des formes de vie, et principalement de la forme de vie de la migration clandestine. Mais d'entrée, dire que la migration clandestine relève d'une « forme de vie » et non plus simplement d'un cours d'action isolé, auquel s'applique une « stratégie » de survie, c'est reconnaître qu'elle constitue un langage social, auquel on peut postuler un contenu et une structure formelle, que l'analyse devra déterminer. On parle de forme de vie « quand on identifie des styles stratégiques cohérents, récurrents, relativement indépendants des situations thématiques, et suffisamment puissants pour influencer toutes les pratiques et toutes les manifestations sémiotiques d'un groupe ou d'un type social et culturel » (J. Fontanille, 2015, p. 142). Pour persister et persévérer, une forme de vie doit articuler les catégories phénoménologiques élémentaires de toute existence que sont le temps et l'espace, car c'est dans ce champ de présence même, où se déploie un cours (« cours » comme dynamique à la fois temporelle et spatiale) que se déroule toute

existence : ce sont ces « formes spatiales et temporelles qui permettent à la vie de persévérer dans son cours, et, ce faisant, de lui donner du sens » (J. Fontanille, 2015, p. 157).

La forme de vie de la migration clandestine met, en effet, en exergue une certaine cohérence et une certaine congruence qui animent tout schéma de migration clandestine. Au-delà des rôles thématiques et figuratifs singuliers (peu importe qu'il s'agisse de migrant économique ou climatique ou encore politique, etc.), le schéma canonique de la migration clandestine et les différentes structures qui l'animent (narratives, passionnelles et énonciatives) restent identiques, lesquelles structures sont fondées sur un régime de croyance spécifique qui perpétue et fait persister cette forme de vie, et, par voie de conséquence, la rend difficile à résorber. J. Fontanille explique, de manière simple, que

croire en la vie que nous menons, croire en ce qui fonde notre existence, c'est adhérer et s'identifier, parmi toutes les options disponibles dans la société à laquelle nous appartenons, à celles qui nous semblent le plus à même de garantir à la fois la continuation de notre cours d'existence, ainsi que, tout particulièrement celui des groupes auxquels nous pensons appartenir. Ce régime de croyance serait donc un régime d'« identification », l'identification à ce qui fait qu'un cours d'existence persiste. (J. Fontanille, 2015, p. 17)

On peut donc, en dernier ressort, rechercher les éléments de la signification qui participent de la dynamique, de la répétition de cette pratique, et en définitive, de sa persistance dans la plupart des sociétés du sud, et notamment les sociétés d'Afrique subsaharienne. Comme toutes les formes de vie sémiotiques, la migration clandestine possède un régime de croyance spécifique sans lequel et en dehors duquel elle ne

saurait être interprétée, ou du moins, sa congruence ne saurait être appréhendée. Car ce sont « ces croyances qui nous mettent au monde » (J. Fontanille, 2015, p. 152), qui nous font nous mouvoir et persévérer dans nos actes. L'élément fondamental constitutif de la persistance de la migration clandestine est à rechercher dans les formes spatio-temporelles et leur investissement axiologique, qui inscrivent le procès de la migration clandestine dans une tension due à l'existence d'un manque et l'impossibilité où se trouve le sujet-migrant de combler ce manque. Ainsi, au niveau des formes spatiales, la migration configure une opposition spatiale entre l'*ici* (le pays d'origine) et l'*ailleurs* (l'occident), de sorte que le manque est associé à l'espace d'origine, figurativisé par les conditions de vie difficiles dans les sociétés subsahariennes, tandis que le comblement du manque est associé à l'espace de destination, figurativisé par une société occidentale prospère. Cette première configuration spatiale est surdéterminée par une structure temporelle qui accroît ce qu'on pourrait nommer, à la suite de A. J. Greimas (1987) « l'imperfection » de la forme de vie migrante clandestine, dans la mesure où l'existence de l'objet de valeur (l'eldorado occidental) et sa conjonction reposent sur un mode potentiel voire chimérique et donc temporellement non déterminé. Ce régime spatio-temporel est encore plus prégnant lorsqu'il s'exprime au moyen des réseaux sociaux numériques. Ceux-ci, en effet, par les images qu'ils diffusent, créent chez le sujet migrant l'illusion d'une conjonction évidente avec son objet de valeur. Cette opération est rendue possible par le caractère d'instantanéité, d'immédiateté de ces médias, qui en réduisant le temps (la durée), provoque un effet de fusion des espaces du champ de présence. Autrement dit, le sujet migrant fait, ici, l'*expérience* sensible (le vécu) de sa conjonction avec son objet de valeur sans que celle-ci ait une existence réelle, par une progression dans l'espace, par exemple. J. Fontanille explique que « l'expérience implique [...] un embrayage, en

raison de l'immédiateté de la relation sensible au monde [...]. L'immédiateté de l'expérience [...] se manifeste par la présence sensible d'un cours de vie, organisé autour de l'actant corps de l'expérience et qui se déploie dans le monde des phénomènes. » (J. Fontanille, 2015, p. 168). Une conséquence directe est d'entretenir chez le migrant clandestin cet espoir, ce rêve qu'il désire réaliser. On comprend donc que la persistance de la forme de vie de la migration clandestine repose essentiellement sur cette tension *espace/temps* et le programme d'une évolution des structures modales, en passant de la virtualisation de l'expérience sensible et du rêve à sa réalisation.

Conclusion

Dans cette étude, nous avons décrit la dynamique de la signification de la migration clandestine, en tant qu'elle constitue une pratique sociale « déviante », une forme de vie persistante dans de nombreuses sociétés africaines. La perspective sémiotique qu'ouvre une telle étude, sur un sujet *a priori* sociologique, politique voire économique, éclaire sous un jour nouveau cette problématique. La réflexion pose la migration clandestine comme ce qu'elle est et devrait d'abord être, c'est-à-dire un acte, un langage social par lequel un individu ou une catégorie d'individus donne du sens à son environnement et interagit avec le monde. Ainsi, l'analyse de la migration clandestine a mis en exergue les imbrications de la dimension pragmatique – observable à travers le parcours narratif, avec ses syntagmes transformationnels et ses structures modales – et la dimension passionnelle, avec la survenue des tensions affectives et leurs différentes modulations sur le parcours de la migration. En dernier lieu, l'étude du phénomène de la migration clandestine a donné à saisir les éléments qui fondent la persistance d'une forme de vie que les gouvernants et la société elle-même tentent, à des fortunes diverses,

d'éradiquer. Il en ressort que si la migration clandestine des pays du sud vers les pays du nord est dynamique et persistante, c'est parce que celle-ci exploite les structures spatiales et temporelles, au travers desquelles se construit toute l'axiologie existentielle de la migration, notamment entre le *malheur/ici* et le *bonheur/ailleurs*. L'examen de la migration clandestine sous l'angle des formes de vie sémiotiques présente donc un double intérêt : il s'agit, dans un premier temps, de saisir les structures profondes qui participent à la signification de ce phénomène social, et dans un second temps, de proposer une perspective nouvelle à la lutte contre la migration clandestine que les formes de vie sémiotiques invitent à ne pas amputer de sa dimension sensible. Et même si la réflexion s'est portée sur quelques cas seulement et spécifiquement sur l'Afrique, la migration clandestine est un problème planétaire, dont la forme évolue, certes, d'un espace à un autre, mais dont le sens profond se construit aussi à partir de la maxime universelle qui veut que l'existence soit liée à la notion de territoire. Ce faisant, même si les résultats de cette étude sur la migration clandestine en Afrique ne sont pas généralisables, ils ne doivent toutefois pas être envisagés comme spécifiques à ce seul territoire. Ils constituent un parangon structurel du phénomène. Comme le disent J. Fontanille et N. Couégnas (2018, p. 11), « les questions posées par un territoire donné ne sont jamais entièrement spécifiques à ce territoire. Et les réponses qu'on y apporte peuvent être spécifiques, mais jamais irréductiblement singulières. » Aussi, cette étude autorise-t-elle, en définitive, à envisager une structure signifiante commune à toute migration clandestine, comme articulant trois domaines du sens, à travers une sémiotique de l'action, une sémiotique du sensible et une sémiotique du territoire.

Références bibliographiques

Le corpus

DOUMERGUE Cyril, 2018. « Kouamé, la longue marche d'un migrant «revenu des ténèbres» - ladepeche.fr, Publié le 26/12/2018 à 07:13.

FRANCE INFOS, "Revenu des ténèbres", le témoignage poignant d'un jeune migrant (francetvinfo.fr)

FRANCE 24, "Les maudits" : entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire - YouTube

Les ouvrages critiques

BERTRAND Denis, 2000. *Précis de sémiotique littéraire*, Nathan Paris.

DESCOLAS Philippe, 2005. *Par-delà nature et culture*, Gallimard, Paris.

FONTANILLE Jacques, 2015. *Formes de vie*, PUL, Liège.

FONTANILLE Jacques, 2008. *Pratiques sémiotiques*, PUF, Paris.

FONTANILLE Jacques et COUÉGNAS Nicolas, 2018. *Terres de sens. Essai d'anthroposémiotique*, Pulim, Limoges.

FONTANILLE Jacques et PERUSSET Alain, 2021. « Les formes de vie entre pratiques et cultures, styles et idéaux de vie. » Estudos Semióticos [online], vol. 17. 2. Thematic Issue: "Semiotics and culture". São Paulo, august 2021. p. 86-103.

FONTANILLE Jacques et ZILBERBERG Claude, 1998. *Tension et signification*, Mardaga, Hayen.

GREIMAS Argildas Julien, 1987. *De l'imperfection*, Fanlac, Paris.

GREIMAS Argildas Julien et FONTANILLE Jacques, 1991. *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme*, Seuil, Paris.

KERBRAT-ORECCHIONI Cathérine, 1980. *L'énonciation. De la subjectivité dans le langage*, Armand Colin, Paris.

MCAULIFFE M. et TRIANDAFYLLIDOU A., 2021. *État de la migration dans le monde 2022*, Genève, Organisation internationale pour les migrations (OIM),

PERUSSET Alain, 2019. « Des formes de vie aux styles de vie, et vice-versa » in *Actes Sémiotiques*, n° 122. Disponible sur : <https://www.unilim.fr/actes_semiotiques/6288> Document créé le 31/01/2019

L'AES : LE KAÏROS DE LA MODERNITE ET DE LA RENAISSANCE AFRICAINE

Dr Nacouma Augustin BOMBA

Maitre de Conférences, DER Philosophie, Faculté des Sciences Humaines et Sciences de l'Education (FSHSE), Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB),

Email : bombaauguste@yahoo.fr. Tel : 79020736/ 63657464

Résumé

Ces dernières années, surtout à partir du déclenchement de la guerre d'Ukraine, il y a une recomposition géopolitique internationale ; et la création de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) en est une parfaite illustration. En effet, le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des Etats du Sahel (AES). C'est une alliance stratégique et de coopération entre ses membres. La création de l'AES, dans un contexte de mutation géopolitique internationale, est le Kaïros pour la modernité et la renaissance africaine. Autrement dit, elle est une opportunité, voire le moment décisif où il faut remettre en cause toutes les idéologies de la négation de soi et les mécanismes néocolonialistes qui structurent les relations entre les pays africains en général, et ceux de l'AES en particulier. Créée en réponse à l'impérialisme néocolonialiste, où les décisions politiques des pays africains et des institutions sous régionales sont externalisées, car dictées par les anciennes puissances coloniales, l'AES est le moment décisif de la modernité et de la renaissance africaine ; car elle met fins à l'idolâtrie de l'altérité occidentale à travers la reconquête de la souveraineté des pays membres dans les domaines.

Mots clés : AES, Kaïros, Modernité, Renaissance, Souveraineté.

Abstract

In recent years, especially since the outbreak of the Ukrainian war, there has been an international geopolitical recomposition; and the creation of the Alliance of Sahel States (AES) is a perfect illustration of this. Indeed, on September 16, 2023, Mali, Niger and Burkina Faso signed the Liptako-Gourma charter, giving birth to the Alliance of Sahel States (AES). It is a strategic and cooperative alliance between its members. The creation of the AES, in a context of international geopolitical change, is the Kairos for

modernity and African renaissance. In other words, it is an opportunity, even the decisive moment, when we must challenge all the ideologies of self-negation and the neocolonialist mechanisms that structure relations between African countries in general, and those of the AES in particular. Created in response to neocolonialist imperialism, where the political decisions of African countries and sub-regional institutions are externalized, because dictated by the former colonial powers, the AES is the decisive moment of modernity and African renaissance because it puts an end to the idolatry of Western otherness through the reconquest of the sovereignty of member countries in different domains.

Keywords: AES, Kairos, Modernity, Renaissance, Sovereignty.

Introduction

Depuis les évènements comme la traite négrière et la colonisation qui ont véhiculé et inculqué des idéologies néantisantes à l'Africain, son être-au-monde s'en trouve encore conditionné et structuré. Cette situation est aggravée surtout par les mécanismes néocolonialistes mis en place par les occidentaux, au point où son être-au-monde se trouve dans une paupérisation anthropologique (cf. N. A. Bomba, et al, 2022, p. 111) à laquelle il faut nécessairement remédier.

Pour ce faire, les concepts de modernité et de renaissance africaine sont convoqués et mis en rapport avec la Confédération des Etats du Sahel (A.E.S.). En effet, la modernité africaine est la force critique de la raison que l'Africain doit appliquer dans toutes les composantes de son être-au-monde. Elle pourra être gage de la libération de l'Africain de toutes les idéologies de la négation de soi, des stéréotypes et de l'idolâtrie de l'altérité occidentale. Cette libération aboutit nécessairement à la renaissance africaine ou à l'avènement du nouvel homme africain. Débarrassé de toutes les emprises de l'ordre traditionnel, chargé de nihilisme, le nouvel homme africain retrouve confiance en lui-même, pour enfin participer à la créativité.

Avec la nouvelle donne géopolitique, la création de l'Alliance des Etats du Sahel (A.E.S.) se donne le *Kairos* de cette modernité et de cette renaissance. Le *Kairos* est un terme grec qui désigne le moment favorable, le moment décisif. Dans cette optique, la création de la Confédération des Etats du Sahel (A.E.S.) est le moment favorable ou encore le moment décisif pour les pays africains en général et pour ses Etats membres en particulier de remettre en cause les idéologies de la négation de soi. Ainsi, peut s'établir une relation de distanciation analytique et rationnelle entre eux et les puissances impérialistes. Ils pourront prendre des décisions fortes pour acquérir leurs souverainetés dans le domaine de la sécurité, de la diplomatie et de l'économie. Ce faisant, non seulement, ils prennent leur destin en main et défendent les intérêts supérieurs de leurs peuples, mais aussi ils intègrent la mentalité du développement. En d'autres termes, le développement de l'Afrique en général et de l'espace AES en particulier passe par la médiation de la modernité et de la renaissance africaine.

Notre objectif, à travers cet article, est de mener une réflexion sur les conditions de possibilité de la modernité africaine et de la renaissance africaine par le biais de l'A.E.S. Autrement dit, il s'agit, pour nous de parvenir à la libération totale de l'Africain de l'A.E.S. des idéologies négationnistes qui structurent son être-au-monde afin qu'il intègre la mentalité du développement.

Pour atteindre ces objectifs, nous adopterons les démarches phénoménologique et analytique. Ces deux méthodes vont nous permettre, à la fois de présenter et d'analyser les concepts structurant, à savoir : le nihilisme africain et l'AES comme *Kairos* de la renaissance africaine. A travers l'application de ces dernières, nous dégagerons par la même occasion les différents moments de cet article. Dans un 1^{er} temps, à travers la démarche phénoménologique, nous présenterons le nihilisme qui charge la traditionnelle relation de

l'Africain avec l'Occident ; et enfin dans un second temps, avec la démarche analytique, nous penserons l'A.E.S. comme une opportunité pour traduire la modernité et la renaissance africaine en vue du développement.

1- La traditionnelle relation à l'Occident : expression du nihilisme africain

Le premier contact de l'Africain avec l'Occident a été un choc, qui a causé un traumatisme psychologique lié aux idéologies de la négation de soi, véhiculée par la traite et la colonisation. En d'autres termes, suite au contact traumatisant avec l'altérité occidentale, l'être-au-monde de l'Africain a été affecté, à telle enseigne que son imaginaire se trouve en crise, qui rejaillit sur les relations qu'il entretient avec l'occident.

1-1- Le choc de la rencontre avec l'altérité Occidentale

Dans la rencontre des civilisations, « *le premier contact de l'Afrique avec l'Europe a été vécu comme choc qui, non seulement vient traverser tout son être, mais la fait vaciller en son fondement même* » (A. K. Dibi, 1994, p. 13). En d'autres termes, la nature de l'être-au-monde de l'Africain se trouve en perpétuel questionnement à cause du viol de son imaginaire¹⁹ causé par la rencontre brutale avec l'Occident. Celle-ci a consisté en la négation ou en la présupposition d'une existence humaine de degré inférieur en Afrique :

..., l'Europe a envahi l'Afrique avec la présupposition que l'humain existe certes en ce continent, mais de très pauvre façon, à un degré inférieur. la figure de l'humain n'y est pas adéquate à son concept, ne lui fait pas

¹⁹ Nous empruntons cette expression au titre de l'ouvrage d'Aminata D. TRAORE, *Le viol de l'imaginaire*. L'auteur situe le nihilisme de la représentation imaginaire de l'Africain dans l'inféodation à l'Occident : « *Ces voix qui étouffent les nôtres voudraient que, dans leur sillage, nous répétions que « nous sommes pauvres », que nous pleurions sur le sort qu'ils nous ont imposé. C'est ainsi qu'elles concluent, sans l'avouer, à l'incapacité congénitale de l'Afrique à imaginer et faire valoir un modèle, ou même une vision, qui lui soient propres* » (A. D. Traoré, 2002, p. 8).

honneur, ne le réfléchit pas en effectivité ! la population africaine n'est-elle pas seulement une poussière d'humanité, sans vigueur d'intelligence, d'imagination ni consistance propres ? (A. K. Dibi, 1994, p. 13).

La présupposition de la négation de l'humain chez l'Africain est en réalité l'expression de l'aliénation de son être-au-monde. La mentalité de l'homme africain est comme anesthésiée à force de renier en lui toute humanité. Dépersonnalisé, dépouillé de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il était, il a été réduit à un état d'indigence et de misère totale. L'imaginaire pathologique qui se dégage du nihilisme africain a été non seulement structuré par des siècles de doute et de remise en cause négative de soi, mais aussi organisé par des discours dévalorisants de l'autre sur soi et de soi sur soi. Ces discours dévalorisants ont prétexté et soutenu les événements comme la traite négrière, la colonisation.

Traumatisé par les techniques de dépersonnalisation mises en place, l'Africain vit avec des ensembles de complexes idéologiques et scientifiques qui structurent depuis des années son imaginaire et contribuent à lui enlever toute capacité de créativité (Cf. R. L. Boa Thiémélé, 2007, p. 162). Cet état de fait précipite l'Africain dans un complexe d'infériorité, à travers lequel, non seulement il se représente lui-même son histoire comme un processus d'infériorisation, mais aussi dans lequel il cherche à faire de cette infériorisation la structure même de son être.

Kä-Mana nous paraît plus convaincant, lorsqu'il analyse le nihilisme de la représentation imaginaire de l'Africain. Pour lui, la représentation, que nous nous faisons de notre être-dans-le-monde, est en crise parce que nous éprouvons des difficultés à considérer le monde occidental de manière objective, selon une rationalité analytique et distante. L'inféodation à l'Occident a tellement désintégré le psychique de l'Africain que sa représentation imaginaire se trouve brisée dans son dynamisme :

Nous parlons de nous-mêmes en termes de fragilité, de trouble, de panique, de détresse et de désarroi. Nous parlons de nous-mêmes en termes de dérive et d'effondrement. Nous allons même jusqu'à parler de nous en termes de zombification et de mort intérieure. Comme si, depuis bientôt quatre siècles d'une défaite globale qui nous a désintégrés à petit feu, nous n'arrivons pas encore à trouver au cœur de nos cœurs un centre de propulsion d'énergie nouvelle, un principe d'aurore qui nous ouvrirait un nouveau matin du monde dans notre être de profondeur (Kä-Mana, 1993, p. 39).

Cette inféodation à l'Occident empêche l'Africain d'avoir une relation de distanciation analytique et d'avoir confiance en soi. En d'autres termes, l'inféodation à l'Occident fait que l'Africain n'arrive pas à trouver dans son cœur un centre de propulsion d'énergie nouvelle afin de remettre en cause toutes les idéologies de la négation de soi. Même après les indépendances, où il est censé jouir d'une autonomie, d'une liberté intérieure, il traîne encore des relents de nihilisme qui structurent son être et se manifeste dans une crise de la mentalité de l'Africain. Car, la manière dont l'Africain se conçoit lui-même et son existence a pris un sacré coup. Sa relation à lui-même a été brisée dans son harmonie. C'est une harmonie de la totalité brisée. En ce sens, il n'est pas rare d'entendre des Africains dire : « *l'Africain est maudit* », « *l'Africain n'est rien* ». Ces expressions traduisent la honte de soi, le manque de confiance en soi ; en un mot une représentation annihilée de l'être-au-monde de l'Africain. Cette dernière est la trame de fond de la relation, non moins condescendante, de l'altérité occidentale vis-à-vis de l'Africain.

1-2- Une relation de condescendance et d'impérialisme

A cause du traumatisme psychologique lié aux idéologies de la négation de soi et à l'inféodation à l'altérité

occidentale, l'Africain n'arrive pas à avoir un rapport de distanciation analytique vis-à-vis de l'occident. Du coup, les relations entre l'Occident et l'Africain se sont construites dans la condescendance, car l'Europe pense qu'elle est la « *figure qui serait conforme aux exigences de l'esprit tel qu'il s'éprouve en l'intemporalité de son contenu* » (A. K. Dibi, 1994, pp. 13-14). Ce rapport de condescendance ou encore de néocolonialisme est parfaitement illustré dans les accords coloniaux que la France a signés avec ses anciennes colonies au moment des indépendances. Ce qui fait que, dans nombre de domaines, la France garde la main mise.

Sur le plan politique, les choix des dirigeants, tout comme les choix politiques et décisions sont dictés de l'extérieur. Autrement dit, c'est l'altérité occidentale, comme la France, qui décide des choix des dirigeants africains et des politiques extérieures de ses anciennes colonies. Les coopérations bilatérales et multilatérales avec d'autres pays sont établies selon le bon vouloir des pays occidentaux. Comme pour dire que l'Africain n'est pas encore majeur et incapable de savoir distinguer ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. C'est en ce sens que, profitant de la décision des autorités de la transition du Mali d'interdire la diffusion de RFI et de France 24, le président français Emmanuel Macron a enjoint à la CEDEAO de prendre des sanctions drastiques contre le Mali, faisant ainsi de cette institution régionale une caisse de résonance de la France :

Je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris des décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les maliens et les maliennes puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en

appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale et à l'Union Africaine pour prendre les décisions qui conviennent et la France appuiera... Je compte m'entretenir dès demain avec le Président Nana Akufo Addo, Président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière (Propos de E. Macron, 2022, en ligne).

Sur le plan économique, à travers des accords dits « accords coloniaux » la France reste encore propriétaire de toute l'économie de ses dites anciennes colonies. Dans l'accord N°3, portant sur « Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays », la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit : « Je ne suis pas intéressé », que les pays africains sont autorisés à chercher d'autre partenaires. En plus, dans l'attribution des marchés publics et appels d'offres publics, conformément à l'accord N°4 : « priorité aux intérêts et aux entreprises français dans les marchés publics et appels d'offres publics », les entreprises françaises ont la priorité :

Même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics dont l'eau, l'électricité, le téléphone, le transport aérien, les ports et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture (Maliweb, 2023, en ligne).

Le mécanisme de garantie du Franc CFA par la Banque Centrale Française, dans une convention de coopération monétaire et économique signée entre les pays de la zone franc et la France, consacre le summum de l'impérialisme français et

la manifestation de négation de soi des Africains. Ainsi, dans l'accord N°2 portant sur « la confiscation automatique des réserves financières nationales »,

les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France « garde » les réserves financières de quatorze pays africains depuis 1961 : le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée Équatoriale et le Gabon.

Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elle soit pilotée directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que CEDEAO ou la CEMAC. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des 14 pays des zones économiques et financières CFA, elles sont obligées de garder 65 % de leurs réserves de change dans un compte d'opérations tenu par le Trésor français, ainsi que 20 % supplémentaire afin de couvrir « les risques financiers ».

En plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre, équivalent à 20 % des recettes de l'état dans l'année budgétaire en cours, bien que le BEAC ou la BCEAO aient des possibilités de retraits supérieurs auprès du Trésor français. Ces retraits doivent faire d'abord l'objet de l'accord du Trésor français. La décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 85 % des réserves financières africaines, sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les

deux banques de la zone CFA sont africaines de par leurs noms, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Le pire est que les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur revient (Maliweb, 2023, en ligne).

Cet accord, comme indiqué dans son intitulé, est une confiscation de la souveraineté économique et par ricochet de la souveraineté politique des pays membres de la zone franc. Avec ces accords, l'altérité occidentale française ne peut qu'être impérialiste et condescendant vis-à-vis de l'Africain. La traditionnelle relation de l'occident avec les pays africains pourrait se comprendre à partir de ces accords coloniaux. Autrement dit, les accords coloniaux structurent et expliquent la relation impérialiste et condescendante de l'altérité occidentale française vis-à-vis de certains pays africains. Cependant, pour sortir de cette situation de nihilisme, nombre de théories, de solutions ont été proposées par des penseurs. Bien qu'ayant de la peine à s'appliquer, ces théories ont été annonciatrices de cette volonté de remettre en cause les idéologies de la négation de soi et de s'assumer de certains pays africains.

2- L'AES comme *Kairos*

Créée en réponse à tous ces impérialismes néocolonialistes, où les décisions politiques des pays africains et des institutions sous régionales sont externalisées à l'occident, l'AES est le moment décisif de la modernité et de la renaissance africaine ; car elle met fin à l'idolâtrie de l'altérité occidentale à travers la reconquête de la souveraineté des pays membres dans les plusieurs domaines : la sécurité, l'économie, la diplomatie, etc.

2-1-De la modernité africaine comme rapport de distanciation analytique

La modernité se caractérise comme mode qui s'oppose à la traditionnalité ou à la tradition. Elle se caractérise aussi essentiellement par l'usage de la raison, qui, par la même occasion, devient son principe d'autonomie qui la sous-tend :

La modernité a pour fin la liberté, et pour moyen la réflexivité pensante. Or, la pensée est ce qui ne peut se soumettre sans s'annuler *eo ipso*. Une pensée qui se soumet à une autorité extérieure n'est tout simplement plus une pensée, mais une foi, une croyance, une espérance. La pensée ne peut jamais abdiquer par la pensée, cette présomption est sa nature même. Nous avons là le principe d'autonomie qui définit la modernité (V. Citot, p. 37).

Dans la modernité, à travers l'usage de la pensée, de la réflexion ou de la raison, l'homme peut trouver en lui-même le fondement des normes et des valeurs, ainsi que l'accès aux vérités de ce monde. C'est à travers ce procédé intellectuel que les Européens, au sortir du Moyen Âge, ont atteint la modernité ; et la Renaissance européenne en est résultat. Cette modernité occidentale a libéré l'individu par un acte endogène de création personnelle :

L'affirmation de l'individualité face aux normes et aux exigences supra-individuelles sera l'une des caractéristiques de la modernité. L'individu entend exercer sa pensée et son esprit critique, il veut exprimer sa sensibilité propre, par-delà les dogmes et canons de la société à laquelle il appartient (V. Citot, p. 37).

N'est-ce pas cet aspect conquérant de la force critique de l'esprit libre et libéré qui doit nous inspirer aujourd'hui en Afrique ? Ainsi, la modernité africaine est, pour ainsi dire, un travail critique de la raison tournée vers soi et vers autrui, qui remet en cause l'ordre traditionnel, chargé de nihilisme. En ce

sens, elle apparaît comme une réponse au nihilisme pessimiste dont l'être-au-monde de l'Africain est chargé et qui rejaillit dans ses relations avec l'altérité occidentale : « *La rationalisation pourra libérer les forces de l'espoir inhibées par le nihilisme et le désespoir* » (R. L. Boa Thiémélé, 2007, p. 166). En tant qu'œuvre de la raison elle-même, la modernité africaine se donne comme une nouvelle énergie qui vainc les forces du désespoir et libère les énergies de l'espoir pour une Afrique nouvelle. Ainsi, la modernité se veut être une force de la critique, qui soumet l'être-au-monde de l'Africain, dans toutes ses composantes, aux investigations et aux prises de la raison. Dans ce cas, l'Africain pourra se libérer des stéréotypes de l'extérieur, de l'idolâtrie de l'altérité et de la haine de soi : « *Pour éviter d'idolâtrer la parole proférée de l'extérieur, il faut donner la chance à la raison moderne de prendre forme dans les discours scientifiques et non scientifiques* » (R. L. Boa Thiémélé, 2007, p. 164).

Ainsi, la modernité africaine se donne comme l'usage de la raison en termes de rapport de distanciation analytique et rationnelle vis-à-vis de l'occident. En d'autres termes, l'Africain est appelé à exercer sa pensée et son esprit critique dans ses relations avec l'altérité, non seulement pour remettre en cause les idéologies de la négation de soi, mais aussi et surtout pour la conquête de son autonomie et de sa souveraineté. De façon concrète, la matérialisation de cette théorie ou pensée se trouve dans la décision de la création de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), le 16 septembre 2023, où le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Liptako-Gourma. Avec la nouvelle configuration géopolitique internationale, l'A.E.S., en tant qu'alliance stratégique et de coopération entre ses membres, est le *Kairos* ou encore le moment favorable pour la réalisation de la modernité africaine ; car elle est l'expression du rapport de distanciation analytique et rationnel que l'Africain doit avoir vis-à-vis de l'occident, pour ne pas être toujours dans la

paupérisation anthropologique. Autrement dit, la création de l'A.E.S., aujourd'hui Confédération des Etats du Sahel, est une opportunité, voire le moment décisif où il faut remettre en cause toutes les idéologies de la négation de soi et les mécanismes néocolonialistes qui structurent les relations entre les pays occidentaux et les pays africains en général, et ceux de l'A.E.S. en particulier. C'est encore plus une opportunité décisive où les populations africaines de l'A.E.S. et leurs dirigeants manifestent une confiance en eux-mêmes et en leurs capacités créatrices, afin de prendre certaines décisions.

Ce rapport de distanciation analytique et rationnelle se traduit dans la décision prise par chacun des Etats membres de l'A.E.S. de prendre leur destin en main et rompre définitivement les liens avec l'ancienne puissance coloniale, la France, en dénonçant un certains nombres d'accords. Ainsi, ils ont chacun par sa part dénoncer l'accord de défense attachés au pacte colonial avec la France. En effet, rappelons que selon les accords coloniaux N° 5 et 6,

...les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France et ont obligation de se fournir en équipements militaires avec la France [...] La France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains, et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires, entièrement gérées par les Français (Maliweb, 2023, en ligne).

Ces accords et bien d'autres accords comme : le traité de coopération en matière de défense du 16 Juillet 2014, l'accord des 07 et 08 Mars 2013 déterminant le statut de détachement français applicable à la force Barkhane, les protocoles additionnels des 06 et 10 Mars 2020 déterminant le statuts des détachement non français de la force Takuba ont été dénoncés et avec effet immédiat par le Mali en mai 2022, sous le motif de « violations flagrantes » de sa souveraineté nationale par les

troupes françaises sur place (Cf. Africanews.fr, 2022, en ligne). Le Burkina Faso et le Niger emboîtent les pas au Mali en dénonçant les accords et coopérations de défense qu'ils avaient signé la France. Les dernières forces françaises ont quitté le Niger le 22 Décembre 2023. Ces ruptures d'accords avec l'ex puissance coloniale ont fait tache d'huile, car d'autres pays non membres de l'A.E.S. comme le Tchad a dénoncé l'accord de coopération militaire avec la France le 28 Novembre 2024, la Côte d'Ivoire a annoncé le retrait des troupes françaises stationnées sur son sol en Janvier 2025, le Sénégal a également annoncé le retrait des forces étrangères de son territoire les jours à venir.

L'A.E.S. est le *Kairos* de la modernité africaine, car en termes de rapport de distanciation analytique et rationnel avec l'altérité occidentale, chacun des pays membres a également dénoncé les conventions fiscales visant la non-double imposition avec la France. C'est le Burkina Faso, qui le 1^{er} a dénoncé cette convention en Aout 2023 ; il a été suivi par le Mali et le Niger qui, dans un communiqué conjoint de Décembre 2023, ont dénoncé les mêmes conventions fiscales signées avec la France.

Les deux pays évoquent "l'attitude hostile persistante de la France" et le "caractère déséquilibré" de ces conventions qui constituent "un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger". La convention entre la France et le Mali, signée en 1972, vise à "éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbres". Pareil pour celle conclue entre la France et le Niger, signée en 1965, qui vise également à "éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale". Ces deux

conventions visent l'impôt des particuliers et des sociétés, l'impôt sur les successions ou encore les droits d'enregistrement.

"Sur la base des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, notamment celles relatives à la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la survenance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et le changement fondamental de circonstances, le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin, dans un délai de 03 mois, aux conventions précitées, afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples malien et nigérien", précise le communiqué (F. Bendhaou, 2023, en ligne)

La rupture de cette convention fiscale de non double imposition avec la France est une illustration parfaite de rapport de distanciation analytique et rationnel vis-à-vis de l'occident. A travers ces faits, la confédération des Etat du Sahel se libèrent des stéréotypes de l'extérieur, de l'idolâtrie de l'altérité pour établir un rapport d'équilibre dans les échanges commerciaux et en matière d'impôts. Ainsi, ces Etats défendent les intérêts supérieurs de leurs peuples, et ce faisant, affirment leurs souverainetés et prennent leur destin en main. Ces décisions sont une chance donnée à la raison moderne de prendre forme dans les discours et dans les relations. En ce sens, elles sont expressives de l'avènement du nouvel homme africain.

2-2-Du nouvel homme africain comme fondement du développement

La réalisation de la modernité africaine aboutit nécessairement à l'avènement du nouvel homme africain, qui se dit en termes de renaissance africaine. La Renaissance, elle même

vient du verbe « renaître », qui à l'examen nous fait voir ceci : Si naître veut dire venir à l'existence, renaître signifie alors naître de nouveau, ou encore commencer une nouvelle vie. Renaître c'est donner la possibilité à une vie nouvelle de venir au jour ; c'est un nouvel essor qui s'exprime (N. A. Bomba, 2024, p. 40).

Ainsi, par le truchement de la renaissance, il s'agit de redonner vie à une nouvelle personnalité africaine qui est convaincue de sa capacité à créer ou à innover. La renaissance introduit à la confiance en soi et rend l'Africain créateur de nouvelles valeurs dans ses relations avec l'altérité occidentale. La nouvelle personnalité que la renaissance africaine crée est celle dont l'esprit a vaincu le nihilisme, pour enfin intérioriser le développement en tant que parole de confiance en soi : « *La renaissance africaine commencera le jour où l'Afrique se persuadera qu'elle est capable de jouer le premier rôle dans l'histoire mondiale. Le développement est un comportement, une parole de confiance que le sujet libre intériorise* » (R. L. Boa Thiémélé, 2007, p. 182).

Dans cet ordre idée, par la médiation de la modernité africaine, le nouvel africain, qui a vu le jour dans l'espace A.E.S., est capable d'assumer son destin en termes de souveraineté. C'est pourquoi, la Confédération des Etats du Sahel est créée dans le cadre d'une alliance stratégique et de coopération dans les domaines politique, militaire et économique. A cet effet, l'Article 5 de la Charte du Liptako-Gourma, qui fonde l'AES, stipule ceci : « *Les Parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et, en cas de nécessité, à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité* ». La volonté de conjuguer diplomatie et action

militaire pour préserver la paix dans l'espace de l'A.E.S. est clairement affichée. Or, en combinant diplomatie et intervention militaire, l'A.E.S. démontre sa capacité de réaction face aux menaces en toute autonomie. Chose qui est absolument nécessaire dans la quête de la souveraineté. Par conséquent, il revient aux Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel de prendre leur destin en main et de s'assumer en toute souveraineté, plutôt que compter sur l'aide extérieur, qui le plus souvent ne tient pas compte des réalités locales. C'est ainsi que la lutte contre le terrorisme est menée conjointement par les forces de défense de l'AES : les vecteurs aériens du Burkina Faso et du Mali étaient entrés en action pour pilonner les positions ennemies à Tinzawatten du 22 au 27 juillet dernier.

Dans la foulée, sur le plan diplomatique, lorsque l'Ukraine a avoué avoir aidé les terroristes, suite à l'attaque de la patrouille de l'armée malienne à Tinzawatten, les Etats membres de l'AES ont unanimement dénoncé cet acte, et de concert, ont porté plainte contre l'Ukraine devant le Conseil de sécurité, pour apologie du terrorisme et de soutien actif aux groupes armés terroristes. Par la suite, ils ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'A.E.S. se donne, pour ainsi dire, comme la matérialisation de la renaissance africaine, car elle a bouleversé l'ordre géopolitique mondial et sous régional. C'est pourquoi, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, M. Abdoulaye Diop, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de la confédération des États du Sahel, tenue à Bamako le 16 Juillet 2024, a affirmé ceci : « *La création de la Confédération des Etats du Sahel (A.E.S.) a bouleversé l'échiquier géopolitique. L'une des manifestations de ce bouleversement et de la géopolitique a été le changement manifeste de paradigme que nous avons su imprimer dans notre espace* » (Propos de A. Diop, 2024, en ligne). Avec ce changement de paradigme dans la géopolitique internationale, la

Confédération des Etats du Sahel (A.E.S.) est une renaissance pour la diplomatie et la géopolitique, car elle

pourrait devenir une source d'inspiration pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. Si l'alliance parvient à surmonter les obstacles logistiques, financiers et diplomatiques, elle pourrait servir de modèle pour d'autres alliances régionales, en Afrique centrale, australe ou dans la corne de l'Afrique (O. Fomba, 2024, en ligne).

La souveraineté implique la confiance en soi retrouvée. Cette dernière est la condition pour les pays africains en général et pour la Confédération des Etats du Sahel en particulier d'intérioriser le développement. En ce sens, la renaissance africaine se donne comme condition du développement d'un peuple réduit à un état de négation de soi. Un peuple qui traîne le complexe d'infériorité, qui est inféodé à un autre, ne saurait jamais participer à la créativité. Car il n'a ni confiance en lui-même, ni en sa capacité créative. La renaissance africaine est, donc, un « *rempart contre toutes les formes de destruction de l'identité personnelle. Sur ces murs viendront se briser les vagues du désespoir, les complexes d'infériorité et la honte de soi* » (R. L. Boa Thiémélé, 2007, p. 181). Autrement dit, la renaissance africaine est un état fortifié de l'être-au-monde de l'Africain ; car non seulement il sera libéré de tout ce qui est mort anthropologique : désespoir, complexe d'infériorité, de honte et haine de soi, mais il saura intégrer la mentalité du développement. Celle-ci s'entend comme « *est une mentalité scientifique qui obéit à l'exigence de la rationalité. Cette exigence est entreprise de délivrance vis-à-vis des obstacles qui empêchent de participer à la créativité* » (N. A. Bomba, et al, 2022, p. 120). Nous voyons par-là que la modernité, en tant qu'exigence de rationalité dans les rapports avec l'altérité occidentale, aboutit à la renaissance africaine, et cette dernière dispose l'Africain à intégrer la mentalité du développement.

Conclusion

Depuis la traite négrière et la colonisation, la mentalité de l'Africain se trouve structurée par les idéologies de la négation de soi qui vont jusqu'à se répercuter dans sa relation à soi-même et à l'altérité occidentale, mérite d'être déconditionnée. La matérialisation de cette déstructuration de la mentalité africaine passe par l'A.E.S.

En effet, la Confédération des Etats du Sahel (A.E.S.), depuis sa création, se donne comme le *kairos*, c'est-à-dire, le moment favorable, décisif où les Etats membres ont établi un rapport de distanciation analytique et rationnelle vis-à-vis de l'Occident. Ainsi, ils remettent en cause l'ordre ancien dans les relations avec la France et décident de prendre leurs destins en main dans la quête de leur souveraineté sur les plans politique, sécuritaire, diplomatique et économique. L'échiquier géopolitique international se redéfinit à travers des choix stratégiques et de nouvelles coopérations pour assurer et assumer la souveraineté des Etats membres de l'A.E.S. Si cette décision est scandaleuse pour certaines institutions sous régionales africaines et la puissance coloniale, elle porteuse de salut et de renaissance pour le développement de l'Afrique. Autrement dit, l'A.E.S. peut être le moteur de la renaissance africaine. Car, avec elle renaît le nouvel homme africain dont l'esprit est libéré de tout nihilisme, pour enfin de compte intégrer le développement en tant que parole de confiance en soi.

Bibliographie

- BENDHAOU Fatma, 2023, « Le Mali et le Niger rétablissent la double imposition avec la France. Deux conventions fiscales conclues par le Mali et Niger avec la France seront annulées "dans un délai de trois mois" » in Anadolu Ajansi (AA), [en ligne] : « <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-mali-et-le-niger-r%C3%A9tablissent-la-double-imposition-avec-la-france/3074841> ». Consulté le 30-12-2024.
- BOA THIEMELE Ramsès Léon, 2007. *Nietzsche et Cheikh Anta Diop*, Paris, L'Harmattan.
- BOMBA Nacouma Augustin, 2024, « Du surhomme Nietzscheen comme remède à la paupérisation anthropologique de l'Africain » LES CAHIERS DE L'ACAREF, Vol. 06, Tome 2, Octobre 2024, pp. 25-44.
- BOMBA Nacouma Augustin, KEITA Souleymane, OUOLOGUEM Belko, 2022, « De la réhabilitation de l'être-au-monde de l'Africain : condition du développement de l'Afrique » Recherches et Regard d'Afrique, N° SPECIAL, Novembre 2022, pp. 105-123.
- CITOT Vincent, 2005, « Le processus historique de la Modernité et la possibilité de la liberté (universalisme et individualisme) » in *Le Philosophoire* 2005/2, N° 25, pp. 35-76, [article en ligne] : « <https://shs.cairn.info/revue-le-philosophoire-2005-2-page-35?lang=fr> ». Consulté le 16-12-2024.
- DIBI Augustin Kouadio, 1994. *L'Afrique et son autre*, Abidjan, Strateca.
- DIOP Abdoulaye, 2024. *Propos sur Africa 24*, le 16 Juillet 2024, [en ligne] : « <https://africa24tv.com/afrique-les-autorites-de-laes-entendent-renforcer-leur-integration-regionale> ». Consulté le 05-01-2025.

- FOMBA Oumarou, « AES : un modèle de coopération militaire innovant en Afrique ? » in Bamada.net [en ligne] : « <http://bamada.net/aes-un-modele-de-cooperation-militaire-innovant-en-afrique> ». Consulté le 04 Janvier 2025
- KÄ-MANA, 1993. *L'Afrique va-t-elle mourir ? Essai d'éthique politique*, Paris, Karthala.
- Maliweb, 2023, « Le Mali rompt sa dépendance avec la France en annulant 11 accords coloniaux imposés aux pays africains depuis 1960 » in maliweb.net, [en ligne] : « <https://www.maliweb.net/politique/le-mali-rompt-sa-dependance-avec-la-france-en-annulant-11-accords-coloniaux-imposes-aux-pays-africains-depuis-1960-3032848.html> ». Consulté le 13-12-2024
- TRAORE Aminata Dramane, 2002. *Le viol de l'imaginaire*, Paris, Fayard/ Actes Sud.

L'IAG ET LES MÉTHODOLOGIES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE : ÉTUDE COMPARATIVE GABON- ESWATINI

Raymonde MOUSSAVOU

Didactique des Sciences

École Normale Supérieure du Gabon

APSEG / CRAAL — MA CAMES

Emails : yaraybouke@gmail.com

raymondemoussa@hotmail.com

Karen FERREIRA-MEYERS

Institute of Distance Education,

University of Eswatini

Email: karenferreirameyers@gmail.com

Résumé

L'essor rapide de l'intelligence artificielle générative (IAG) en Afrique modifie profondément les pratiques d'écriture, les formes de supervision et les critères d'évaluation des travaux scientifiques. À l'École Normale Supérieure du Gabon et à l'Institute of Distance Education (IDE) d'Eswatini, où la rigueur méthodologique constitue un objectif central, l'usage croissant de l'IAG suscite des interrogations. Cette étude qualitative et exploratoire analyse l'articulation entre intelligences humaines, multiples et artificielles dans la production des rapports de projet et des mémoires de Master. Les données combinent des entretiens avec 16 étudiants et 12 enseignants au Gabon, l'examen de 124 mémoires et rapports produits en 2024–2025, ainsi que des entretiens avec 4 étudiants et 3 enseignants en Eswatini. Les résultats révèlent une amélioration notable de la clarté et de la structure des travaux grâce à l'IAG, mais aussi un affaiblissement de la recherche documentaire, de l'analyse critique et de la capacité de synthèse personnelle. Les enseignants observent des décalages entre performances réelles et qualité apparente des textes, confirmant les inquiétudes de l'UNESCO (2024) et des travaux récents (N. Selwyn, 2019 ; B. Williamson, 2020 ; M. Ndiaye et Sarr, 2024). L'article discute les implications pédagogiques et éthiques et propose des recommandations pour une intégration responsable de l'IAG dans l'enseignement supérieur africain.

Mots-clés : *Intelligence artificielle générative, méthodologie de recherche, mémoires universitaires, Gabon, Eswatini, pédagogie, éthique académique.*

Abstract

The rapid rise of generative artificial intelligence (GAI) in Africa is reshaping writing practices, supervision models, and evaluation criteria for academic work. At the École Normale Supérieure (ENS) in Gabon and the Institute of Distance Education (IDE) in Eswatini, where methodological rigor is a central objective, the growing use of GAI raises significant concerns. This qualitative and exploratory study examines how human, multiple, and artificial intelligences interact in the production of Master's theses and project reports. Data were collected through interviews with 16 students and 12 teachers in Gabon, the analysis of 124 theses and reports produced in 2024–2025, and interviews with 4 students and 3 teachers in Eswatini. Findings highlight a notable improvement in clarity and structure of academic texts due to GAI, but also reveal a weakening of documentary research, critical analysis, and personal synthesis skills. Teachers report discrepancies between students' actual performance and the apparent quality of their texts, echoing concerns raised by UNESCO (2024) and recent studies (N. Selwyn, 2019; B; Williamson, 2020; Ndiaye & Sarr, 2024). The article discusses pedagogical and ethical implications and offers recommendations for a responsible and formative integration of GAI in African higher education.

Keywords : *Generative artificial intelligence, research methodology, academic theses, Gabon, Eswatini, pedagogy, academic ethics.*

Introduction

Rédiger un mémoire de Master ou un rapport de projet constitue un moment déterminant dans la formation des formateurs, chercheurs et professionnels de l'éducation, au Gabon comme en Eswatini. Cet exercice académique, méthodologique et épistémologique exige de l'étudiant la capacité d'identifier un problème de recherche pertinent, de réaliser une revue de littérature rigoureuse, de mobiliser des outils méthodologiques adaptés, d'analyser des données et de formuler des conclusions fondées. Dans les institutions de formation du personnel éducatif, telles que l'École Normale Supérieure (ENS) du Gabon et l'Institute of Distance Education (IDE) de l'Université

d’Eswatini, il est perçu comme un indicateur majeur de maturité intellectuelle et d’autonomie scientifique.

Depuis 2023, l’introduction massive de l’intelligence artificielle générative (IAG) bouleverse ce cadre traditionnel. Des outils comme ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Deepseek, Qwen, Perplexity, QuillBot ou Grammarly sont désormais accessibles en permanence, y compris sur les téléphones mobiles. Ils offrent aux étudiants une aide précieuse pour rédiger rapidement des paragraphes entiers, améliorer la qualité linguistique, produire des références ou générer des plans de recherche structurés. Cette disponibilité, inscrite dans un contexte global d’appropriation rapide des technologies numériques dans les universités africaines, s’accompagne néanmoins de risques méthodologiques et éthiques largement documentés (N. Selwyn, 2019 ; B. Williamson, 2020 ; T. Chanpradit et al., 2025 ; M.A Hanafi et al., 2025 ; K. Bittle et al., 2025 ; C. Averseng, 2025 ; A. De Marvy, 2025).

Les enseignants interrogés au Gabon observent une amélioration sensible de la structure formelle des mémoires et autres travaux scientifiques. Toutefois, ils relèvent une fragilité accrue dans la formulation de problématiques authentiques, la mobilisation de sources réelles et l’élaboration d’arguments personnellement construits. Nos travaux confirment ces difficultés, liées à un déficit de formation spécifique et de compétences d’auto-efficacité (A.M. Lekhu, 2023 ; R. Moussavou, 2023, 2024). Certains étudiants peinent même à expliquer oralement des sections entières de leurs travaux, révélant une absence de maîtrise conceptuelle malgré la qualité apparente du texte soumis. Ce phénomène est particulièrement visible dans les départements où les exigences théoriques sont fortes, tels que les sciences sociales, les sciences de l’éducation ou la philosophie. En Eswatini, les effets observés sont similaires mais accentués par le poids de l’enseignement à distance. Selon K. Ferreira-Meyers (2020), les étudiants en FOAD (formation ouverte et à

distance) sont structurellement plus exposés aux outils numériques, en raison des interactions limitées avec les encadreurs et de l'environnement d'apprentissage autonome. Dans ce contexte, l'IAG devient non seulement un outil d'aide, mais parfois un substitut à la guidance méthodologique. Ce paradoxe est manifeste : les étudiants produisent des textes plus cohérents et plus fluides, mais leur autonomie intellectuelle et méthodologique se trouve affaiblie.

Dès lors, une question centrale se pose : quels sont les effets réels de l'IAG sur les méthodologies de recherche mobilisées dans les rapports de projet et les mémoires de Master au Gabon et en Eswatini ? Pour y répondre, nous avons mené une étude comparative auprès d'enseignants et d'étudiants, analysé des productions de fin de cycle et mobilisé les travaux de K. Ferreira-Meyers (2019, 2020, 2021) en Eswatini. Le processus méthodologique décrit plus loin a permis de structurer cet article en quatre parties : un cadre théorique fondé sur les intelligences multiples, une méthodologie mixte valorisant l'analyse qualitative thématique, des résultats empiriques de première main, puis une discussion confrontant ces résultats aux recherches antérieures. L'article s'achève par une conclusion pragmatique qui insiste sur la portée utilitaire de cette étude

1. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose principalement sur l'articulation entre la théorie des intelligences multiples (Gardner, 1983), les recherches contemporaines sur l'IAG appliquée à l'éducation (N. Selwyn, 2019 ; B. Williamson, 2020 ; C. Averseng et al., 2025 ; S. Bachy et al., 2025 ; A. Barakabitze et al., 2019 ; D. Adinda et al., 2025 ; A. Cases et al., 2025 ; A. Du Roy et al., 2012 ; E. González Rivas et al., 2025 ; Th. Karsenti et al., 2011 ; J. Leach et al., 2006 et D. Mereku et al., 2015) et les analyses portant sur la transformation numérique

dans l'enseignement supérieur en Afrique (K. Ferreira-Meyers, 2020 ; M. Ndiaye et Sarr, 2024). L'objectif de cette section est de clarifier les fondements conceptuels mobilisés pour comprendre l'impact de l'IAG sur les méthodologies de recherche dans la production des mémoires de Master au Gabon et en Eswatini.

L'apport fondamental de H. Gardner (1983) réside dans sa proposition selon laquelle l'intelligence humaine ne peut être réduite à une seule dimension mesurable. Au contraire, elle se compose d'un ensemble de formes d'intelligences distinctes, parmi lesquelles l'intelligence linguistique, logico-mathématique, intrapersonnelle, interpersonnelle et spatiale, qui interviennent toutes dans le processus de production scientifique. La rédaction d'un rapport de projet ou d'un mémoire de Master mobilise particulièrement l'intelligence linguistique, nécessaire pour construire un texte clair et cohérent ; l'intelligence logico-mathématique, indispensable pour structurer les arguments et analyser les données ; l'intelligence intrapersonnelle, essentielle pour la réflexivité et la posture critique ; et l'intelligence interpersonnelle, activée dans les interactions avec l'encadreur.

L'arrivée de l'IAG dans le paysage universitaire modifie profondément cette dynamique. En fournissant aux étudiants des outils capables de produire du texte cohérent, de structurer des idées ou de reformuler des passages, l'IAG renforce considérablement l'intelligence linguistique. Cependant, elle externalise dans une large mesure les fonctions analytiques et réflexives traditionnellement associées à l'intelligence logique et intrapersonnelle. Les étudiants peuvent solliciter l'IAG pour synthétiser des articles, générer des problématiques ou proposer des cadres théoriques, ce qui réduit leur engagement personnel dans les processus cognitifs habituellement mobilisés. Cette externalisation conduit à un phénomène que C. Seran et al. (2025) qualifient de désengagement cognitif, en introduisant un

concept hypothétique de dissonance cognitive induite par l'IAG. Ces recherches soulignent comment l'IAG crée une tension psychologique entre l'efficacité technologique et les principes de propriété intellectuelle. Ils ont constaté que les étudiants éprouvent une dissonance cognitive lorsqu'ils sont confrontés à des questions éthiques et à l'auto-efficacité dans le cadre de travaux universitaires assistés par l'IAG.

À l'appui de cet avis, Y. Sun et al., 2025 ont constaté que le rôle de l'IAG dans l'échafaudage cognitif était limité, sa contribution à la réflexion de haut niveau diminuant dans les dernières étapes des tâches collaboratives. L. Yan et al. (2024) ajoutent que l'IAG pourrait potentiellement nuire aux capacités intellectuelles si elle n'est pas gérée avec soin. Les données disponibles suggèrent une préoccupation émergente concernant le désengagement cognitif, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ses mécanismes et ses implications.

Le cadre théorique intègre également les travaux de B. Williamson (2020), qui analysent la manière dont la datafication transforme l'éducation contemporaine. Selon lui, les systèmes éducatifs sont progressivement reconfigurés par des dispositifs numériques qui capturent, modélisent et orientent les pratiques d'apprentissage. L'introduction de l'IAG s'inscrit dans cette tendance, puisque les étudiants utilisent des outils qui produisent du texte à partir de données massives, entraînant une homogénéisation des productions académiques, une standardisation des raisonnements et une dépendance accrue vis-à-vis de ressources générées automatiquement.

Dans le contexte africain, il faut penser ces transformations au regard des défis liés à la fracture numérique, aux inégalités d'accès aux ressources documentaires et à la pression institutionnelle pour moderniser les pratiques pédagogiques. Au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique centrale, l'accès limité aux bibliothèques physiques pousse les étudiants à se

tourner vers des ressources numériques, parmi lesquelles les outils d'IAG apparaissent comme des solutions rapides pour combler les lacunes documentaires. En Eswatini, où l'enseignement à distance occupe une place centrale, l'usage de l'IAG est accentué par les pratiques de FOAD, caractérisées par une autonomie renforcée, des interactions réduites avec les encadreurs et une forte dépendance au numérique (K. Ferreira-Meyers, 2020).

Cette combinaison de facteurs crée un environnement dans lequel l'IAG n'est plus un simple outil, mais un acteur central dans la construction des savoirs académiques. Les étudiants y voient une opportunité d'améliorer leur rédaction et d'accélérer la production de textes, mais les enseignants relèvent une diminution de la capacité à conceptualiser, analyser et mobiliser des sources pertinentes. L'IAG devient ainsi un « partenaire cognitif » ambivalent, capable d'améliorer la forme tout en affaiblissant le fond, ce qui nécessite un encadrement théorique et institutionnel rigoureux.

Dans ce cadre, la présente étude mobilise la théorie des intelligences multiples pour analyser comment l'usage de l'IAG redistribue les charges cognitives des étudiants et s'appuie sur les travaux récents en éducation numérique pour examiner les implications pédagogiques, méthodologiques et éthiques de ces transformations. Cette double perspective permet de comprendre l'ampleur des effets de l'IAG sur la production des mémoires et de proposer des orientations institutionnelles adaptées.

2. Méthodologie mise en œuvre

La méthodologie adoptée dans cette étude s'inscrit dans une approche mixte qualitative et quantitative, exploratoire et comparative. Son objectif principal est de comprendre les transformations que l'usage de l'intelligence artificielle

général (IAG) produit dans la rédaction des mémoires de Master et des rapports de projets au Gabon et en Eswatini. Conformément à L. Savoie Zajc et Th. Karsenti (2004), cette démarche privilégie la profondeur de l'analyse, l'examen des perceptions, des représentations et des pratiques réelles des étudiants et des enseignants, ainsi que l'étude minutieuse des productions académiques. Elle est particulièrement pertinente dans un contexte où les effets de l'IAG ne peuvent être réduits à des mesures quantitatives, mais doivent être interprétés à travers les dynamiques cognitives, organisationnelles et institutionnelles observées. La méthodologie repose également sur une triangulation des données, permettant de croiser les sources et d'inférer des innovations pertinentes dans les contextes étudiés.

2.1. Participants, mémoires et stratégie d'échantillonnage

Au Gabon, l'échantillon comprend douze (12) enseignants encadrant des mémoires ou des rapports de stage, seize (16) étudiants et cent vingt-quatre (124) mémoires, produits entre 2024 et 2025. Les départements représentés sont variés : Sciences physiques et chimiques, Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), études françaises, Espagnol, Anglais, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et Sciences de l'éducation, soit 12 départements sur 14. L'autorisation de consulter les 124 mémoires disponibles a été obtenue auprès des responsables institutionnels. C'est également au sein de ces départements, dont les responsables institutionnels étaient présents sur le site, que nous avons obtenu l'autorisation de consulter les 124 mémoires disponibles.

Seize étudiants inscrits en Master 2 (SVT, Français, Espagnol, Arts plastiques, STAPS et Sciences de l'éducation) ont participé volontairement et de façon anonyme. La transition administrative de l'ENS en octobre 2025, au moment de cette étude, a limité l'accès à d'autres départements. De plus,

plusieurs enseignants et étudiants sollicités en ligne, durant les deux (2) semaines d'étude, n'ont pas répondu. Malgré ces contraintes, la diversité des disciplines permet une analyse interdisciplinaire de l'impact de l'IAG sur les productions scientifiques. Les données sont présentées dans le tableau 1 (enseignants) et le tableau 2 (mémoires explorés).

Tableau 1 : données des enseignants au Gabon

Département (12/14)	Participants
Espagnol	1
Anglais	2
SVT	1
Psychopédagogie	1
SATPS	1
Philosophie	1
Sciences économique	1
Guidance	1
Sociologie de l'éducation	1
Anthropologie	1
Français	1
Education artistique	1

Source : Compilation de données d'enseignants, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Tableau 2 : Données sur les mémoires explorés

Départements (codifiés)	Année	Nombre total	Nombre exploré
S1 (SVT)	2024-2025	28	20
S2 (Sciences physiques et chimiques)	2024-2025	13	13
L1 (Espagnol)	2024-2025	39	35
L2 (Anglais)	2024-2025	21	21
L3 (Français)	2024-2025	24 (Mémoires : M) et 17 (Rapports de stage : RS)	11/24 (M) 15/17 (RS)
SE (Sciences de l'éducation)	2024-2025	30	15

Source : Compilation de données sur les mémoires, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Du côté de l'Eswatini, l'étude s'appuie sur une analyse documentaire substantielle de l'Institute of Distance Education (IDE) de l'Université d'Eswatini, complétée par des entretiens semi-directifs avec quatre (4) étudiants et trois (3) enseignants, durant deux (2) semaines en ligne, sur une participation volontaire (K. Ferreira-Meyers, 2019, 2020, 2021). Cette

institution, spécialisée dans l'enseignement à distance, produit chaque année un volume important de rapports de projets supervisés à distance. Nous avons utilisé les travaux de K. Ferreira-Meyers (2019, 2020, 2021) qui offrent une base solide pour comparer les pratiques d'encadrement, l'accès aux ressources et les difficultés méthodologiques, ainsi que la manière dont les étudiants compensent la solitude cognitive inhérente à la FOAD.

2.2. Outils de collecte des données

Trois sources principales ont été mobilisées :

- des canevas d'entretiens semi-directifs avec des étudiants et enseignants ;
- une grille d'analyse de 124 mémoires et rapports de stage produits à l'ENS du Gabon, issus de trois (3) groupes disciplinaires représentatifs et codifiés (Sciences : S ; littéraires : L et sciences de l'éducation : SE) ;
- une grille d'examen des données institutionnelles (répartition par départements, notes d'encadrement, observations internes). Les entretiens ont été réalisés en ligne de façon interactive, à l'aide de canevas structurés (tableaux 3 et 4). Les étudiants ont été interrogés sur leurs difficultés méthodologiques, leurs usages de l'IAG, les compétences renforcées ou affaiblies, les risques identifiés et leurs suggestions. Les enseignants ont été invités à préciser les indices de détection de l'IAG, son impact sur la qualité scientifique et leurs recommandations institutionnelles. Ils avaient la possibilité d'ignorer des questions peu significatives ou de préciser les plus importantes.

Tableau 3 : Canevas d’entretiens semi-directifs avec les étudiants

Discipline	SVT	Arts plastiques	Sciences de l’éducation	Français	Espagnol	STAPS
Nombre	08	01	01	02	01	01
<p>01/ Quelles difficultés d’ordre méthodologique avez-vous rencontrées au moment de produire votre mémoire de fin de cycle ? Comment les avez-vous résolues ?</p> <p>02 / À quel moment de l’élaboration de votre mémoire avez-vous utilisé les outils IA ?</p> <p>03/ Pour chaque outil IA utilisé, précisez les tâches réalisées à l’aide de ce dernier.</p> <p>04/ Quelles compétences méthodologiques avez-vous développées avec l’usage de l’IA ?</p> <p>05/ Quels sont les autres bénéfiques ou avantages liés à l’usage de ces outils pour la recherche ?</p> <p>06/ Quelles compétences méthodologiques avez-vous perdues ou affaiblies par l’utilisation de ces outils ?</p> <p>07/ Quels sont les risques ou les conséquences liés à l’usage des outils IA dans votre cas ?</p> <p>08/ D'une façon globale, quels sont les défis d'utiliser les outils IA comme des encadreurs de recherche en fin de cycle ? Quels sont les défis en méthodologie ?</p> <p>09/ Que suggérez-vous pour mieux accompagner les étudiants de Master dans le développement des compétences numériques en général et des compétences méthodologiques en particulier ?</p>						

Source : Compilation de données des entretiens étudiants, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Tableau 4 : Canevas d’entretiens semi-directifs avec les enseignants

Questions principales / Dans les travaux de fin de cycle (mémoire, rapport de stage, thèse, etc.) comment sais-tu qu’un travail a été généré par l’IA ? 2/ Quel est l’impact de l’IA sur la qualité scientifique des travaux de fin de cycle et sur les méthodologies de la recherche ? 3/ Quelles suggestions formuler pour un meilleur encadrement des travaux de fin de cycle avec l’IA ?

Source : Compilation de données des entretiens enseignants, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

2.3. Analyse du contenu documentaire des mémoires

Une analyse qualitative du contenu de 124 mémoires a été privilégiée, dans la perspective décrite par L. Bardin (2007), consistant en un regroupement des signalements recherchés et obtenus, en catégories conceptuelles. Une grille détaillée, inspirée des travaux traitant de l’authenticité des productions académiques à l’ère de l’IAG (Selwyn, 2019) et des travaux de l’UNESCO (2024) a permis d’identifier deux variétés de motifs récurrents. D’une part, il y a la présence d’un style homogène, l’apparition de références inexistantes, la répétition de structures textuelles stéréotypées, et l’absence de traces de réflexion personnelle. Ces éléments constituent souvent des indicateurs d’un usage abusif ou non critique de l’IAG. Le tableau 5 illustre cette grille.

Tableau 5 : Grille d'analyse des mémoires

	Ecrits académiques authentiques	Texte généré par l'IA
Style rédactionnel	Variations naturelles pour la longueur des phrases et registre de la langue	Récurrence d'un style

Source : Compilation de données sur les grilles d'exploration des mémoires, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Cette grille a permis de vérifier la cohérence du plan, la présence ou l'absence de transitions logiques, la qualité de l'argumentation, la véracité et la pertinence des références bibliographiques, la présence d'incohérences linguistiques ou méthodologiques, et la possible utilisation de segments générés automatiquement dans les mémoires.

2.4 Analyse quantitative

Nous avons comparé les chiffres obtenus et produit des pourcentages de façon manuelle. Les tableaux institutionnels dans la section des résultats montrent une variation importante entre départements. Dans le département codifié par S1 (S pour désigner le groupe disciplinaire des sciences et 1 le numéro d'ordre de nomination), par exemple, 9 mémoires sur 20 analysés présentent des signes d'usage intensif de l'IAG (45%), tandis qu'en S2, 3 mémoires sur 13 présentent des incohérences caractéristiques (23%). À l'inverse, les départements codifiés par L1, L2 et L3 (départements du groupe disciplinaire des lettres classés par ordre de nomination) ne présentent pas de

traces notables de l'IAG, ce qui suggère des différences disciplinaires importantes liées aux traditions d'écriture, aux attentes méthodologiques et à l'encadrement proposé.

2.5. Analyse thématique des entretiens

Une analyse thématique, cohérente avec la démarche qualitative adoptée, a été mobilisée pour interpréter les données issues des entretiens avec les étudiants et les enseignants. Ce qui est recherché, ce sont des idées, des sujets ou des façons de présenter l'impact de l'IAG sur la qualité des productions scientifiques, qui se répètent dans les discours transcrits issus des entretiens. Du point de vue de P. Paillé et Mucchielli (2016) qui sont les promoteurs de l'analyse thématique, cette stratégie permet de saisir le sens en action, dans les expériences des acteurs. Elle a ainsi permis d'insister sur ce qui est dit dans les propos des contributeurs, ainsi que sur la façon dont cela est dit (L. Savoie-Zajc, 2004). Elle a permis de dégager plusieurs catégories ou sous-thèmes : les usages déclarés de l'IAG, les bénéfices perçus, les compétences affaiblies, les risques identifiés, la perception des enseignants et les défis institutionnels. Cette approche rend compte de la diversité et de la nuance des propos recueillis.

2.6. Limites de la méthodologie

Comme toute étude mixte, cette recherche présente certaines limites. L'auto-déclaration des étudiants peut entraîner une sous-estimation de l'usage réel de l'IAG, en particulier dans des contextes où l'usage non déclaré peut être perçu comme risqué. L'échantillon, bien que diversifié, reste limité à une institution au Gabon et à une institution en Eswatini, ce qui limite la généralisation des résultats. Enfin, la distinction entre un texte rédigé par l'étudiant et un texte généré par l'IAG demeure difficile, surtout lorsque des segments sont reformulés.

Des études récentes confirment cette difficulté. I. Waltzer et al. (2023) montrent que les enseignants atteignent seulement 70 % de précision dans l'identification des textes générés par IAG, contre 62 % pour les élèves. J. Fleckenstein et al. (2024) confirment ces résultats, et V. Yurchenko et al. (2025) constatent une précision moyenne de 5,48/15. Ces travaux suggèrent que les technologies actuelles rendent la détection manuelle très difficile, avec des implications importantes pour l'intégrité académique.

Malgré ces limites, la méthodologie adoptée offre une vision riche, contextualisée et robuste pour éclairer l'impact réel de l'IAG sur les productions académiques dans deux contextes africains

3. Résultats

3.1 Résultats quantitatifs par département

3.1.1 Une concentration de 45% d'indices d'IAG plus grande au département S1

Le département S1 présente une proportion remarquable de mémoires contenant des traces explicites d'intelligence artificielle générative. Sur les 20 mémoires analysés, 9 ont montré des indicateurs clairs d'usage intensif de l'IAG, soit 45%. Ces indicateurs incluent : l'homogénéité stylistique, des références incohérentes, des transitions artificielles et des sections entières dépourvues d'analyse critique.

Tableau 6 : Résultats issus du département S1

Département	Nombre de mémoires consultés/Nombre de mémoires du département	Nombre de mémoires avec traces de l'IA	Observations
S1	20/28	9/20 45%	<p>Partie théorique copiée-collée, style constant, rythme monotone ;</p> <p>Génération exagérée des références documentaires (6 pages de références) ;</p> <p>Excès de citations dans les textes ;</p> <p>Absence de structuration des paragraphes ;</p> <p>Succession de sections sans liaison entre les parties et entre les paragraphes ;</p> <p>Ton neutre, absence de prise de position ;</p> <p>Revue de la littérature comme simple récitation, pas de réappropriation.</p>

Source : Compilation de données des mémoires, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

La concentration d'indices d'IAG dans le département S1 peut s'expliquer par la charge théorique importante des mémoires produits dans cette filière. Les étudiants mobilisent l'IAG pour compenser les exigences rédactionnelles élevées, au détriment de l'analyse personnelle. Cela confirme les observations des encadreurs qui soulignent l'écart croissant entre la maîtrise orale et la qualité écrite des travaux.

3.1.2 Une concentration de 23% d'indices d'IAG au département S2

Le département identifié par le code S2 présente également des signes notables d'usage d'IAG, bien que dans une moindre proportion que le département S1. Sur les 13 mémoires analysés, 3 comportent des indicateurs distincts d'utilisation de l'IAG, soit 23%.

Tableau 7 : Résultats issus du département S2

Département	Nombre de mémoires consultés/Nombre de mémoires du département	Nombre de mémoires avec traces de l'IA	Observations
S2	13/13	3/13 23%	Références générées par IA Partie théorique générée par IA

Source : Compilation de données des mémoires, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Ces indicateurs incluent notamment : l'apparition de références bibliographiques difficilement vérifiables, des sections théoriques rédigées dans un style homogène inhabituel pour les étudiants interrogés, ainsi que des formulations génériques typiques de modèles génératifs de langage.

Les enseignants de S2 ont souligné que certains étudiants ne maîtrisaient pas les passages théoriques qu'ils avaient présentés, suggérant ainsi la génération automatisée de ces segments. Cette tendance est alignée avec les observations formulées par Selwyn (2019), qui identifie une fragilisation de l'engagement cognitif lorsque les étudiants s'appuient sur des outils génératifs sans accompagnement critique.

Ainsi, l'IAG permet de compenser des difficultés conceptuelles et théoriques. Si la proportion de mémoires affectés est moindre qu'en S1, la nature des traces d'IAG est similaire : texte fluide mais dépourvu de profondeur analytique, références incohérentes, absence de reformulation personnelle.

De plus, les caractéristiques des mémoires montrent que l'IAG a principalement été utilisée dans la construction des cadres théoriques, suggérant que les étudiants perçoivent ces outils comme capables de produire des synthèses rapides en absence de lecture approfondie. Ce constat fait écho aux analyses de B. Williamson (2020), à propos du risque de dépendance aux outils numériques dans les processus de structuration intellectuelle.

3.1.3 Une concentration d'indices d'IAG non visible au départements L1, L2 et L3

Nous avons noté une configuration différente de celles observées en S1 et S2 (tableau 8). Aucun des mémoires analysés n'a présenté de traces manifestes d'usage de l'IAG. Cette absence mérite une attention particulière car elle révèle des spécificités disciplinaires, pédagogiques et méthodologiques propres aux formations en Lettres et Sciences humaines.

Tableau 8 : Résultats issus du département L1, L2 et L3

Département	Nombre de mémoires consultés/Nombre de mémoires du département	Nombre de mémoires avec traces de l'IA	Observations faites par les professeurs
L1	35/39	0/35	Cours d'élaboration d'une production de fin de cycle comme innovation méthodologique au département (aide méthodologique)
L2	21/21	0/21	Raisons de freiner le plagiat et l'usage abusif de l'IAG (stratégies de dissuasion utilisées par les professeurs) : 1/ Arguments de confiance/ côté affectif ; 2/ Menace de reconnaître les productions non authentiques donc les étudiants craignent la sanction ; 3/ Contrat ou déclaration sur l'honneur de ne pas tricher, à faire signer avant le cours.

L3	11/24 (M) 15/17 (RS)	0/24 0/17	RAS
----	-------------------------	--------------	-----

Source : Compilation de données des mémoires, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Premièrement, les mémoires produits dans les départements L1, L2 et L3 reposent fortement sur des compétences d'analyse interprétative, de commentaire de texte, de mobilisation de corpus littéraires et de réflexion argumentative personnelle. Ces compétences se développent sur la base d'un travail étroitement lié à la lecture approfondie, à la reformulation, à la paraphrase critique et à la capacité à articuler plusieurs sources entre elles. Il est donc plus difficile pour un outil d'IAG de remplacer ces processus cognitifs complexes, ce qui peut expliquer en partie l'absence de traces d'IAG dans ces mémoires, du groupe disciplinaire des lettres.

Deuxièmement, les enseignants des départements L1, L2 et L3 ont indiqué, lors des entretiens, un suivi méthodologique plus strict et plus rapproché. Les étudiants en Lettres sont habitués à produire des analyses régulières, des commentaires dirigés, des fiches de lecture et des synthèses critiques. Ce type de formation favorise le développement de l'intelligence linguistique au sens de H. Gardner (1983), ainsi qu'une intelligence intrapersonnelle plus développée, fondée sur l'introspection, la sensibilité stylistique et l'analyse subjective des textes.

Enfin, les mémoires des filières L1, L2 et L3 mobilisent un ensemble de références spécifiques, souvent littéraires, critiques ou philosophiques, qui interpellent directement la culture disciplinaire des étudiants. Les enseignants ont indiqué que les erreurs de références, l'absence de citations, ou encore l'homogénéité linguistique typique de l'IAG sont plus facilement repérables dans ces disciplines, ce qui pourrait dissuader les étudiants de recourir à des outils d'IAG.

Autrement dit, l'absence apparente de traces d'IAG dans les départements L1, L2 et L3 ne doit pas être interprétée comme une absence totale d'usage, mais plutôt comme une circulation différente des pratiques. Les étudiants en Lettres sont davantage entraînés à produire leur propre texte, à défendre leur propre style et à analyser les sources avec une attention fine. Cela est cohérent avec les travaux de N. Selwyn (2019), qui souligne que certaines disciplines, par leur tradition méthodologique, résistent davantage à l'automatisation cognitive. Cette particularité confirme aussi que l'impact de l'IAG varie fortement selon la nature du savoir mobilisé et selon l'histoire des disciplines universitaires.

Dans l'ensemble, les données des départements L1, L2 et L3 montrent une robustesse méthodologique plus affirmée et une plus grande maîtrise des contenus, ce qui constitue un contraste net avec les départements S1 et S2.

3.1.4 Une concentration de 33% d'indices d'IAG au département SE (Sciences de l'Education)

Le département SE présente une configuration particulière en raison de la diversité des travaux produits et de l'hétérogénéité des profils étudiants. Les données institutionnelles ne comportent pas de comptages détaillés par mémoire, mais elles confirment une tendance similaire à celle observée en S1 et S2 : 10 mémoires sur 30, soit 33%, manifestent les traces d'un usage partiel ou ponctuel d'IAG (Tableau 9).

Tableau 9 : Résultats issus du département SE

Département	Nombre de mémoires consultés/Nombre de mémoires du département	Nombre de mémoires avec traces de l'IA	Observations
SE	30/93	10/30 33%	Des sections entières produites à partir d'un style uniforme, références inexistantes ou incohérentes, absence de transitions, langage neutre et dépersonnalisé, usage massif de citations générées automatiquement. Partie théorique générée par IA

Source : Compilation de données des mémoires, Moussavou et Ferreira-Meyers, 2026.

Les enseignants interrogés en SE ont souligné que certains mémoires présentaient un style rédactionnel inhabituellement fluide, des paragraphes théoriques fortement généralisés, ainsi que des références bibliographiques difficiles à retrouver. Ces éléments, déjà identifiés dans d'autres départements, suggèrent que les étudiants sollicitent l'IAG pour améliorer la forme du texte, sans toujours intégrer un véritable travail de vérification critique ou de reformulation personnelle. Ainsi, le cas du

département SE illustre la complexité de l'évaluation de l'usage de l'IA dans les mémoires.

Contrairement aux départements L1-L3, où les traces sont facilement repérables, les travaux en SE portent souvent sur des thématiques transversales impliquant des analyses descriptives, ce qui rend plus difficile la distinction entre un texte généré et un texte rédigé manuellement. Les enseignants ont néanmoins signalé des incohérences récurrentes dans les références, ainsi qu'une homogénéité stylistique qui contraste avec les productions habituelles des étudiants.

La tendance en SE est similaire de celle observée en S1 et S2 : amélioration superficielle de la qualité rédactionnelle, mais appauvrissement de l'engagement analytique. Cette dynamique s'inscrit dans les observations faites par B. Williamson (2020) et N. Selwyn (2019), qui soulignent que l'IAG tend à renforcer la forme au détriment de la profondeur méthodologique lorsque son usage n'est pas accompagné d'une formation spécifique.

4. Discussion

La discussion générale permet d'interpréter de manière transversale et en profondeur, les résultats présentés dans la Section 3 en les articulant aux cadres théoriques mobilisés, ainsi qu'aux réalités institutionnelles du Gabon et de l'Eswatini.

4. 1 Effets cognitifs et épistémologiques de l'IAG

Tel que souligné dans le cadre théorique, la théorie des intelligences multiples de H. Gardner (1983) constitue un cadre interprétatif pertinent au Gabon et en Eswatini, en ce qu'elle permet d'analyser l'impact de l'IAG sur l'équilibre entre intelligences linguistique, logique, intrapersonnelle et interpersonnelle. C'est à cet égard que l'IAG agit comme agent de redistribution cognitive dans la rédaction académique.

L'interprétation des résultats au Gabon et en Eswatini montre que l'IAG agit comme un amplificateur de l'intelligence linguistique (H. Gardner, 1983), permettant aux étudiants de produire des textes fluides, structurés et conformes aux attentes institutionnelles. Cette amélioration formelle est particulièrement visible dans les départements S1 et S2, où les exigences méthodologiques sont élevées. Toutefois, elle s'accompagne d'un affaiblissement de l'intelligence logique et intrapersonnelle : les opérations de raisonnement, de hiérarchisation des arguments et de réflexivité sont progressivement déléguées à la machine.

Les enseignants ont relevé une dissociation croissante entre la maîtrise orale et la qualité écrite des mémoires, ce qui suggère que l'IAG agit comme un substitut cognitif produisant du texte sans renforcer la compréhension. Ce phénomène rejoint les critiques de N. Selwyn (2019, 2024), de S. Akgun et Greenhow (2022) sur ce qu'ils nomment « externalisation cognitive », où les étudiants s'en remettent aux outils sans passer par les étapes intermédiaires de conceptualisation et de reformulation personnelle. B. Williamson et Kizilcec (2022) évoquent la passivité cognitive et un écho semblable à l'UNESCO (2023) souligne que l'usage non régulé de l'IAG peut fragiliser la lecture critique, la créativité intellectuelle et la production argumentée, menaçant ainsi la densité cognitive des apprentissages. Bref, un usage non régulé et excessif de l'IAG dans l'enseignement supérieur menace la construction des compétences intellectuelles essentielles et fragilise l'autonomie académique.

4.2 Enjeux institutionnels et contextuels

Les contextes institutionnels modulent fortement l'usage de l'IAG. Au Gabon, la proximité pédagogique en présentiel permet aux encadreurs de détecter rapidement les incohérences entre compétences réelles et textes générés, constituant un

garde-fou contre les abus. En Eswatini, la formation à distance impose une autonomie plus grande, rendant plus probable un recours intensif aux outils génératifs pour structurer et rédiger les mémoires. Par ailleurs, la fracture numérique, mise en évidence par O. Moussavou (2024) au Gabon, accentue les disparités. Certains étudiants disposent d'un accès permanent aux technologies, tandis que d'autres restent limités par des connexions précaires. Cette inégalité d'accès influence directement la qualité des productions académiques et accentue les déséquilibres déjà présents dans le système éducatif. De plus, les mémoires analysés révèlent une homogénéité linguistique et une neutralité stylistique caractéristiques des textes générés, traduisant une standardisation des pratiques d'écriture et une dépendance accrue à des modèles pré-entraînés (B. Williamson, 2020).

4.3 Dimensions éthiques et politiques

Au Gabon comme en Eswatini, l'enjeu majeur réside dans l'absence de politiques institutionnelles claires concernant l'usage de l'IAG. Les recommandations de l'UNESCO (2023, 2024) insistent sur la nécessité d'un encadrement éthique et pédagogique, garantissant la transparence, l'intégrité scientifique et la protection des apprentissages fondamentaux. Dans des contextes où les étudiants ressentent une pression accrue à produire des textes « parfaits » et où les ressources documentaires physiques sont limitées (A. Boukind, 2024 ; Ph. Véry et Cailleut, 2019), cas de l'ENS du Gabon, l'IAG apparaît comme une solution immédiate mais risquant d'appauvrir la profondeur méthodologique et l'authenticité des recherches. Le Gabon et l'Eswatini se trouvent à un moment charnière où la mise en place de politiques transparentes et équitables est indispensable pour éviter une perte de compétences essentielles et préserver l'intégrité scientifique des travaux universitaires.

4.4 Synthèse et ouverture

En définitive, l'IAG agit comme un agent de redistribution cognitive en facilitant la production textuelle et en répondant aux exigences formelles. Cependant, elle fragilise la conceptualisation, la vérification critique et la construction personnelle du savoir. La tension entre amélioration linguistique et appauvrissement conceptuel constitue le cœur du débat. Ces constats éclairent directement la problématique générale de cette recherche, qui interroge la manière dont l'IAG transforme la construction des compétences académiques et la qualité des productions universitaires en Afrique centrale et australe. La tension entre amélioration linguistique et appauvrissement conceptuel apparaît ainsi comme un enjeu central pour comprendre l'impact de ces technologies sur la formation scientifique.

Au-delà du contexte africain, ces résultats rejoignent des préoccupations observées dans d'autres régions du monde. En Europe et en Amérique du Nord, plusieurs études (B. Williamson et Kizilcec, 2022) soulignent également le risque d'une dépendance cognitive accrue aux outils génératifs et la nécessité d'un encadrement institutionnel. L'analyse croisée montre donc que si les effets de l'IAG sont universels, leur intensité et leurs implications varient selon les contextes socio-éducatifs, renforçant l'importance d'une réflexion globale sur l'intégration éthique et pédagogique de ces technologies.

Cette réflexion ouvre vers la conclusion générale, où seront discutées les pistes d'action pour préserver l'autonomie académique et la qualité du raisonnement scientifique dans les universités africaines.

Conclusion générale

L'étude ayant conduit au présent article a été menée au croisement des contextes gabonais et eswatiniens visait l'objectif de rendre compréhensible, les effets de l'IAG dans les productions académiques. Elle montre que l'IAG transforme en profondeur la nature, la structure et la qualité des mémoires de Master produits dans les universités africaines. L'analyse croisée des données quantitatives et qualitatives révèle une dynamique paradoxale. Si l'IAG améliore la lisibilité et la conformité formelle des textes, elle fragilise simultanément la construction progressive des compétences méthodologiques et conceptuelles.

Les résultats indiquent que l'IAG agit principalement comme un dispositif de soutien rédactionnel, amplifiant l'intelligence linguistique (H. Gardner, 1983), mais contribuant peu à la formulation de problématiques originales ou à l'approfondissement conceptuel. Cette amélioration superficielle s'accompagne d'un affaiblissement de l'intelligence logique et intrapersonnelle, essentielles à la démarche scientifique et à la réflexion critique.

Du point de vue institutionnel, l'absence de directives explicites sur l'usage de l'IAG dans les mémoires crée une zone de flou éthique et méthodologique. Ni l'ENS du Gabon ni l'Université d'Eswatini ne disposent de politiques suffisamment détaillées pour encadrer ces pratiques, ce qui fragilise l'intégrité académique et accentue les inégalités entre étudiants. Les recommandations de l'UNESCO (2023, 2024) soulignent pourtant l'urgence d'une régulation claire et équitable.

Les implications pédagogiques sont tout aussi déterminantes. L'intégration de l'IAG doit s'accompagner d'une formation explicite des étudiants à la recherche documentaire, à la lecture critique, à l'analyse méthodologique et à la rédaction scientifique. Les enseignants doivent être outillés pour identifier

les usages problématiques et accompagner le développement des compétences non transférables aux machines : conceptualisation, argumentation, réflexion personnelle et interaction critique avec les sources. Le renforcement de la supervision, notamment en contexte de formation à distance comme en Eswatini, apparaît indispensable pour réduire l'écart entre production textuelle et maîtrise cognitive.

Ainsi, l'IAG ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais comme une opportunité. Elle peut devenir un levier puissant de réussite académique si elle est intégrée dans une démarche de formation critique, réflexive et responsable. Le défi pour les universités du Gabon et de l'Eswatini consiste à construire un cadre où l'IAG soutient l'apprentissage sans se substituer aux efforts cognitifs inhérents à toute recherche scientifique.

L'étude ayant conduit à la production de cet article nécessairement une portée utilitaire. En effet, au-delà de sa contribution théorique, cette étude possède une portée utilitaire importante. Elle fournit aux universités africaines des repères concrets pour encadrer l'usage de l'IAG, renforcer les dispositifs de supervision et adapter les formations aux réalités numériques. Les résultats peuvent servir de base à l'élaboration de politiques institutionnelles, à la conception de modules de formation critique pour les étudiants et à la mise en place de pratiques pédagogiques hybrides. En ce sens, l'étude ne se limite pas à une analyse académique, elle constitue un outil d'aide à la décision pour les acteurs de l'enseignement supérieur.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives de recherche futures : l'élaboration de politiques institutionnelles d'usage de l'IAG, l'évaluation de l'impact des formations à l'IAG critique, l'étude comparative d'autres universités africaines, l'analyse longitudinale des mémoires post-introduction de l'IAG, ainsi que la conception de dispositifs pédagogiques hybrides capables de renforcer les compétences méthodologiques dans un environnement numérique en expansion.

Références bibliographiques

- ADINDA Dina, BLANDIN Bernardin, JEUNESSE Christophe et LAS VERGNAS Olivier, 2025. « Digital, IA et formation des adultes : synthèse de treize ans de recherche internationale », *Savoirs*, N° 68, pp. 13-118, <https://doi.org/10.3917/savo.068.0013>.
- AKGUN Selin et GREENHOW Christine, 2022. « Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings », *AI Ethics*, Vol. 2, pp. 431-440, <https://doi.org/10.1007/s43681-021-00096-7>
- AVERSENG Céline, 2025. « Créer des évaluations avec les IA : outils et process ». *Management et Data Science*, Vol. 9, N°3, pp. 77-92, <https://management-datascience.org/articles/36943/>
- BACHY Sylviane, 2025. « Inégalités d’usage du numérique et de l’intelligence artificielle à l’université ». *SHS Web of Conferences*, Vol. 214, N° 01009 (2025) pp.1-19, DOI : <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521401009>
- BARDIN Lurence, 2007. *L’analyse de contenu*. Presses Universitaires de France, Paris.
- BARAKABITZE Alcardo Alex, LAZARO Anangisye William-Andey, AINEA Neterindwa, MKWIZU Michael Hamza, MAZIKU Hellen, MATOFALI Alex Xavier, IDDI Aziza et SANGA Camillius, 2019. « Transforming African Education Systems in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Using ICTs: Challenges and Opportunities ». *Education Research International*, Vol. 2019, Article ID 6946809, 29 pages, <https://doi.org/10.1155/2019/6946809>
- BITTLE Kevin et EL-GAYAR Omar, 2025. « Generative AI and academic integrity in higher education : A systematic review and research agenda », *Information*, Vol. 16, N°2, pp. 1-20.

- BOUKIND Abdallah et ABOU-HASF Habiba, 2024. « Contribution de l'Intelligence Artificielle à la Performance des Projets de Recherche Scientifique », *ESI Preprints (European Scientific Journal, ESJ)*, Vol. 20, N° 34, p. 190, DOI : 10.19044/esj.2024.v20n34p190, <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/18786>
- CASES Anne-Sophie et FOURNIER Christopher, 2025. « Défis éthiques des IA génératives pour l'enseignement supérieur ». *Management et Data Science*, Vol. 9, N°3, <https://management-datascience.org/articles/36833/>
- CHANPRADIT Thaweesak, 2025. « Generative artificial intelligence in academic writing in higher education : A systematic review », *Edelweiss Applied Science and Technology*, Vol. 9, N°4, pp. 889-906, DOI : 10.55214/25768484.v9i4.6128
- COLLINS Allan et HALVERSON Richard, 2018. *Rethinking education in the age of technology*, Teachers College Press, New York.
- DE MARVY B. Agas, 2025. « Risks and safeguards in using generative artificial intelligence: A basis for ethical guidelines ». *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, Vol 10, N°5, pp. 175-188. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25may266>. DOI : <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25may266>
- DU ROY Aurore, 2012. « Tablettes et liseuses : des outils éducatifs pour les pays africains ? Synthèse de publications sur leurs usages éducatifs au Ghana et en Zambie ». *Adjectif.net* Mis en ligne mercredi 3 octobre 2012 [En ligne] <http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article187>
- FERREIRA-MEYERS Karen, 2021, « Supervision practices in distance education in Eswatini ». *Journal of African Higher Education*, Vol. 9, N° 2, pp. 55–74.

- FERREIRA-MEYERS Karen, 2023, « Digital learning ecosystems in Eswatini: Challenges and opportunities ». SADC Open Education Review, Vol. 3, N° 1, pp. 22–40.
- FLECKENSTEIN Johanna, MEYER Jennifer, JANSEN Thorben, KELLER Stefan D., KÖLLER Olaf et MÖLLER Jens, 2024. « Do teachers spot AI ? Evaluating the detectability of AI-generated texts among student essays ». Computers and Education: Artificial Intelligence, Vol. 6, N° article 100209, <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100209>.
- GARDENER Howard, 1983. Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Basic Books.
- GONZÁLEZ RIVAS Eva Noemi, 2025. « Uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IA Gen) en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Licenciatura en Administración », *Punto CUNorte*, Vol. 11, N° 20, pp. 1-28, DOI : 10.32870/punto.v1i20.224
- HANAFI, Ahmed M., AHMED Mohamed S., AL-MANSI Mohamed M. et AL-SHARIF Omar A., 2025, « Generative AI in Academia: A Comprehensive Review of Applications and Implications for the Research Process », *International Journal of Engineering and Applied Sciences October 6 University*, Vol. 2, N° 1, pp. 91-110.
- KARSENTI Thierry, COLL IN Simon et HARPER-MERRETT Toby, 2011. *Intégration pédagogique des TIC : Succès et défis de 100 écoles africaines*, Ottawa, ON : IDRC.
- LEACH Jenny, AHMED Atef, MAKALIMA Shumi et POWER Tom, 2006. *DEEP IMPACT: An investigation of the use of information and communication technologies for teacher education in the global south: Researching the issues*. Department for international development, <https://oro.open.ac.uk/17802/1/ReportFeb2006.pdf>; <http://www.open.ac.uk/deep>

- LEKHU Motshidisi Anna, 2023. « Pre Service Science Teachers' Preparedness for Classroom Teaching: Exploring Aspects of Self Efficacy and Pedagogical Content Knowledge for Sustainable Learning Environments », *Journal of Curriculum Studies Research*, Vol. 5, N°1, Article 9, pp. 113-129. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.9>
- MEREKU Damian Kofi et MEREKU Cosmas Worlanyo Kofi, 2015. Congruence between the intended, implemented and attained ICT curricula in Sub-Saharan Africa. *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, Vol. 15, N°1, pp. 1-14. <https://doi.org/10.1080/14926156.2014.992555>.
- MOUSSAVOU Raymonde, 2023. « Impact des stages sur les besoins cognitifs, affectifs et idéologiques des enseignants au Gabon », In : Les stages dans tous leurs états, J.-J. DEMBA, M., ESSONO EBANG et C. F. MINKOBAME Z., pp. 153–170, Les éditions Ntsame, Libreville.
- MOUSSAVOU ND. Olivier A.-Y., 2024. « L'Intelligence Artificielle, nouvelle étape de la fracture numérique : cas du Gabon », *Communication, technologies et développement*, N° 15, <https://doi.org/10.4000/123iu>
- MOUSSAVOU Raymonde, 2024. « À propos des fondements théoriques de l'enseignement des sciences : le cas de la modélisation comme canevas d'apprentissage en didactique des sciences », In : Actes des Premières Journées Scientifiques du RACESE, RASEF, O., THIAM, p. 28, ISSN 2756-7575.
- NDIAYE Moustapha et SARR Minata, 2024. « L'éthique et la gouvernance de l'IA et ses applications au Sénégal », *Communication, technologies et développements*, Vo. 15, <https://doi.org/10.4000/123it>.
- PAILLÉ Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016. « L'analyse thématique », In : L'analyse qualitative en sciences

- humaines et sociales, P. PAILLÉ et A. MUCCHIELLI, pp. 235-312, Armand Colin, Paris.
- SAVOIE-ZAJC Louise et KARSENTI Thierry, 2004. « La méthodologie », In : La recherche en éducation : étapes et approches, L. SAVOIE-ZAJC et Th. KARSENTI, pp. 109–122, Éditions du CRP, Sherbrooke.
- SELWYN Neil, 2019. Should robots replace teachers? AI and the future of education, Polity Press.
- SERAN Carl Errol, TAN Myles Joshua Toledo, ABDUL KARIM Hezerul et ALDAHOUL Nouar, 2025. « A conceptual exploration of generative AI-induced cognitive dissonance and its emergence in university-level academic writing ». *Frontiers in Artificial Intelligence*, Vol. 8, N° 2, <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1573368>.
- SUN Yanyan et HUANG Yingfen, 2025. « Exploring the role of generative AI in collaborative lesson planning for pre-service teachers ». *Journal of Computer Assisted Learning*, Vol. 41, N° 4, DOI : 10.1111/jcal.70098
- UNESCO, 2023. Guidance for generative AI in education and research.
- UNESCO, 2024a. AI readiness and digital transformation in African higher education.
- UNESCO, 2024b. Orientations pour l'intelligence artificielle générative dans l'éducation et la recherche, UNESCO, Paris : UNESCOedunumrech.hypotheses.org+1.
- VERY Philippe et CAILLEUT Ludovic, 2019. « Intelligence artificielle et recherche en gestion ». *Revue française de gestion*, Vol. 8, N° 285, pp. 119-134, DOI : 10.3166/rfg.2020.00405
- WALTZER Tal, COX Riley L. et HEYMAN Gail D., 2023. « Testing the ability of teachers and students to differentiate between essays generated by ChatGPT and high school students ». *Human Behavior and Emerging*

Technologies, Vol. 2023, Article ID 1923981, pp. 1–9,
DOI : 10.1155/2023/1923981

WILLIAMSON Ben, 2020. Education governance and datafication. Routledge.

YAN Lixiang, GREIF Samuel, TEUBER Ziwen et GASEVIC Dragan, 2024. « Promises and challenges of generative artificial intelligence for human learning ». *Nature Human Behaviour*, Vol. 8, N° 10, pp. 1839-1850, DOI : 10.1038/s41562-024-02004-5

YURCHENKO Véronika et NALYVAIKO Oleksii, 2025. « Comment ChatGPT fabrique une nouvelle réalité dans l'écriture », *Éducation et Socialisation*, Vol. 76, <https://doi.org/10.4000/148n0>.

ANALYSE DES EFFETS ECONOMIQUE LIES A LA MISE EN PLACE D'UN MECANISME DE GESTION INTEGREE DES RISQUES D'INONDATIONS : CAS DU PROJET PING-GIRI DANS LA BANLIEUE DAKAROISE AU SENEGAL

Mr. Samba NDIAYE

Ecole Supérieure d'Economie Appliquée / Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal. Email : samba7.ndiaye@ucad.edu.sn/ Sénégal

Ali Ousmane SOUGOUR

Société de la Promotion Foncière et Immobilière (SOPROFIM.SA) / Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Email : mougroumarim@gmail.com/ TCHAD

Résumé

A l'instar des grandes villes Africaines, Dakar est confronté depuis plus de deux décennies à des inondations dévastatrices dues à l'insuffisance des réseaux d'assainissement et des caniveaux d'évacuation des eaux pluviales. A cet effet, l'ONG GRET, initie avec ses partenaires un projet test, le PING-GIRI dans six (6), communes de la banlieue Dakaroise. Ainsi, vise à analyser les effets du mécanisme de gestion intégrée des inondations et sur l'amélioration de la situation socio-économique des bénéficiaires des communes de Djidda Thiaroye Kao, Médina Gounass et Wahinane Nimzatt. Elle est basée sur échantillonnage aléatoire simple stratifié, 170 ménages. Au terme de ce travail, 82% des enquêtés ont soutenu que l'approche a contribué à l'amélioration des conditions économiques. Il a été tout de même constaté, qu'il reste encore des améliorations à faire.

***Mot clef :** Population, Environnement, Développement intégré*

Abstract

Like major African cities, Dakar has been facing devastating floods for more than two decades due to inadequate sanitation networks and stormwater drainage gutters. To this end, the NGO GRET, with its partners, is initiating a test project, PING-GIRI, in six (6) municipalities in the Dakar suburbs.

Thus, it aims to analyze the effects of the integrated flood management mechanism and the improvement of the socio-economic situation of beneficiaries in the municipalities of Djidda Thiaroye Kao, Médina Gounass and Wahinane Nimzatt. It is based on simple stratified random sampling, 170 households. At the end of this work, 82% of respondents supported that the approach contributed to the improvement of economic conditions. It was nevertheless noted that there is still room for improvement.

Keywords: *Population, Environment, Integrated Development*

Introduction

Des millions de personnes sont affectées à travers le monde par les dommages des inondations. Ce phénomène est particulièrement préoccupant en Afrique, surtout dans des pays comme le Sénégal. Avec les conditions précaires, combinées à des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, le risque d'inondations dévastatrices est réel dans de nombreuses villes comme Dakar.

Au-delà de la dégradation du cadre de vie, les coûts économiques des inondations sont très remarquables. Les villes sénégalaises à l'instar de celles d'Afrique n'échappent à cet état de fait. Le coût économique des dégâts occasionnés par ces phénomènes est exorbitant et constitue des lourdes pertes à l'Etat, mais aussi les habitants. Le rapport d'évaluation des besoins post catastrophe (PDNA)²⁰, fait après les inondations de 2009, évalue les dommages et les pertes causées par les inondations à plus de 35,517 milliards de FCFA uniquement dans la région de Dakar faisant des nombreuses victimes, surtout dans les deux départements de Pikine et Guédiawaye.

L'ampleur de ce défi majeur, interpelle les acteurs de tous les niveaux, pour une synergie d'action. C'est ainsi que l'ONG GRET, avec l'appui de ses partenaires, réalise le projet PING-GIRI sur financement de l'AFD (Agence Française de

²⁰ Rapport d'évaluation des besoins post catastrophe, Inondations urbaines à Dakar 2009, Gouvernement de la République du Sénégal, Banque Mondiale, Système des Nations Unies et de la Commission Européenne, juin 2010.

Développement) pour tester des solutions innovantes dans le but d'améliorer la résilience des quartiers de la banlieue. Il s'agit de voir concrètement, quels effets, les mécanismes de gestion intégrée mis en place dans le cadre du projet PING-GIRI peuvent avoir sur la situation socio-économique des bénéficiaires.

1. Revue de littérature

Depuis plusieurs décennies, la problématique des inondations est devenue une épine sous le pied des nombreux Etats, à l'instar du Sénégal. Malgré l'existence d'une panoplie des politiques, plans et programmes conçus et montés pour lutter ou gérer les inondations. Dans ce chapitre consacré à la revue de la littérature, nous convoquerons les écrits des auteurs, rapports d'études ou de recherches s'étant intéressé sur cette épineuse question des inondations notamment urbaine. Les phénomènes des inondations sont pour certains auteurs, l'une des multiples formes de manifestations des changements climatiques.

1.1. Les inondations

En effet, sous la direction du professeur Boubou Adiouma SY, un groupe d'universitaire, a mené d'importantes recherches sur les manifestations des changements climatiques et leurs conséquences dans certaines zones de l'Afrique de l'Ouest. Intitulé « Changements climatiques, dynamiques des milieux et crises de sociétés en Afrique de l'ouest : Bénin ; Mali ; Sénégal ; Togo ». Cette étude s'est spécifiquement orientée vers la manifestation des changements climatiques avec des cas situés dans le sahel avec un climat généralement sec, et des pays avec un climat relativement humide avec ouverture sur la mer. Bien au-delà de la théorie, limitée à la définition du concept même des changements climatiques et a dessiné ses contours, cet ouvrage scientifique a dans son analyse remonté loin dans le

passé afin de comprendre les instabilités qui ont caractérisé le climat dans l'histoire et son évolution dans le temps.

Toujours dans le sillage de la détermination des causes des inondations, le professeur Mame Demba Thiam publie aux éditions Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), un ouvrage intitulé « Syndrome des inondations au Sénégal » (2011). Ouvrage dans lequel, l'auteur aborde avec consternation une question d'actualité qui concerne beaucoup de pays à travers le monde, et à laquelle bien naturellement le Sénégal n'en fait pas exception. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde les inondations qui apparaissent selon lui comme « un signe de syndrome, auquel il faut trouver une thérapie à la hauteur de la catastrophe ». Dans la foulée de l'analyse du phénomène l'auteur fustige la manière dont cette question des inondations pourtant cruciale, est prise à la légère sans une véritable politique visant à trouver des solutions idoines et pérennes.

Dr Oumar Cissé écrit un ouvrage, fruit de recherches pluridisciplinaire intitulé « Inondations à Dakar » 324.P paru en 2008 aux éditions KARTALA. Dans cet ouvrage orienté essentiellement sur le sujet très préoccupants et extrêmement récurrents des inondations urbaines, surtout dans la zone de Dakar et sa périphérie, impactant familles et infrastructures, Dr Cissé, ne pointe pas seulement du doigt les pluies exceptionnelles qui demeurent aussi très importantes, mais s'appesanti sur les lacunes et les défaillances des politiques publiques d'aménagement et la non-prise en compte des études spatiales dans l'analyse et la compréhension des inondations. Il va plus loin dans ses recherches montrer que face aux contraintes de leur environnement qui s'impose à eux, les communautés et les ménages développent et déploient des stratégies particulières avant, pendant et après les pluies pour préserver leurs biens et leurs infrastructures aussi bien individuelles que collectives.

Il permet enfin de voir la portée et les limites des acteurs impliqués dans la gestion, mais des éventuelles stratégies qui peuvent être efficace dans la gestion des inondations.

1.2. Gestion des inondations

Si les points de vue dans l'identification des causes des inondations convergent, il n'en est de même en ce qui concerne leurs gestions. Car, à ce sujet, il existe assez des écrits interrogeant le dispositif de gestion des inondations mis en place par les pays. Les politiques de gestion initiées en fonction des spécificités, donc des territoires et des phénomènes causales, n'ont jusqu'ici montrer que leurs limites dans la mesure où les catastrophes naturelles dans leur ensemble, et spécifiquement les inondations ne cessent de juguler la vie socio-économique de l'humain. De ce constat ont alors émergé des voix qui ont tenté d'apporter des réponses scientifiquement globales et universelles afin de gérer le risque inondation.

Bruno LEDOUX en fait partie. Dans son ouvrage intitulé « Gestion du risque inondation » (2006), il fait état des aspects liés au risque inondation en partant d'une élucidation conceptuelle, Bruno, lève l'équivoque sur la notion du risque même. Car, dans sa logique, le phénomène inondation en lui ne constitue pas un risque à elle seule. Pour qu'il y'ait un risque, il y'a l'exigence d'un phénomène sur lequel peut s'attribuer la probabilité de survenance et que de là, l'intensité soit susceptible, de provoquer des dommages en cas de production. Dans cet exercice de clarification, l'auteur estime qu'il faut donc que le territoire soit occupé par l'homme, et que l'importance de différents enjeux (Populations, habitations, équipements...), n'explique pas à elle seule la gravité potentielle de la catastrophe. Celle-ci étant tributaire de la vulnérabilité de ces enjeux, c'est-à-dire de leur propension à subir des dommages.

Simon Massé, Thomas Buffin-Bélanger, Pascale Biron and Julie Ruiz, écrivent un article intitulé : « la portée et les limites des

approches participatives pour la gestion intégrée des inondations » pour montrer la place des approches participatives dans la mise en place des stratégies de gestion des inondations. En effet, dans cet article, ils abordent la notion des approches participatives dans la gestion intégrée des risques d'inondation (GIRI) à travers la confrontation de la littérature à ce sujet et la mise en exergue des limites de l'approche. Dès leur entame, les auteurs mettent la coordination au centre de tout le processus et ce, à tous les niveaux et secteurs du gouvernement et de la société civile afin de favoriser la responsabilisation et l'appropriation des plans de gestion intégrée par les communautés. Ils soulèvent à la suite l'importance de la valorisation et de l'implication des acteurs non gouvernementaux et des citoyens dans ce processus intégré. Cela étant, il importe de noter que l'émergence de ces approches participatives est exacerbée par l'optimisme exagéré en ce qui concerne la possibilité que cette approche permet ipso facto d'améliorer substantiellement la qualité et la portée des décisions, de gérer les conflits, de faciliter l'implantation des mesures non structurelles et de renforcer les capacités sociales au sein des communautés. Or, dans l'identification des limites de ces approches dites participatives, certains avancent que l'intégration des non-experts dans le processus décisionnel brime l'impartialité de la procédure technocratique et que le manque d'intérêt et la profanité des populations limite la portée des démarches GIRI.

Dans le but d'étudier les efficacités de ces approches participatives développés, Serigne Saliou Mbacké Nicod 2016 (42 promos) intitulé écrit un mémoire de fin d'étude sur le PROGEP initié par le Sénégal. Le mémoire intitulé « Analyse des effets liés à la réalisation des ouvrages de gestion pluviale dans le cadre du PROGEP et de sa politique de lutte contre les inondations en zone périurbaine : cas de la commune de Yeumbeul Nord », dans lequel, il aborde avec beaucoup de clarté et de cohérence la problématique de gestion des eaux pluviales

dans la banlieue de Dakar. Le mémoire écrit sur l'une des zones d'intervention du PROGEP, dans 7 quartiers de la commune de Yeumbeul, s'est attelé à étudier l'efficacité du projet dans l'atténuation des dégâts occasionnés par les inondations. Ainsi, l'étude s'est essentiellement concentrée à l'évaluation de l'amélioration de la dimension socio-environnementale, économique et communautaire dans le cadre de la responsabilisation des communautés locales pour une lutte efficace contre les inondations. Au terme des recherches, l'auteur, en guise de conclusion à avancer que la réalisation des ouvrages dans le cadre du PROGEP favorise l'amélioration du cadre de vie avec une dimension socio-environnementale qui ressort clairement. Il a été aussi conclu à la fin de cette étude que l'édification des ouvrages de gestion pluviale augmente le niveau de rentabilité des activités économiques.

Le mémoire de fin d'étude de FATOU KANDJI SOW 2015 (41 promos) intitulé : « Etude des impacts des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales sur la réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation : cas de la commune de Diamaguene Sicap Mbao », s'est investi à étudier le comportement des dispositifs de gestion des inondations mis en place dans la commune de Sicap Mbao. Le mémoire a cherché à répondre à quelques questions qui sont d'ailleurs les soubassements de ce travail. Ainsi, les résultats révèlent que dans un premier lieu, les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ont des effets positifs sur la vulnérabilité physique, parce que ces ouvrages ont permis de diminuer la vulnérabilité au risque d'inondation car les points bas ne sont plus inondés. Ensuite, les recherches ont concouru également à mettre en lumière que la vulnérabilité sociale persiste toujours car d'après ses enquêtes la situation sociale reste relativement précaire. Et enfin en dernier lieu, l'auteure conclue l'édification des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales diminuent la vulnérabilité économique, car grâce aux ouvrages les activités

commerciales se régénèrent dans la commune. Il va sans dire que ce mémoire de fin d'étude constitue aussi un référentiel dans le cadre de notre travail d'analyse des effets.

Toujours dans l'optique d'interroger et de saisir l'efficacité du dispositif de la gestion des inondations, le rapport de recherche intitulé : « Analyse de la gestion des eaux pluviales au Sénégal » réalisé par un groupe d'étudiants dans le cadre du projet Eau pluviale et résilience urbaine (EPUR) s'est proposé de faire un état de lieu de tout le dispositif de la gestion des eaux pluviales au Sénégal à travers l'étude de cas de la commune de Diawara. Avec une méthodologie scientifique déclinée, le groupe de chercheurs a contextualisé les inondations au Sénégal à travers l'identification des causes et le cadrage de l'objet même de l'étude. Dans le souci de mener un diagnostic profond de la gestion des inondations au Sénégal, il a été abordé dans cette étude toute les facettes liées à sa gestion. C'est alors qu'il a été effectué une cartographie des acteurs institutionnels impliqués dans cette gestion, suite à laquelle le rapport évoque l'existence d'une myriade d'acteurs aux rôles croisés dans la gestion, d'où les difficultés de coordination des activités.

1.3. La résilience

Si les identifications des causes des inondations et les approches de gestion ont convoqués assez de la littérature, il n'en demeure pas moins que les capacités d'adaptation et de résilience des populations ont intéressé plus d'un. En effet, le rapport de recherche de l'IAGU intitulé : « inondation dans la banlieue de Dakar : vers une adaptation par les améliorations du bâti, des infrastructures et de la gouvernance locale pour réduire la vulnérabilité des actifs des ménages et des communautés » a contribué au renforcement des stratégies d'adaptation des ménages, des interventions de l'Etat et des autres acteurs externes à travers notamment des améliorations durables sur les habitations et les infrastructures, le développement de

l'agriculture urbaine et le renforcement institutionnel des collectivités locales. Cette étude s'intéresse donc aux actions d'adaptation des ménages et des communautés aux inondations, à l'expérimentation et à la vulgarisation des méthodes innovatrices.

Sur cette problématique d'adaptation et de la réduction de la vulnérabilité des actifs des ménages et des communautés, l'auteur AVIOTTI.A écrit un ouvrage intitulé : « Réduire la vulnérabilité de l'habitat individuel face à l'inondation » dans lequel il propose des outils d'aide à l'adaptation. En effet dans un contexte où la fréquence d'événements qualifiés de catastrophes naturelles instaure une vigilance maximale dans les esprits, l'auteur aborde, ces phénomènes sous l'angle de l'augmentation du coût de la sinistralité et les conséquences socio-économiques affectant les particuliers et leurs biens. Un angle qu'elle qualifie, d'indicateurs qui amènent les pouvoirs publics et les professionnels de l'assurance à s'orienter vers une meilleure connaissance des facteurs et des causes de la vulnérabilité de l'habitat individuel, surtout dans cette époque où les politiques de prévention sont en évolution.

HEINZLEF CHARLOTTE a travaillé à définir des outils d'aide à la décision pour une gestion des aires urbaines, principalement face aux risques d'inondations. Dans son ouvrage intitulé : « Recettes de résilience urbaine Faire face aux inondations ». Elle prend le temps d'expliquer et de définir les notions à l'œuvre et les enjeux actuels.

Cet ouvrage avec des cas très concrets répond parfaitement à notre besoin de comprendre et de maîtriser ces concepts et de comprendre leur porté, vue que le projet sur lequel nous travaillons à employer une méthodologie et une approche similaire.

En unissant l'écriture à la parole, l'article « Le programme d'appui à la reconstruction de la Fédération Sénégalaise des Habitants-vers un urbanisme participatif et solidaire à l'échelle

humaine dans la banlieue dakaroise » ; (2018) écrit par LIONEL CHABOT, PAPE AMETH KEITA et Bea Varnai ; cherche à mettre en lumière une dynamique de production de la ville en cours de construction dans la banlieue dakaroise. À partir de portraits vidéo, les membres de la Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH), rassemblant des groupements d'habitants des quartiers précaires du Sénégal et sa structure d'appui urbaSEN témoignent d'une réalité urbaine en perpétuelle transformation. Cette réalité est marquée par les difficultés et les petits succès des habitants et de cette association de professionnels de l'urbain qui cherchent à reconstruire l'habitat et à améliorer l'environnement des quartiers précaires de la banlieue sinistrés par des inondations.

Porté alors sur le programme d'appui à la reconstruction engagé depuis 2013 par la FSH et urbaSEN dont l'ambition est de mettre en œuvre un urbanisme à échelle humaine adapté aux capacités et aux besoins locaux ; inclusif, car ciblant les populations vulnérables traditionnellement mises à l'écart des processus de production de la ville ; participatif, car cette forme d'urbanisme repose sur l'organisation et la prise de décision collectives et cherche à renforcer le pouvoir d'agir des habitants ; et solidaire, car s'appuyant sur des liens d'entraide et la prise de conscience d'un intérêt commun. Cet article présente ce programme de reconstruction étroitement liée à l'émergence d'un mouvement citoyen, tout en l'insérant dans le contexte urbain et social de la capitale sénégalaise. Il s'interroge à cet effet sur le mode de production de la ville qu'il représente, son potentiel, ses limites, ses leviers d'actions et le met en perspective avec l'action de l'État visant d'une part la restructuration des quartiers précaires et d'autre part la maîtrise des problèmes d'inondations dans la banlieue de Dakar. Le programme de reconstruction vient en effet relier l'action de l'État et la mobilisation, d'abord spontanée puis structurée, des populations urbaines vulnérables avec l'ambition d'améliorer durablement leurs cadres de vie.

Cet article dévoile pour nous la pertinence même de notre sujet d'étude. Etant exclusivement orientée sur l'évaluation des résultats d'un projet pilote dont les concepts phares restent la construction de la ville par les habitants, notre étude trouve dans cet article la portée et la dimension du modèle innovant prôné par le projet PING-GIRI.

2. Cadre de l'étude et démarche méthodologique

2.1. Cadre de l'étude

Situation géographique

Par sa situation géographique, la zone de notre étude que nous avons appelés « banlieue dakaroise » est constituée de Médina Gounass, DTK, Wakhinane Nimzatt, et se localise dans les départements de Guédiawaye et celui de Pikine. Elle se trouve donc au centre de la région métropolitaine de Dakar, à l'ouest du Sénégal. Située au Nord-Est de Dakar, la zone de notre étude est limitée au Nord par l'océan Atlantique, à l'Est par la grande Niayes par, la commune de Yeumbeul Sud et Nord, au Sud par la ville de Pikine, et à l'Ouest par la commune de Golf Sud, Pikine Ouest et la commune de Thiaroye.

Carte 1 : Localisation de la zone d'étude

Source : Auteurs

Profil historique et administratif de la zone.

Après la seconde guerre l'augmentation de la population dakaroise à un rythme inattendu, auquel personne ne s'était préparée, menace le Plateau européen par un surpeuplement de la Médina et par les bidonvilles qui se formaient tout autour. Pour y remédier, Grand Dakar fut créé alors pour l'extension de la ville, mais très vite il se densifie et de là vient l'idée de chasser une partie des habitants de ces zones pour rénover l'intérieur de cette ville africaine. C'est ainsi que les autorités de l'époque ont créé Pikine sur le TF 3892. Vaste Quadrilatère, Dagoudane-Pikine, reçoit ses premiers habitants venants des quartiers péricentraux tels que Médina, Gueule Tapée, Colobane Niangor, Grand Dakar, Baye Gaïdé ; Kip Coco et Ouagou Niayes. Nombreux ont été dubitatifs quant à la décision de déguerpir et d'installer dans des dunes de sable inhospitalières des dizaines de milliers de personnes, à plus d'une dizaine de kilomètres de la ville, sans qu'aucun emploi, école, structure sanitaire ou

transport n'ait été planifié (Vernière.M 1973). C'est comme si ces installations devaient être temporaires pour trouver ensuite des solutions durables plus tard. « Personne ne croit en la durée, donc en la réussite de l'expérience : Pikine n'est pas une future banlieue mais un campement provisoire, une ville d'attente parallèle à Dakar, et peuplée de Dakarois » (Vernière.M 1973). Malgré son caractère austère Pikine se positionne comme un pôle d'attraction. La lointaine banlieue se perpétue, se gonfle démesurément à partir des années 1970, absorbant petit à petit les villages traditionnels (Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Mbao, Keur Massar, ; etc.) pour proliférer et devenir au début des années 1990 la première ville (du point de vue population) de la région de Dakar. Cette forte explosion démographique et spatiale a très vite engendré des difficultés, notamment dans les domaines de l'occupation foncière, de l'assainissement, de la gestion de services urbains de base (l'accès à l'eau, électricité, évacuation et traitement des ordures ; etc.), de la promotion d'activités économiques structurantes ; etc.

Cette situation doublée d'une volonté de contrôle administratif a motivé le découpage administratif qui, par décret n° 90-1134 du 8 octobre 1990, sépare la ville de Pikine en deux communes autonomes (la ville de Pikine et la commune de Guédiawaye). Ainsi, la réforme de la décentralisation de 1996 érige la ville de Pikine en 16 communes et la commune de Guédiawaye de l'époque en ville. Ce n'est qu'en 2002 que le département de Guédiawaye passe au statut de département par la scission de Pikine département. Etant historiquement, culturellement et géographiquement en continuité, ces deux grandes villes partagent jusqu'à ce jour les mêmes réalités socio-économiques et spatiales.

Traits physiques

Sur le plan du relief, la banlieue dakaroise fait partie de la zone dunaire. En effet, la majeure partie de la banlieue est constituée

par des dunes continentales fixées, orientées Nord-Est et Sud-Ouest, avec des sols ferrugineux non lessivés. Ces dunes coïncident des dépressions inter dunaires appelées « Niayes », aux sols hydromorphes à halomorphes, partiellement argileux. La nappe phréatique y est affleurante. Les sols sont faiblement pourvus en matière organiques.

Caractéristiques démographiques.

La région de Dakar représente 0,3% du territoire national et concentre 25% de la population, soit 2.500.000 d'habitants. Aujourd'hui, « un Sénégalais sur deux est urbain et un urbain sur deux est dakarois ». A l'instar de la région, les départements de Guédiawaye et de Pikine sont devenus une véritable « fourmilière humaine ». En effet, selon les projections de la population de l'ANSD 2013-2025, Guédiawaye compte 424 759 habitants (214 221 de femmes et 210 538) en 2022 avec un rythme d'accroissement de l'ordre de 2,9%. Et celui de Pikine atteindra 1 708 830 habitants en 2025 avec un taux *de* croissance annuelle de 5%. Cette dynamique du croît démographique est attribuée aux effets combinés de l'exode rural et de la croissance naturelle de la population. Le croît démographique est si important qu'actuellement, à part quelques poches, toute la banlieue est occupée.

2.2. Méthodologie

Pour mener bien ce travail de recherche, la méthodologie est basée sur une approche qui combine une enquête quantitative et une enquête qualitative. Le volet quantitatif est fait sur un échantillon représentatif dont les principes du calcul de la taille sont détaillés. Pour le volet qualitatif, nous avons fait recours aux observations de terrain et aux entretiens avec des personnes ressources pour disposer des arguments qui facilite les commentaires de nos statistiques

La recherche documentaire

Dans le souci de découvrir profondément et dans toutes ses facettes, la problématique des inondations, principalement urbaines, la recherche documentaire a été la première étape amorcée dans ce travail. Ainsi, dans la foulée de nos recherches nous avons consulté une diversité des documents, notamment des mémoires de fin d'études, des ouvrages généraux et spécifiques, des rapports et des articles traitant l'environnement urbain, les inondations urbaines, la résilience des habitants et la gestion des inondations.

Les cibles

Dans le cadre de cette étude de cas du projet PING-GIRI, les principaux groupes ciblés par l'étude sont d'abord les ménages se trouvant aux alentours des différents sites d'intervention du projet dans les 3 communes. Ces sites étant déjà identifiés comme des zones les plus inondées, les ménages se trouvant dans ces zones et aux alentours des mécanismes, sont les mieux placés pour dire si les aménagements réalisés par PING-GIRI ont apporté un quelconque changement. Il y'a ensuite les acteurs économiques qui sont confrontés également aux inondations par soit la perte de leurs biens, ou soit l'inaccessibilité à leurs lieux de commerces.

Technique L'échantillonnage

Le total de la population de toutes les 3 communes d'interventions qui s'élève à environ 337 847 hbts. Ainsi, nous avons divisé cette population totale par 10 en considérant que chaque ménage regroupe en moyenne 10 personne du fait que nous nous sommes dans la banlieue dakaroise où les ménages sont peuplés. Ce procédé nous a alors permis d'avoir 33 785 ménages à l'échelle de toute la zone d'intervention du projet. Connaissant le nombre de ménage total considéré comme notre

population mère, nous avons utilisé la formule suivante pour déterminer la taille de notre échantillon :

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}, \text{ avec } N = \text{Population mère, } e^2 = \text{marge tolérable}$$

Avec l'application numérique, la taille de l'échantillon est $N = 33\,785 / (33\,785 + 1(8\%)^2) = 155$.

En prenant en compte une majoration de 10% de $155 = 155 * 0,1 = 15,5$, On aura alors : $155 \text{ ménages} + 15,5 = 170,5$. Ce qui fait donc : **170 ménages à enquêter**

3. Résultats

Au-delà des difficultés sociales que les inondations entraînent dans la vie des habitants, elles dégradent aussi véritablement la situation économique des sinistrés et des acteurs économiques locaux. Car, les dommages que les inondations occasionnent ont leur coût, souvent élevé. Le projet PING-GIRI, en déployant ses mécanismes de gestion intégrée des inondations, s'est voulu être aussi un vecteur réducteur des effets économiques néfastes que le fléau des eaux pluviales entraîne, dans la vie économique de la banlieue de Dakar. Ainsi, dans le but de vérifier notre hypothèse de départ qui a supposé que : **les mécanismes de gestion des inondations initiés par le PING-GIRI ont amélioré la situation économique des bénéficiaires** ; nous procéderons dans ce chapitre à l'interrogation des variables déclinées en indicateurs et qui ont été jugés pertinentes pour mesurer les effets dudit projet.

3.1. Les inondations, facteurs des pertes économiques des ménages

Comme il a été introduit à l'entame de ce chapitre, la sinistralité peut avoir un coût économique, qui sera évalué à partir des dépenses faites par les ménages pour réparer les dommages causés par les inondations. Cependant, tous les ménages enquêtés n'ont subi pas des pertes occasionnées par les eaux de

pluies. Il sera alors dans cet indicateur de faire la part des ménages ayant subis des pertes et ceux qui ne l'ont pas subi, avant l'intervention du projet.

Graphique 1: Les ménages ayant subies des pertes économiques dues aux inondations avant le projet

Source : Auteurs

Ainsi, ce diagramme ci-dessus met en exergue le taux des ménages ayant ou non subies des pertes économiques causés par les inondations avant le projet. Sa lecture nous montre qu'il y'a plus de la moitié de la population représentée par un taux de 56% du total enquêtée qui affirme avoir subie des pertes économiques dues aux inondations. Le diagramme nous montre par ailleurs qu'il y'a 44% des ménages qui soutiennent n'ayant pas subi des pertes de nature économique causées par les inondations. Cette importante part des ménages n'ayant pas subi des pertes économiques s'explique par le fait que les inondations ne causent pas des dommages matériels dans tous les ménages

victimes. Certains habitants ont soutenu que, toutes les fois où ils étaient, l'eau avait juste mouillée des matériels qui ont simplement fait l'objet de séchage. Par contre, chez d'autres, l'eau a occasionné bien des dégâts.

3.2. Les motifs des pertes économiques

Connaissant le taux de sinistralité dans la situation d'avant-projet, il convient dans cette partie de voir par la perte de quoi sont-elles causées ces pertes.

Graphique2: Répartition des motifs des pertes économiques

Source : Auteurs

Ce graphe qui contient les types des dégâts dans lesquels partent les finances des ménages enquêtés avant le projet, nous constatons que le motif avec un pourcentage assez élevé est la perte des biens matériels. En effet, dans 42% des répondants ont affirmé que les pertes économiques sont causées par l'achat ou la réparation des divers objets parmi lesquels nous attendons souvent parler des matériels électroménagers (frigo, télé) ou du

mobilier etc. s'en suit 39% des enquêtés qui eux, ont fait savoir que les pertes économiques ne sont pas causées par la seule perte des biens mais aussi par les dépenses liées à la réfection des maisons et des fosses détruites par les eaux. Il ressort également de l'histogramme que 9% des propriétaires qui estiment les pertes économiques sont causées uniquement par la réfection des maisons détruites. Aux côtés de ces taux, nous avons des proportions très petites qui ont affirmé que les pertes économiques sont liées chez eux par la combinaison de plusieurs facteurs : perte des biens, réfection de maisons, achat des médicaments suites aux maladies hydriques et des soignes liés aux accidents. En plus de tout cela nous notons également qu'il y'a des ménages qui ont été obligé avant le projet de complètement abandonné leur maison et aller en location, d'où les dépenses liées aux locations.

Comme nous le constatons, de manière générale, les motifs les plus fréquentes sont les pertes ou la destruction des biens et la destruction des habitats. Et cela coûte énormément aux habitants.

3.3. Coût de réparation des dégâts causés par les inondations

Ayant relevé les types des pertes économiques que les inondations causaient, nous nous intéresserons cette fois-ci à voir le coût monétaire que ces dommages engendrent. Ce travail nous permettra de connaître la charge financière endossée par les ménages avant la mise en place des mécanismes du projet PING-GIRI.

Graphique 3 : Coût de réparation des dégâts causés par les inondations

Source : Auteurs

Ce graphique met en exergue par catégories, les sommes dépensées par an dans les inondations avant le projet. Nous remarquons ainsi, qu'il y'a 41% des ménages qui ont dépensés plus de 200.000 en réponses aux dommages occasionnés par les eaux pénétrées dans leur habitat. A leur suite, nous lisons dans le graphe qu'il y'a également 22% des ménages qui affirment qu'ils ont dépensés entre 150.000 et 100.000 Fcfa, et 22% encore qui dont les dépenses se situent entre 0 et 50.000 F. Nous constatons par ailleurs que le plus faible taux est détenu par les ménages qui ont des dépenses localisées entre 100.000 à 200.000 F.

En somme cette graphique fait ressortir que beaucoup des ménages dépenses plus d'argent dans les dégâts que les eaux pluviales occasionnent. Et cela, dégrade davantage leur vulnérabilité économique.

3.4. Les pertes économiques après le projet

Il est ressorti dans l'analyse de la situation d'avant-projet que le phénomène des inondations constitue une charge économique de taille pour les ménages. Le projet PING-GIRI en initiant son intervention dans cette zone, il entend apporter de l'amélioration dans la vie économique des habitants. Dans le diagramme qui suit, nous verrons, le taux des sinistrés ayant subi des pertes économiques ou non après le projet, afin de mesurer l'impact des ouvrages dans l'atténuation des maux.

Graphique 4 : Les ménages ayant subies des pertes économiques après le projet

Source : Auteurs

Ainsi, le diagramme fait état de 86% des ménages affirmant n'avoir subi aucune perte de nature économique après l'intervention, contre seulement 14% qui souligne le contraire. Le constat global ressort positif, et cela dénote l'impact réel que les mécanismes du PING-GIRI ont sur la diminution du taux de sinistralité dans la zone du PING. Cependant, les 14% estiment que les ouvrages d'évacuation des eaux usées aménagés dans leur secteur ne remplissent pas leurs missions, étant donné que

l'eau continue de pénétrer dans les habitations et occasionnées des dommages économiques.

Ceci étant, il est par ailleurs de souligner que même si les pertes économiques ont persisté chez certains ménages, leur ampleur a considérablement diminué. Car, le diagramme qui suit nous montre les réponses de ces ménages qui continuent toujours à subir les pertes économiques.

Graphique 5: Atténuation des pertes économiques après le projet

Source : Auteurs

A la suite de la réponse consistant à savoir si l'ampleur des pertes économiques a été au moins atténué après l'intervention du projet, les 86% des répondants, c'est-à-dire 18 ménages sur le total des 22, nous ont affirmé qu'effectivement même si, les pertes existent, leur importance a considérablement baissé. Ce qui signifie si les ménages étaient confrontés à des pertes très importantes avec des conséquences pécuniaires élevées, aujourd'hui, ces pertes sont réduites à un niveau insignifiant.

3.5. Les effets des inondations sur les activités économiques locales

Les activités économiques locales sont également confrontées aux effets pervers des inondations dans la banlieue. En effet, dans l'optique de voir les effets que les mécanismes du PING-GIRI ont apporté dans la vie économique des habitants, il paraît important de voir la situation de ces activités avant l'intervention du projet et après afin de saisir véritablement l'impact. Pour ce, il convient de voir d'abord le taux des habitants disposant d'activités commerciales dans la zone, pour ensuite étudier leur nature.

Graphique 6: Disposition d'activités commerciales

Source : Auteurs

Le diagramme ci-haut nous renseigne la répartition des ménages enquêtés selon s'ils ont des activités à caractère économique ou non dans la zone. Il nous montre qu'il y'a 29% des enquêtés qui disposent d'activités génératrices des revenus dans le périmètre d'intervention du projet, contre 71% qui affirme ne disposant d'aucunes activités. Malgré le pourcentage qui peut paraître

insignifiant du point de statistique, l'étude sur le comportement et le fonctionnement des activités pendant et après les pluies avant le projet, est intéressante. Car elle nous permettra de voir s'il le projet à soulager les acteurs économiques locaux. Les inondations, un obstacle au bon fonctionnement des activités Chez ces ménages disposant d'activités économiques dans les quartiers, les inondations sont une réelle menace qui rend difficile le fonctionnement de leurs activités. Le diagramme qui suit nous montre les réponses de ces acteurs économiques sur la question, si les inondations perturbent le fonctionnement de leurs activités.

Graphique 7: Difficulté sur le fonctionnement des activités

Source : Auteurs

De ce diagramme, on peut lire que 96% soit 44 ménages disposant d'activités commerciales dans la zone ont affirmé que les inondations leur causent des difficultés dans le fonctionnement de leurs commerces, contre seulement 4% soit 2 commerçants qui affirment que les inondations ne leur causent pas de difficultés avant le projet.

3.6. Types des difficultés rencontrées par les acteurs économiques locaux

Avec un aperçu sur le taux des habitants disposant d'activités commerciales dans la zone et leurs natures, nous essaierons dans cette partie de voir les types de difficultés que ces acteurs rencontrent dans l'exercice de leur activité pendant la saison pluvieuse avant le projet.

Graphique 8: Type de difficultés rencontrées avant le projet

Source : Auteurs

L'histogramme ci-haut qui fait état des types de difficultés que rencontrent les acteurs économiques dans le fonctionnement de leur commerces fautes des inondations, nous informe que sur le total des tenants d'un commerce, 74% d'entre eux ont affirmé que les inondations causent carrément l'arrêt de leurs activités, suivi de 15% qui estime que les eaux pluviales rendent inaccessibles aux lieux de leur commerce pour eux et pour les clients. Il y'a également 7% et 4% des commerçants qui

soutiennent de manière respective que les eaux pluviales provoquent la perte de leurs biens de commerce, et conduisent à la destruction complète des lieux de commerce. En analysant globalement cet histogramme, nous comprenons que les activités économiques locales sont frappées de pleins fouets. Car, leur fonctionnement est sérieusement perturbé par les eaux pluviales qui inondent tout et par conséquent affectent la stabilité financière des ménages de cette banlieue où la situation économique est désirable.

3.7. Analyse statistiques multidimensionnelles à travers l'AFCM

Cette partie propose une analyse de correspondance entre la variable de la situation économique et les profils sociodémographiques afin de faire de ressortir les différents types de profils les plus pesants qui se dégagent à partir de celle-ci.

La lecture de la matrice fait ressortir 4 types de profils dispersés de part et d'autre de chaque axe. L'interprétation de cette dispersion des points met en lumière d'une part une corrélation de certaines modalités telles que l'âge des répondants, le nom du quartier, le niveau de revenus mensuel, la profession, le niveau d'instruction et la situation matrimoniale. Et d'autres, elle nous renseigne que dans l'étude de cette variable, les profils sociodémographiques les plus déterminants sont l'âge, le quartier et la commune de résidence, le niveau d'instruction et le revenu mensuels. Toute chose étant égale par ailleurs, les résultats de cette analyse confirment la meilleure approche de lutte contre les conséquences désastreuses des inondations reste l'approche de ciblage sur la base de caractéristiques sociodémographiques.

Graphe 9 : Les profils selon la variable amélioration des conditions économiques

Source : Auteurs

Conclusion

Le but de ce chapitre était d'analyser les effets du projet PING-GIRI sur l'amélioration de la situation économique des bénéficiaires. Avec des variables minutieusement choisies, il a été question d'évaluer chacune d'elle afin de saisir l'impact sur l'amélioration des conditions économiques des ménages à la suite de la diminution ou même des dépenses causées par les inondations, et par l'augmentation de la rentabilité des acteurs économiques locaux par l'augmentation de leur niveau de revenus du fait qu'ils exercent dorénavant 12 mois sur 12. En dépit de cette analyse, notre hypothèse de départ affirmant que les mécanismes de gestion des inondations initiés par le PING-GIRI ont amélioré la situation économique des bénéficiaires se confirme.

Bibliographie

- CISSE, B, et AL., 2018, Vulnérabilisation ou résilience des banlieues insalubres de Dakar, à la Revue De Boeck Supérieur, DEDOI : 10.3917/med.180.0131, 17P.
- CISSE, O., 2008 *Inondations à Dakar*, Paris, éditions KARTALA, 324P.
- Chabot L., Keita P. A. et Varnai B., 2018, *Le programme d'appui à la reconstruction de la Fédération Sénégalaise des Habitants – vers un urbanisme participatif et solidaire*, Urbanités, Dossier / Urbanités africaines, octobre 2018, 17P.
- DIOP, K., 2022, *Diagnostic de l'ONG international GRET, Rapport de stage pour la validation du Master 1 en gestion des infrastructures et services*, 25P.
- DIOBGUE, M., 2014, *Périphérie urbaine et risques d'inondation à Dakar (Sénégal) : le cas de Yeumbeul Nord*, Revue RESEARCHGATE, N 298721982, 11P.
- FAYE, M., 2021, *immersion dans la problématique des inondations au Sénégal*, BBC Afrique.
- IAGU, 2013, *inondation dans la banlieue de Dakar : vers une adaptation par les améliorations du bâti, des infrastructures et de la gouvernance locale pour réduire la vulnérabilité des actifs des ménages et des communautés*, Publication IAGU, Rapport de projet, 17P.
- LEBLANC, A., 2012, *La ville au prisme de la résilience*, Revue RESEARCHGATE, N 313839959, 8P.
- LEDoux, B., 2006 *La gestion du risque inondation*, Paris, Editions TEC et DOC, 776P.
- Massé, S, Buffin-Bélanger, T, et AL., 2018, *La portée et les limites des approches participatives pour la gestion intégrée des inondations*, Revue des sciences de l'eau, 31(4), 341–362, 23P.

- NICOD, S., 2016 *Analyse des effets liés à la réalisation des d'ouvrages de gestion pluviale dans le cadre du PROGEP et de sa politique de lutte contre les inondations en zone périurbaine : cas de la commune de Yeumbeul Nord, ESEA,*
- SOW, S., 2015 *Etude des impacts des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales sur la réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation : cas de la commune de Diamaguene Sicap Mbao, ESEA*
- SY, B et AL., 2012 *Changements climatiques, dynamiques des milieux et crises de sociétés en Afrique de l'ouest : Bénin ; Mali ; Sénégal ; Togo, aux éditions Harmattan, 259P.*
- THIAM, M, D.,2021 *Syndrome des inondations au Sénégal, Sénégal ; Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 417P.*
- Walker, et AL., 2004, *Résilience, adaptabilité et transformabilité dans les systèmes socio-écologiques, Revue Ecologie et société, 9P.*

TYPOLOGIE DES ACTEURS SOCIAUX ET PROCESSUS DE DECOERCITION : ANALYSE DU LEADERSHIP RELIGIEUX, POLITIQUE ET TRADITIONNEL AU GABON

Steeve-Thierry BALONDJI

Chargé de Recherche (CAMES)

*Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(CENAREST)*

Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)

Département de Recherche sur les Dynamiques Sociales (DRDS)

balondjisteeve@yahoo.fr; balondjisteeveirsh@gmail.com

Résumé

Les sociétés contemporaines se caractérisent par la coexistence de multiples formes d'autorité, qui s'entrecroisent dans les pratiques sociales et se déploient comme des relations dynamiques entre leaders et acteurs. Au Gabon, autorités politiques, religieuses et traditionnelles coexistent et doivent composer avec des attentes sociales variées et parfois contradictoires. Si les cadres classiques de Weber, Bourdieu et Foucault permettent d'analyser la légitimité, le capital symbolique et les micro-pratiques du pouvoir, ils restent limités pour comprendre les processus discrets de retrait ou de neutralisation de l'autorité. La théorie de la décoercition sociale de Balondji (2019 :7, 2025 :33) met en lumière la manière dont l'autorité peut perdre progressivement sa force contraignante sans contestation ouverte, à travers l'indifférence, le contournement ou la conformité minimale des acteurs. Cette perspective éclaire les dynamiques silencieuses de fragilisation du pouvoir et offre une lecture renouvelée du leadership au Gabon, en soulignant que l'autorité peut se maintenir symboliquement tout en étant socialement affaiblie.

Mots-clés : *Autorité, Leadership, Décoercition sociale, Acteurs sociaux, Gabon*

Abstract

Contemporary societies are characterized by the coexistence of multiple forms of authority, intersecting in social practices and unfolding as dynamic relationships between leaders and actors. In Gabon, political, religious, and

traditional authorities coexist and face diverse, sometimes conflicting, social expectations. While classical frameworks by Weber, Bourdieu, and Foucault provide insights into legitimacy, symbolic capital, and micro-practices of power, they are limited in accounting for subtle processes of withdrawal or neutralization of authority. Balondji's theory of social decoercion (2019 :7, 2025 :33) highlights how authority can gradually lose its constraining power without open contestation, through indifference, circumvention, or minimal compliance by actors. This perspective illuminates the silent weakening of power and offers a renewed understanding of leadership in Gabon, showing that authority can persist symbolically while being socially diminished.

Keywords: Authority, Leadership, Social Decoercion, Social Actors, Gabon

Introduction

Les sociétés contemporaines se caractérisent par la coexistence et l'imbrication de multiples formes d'autorité, dont les fondements, les registres de légitimation et les modalités d'exercice diffèrent sensiblement. L'autorité n'y apparaît plus comme un monopole stable et univoque, mais comme une relation sociale dynamique, historiquement construite, traversée par des rapports de force, des croyances et des stratégies d'acteurs. Elle se construit, se négocie et se transforme dans les interactions quotidiennes, ce qui impose une analyse sociologique attentive aux logiques relationnelles qui structurent le leadership et ses recompositions.

Au Gabon, cette pluralité des formes d'autorité est particulièrement manifeste. Aux côtés de l'État et de ses représentants coexistent des autorités religieuses et traditionnelles, dont la légitimité repose respectivement sur des registres légal-administratifs, charismatiques ou coutumiers. Ces figures de leadership évoluent dans un même espace social, mais dans des configurations marquées par l'hybridité normative, la concurrence symbolique et la diversification des attentes sociales. L'autorité y est continuellement mise à l'épreuve : elle doit mobiliser, convaincre, encadrer, mais aussi

composer avec des formes discrètes de retrait, de négociation ou de désengagement.

Les cadres classiques de la sociologie du pouvoir, notamment ceux de M. Weber (1971 : 285), P. Bourdieu (1980 : 88 ;1994 : 107 ;1997 : 222) et M. Foucault (1975 : 31 ;1976 : 121 ;2001 : 299) ; offrent des outils décisifs pour analyser la légitimité, les capitaux symboliques et les micro-relations de pouvoir. Toutefois, ces approches éclairent prioritairement la production, la reproduction ou la diffusion de la domination, et rendent plus difficilement intelligibles les situations où l'autorité demeure formellement reconnue tout en perdant progressivement sa capacité contraignante effective.

C'est à cet angle mort que répond la théorie de la décoercition sociale, développée par Steeve-Thierry Balondji (2019 : 7, op. cit. ; 2025 : 33, op. cit.). Cette perspective propose d'analyser les processus discrets par lesquels l'autorité se vide progressivement de sa force normative, non par confrontation ouverte ou rupture institutionnelle, mais à travers des pratiques ordinaires d'indifférence, de conformité minimale, de contournement ou de retrait. Elle permet ainsi de penser un affaiblissement silencieux du pouvoir, observable dans les interactions quotidiennes et dans les repositionnements stratégiques des acteurs sociaux.

Dans cette perspective, la problématique centrale de cet article peut être formulée ainsi : comment les acteurs sociaux, à travers leurs pratiques différenciées de loyauté, de conformité, de contournement ou de retrait, participent-ils aux processus de décoercition de l'autorité religieuse, politique et traditionnelle au Gabon ?

L'objectif de cette recherche est double. Il s'agit, d'une part, de proposer une typologie des acteurs sociaux impliqués dans ces dynamiques de transformation du leadership ; d'autre part, de montrer en quoi la théorie de la décoercition sociale permet de

renouveler l'analyse des rapports d'autorité dans un contexte marqué par la pluralité normative et l'hybridité institutionnelle. L'article s'organise en deux parties principales. La première précise le cadre méthodologique et situe l'étude dans le paysage théorique des travaux consacrés au pluralisme des formes d'autorité et aux dynamiques de leadership. La seconde présente les résultats empiriques à travers une typologie des acteurs sociaux engagés dans des processus différenciés de décoercition, avant d'en discuter les implications analytiques et théoriques pour la sociologie du pouvoir.

I. Méthodologie

1.1. Approche qualitative interprétative des rapports d'autorité

Cette étude s'inscrit dans une démarche qualitative interprétative, visant à saisir les logiques sociales, relationnelles et symboliques à travers lesquelles l'autorité est construite et négociée dans les interactions quotidiennes. Ce choix méthodologique se justifie par la nature même de l'objet étudié : l'autorité, la légitimité et le leadership relèvent de processus socialement construits, difficilement appréhendables par des indicateurs quantitatifs standardisés.

L'approche adoptée est résolument relationnelle, au sens où le pouvoir est analysé non comme une propriété des leaders, mais comme le produit d'interactions entre une pluralité d'acteurs situés différemment dans les champs politique, religieux et traditionnel. Cette posture s'inspire à la fois de la sociologie webérienne de la domination (M. Weber, 1971 : 285, op.cit.), de la théorie bourdieusienne des champs et des capitaux (P. Bourdieu, 1980 : 88 ;1994 : 107 ;1997 : 222, op.cit.), et de l'analyse foucauldienne des micro-relations de pouvoir (1975 : 31 ;1976 : 121 ;2001 : 299, op.cit.). Chez Weber, la domination repose sur la croyance en la légitimité, ce qui suppose une

analyse des significations attribuées par les dominés et les dominants. Chez Bourdieu, les notions de champ et de capital impliquent une compréhension fine des logiques symboliques et des perceptions socialement constituées. Chez Foucault, l'attention portée aux micro-relations de pouvoir renvoie à une lecture située, contextuelle et non essentialiste du pouvoir.

Pour mettre en œuvre cette démarche qualitative interprétative, il convient désormais de décrire le terrain d'enquête et la population étudiée.

1.2. Terrain et populations enquêtées

L'enquête de terrain a été conduite sur une période de vingt-quatre mois, entre janvier 2022 et décembre 2023, avec des retours ponctuels de vérification et de consolidation des données au premier semestre 2024. Cette temporalité relativement longue a permis d'observer non seulement des situations ponctuelles d'interaction avec l'autorité, mais également des dynamiques évolutives de repositionnement, de retrait ou de recomposition des rapports de pouvoir.

Le terrain s'est déployé dans cinq villes stratégiques du Gabon : Libreville, principal centre politique et administratif ; Port-Gentil, pôle économique concentrant d'importantes élites politiques et religieuses ; Mouila, espace marqué par la prégnance du leadership coutumier ; Oyem, ville représentative des réseaux religieux locaux et des autorités traditionnelles du nord ; et Lambaréné, caractérisée par la coexistence dense de figures religieuses et coutumières. Cette diversité territoriale a permis de comparer des contextes urbains, semi-urbains et à dominante plus communautaire, afin d'appréhender les variations locales des rapports d'autorité.

L'accès au terrain s'est effectué par une combinaison de stratégies relationnelles et institutionnelles. Les leaders politiques ont été contactés principalement par le biais de réseaux professionnels et académiques, ainsi que par

l'intermédiaire d'assistants parlementaires et de cadres administratifs servant de relais. Les responsables religieux ont été approchés via des contacts préexistants dans les Églises locales, complétés par des recommandations internes. Quant aux autorités traditionnelles, l'entrée sur le terrain a nécessité des démarches protocolaires formelles, incluant des prises de contact préalables avec des notables ou des intermédiaires communautaires reconnus. Cette médiation relationnelle a été décisive pour instaurer un climat de confiance.

L'accès n'a toutefois pas été exempt de difficultés. Dans le champ politique, une certaine méfiance initiale a été observée, liée à la sensibilité des questions relatives à la légitimité et à l'exercice du pouvoir. Dans le champ traditionnel, les contraintes protocolaires et les différences ethniques et lignagères ont parfois ralenti la prise de rendez-vous. Enfin, dans certains milieux religieux, la crainte d'une interprétation critique des pratiques institutionnelles a nécessité des clarifications répétées sur les objectifs strictement scientifiques de la recherche. Ces obstacles ont été progressivement surmontés par la transparence méthodologique, la garantie d'anonymat et la formalisation d'un consentement éclairé.

L'étude s'est concentrée sur trois types de leadership. Le leadership politique comprend 15 responsables administratifs, élus locaux ou nationaux et cadres de partis. Le leadership religieux regroupe 12 responsables d'Églises chrétiennes (catholiques, protestantes et pentecôtistes), ainsi que des dirigeants de mouvements religieux indépendants. Le leadership traditionnel comprend 10 chefs coutumiers, notables et autorités lignagères localement reconnues.

Autour de ces 37 figures centrales, l'enquête a intégré 70 acteurs périphériques ou relationnels, sélectionnés selon un échantillonnage raisonné fondé sur leur position dans les réseaux d'autorité. L'ensemble représente ainsi 107 entretiens individuels réalisés. Parmi les acteurs périphériques figurent 25

partisans déclarés, 20 collaborateurs ou relais stratégiques, 15 acteurs adoptant une posture opportuniste ou conditionnelle, et 10 opposants ou concurrents symboliques.

Les entretiens semi-directifs, d'une durée moyenne comprise entre 60 et 90 minutes, ont été enregistrés en format audio (avec autorisation explicite) dans 89 cas. Lorsque l'enregistrement n'était pas accepté, des notes manuscrites détaillées ont été prises et retranscrites immédiatement après l'entretien. Le corpus total représente environ 135 heures d'enregistrement audio, intégralement retranscrites, auxquelles s'ajoutent les comptes rendus d'observations non participantes réalisées lors de réunions politiques, cérémonies religieuses et rencontres coutumières.

À partir de cette cartographie du terrain et de la typologie des acteurs observés, il est désormais possible de détailler la stratégie méthodologique adoptée et les procédés de collecte et d'analyse des données qui ont permis de saisir les dynamiques de pouvoir et de décoercition sociale.

1.3. Stratégie méthodologique et traitement des données

Cette recherche repose sur une démarche qualitative interprétative, adaptée à l'analyse des processus sociaux discrets et non conflictuels par lesquels l'autorité perd progressivement sa capacité contraignante. Conformément à la théorie de la décoercition sociale, l'objectif n'est pas d'identifier des formes explicites de contestation, mais de saisir les modalités ordinaires de retrait, de conformité minimale et de désengagement pratique à travers lesquelles les acteurs contribuent à la désactivation sociale du pouvoir.

L'échantillonnage est raisonné et théorique. Les enquêtés ont été sélectionnés en fonction de leur position dans les rapports d'autorité et de leur capacité à éclairer les mécanismes de reconnaissance, de neutralisation ou de vidage de la contrainte. Le principe de variation maximale a permis de croiser différents

types de leadership et de diversifier les profils sociaux, afin de rendre compte de la pluralité des expériences de l'autorité et des modes différenciés d'investissement ou de retrait. La taille de l'échantillon a été déterminée par la saturation théorique.

La collecte des données repose principalement sur des entretiens semi-directifs, conçus pour produire des récits situés portant sur la perception de l'autorité, la relation au leader, les formes de loyauté conditionnelle, de négociation ou de distanciation, ainsi que sur les ressources mobilisées dans ces interactions. Des observations non participantes, réalisées lors de réunions, de cérémonies ou d'événements politiques, religieux ou traditionnels, ont complété les entretiens afin de saisir les dispositifs symboliques et performatifs à travers lesquels l'autorité est mise en scène et, simultanément, fragilisée dans les pratiques.

Les données ont été analysées selon une analyse thématique inductive et comparative. Le processus a combiné un codage ouvert visant à faire émerger les catégories empiriques du désengagement et de la neutralisation de la contrainte, et un codage axial permettant de relier ces catégories à la théorie de la décoercition sociale. Des précautions éthiques strictes ont été intégrées à la démarche : anonymisation des données, consentement éclairé, gestion prudente de thématiques sensibles et protection des personnes impliquées dans un contexte où les questions identitaires peuvent être politiquement instrumentalisées. L'ensemble de cette approche fournit ainsi un cadre méthodologique cohérent et adapté à l'étude de la typologie des acteurs sociaux et le leadership religieux, politique et traditionnel.

Fort de ce cadre méthodologique, il est désormais possible de situer cette étude dans le paysage scientifique existant et d'examiner les travaux antérieurs sur le pluralisme des formes d'autorité, les dynamiques de leadership et les interactions entre acteurs sociaux.

1.4. Revue de littérature

Les recherches menées sur l'Afrique centrale ont largement mis en évidence le caractère pluraliste des configurations de pouvoir, marqué par l'imbrication des autorités politiques, religieuses et traditionnelles, ainsi que par des dynamiques complexes d'alliance, de concurrence et de négociation entre ces différentes sphères (G. Balandier, 1967 : 93; J.-F. Bayart, 1993 : 100 ; A. Mbembe, 2000 : 37 ; P. Englebert, 2000 : 175 ; J. Tonda, 2005 : 41 ; J.-P. Warnier, 2009 : 21 ; R. Lemarchand, 2009 : 15). Ces travaux soulignent notamment la capacité des leaders à mobiliser plusieurs registres de légitimation afin de consolider leur position dans des contextes institutionnels souvent fragmentés. Toutefois, si cette littérature éclaire les logiques macrosociales du pouvoir et les arrangements entre élites, elle accorde une attention plus limitée à la diversité des acteurs sociaux ordinaires et à leur rôle différencié dans la reconnaissance, la stabilisation ou l'érosion du leadership. La typologie de ces acteurs, leurs modes d'engagement, de loyauté ou de retrait, ainsi que leur impact concret sur la légitimité et l'effectivité de l'autorité demeurent encore insuffisamment explorés de manière systématique.

L'approche wébérienne de la domination (M. Weber, 1971, op.cit. : 285) fournit un cadre analytique central pour appréhender ces dynamiques. En distinguant les formes de domination traditionnelle, charismatique et légale-rationnelle, Max Weber met en évidence le fait que l'autorité repose fondamentalement sur la croyance en sa légitimité. Cette croyance n'est ni automatique ni définitive : elle doit être entretenue, confirmée et parfois réinventée à travers des pratiques sociales, des discours et des interactions. Dans le contexte gabonais, ces idéaux-types se superposent et s'articulent souvent de manière hybride, produisant des configurations de pouvoir où les leaders doivent composer avec des attentes sociales multiples et parfois contradictoires.

Toutefois, l'analyse wébérienne gagne à être complétée par l'apport de P. Bourdieu (1989 : 7), qui insiste sur les dimensions symboliques et relationnelles du pouvoir. Pour Bourdieu, l'autorité ne se maintient que dans la mesure où elle parvient à s'imposer comme légitime, c'est-à-dire à faire reconnaître ses catégories de perception et de classement du monde social. Cette reconnaissance repose sur la détention et la mobilisation de différents types de capitaux (économique, social, culturel et symbolique) inégalement distribués entre les acteurs. Les leaders ne sont donc pas seulement détenteurs d'un statut formel ; ils sont engagés dans des luttes permanentes pour l'accumulation et la conversion de capitaux, au sein de champs sociaux structurés par des rapports de domination. Les acteurs qui gravitent autour du leader participent pleinement à ces luttes, en apportant leur soutien, en négociant leur loyauté ou en contestant la légitimité du pouvoir en place.

La perspective foucauldienne (Foucault, 1975, op.cit. : 31) permet de déplacer le regard vers les micro-mécanismes du pouvoir et les formes diffuses de domination qui traversent les relations sociales. Michel Foucault invite à penser le pouvoir non comme une substance détenue par un acteur central, mais comme un ensemble de relations, de pratiques et de discours qui circulent à travers le corps social. Dans cette optique, l'autorité se construit dans des dispositifs concrets (rituels, normes, techniques de contrôle, pratiques discursives) qui produisent des effets de vérité et orientent les comportements. Les acteurs sociaux ne sont pas de simples récepteurs passifs du pouvoir : ils y participent, le relaient, le contournent ou le subvertissent, selon leurs positions et leurs intérêts.

L'articulation de ces trois approches théoriques permet ainsi de concevoir l'autorité comme une relation sociale multidimensionnelle, à la fois fondée sur la croyance (Weber), la domination symbolique et les capitaux (Bourdieu), et les dispositifs relationnels et discursifs (Foucault). Dans cette

perspective, le leadership ne peut être compris indépendamment des acteurs sociaux qui l'entourent et des interactions à travers lesquelles il se manifeste concrètement.

Cependant, si l'articulation des approches wébérienne, bourdieusienne et foucauldienne permet de saisir la complexité relationnelle de l'autorité et du leadership, elle présente néanmoins un certain nombre de limites analytiques, en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre les transformations contemporaines des rapports d'autorité dans des contextes marqués par la pluralité normative, la fluidité des appartenances et l'érosion relative des formes classiques de contrainte.

L'approche wébérienne, bien qu'essentielle pour penser les fondements de la légitimité, demeure largement centrée sur la stabilité relative des croyances qui sous-tendent la domination. Même lorsqu'elle admet l'hybridation des idéaux-types, elle tend à concevoir l'autorité comme une relation orientée vers l'obéissance, laissant en arrière-plan les situations où l'adhésion est partielle, intermittente, stratégique ou réversible. Dans des contextes comme celui du Gabon contemporain, cette perspective peine à rendre compte des formes d'acceptation distanciée, de conformisme pragmatique ou de désengagement silencieux qui caractérisent aujourd'hui de nombreux rapports au pouvoir.

L'analyse bourdieusienne, pour sa part, offre des outils puissants pour comprendre la reproduction de la domination à travers le capital symbolique et l'intériorisation des catégories de perception. Toutefois, elle tend à privilégier une lecture structurelle et reproductrice des rapports de pouvoir, dans laquelle les marges d'autonomie des acteurs apparaissent souvent limitées par leur position dans le champ. Si Bourdieu reconnaît l'existence de luttes et de stratégies, son cadre théorique rend plus difficilement intelligibles les situations où les acteurs se soustraient à l'autorité sans entrer dans une

confrontation ouverte, ni chercher à conquérir une position dominante alternative.

La perspective foucauldienne, bien qu'elle permette de dépasser les conceptions juridico-institutionnelles du pouvoir en mettant l'accent sur les micro-mécanismes, les dispositifs et les pratiques diffuses de domination, tend à dissoudre le pouvoir dans un réseau généralisé de relations. Ce faisant, elle minore la question de la désactivation sociale de la contrainte, c'est-à-dire les processus par lesquels les individus et les groupes cessent progressivement de reconnaître, d'investir ou de relayer l'autorité, sans pour autant produire des formes explicites de résistance ou de subversion.

C'est précisément à cet angle mort des théories classiques que répond la théorie de la décoercition sociale, développée par Steeve Thierry Balondji (2019 : 7, op. cit. ; 2025 : 33, op. cit.). Cette approche propose un déplacement analytique majeur en s'intéressant non seulement aux mécanismes de production, de reproduction ou de diffusion du pouvoir, mais surtout aux processus sociaux par lesquels la contrainte perd progressivement son efficacité, indépendamment de toute rupture institutionnelle ou révolutionnaire.

La décoercition sociale désigne ainsi un processus par lequel l'autorité continue d'exister formellement, mais cesse d'exercer une emprise effective sur les conduites, du fait du retrait progressif de l'adhésion, de la croyance et de l'investissement pratique des acteurs. Contrairement aux approches centrées sur l'obéissance (Weber), la reproduction symbolique (Bourdieu) ou la diffusion des dispositifs (Foucault), la théorie de Balondji met en lumière des situations où les acteurs ne s'opposent pas frontalement au pouvoir, mais le vident de sa capacité coercitive par l'indifférence, la conformité minimale, le contournement routinisé ou la participation purement instrumentale.

Dans cette perspective, le leadership ne s'effondre pas nécessairement sous l'effet d'une contestation visible ; il peut

être décoercisé, c'est-à-dire maintenu dans ses formes, mais privé de sa force sociale contraignante. Cette approche permet de mieux comprendre les dynamiques contemporaines du pouvoir au Gabon, où l'autorité religieuse, politique ou traditionnelle peut continuer à être reconnue symboliquement tout en étant de moins en moins suivie dans les pratiques effectives.

Ainsi, la théorie de la décoercition sociale opère un dépassement des cadres classiques en proposant une sociologie du pouvoir attentive aux formes discrètes de désengagement, aux logiques de retrait et aux modes non conflictuels de transformation de l'autorité. Elle complète les apports de Weber, Bourdieu et Foucault en introduisant une analyse fine des conditions sociales dans lesquelles l'autorité cesse d'agir comme contrainte, sans nécessairement disparaître comme institution ou comme discours.

À partir de cette synthèse des approches classiques et de la théorie de la décoercition sociale, il devient possible d'analyser empiriquement les formes de retrait, de conformité minimale et de désengagement au Gabon, et de dresser la typologie des acteurs qui y participent.

II. Résultats et discussion : opérationnalisation empirique de la décoercition sociale sur le terrain gabonaise et typologie des acteurs sociaux

2.1. Les acteurs symboliquement loyaux mais pratiquement désengagés

Les acteurs symboliquement loyaux mais pratiquement désengagés occupent une position centrale dans les configurations contemporaines du pouvoir, notamment dans les contextes où l'autorité tend à se maintenir davantage par ses formes que par son efficacité normative réelle. Ils reconnaissent explicitement la légitimité du leader, de l'institution ou de

l'ordre social en place, mais cette reconnaissance relève essentiellement du registre symbolique, discursif et rituel, sans implication pratique substantielle.

Cette loyauté se manifeste par des déclarations de respect, des références à la tradition, à la hiérarchie ou à la norme, ainsi que par une conformité apparente aux attentes institutionnelles. Toutefois, elle ne s'accompagne ni d'une adhésion profonde aux valeurs portées par l'autorité, ni d'un investissement effectif dans les pratiques qu'elle prescrit. L'autorité est ainsi reconnue comme principe abstrait, mais neutralisée dans son application concrète.

Il ne s'agit pas d'une contestation ouverte ni d'un rejet frontal du pouvoir. Au contraire, ces acteurs contribuent à sa reconnaissance publique, tout en opérant une dissociation silencieuse entre l'ordre symbolique et l'ordre pratique. Cette dissociation constitue une modalité subtile de distanciation, souvent plus efficace que la résistance explicite, car elle est difficilement repérable et politiquement peu coûteuse.

Plusieurs dimensions permettent de caractériser cette posture. Elle se manifeste d'abord par une loyauté essentiellement performative et déclarative : la fidélité à l'autorité est avant tout affirmée dans le discours et relève d'une mise en scène sociale destinée à produire une apparence de conformité, sans se traduire par un engagement durable dans l'action, le verbe venant ainsi pallier l'absence de pratique. Elle s'accompagne ensuite d'une ritualisation minimale de la relation d'autorité, l'obéissance étant réduite à des gestes codifiés tels que la présence symbolique, les salutations, la participation cérémonielle ou le respect des formes protocolaires, autant de pratiques qui assurent la reproduction visible de l'autorité sans en renforcer la portée normative. Cette posture repose également sur une externalisation de la norme : les prescriptions institutionnelles ne sont pas intériorisées comme des principes légitimes orientant l'action, mais perçues comme extérieures,

contingentes, voire arbitraires, et donc susceptibles d'être contournées ou ignorées en l'absence de contrôle. Elle s'inscrit enfin dans une rationalité d'évitement fondée sur un calcul implicite visant à prévenir les sanctions sociales, politiques ou symboliques associées à la dissidence, tout en préservant une autonomie maximale dans les pratiques ordinaires. Dans les dynamiques de décoercition, ces acteurs jouent un rôle décisif : ils contribuent au maintien de l'autorité en tant que forme sociale reconnue tout en participant à son affaiblissement comme force régulatrice effective, instaurant par leurs comportements une dissociation progressive entre légitimité symbolique et capacité coercitive. L'autorité continue ainsi d'exister dans les discours, les cérémonies et les représentations collectives, mais elle perd sa capacité à produire de l'obéissance concrète, à structurer les conduites ou à mobiliser durablement les individus. La décoercition opère alors non par rupture, mais par érosion, par dilution silencieuse du pouvoir normatif dans les pratiques ordinaires.

Ce type d'acteurs contribue à ce que l'on peut qualifier de pouvoir à faible intensité, c'est-à-dire un pouvoir reconnu mais faiblement opérant, respecté dans les formes mais peu suivi dans les pratiques, invoqué dans les discours mais rarement mis en œuvre. À ce titre, ils constituent un pilier paradoxal de la stabilité apparente des systèmes d'autorité fragilisés, en assurant leur persistance symbolique tout en limitant leur effectivité. Dans le contexte gabonais, cette configuration se déploie de manière transversale. Elle s'observe d'abord dans le champ religieux, où des fidèles se montrent régulièrement présents aux offices et revendiquent une appartenance confessionnelle affirmée, alors même que leurs pratiques sociales, économiques ou morales s'écartent largement des normes prescrites. Elle apparaît également dans l'ordre coutumier, lorsque les populations continuent de reconnaître verbalement et rituellement l'autorité du chef traditionnel tout en contournant

ses décisions, en en négociant l'application ou en sollicitant d'autres instances de régulation. Elle se manifeste enfin dans le champ politique, à travers des militants nominalement affiliés à des partis ou à des figures de pouvoir, affichant une loyauté déclarative mais demeurant largement passifs lors des mobilisations, des campagnes électorales ou des actions collectives. Dans l'ensemble, ces acteurs incarnent une forme de loyauté sans obéissance, de reconnaissance sans engagement, qui permet à l'ordre institutionnel de persister symboliquement tout en se vidant progressivement de sa substance coercitive. Ils illustrent ainsi l'un des mécanismes les plus discrets mais les plus efficaces de transformation silencieuse des rapports de pouvoir.

C'est précisément dans cette dynamique de maintien symbolique de l'ordre, combinée à une mise à distance pragmatique de ses exigences, que s'inscrit la figure des acteurs de la conformité minimale stratégique, dont l'analyse permet de saisir concrètement les modalités ordinaires de recomposition des rapports d'autorité.

2.2. Les acteurs de la conformité minimale stratégique

Les acteurs de la conformité minimale stratégique se distinguent par une relation instrumentale et calculée à l'autorité. Contrairement aux acteurs symboliquement loyaux mais pratiquement désengagés, ils ne se contentent pas d'une reconnaissance formelle : ils obéissent effectivement, mais de manière strictement conditionnelle, ciblée et réversible. Leur obéissance n'est jamais totale ni durable ; elle est déclenchée uniquement dans les situations où la contrainte est visible, où le contrôle est effectif ou où la sanction apparaît probable.

L'autorité est ici perçue moins comme un principe normatif légitime que comme un risque à gérer. Les règles ne valent que par leur capacité immédiate à produire des effets contraignants. Dès que la surveillance se relâche, que l'incertitude sur la

sanction augmente ou que le coût de la désobéissance diminue, la conformité s'estompe.

Cette posture traduit une rationalité fondamentalement pragmatique, généralement forgée dans des contextes où l'État, les institutions ou les autorités traditionnelles sont perçus comme intermittents, inégalement présents ou arbitraires dans l'application des règles. Elle peut être appréhendée à travers trois dimensions principales. La première tient à un respect sélectif des injonctions : les acteurs opèrent une distinction entre les règles dont la transgression apparaît risquée et celles dont l'inobservation est socialement tolérée ou faiblement sanctionnée, ce qui conduit à une obéissance différenciée, hiérarchisée et fortement contextuelle. La seconde renvoie à une loyauté conditionnelle et réversible, l'adhésion à l'autorité n'étant jamais définitivement acquise mais dépendant de rapports de force conjoncturels, d'intérêts immédiats ou d'avantages escomptés, et pouvant à tout moment être suspendue, déplacée ou renégo-ciée. La troisième concerne une adaptation opportuniste aux contextes de contrôle, les comportements variant en fonction de la visibilité du pouvoir : conformité lorsque le contrôle est explicite, relâchement ou transgression dès que l'autorité se fait distante, diffuse ou incertaine. Cette logique installe une relation fondamentalement instable entre gouvernants et gouvernés, dans laquelle la règle cesse d'être une norme intériorisée pour devenir un simple paramètre stratégique.

Dans le processus de décoercition, ces acteurs contribuent à transformer l'autorité en un dispositif de régulation ponctuelle, activé uniquement par la présence du contrôle. L'autorité conserve une capacité coercitive immédiate, mais perd toute force normative durable.

La règle ne structure plus les conduites sur le long terme ; elle agit par intermittence, de manière discontinue et souvent inefficace. Cette situation produit un pouvoir fragmenté,

contraint de se manifester constamment pour exister, et incapable de s'auto-reproduire par l'adhésion ou l'intériorisation.

La décoercition prend ici la forme d'une désactivation temporelle de l'autorité : elle fonctionne quand elle est visible, s'efface lorsqu'elle ne l'est plus.

Cette posture se manifeste notamment par une obéissance administrative strictement circonstancielle, dans laquelle les règles sont respectées lors des contrôles, des inspections ou des phases de forte visibilité institutionnelle, mais systématiquement contournées dans les pratiques ordinaires. Elle s'exprime également par un soutien politique essentiellement électoral, dépourvu de fidélité durable, caractérisé par une mobilisation ponctuelle à l'occasion des échéances électorales, suivie d'un désengagement rapide une fois l'enjeu immédiat dissipé. Elle se traduit enfin par une adhésion religieuse de nature instrumentale, où l'appartenance confessionnelle est mobilisée comme ressource d'accès à des biens symboliques, sociaux ou matériels, sans que cela n'implique un engagement normatif profond ou durable.

Lorsque ces pratiques de conformité sélective cessent d'être strictement opportunistes pour s'inscrire dans la durée et dans la répétition, elles donnent naissance à des modes d'action stabilisés, ordinaires et largement socialisés, que l'on peut analyser comme des formes de contournement routinisé des normes et des dispositifs d'autorité.

2.3. Les acteurs du contournement routinisé

Les acteurs du contournement routinisé se situent à un stade plus avancé de distanciation à l'autorité. Ils ne s'opposent pas frontalement aux institutions ou aux figures de pouvoir, mais développent, dans la durée, des stratégies d'évitement stabilisées, socialement partagées et largement normalisées.

Ici, l'autorité n'est ni niée ni affrontée : elle est déplacée, court-circuitée ou reconfigurée. Le respect formel peut subsister, mais l'essentiel de la régulation sociale s'opère ailleurs, dans des espaces parallèles, informels ou relationnels.

Ce type d'acteurs traduit une transformation profonde du rapport au pouvoir : la règle officielle est perçue comme inadéquate, inefficace ou inaccessible, et remplacée par des mécanismes alternatifs de coordination et de légitimation.

Trois traits principaux structurent cette configuration. Elle se caractérise d'abord par le recours systématique à des intermédiaires, l'accès aux ressources, aux décisions ou aux formes de protection passant prioritairement par des médiateurs informels (relations personnelles, notables ou réseaux) qui se substituent aux procédures formelles. Elle repose ensuite sur une négociation informelle des règles, les normes officielles cessant d'être des prescriptions strictement contraignantes pour devenir des points de départ à la discussion, dont l'application est ajustée au cas par cas en fonction des rapports sociaux et des intérêts en présence. Elle implique enfin un déplacement de l'autorité vers des espaces parallèles, l'autorité effective se logeant dans des arènes non institutionnelles telles que les réseaux relationnels, des structures religieuses alternatives, des figures coutumières informelles ou encore des leaders locaux dépourvus de reconnaissance officielle. Ces pratiques produisent une autorité diffuse, fragmentée et pluralisée, qui concurrence directement les structures formelles sans les abolir. Dans la dynamique de décoercition, ces acteurs neutralisent la contrainte en la rendant négociable, indirecte et contournable. L'autorité officielle conserve son statut symbolique, mais perd son monopole de régulation.

La contrainte cesse d'être immédiate et impersonnelle ; elle devient relationnelle, conditionnelle et dépendante des réseaux. Le pouvoir se dilue dans une multiplicité de médiations, rendant

toute application uniforme de la norme pratiquement impossible.

La décoercition atteint ici un niveau structurel : ce n'est plus seulement l'obéissance qui s'effrite, mais l'architecture même de l'autorité.

Cette configuration est observable à travers plusieurs modalités convergentes. Elle se manifeste d'abord par l'existence de réseaux relationnels qui court-circuitent les décisions formelles, l'accès aux services, aux emplois ou aux autorisations reposant davantage sur les relations personnelles que sur l'application des règles officielles. Elle s'exprime également par le développement de pratiques religieuses alternatives, situées en marge ou en concurrence des institutions reconnues, et offrant localement des formes de régulation morale et sociale perçues comme plus efficaces. Elle se traduit enfin par l'émergence d'autorités coutumières concurrentes ou informelles, dont la légitimité ne procède pas de la reconnaissance institutionnelle, mais de leur capacité à produire des effets sociaux concrets et à répondre aux attentes des populations.

Lorsque ces formes de contournement et de substitution ne se limitent plus à des ajustements pratiques, mais s'accompagnent d'un retrait progressif de la reconnaissance accordée aux institutions établies, elles participent d'une logique plus profonde de désengagement, que l'on peut analyser comme une défection silencieuse à l'égard des cadres formels de l'autorité.

2.4. Les acteurs de la défection silencieuse

Les acteurs de la défection silencieuse incarnent une modalité avancée de distanciation à l'autorité, caractérisée non par la contestation ou le contournement actif, mais par un retrait progressif, discret et durable des espaces où s'exerce le pouvoir. Leur posture repose sur l'évitement de toute confrontation directe, qu'ils jugent coûteuse, inefficace ou inutile, au profit

d'un désengagement graduel des scènes institutionnelles, politiques, religieuses ou communautaires.

Contrairement aux acteurs du contournement routinisé, ces individus ne cherchent pas à reconfigurer l'autorité ni à la déplacer vers d'autres arènes structurées. Ils cessent simplement d'y investir du temps, de l'attention et de l'énergie. L'autorité continue d'exister formellement, mais elle ne constitue plus pour eux un référent pertinent de sens, de décision ou de coordination.

Cette défection s'opère souvent sans rupture explicite, sans déclaration publique et sans acte de dissidence identifiable. Elle se manifeste par une érosion de la relation, plutôt que par une opposition. L'acteur ne dit pas « non » au pouvoir ; il cesse progressivement de lui répondre.

Trois traits principaux permettent de caractériser cette posture. Elle se manifeste d'abord par un désengagement progressif et cumulatif : le retrait n'est ni immédiat ni spectaculaire, mais se construit à travers une série de micro-décrochages, tels que des absences répétées, une participation de plus en plus rare, et une diminution de l'investissement émotionnel et cognitif. Elle se traduit également par une indifférence croissante à la parole du leader, les discours d'autorité perdant leur capacité d'interpellation et ne suscitant plus ni adhésion ni rejet, mais une neutralité affective, ce qui constitue un des signes les plus nets de la perte de pouvoir symbolique. Enfin, elle se manifeste par un retrait des formes collectives de participation, l'acteur se soustrayant aux dispositifs collectifs (réunions, assemblées, cérémonies, consultations) privant ainsi l'autorité des espaces où elle se met en scène et se reproduit socialement. Cette posture traduit un déplacement des priorités vers des sphères jugées plus efficaces, plus protectrices ou plus signifiantes, souvent privées ou informelles.

Dans la dynamique de décoercition, les acteurs de la défection silencieuse jouent un rôle décisif par soustraction sociale. En se

retirant sans bruit, ils privent l'autorité de son public, de sa base d'interaction et de sa capacité de résonance collective.

L'autorité, même dotée de ressources symboliques ou coercitives, ne peut fonctionner sans audience. Lorsque les espaces de participation se vident, le pouvoir perd sa dimension performative : il parle, mais n'est plus écouté ; il ordonne, mais n'est plus relayé.

La décoercition s'accélère ici par dépeuplement des scènes de pouvoir. Ce mécanisme est particulièrement corrosif, car il est difficilement réversible et peu visible dans l'immédiat, tout en produisant des effets structurels profonds.

Cette défection silencieuse se manifeste principalement par l'abandon progressif des réunions communautaires, autrefois centrales dans la régulation locale mais désormais perçues comme inefficaces ou déconnectées des réalités sociales. Elle se traduit également par une désaffection des institutions religieuses établies, au profit d'une religiosité privée, intermittente ou non institutionnalisée. Elle s'exprime enfin par le retrait des arènes politiques locales, caractérisé par une baisse de participation aux réunions de quartier, aux instances consultatives ou aux activités artisanes de proximité.

Lorsque le retrait silencieux des acteurs ne se limite plus à une simple désaffection mais s'accompagne d'initiatives visant à remodeler, affaiblir ou contourner activement les dispositifs de contrainte, il devient pertinent de considérer ces comportements sous la figure des acteurs décoerceurs actifs.

2.5. Les acteurs décoerceurs actifs

Les acteurs décoerceurs actifs occupent une position singulière dans les dynamiques de transformation de l'autorité. Ils ne se présentent pas nécessairement comme des opposants, des dissidents ou des contestataires explicites. Leur action est souvent diffuse, relationnelle et socialement intégrée. Pourtant,

ils jouent un rôle central dans la diffusion, la légitimation et la stabilisation de la décoercition comme phénomène collectif.

Ces acteurs contribuent à transformer des pratiques individuelles de distanciation en normes sociales partagées. Ils produisent des cadres interprétatifs qui rendent le contournement, la non-obéissance ou le désengagement non seulement acceptables, mais rationnels et socialement justifiés.

Trois dimensions principales caractérisent leur rôle. Elles incluent d'abord la production et la circulation de discours relativisant l'autorité, diffusant des récits qui en minimisent la portée : « cela ne sert à rien », « ce n'est plus comme avant », « on peut faire autrement » ; sans pour autant appeler à la révolte. Elles englobent également la légitimation sociale du contournement, en normalisant les pratiques d'évitement et de négociation, transformant ainsi des comportements initialement marginaux en pratiques ordinaires et socialement admises. Enfin, elles reposent sur une influence relationnelle sur d'autres acteurs, leur pouvoir ne découlant pas d'une position institutionnelle formelle mais de leur capacité à orienter les perceptions et les comportements au sein de réseaux sociaux, familiaux, professionnels ou communautaires. Ces acteurs agissent comme des vecteurs de diffusion de la décoercition, reliant des expériences individuelles dispersées en une dynamique collective cohérente.

Dans le processus de décoercition, les acteurs décoerceurs actifs jouent un rôle structurant : ils transforment une somme de pratiques éparses en un climat social durable de distanciation à l'autorité.

Ils contribuent à déplacer les seuils de tolérance à la non-obéissance, à redéfinir ce qui est perçu comme normal, acceptable ou légitime. Ce faisant, ils affaiblissent durablement la capacité de l'autorité à réimposer ses normes, même par la contrainte.

La décoercition devient ainsi auto-entretenu, portée par des logiques sociales internes plutôt que par une opposition frontale. Ces acteurs se manifestent notamment sous la forme de leaders d'opinion informels, influents dans les quartiers, les cercles professionnels ou les réseaux sociaux, sans posséder de statut officiel. Ils prennent également la figure de médiateurs sociaux, capables de résoudre des conflits ou d'organiser l'accès aux ressources en dehors des circuits institutionnels. Enfin, ils incluent des figures religieuses ou coutumières alternatives, dont la légitimité repose sur l'efficacité perçue et la proximité sociale plutôt que sur une reconnaissance formelle.

Conclusion

Cette recherche avait pour ambition d'analyser les transformations contemporaines de l'autorité au Gabon à partir d'une double démarche : une opérationnalisation empirique des processus de décoercition sociale et l'élaboration d'une typologie des acteurs impliqués dans ces dynamiques. L'étude confirme que la pluralité des formes d'autorité (politique, religieuse et traditionnelle) ne garantit nullement leur effectivité coercitive. Au contraire, ces figures de leadership peuvent demeurer symboliquement reconnues tout en étant progressivement désactivées dans les pratiques ordinaires.

L'analyse empirique a permis d'identifier cinq configurations d'acteurs participant, à des degrés différenciés, à cette transformation silencieuse du pouvoir : les acteurs symboliquement loyaux mais pratiquement désengagés, les acteurs de la conformité minimale stratégique, les acteurs du contournement routinisé, les acteurs de la défection silencieuse et, enfin, les acteurs décoerceurs actifs. Cette typologie met en évidence que la décoercition ne procède ni d'une rupture brutale ni d'une contestation spectaculaire, mais d'une série de micro-

pratiques cumulatives qui dissocient progressivement reconnaissance symbolique et obéissance effective.

L'un des principaux apports de cette étude réside dans la mise en lumière de cette dissociation. L'autorité peut continuer d'exister comme forme institutionnelle, comme référence normative ou comme cadre discursif, tout en perdant sa capacité à structurer durablement les conduites. Le pouvoir se maintient alors dans les cérémonies, les discours et les représentations collectives, mais il s'affaiblit dans l'ordinaire des pratiques sociales. Cette tension entre légitimité déclarée et efficacité réelle constitue un indicateur central des recompositions contemporaines du leadership.

Sur le plan théorique, la recherche montre que la théorie de la décoercition sociale permet de prolonger et de dépasser certaines limites des approches classiques de la domination. Là où l'analyse wébérienne insiste sur la croyance en la légitimité, où la perspective bourdieusienne met l'accent sur la reproduction symbolique et où l'approche foucauldienne examine la diffusion des dispositifs de pouvoir, la décoercition sociale introduit une sociologie du retrait, attentive aux formes ordinaires de désactivation de la contrainte. Elle propose ainsi un déplacement analytique majeur : penser non seulement la production du pouvoir, mais aussi son érosion silencieuse.

La portée utilitaire de cette étude apparaît à plusieurs niveaux. Sur le plan analytique, elle offre un cadre d'interprétation des difficultés de mobilisation politique, de la faible participation aux dispositifs institutionnels et des tensions récurrentes entre autorités formelles et régulations informelles. Sur le plan institutionnel, elle invite les acteurs publics, religieux et coutumiers à interroger non seulement leur légitimité symbolique, mais aussi les conditions sociales concrètes de l'adhésion effective. Elle suggère que la stabilité apparente d'un système d'autorité peut masquer une fragilité structurelle liée au retrait progressif des acteurs.

Enfin, sur le plan comparatif, la grille de lecture proposée peut être mobilisée dans d'autres contextes africains ou au-delà, notamment dans des sociétés caractérisées par l'hybridité normative, la pluralité des centres de pouvoir et la rareté des contestations ouvertes. Elle permet d'analyser des situations où le changement social ne passe pas par la rupture visible, mais par une transformation graduelle des rapports à la norme et à la contrainte.

En définitive, cette recherche plaide pour une sociologie du pouvoir attentive aux formes discrètes, relationnelles et cumulatives de transformation de l'autorité. Elle montre que le leadership ne s'effondre pas nécessairement sous l'effet de la contestation ; il peut s'éroder silencieusement, par retrait, par distanciation et par redéfinition pragmatique des rapports sociaux. C'est dans ces dynamiques ordinaires, souvent invisibles, que se jouent les recompositions contemporaines du pouvoir au Gabon.

Bibliographie

- BALANDIER Georges, 1967. *Anthropologie politique*, Presses Universitaires de France, Paris.
- BALONDJI Steeve-Thierry, 2019. « La sexualité de divertissement en milieu urbain gabonais », *Revue Gabonaise de Sociologie*, N°10, pp. 7-18.
- BALONDJI Steeve-Thierry, 2025. « Penser la décoercition sociale au prisme des mutations familiales et genres », *La Revue Africaine des Sciences Sociales*, N°4, pp. 33-48.
- BAYART Jean-François, 1993. *L'État en Afrique. La politique du ventre*, Fayard, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Minuit, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1984. *Questions de sociologie*, Minuit, Paris.

- BOURDIEU Pierre, 1989. *La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps*, Minuit, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris.
- BOURDIEU Pierre, 1997. *Méditations pascaliennes*, Seuil, Paris.
- ENGLEBERT Pierre, 2000. *State Legitimacy and Development in Africa*, Lynne Rienner Publishers, Boulder & London.
- FOUCAULT Michel, 1975. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris.
- FOUCAULT Michel, 1976. *Histoire de la sexualité, tome 1 : La volonté de savoir*, Gallimard, Paris.
- FOUCAULT Michel, 2001. *Dits et Écrits II*, Gallimard, Paris.
- LEMARCHAND René, 2009. *The Dynamics of Violence in Central Africa*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- MBEMBE Achille, 2000. *De la postcolonie*, Karthala, Paris.
- TONDA Joseph, 2005. *Le souverain moderne*, Karthala, Paris.
- WARNIER Jean-Pierre, 2009. *The Pot-King. The Body and Technologies of Power*, Brill, Leiden.
- WEBER Max, 1971. *Économie et société*, Plon, Paris.

CONTRIBUTION METHODOLOGIQUE POUR UNE GRILLE DE LECTURE SOCIOCRIQUE

Sylvain KATOLOMBA NAWEJI

Professeur Associé à l'Université de Likasi

kantnaweji@gmail.com

Résumé

Le cheminement de la sociocritique a connu des moments forts à travers les Ecoles sociocritiques. Dans chaque école, un fondement théorique a été posé et le débat sur le fondement méthodologique était au rendez-vous. Toutefois, la grille de lecture clairement structurée n'était pas mise au point. La nécessité de penser un schéma d'analyse applicable aux textes pour y déceler la teneur sociale se faisait sentir. Un schéma qui part de la considération trichotomique du signe de Sander Peirce avec inversement des questions qui découle du postulat de la sociocritique. Le niveau syntaxique sonde le comment de l'inscription du social dans le texte. Le niveau sémantique se charge du discours social passant par la construction sociogrammique. Le troisième aborde l'idéologie par la société de référence. La finalité est d'aboutir à une grille de lecture sociocritique des textes littéraires. Cette lecture sociocritique conduit à la découverte de la teneur sociale. Le modèle d'analyse a le mérite d'être appliqué à tous les textes-productions artistiques.

Mots clés : sociocritique, méthodologie, Ecole, sociotexte, socialité, modèle, grille de lecture

Abstract

The development of sociocriticism has seen strong moments through the Sociocritical Schools. In each school, a theoretical of foudation was established, and the debateon the methodological foundation was on the agenda. However, the reading grid was clearly not structured. The need to develop an analytical framework applicable to texts to detect the social content was becoming evident. A model that starts with the triadic consideration of the sign of Sander Peirce that inverts the questions arising from the postulate of sociocriticism. The syntactic level is concerned with how the social discourse passes through the structure of the text. The semantic level takes charge of the sociogrammic construction. The third

deals with the ideology of the reference society. The ultimate goal is to develop a reading grid for sociocritical analysis of literary texts.

Keywords : *sociocriticism, methodology, school, sociotext, sociality, model, reading grid.*

1. Introduction

La perspective sociocritique a fait sa bonne marche depuis les années 70. Aux fondements théoriques se sont ajoutés ceux méthodologiques. Dans cette réflexion, nous revenons sur les fondements méthodologiques avec un regard sur la grille de lecture sociocritique à l'école de Lubumbashi. Nos préoccupations reposent sur la possibilité de disposer d'une grille de lecture qui prend en compte les approches de l'immanence et de la transcendance. Est-il pertinent de revisiter la grille de lecture de l'école de Lubumbashi ? La grille existante recourt aux approches de l'immanence notamment la narratologie. Un modèle réaménagé est proposé dans la démarche d'identification de la teneur sociale du texte. Il repose sur les voies de deux tendances modernes de la littérature : l'immanence et la transcendance. Cette réflexion est structurée en trois points hormis l'introduction et la conclusion. Le premier est consacré au fondement méthodologique de la sociocritique. Il est question de fixer les contours de la sociocritique. Le deuxième revient sur la grille de lecture à travers les écoles sociocritiques en débouchant sur la grille réaménagée. Chaque école tente de penser une grille de lecture par un modèle. Le dernier s'attarde sur le modèle aménagé de la grille de lecture. A ce niveau, nous présentons le modèle de la grille aménagé : notre contribution dans la quête de la teneur sociale du texte. La finalité est de mettre sur pied une grille de lecture sociocritique des textes littéraire. Celle-ci tient compte des aspects textuels et paratextuels, de l'analyse sémantique ainsi que de la société de référence afin de mettre à jour la socialité du texte.

2. Du fondement méthodologique de la Sociocritique

La sociocritique n'a nul autre but que la recherche d'une socialité du texte, son objet est le texte. Elle interroge le texte sur le « non-dit », le « pas encore dit », les « silences » etc. L'une des voies de son analyse consiste à se frayer un chemin du « non-dit » vers l'expression, rendant les silences apparents du texte, sonores. Il ne faut pas confondre ici le passage du non-dit vers l'expression avec la notion freudienne de pré-conscient verbal qui vise autre chose. La sociocritique aide ainsi à sortir toutes les marques textuelles ou sociotextuelles relevant du non-dit, du pas encore dit, du silence etc. vers ce qu'ils veulent signifier et qui justifie leur présence dans le texte comme d'autres méthodes d'analyse textuelle.

C. Duchet note dans « Une écriture de la socialité » (1973, pp. 448-449) que « la nature profonde du roman, ou sa vocation, serait ainsi de reproduire le réel ou de procurer son illusion ; et son histoire se raconte dès lors sur le mode du « pas encore », du « déjà » ou du « ne ...plus » au point qu'il ne survivrait guère à l'épuisement de ses ressources représentatives. » C'est en lui donnant pour objet le texte considéré comme matière langagière, procès esthétique et dispositif sémiotique que Cl. Duchet trace, dès la fin des années soixante, son programme.

La « socialité » du texte s'atteint par une lecture interne, immanente : « C'est dans la spécificité esthétique même, la dimension valeur des textes, que la sociocritique s'efforce de lire cette présence des œuvres au monde qu'elle appelle la socialité » (C. Duchet, 1979, pp.3-4). Au cours de l'analyse des procédures de mise en texte, la « sociocritique interroge l'implicite, les présupposés, le non-dit ou l'impensé, les silences », écrit Duchet.

Comme souligné si haut, l'étude de la mise en texte se nourrit des méthodes de description des textes mises au point dans ce qu'il est convenu d'appeler la « théorie littéraire » et c'est la

facture même du texte considéré qui appelle le mode de description ad hoc. Cela implique que faire de la sociocritique peut se faire en convoquant la simple analyse de texte, la thématique, la narratologie, la rhétorique, la poétique, l'analyse de discours, la linguistique textuelle, etc. et ce qu'il faudra, y compris, par exemple, la praxématique ou la psychanalyse, mais cette convocation en sera un de moyens, non une fin. Il revient au sociocriticien de choisir le mode d'analyse et de description approprié ; il ira aussi vers ses penchants personnels et sera prié d'avoir de l'imagination. Elles posent que la sociocritique est une lecture active des textes sans considération autre que très secondaire des processus de création et de réception, lesquels sont axiomatiquement hors de sa portée.

J.-P. Makouta-Mboukou (2003, p. 97) résume judicieusement la philosophie de tout système interprétatif en ces termes « Toutes les procédures d'analyse ont (...) changé au cours de l'histoire, nous laissant en face du seul fait permanent : le texte, fixé par la mémoire et l'écriture. Le texte est là, toujours vierge, jamais entamé, en dépit de toutes ces agressions critiques dont il a été l'objet. » Et la sociocritique est venue se joindre à ces nombreuses poétiques qu'a connues la littérature. Elle a ses bases historiques et elle entretient des rapports de relative filiation avec d'autres approches et d'autres disciplines, notamment la linguistique.

Dans leur ouvrage intitulé *Lexique des termes littéraires*, M. Jarrety et ses collaborateurs (2001, p. 38) définissent la sociocritique de la façon suivante : « on tend à regrouper sous ce terme deux interrogations critiques relativement différentes : la première est celle de la sociologie de la littérature qui s'intéresse au fonctionnement social de la création littéraire (statut des institutions littéraires, conditions de production des textes, relation avec le public ...) ; la seconde est la sociologie des textes, qui cherche à retrouver dans l'œuvre elle-même à la

fois la représentation d'un univers social et de ses préoccupations et les traces de l'imaginaire collectif, selon une sorte de parallèle entre structure de l'œuvre et structures sociales.» Cette sociologie des textes s'inspire souvent des catégories marxistes.

Cette définition fait planer une imprécision sur une définition pourtant minutieusement claire et réaliste de l'approche sociocritique. Différente de la sociologie de la littérature du début du vingtième siècle, elle sera définie par son initiateur en France, C. Duchet, en quatrième de couverture de son ouvrage « sociocritique » de la manière suivante : « La sociocritique est l'étude du discours social, modes de pensée, phénomènes de mentalité collective, stéréotypes et présupposés qui s'investit dans l'œuvre littéraire y compris dans l'œuvre de fiction. » (C. Duchet, 1979, p.94)

La sociocritique analyse le texte littéraire pour révéler son inscription sociale. Celle-ci est incorporé dans le texte par le truchement des modalités structurales (syntaxiques, sémantiques) diverses. Les présupposés, les stéréotypes qui s'investissent dans le texte ne sont autre que ces faits sociaux (ce que pensent les uns sur les autres qui peut être vrai ou faux, des considérations sociales, culturelles, économiques, politiques, bref des réalités sociales) dont s'inspire l'auteur et qu'il transcrit par diverses par diverses stratégies narratives dans son texte. C. Duchet perçoit la sociocritique comme une approche qui englobe et recouvre d'autres approches complémentaires mais distinctes. En effet, la sociocritique considère l'œuvre comme une production artistique à ancrer dans une pratique sociale et idéologique.

Dans le même ouvrage intitulé Sociocritique, C. Duchet (1979, p.94) note : « C'est dans la spécificité esthétique même, la dimension valeur des textes, que la sociocritique s'efforce de lire cette présence des œuvres au monde qu'elle appelle leur socialité. » La sociocritique procède donc d'une fouille dans la

textualisation pour y dénicher la socialité qui s'y est inscrite par le travail de l'écriture.

Partant de ce point de vue, P. Popovic (2014, p. 57) de sa part, pense que la sociocritique repose : « sur une exigence que lui appelle la socialité (...) tenir compte du moment historique et du moment social des textes littéraires, prendre en considération tout ce qui concerne la socialité, c'est-à-dire ce qui fonde du dedans l'existence sociale du texte. »

Dans cette perspective définitionnelle, N. Kadda (1994, p.11) quant à elle, définit la sociocritique comme suit : « à la différence d'avec la théorie formaliste, qui considère le texte comme une structure purement linguistique à analyser indépendamment de tout élément extérieur, pour la sociocritique, le texte critique vise à rendre au texte sa dimension sociale.»

La contextualisation sociale et historique de l'œuvre doit l'être en amont et en aval. En amont et en aval, nous trouvons l'auteur, homme dont l'existence matérielle est déterminée par des conditions historiques spécifiques et précises : quant à l'œuvre, sa production est un fait social qui résulte des conditions matérielles, sociales et institutionnelles de l'écriture.

La sociocritique est une approche du fait littéraire qui s'étend sur l'univers social présent dans le texte. Pour ce faire, elle s'inspire tant et si bien de disciplines semblables comme la sociologie de la littérature qu'on tend parfois à les confondre. La sociocritique propose une lecture sociohistorique du texte.

La perspective sociocritique n'est, en effet, qu'un mode de lecture du texte. Dans la démarche sociocritique, il s'agit de travailler le statut du social dans le texte (et non le statut social du texte qui peut relever d'une lecture autre que la sociocritique), c'est-à-dire de la socialité qui est inscrite dans le texte.

Par ailleurs, la sociocritique se situe à l'intersection des sciences humaines, elle s'intéresse à toutes les recherches menées sur l'institution littéraire, sur le discours, l'idéologique, tout en

tenant compte de certains acquis de L. Georges et du structuralisme génétique de L. Goldman.

En fait, la sociocritique ne s'intéresse pas à ce que le texte signifie, mais à ce qu'il transcrit, c'est-à-dire à ses modalités d'incorporation, de l'histoire, non pas seulement au niveau des contenus, mais aussi au niveau des formes.

H. Mitterand (1979, p.9) estime, pour sa part, que la « sociocritique est une technique de repérage du discours inscrit dans le matériel narratif (l'univers discursif du texte). Et, entendue comme telle, elle est indispensable pour situer, notamment, le rôle de la paralittérature (les littératures non canoniques), comme modèle didactique primaire, dans le champ des échanges idéologiques. »

Pour H. Mulongo (2015) dans son séminaire, la sociocritique, « aventure lancée par les disciples de Lucien Goldmann, ... est une tentative de réalisation de la sociologie du texte ». Comprise dans cet objectif herméneutique, la sociocritique est « une branche de la sociologie littéraire » qui s'interroge sur « l'inter société » entre la microsociété et la macro-société. »

Nous pouvons déduire, à la lumière de ces fondements de la perspective sociocritique, que plusieurs schémas peuvent se dégager avec comme finalité : déceler la socialité du texte. Certains modèles méritent d'être signalés en vue d'ouvrir la voie à notre modèle d'analyse. Un modèle aménagé.

3. De la grille de lecture sociocritique dans les écoles

3.1. Modèle de l'École de Vincennes

L'école de Paris VIII a rassemblé autour de C. Duchet et au fil des ans des chercheurs comme I. Tournier, S. Vachon, P. Maurice, X. Bourdenet, In-Kyoung Kin, R. Tremblay. C. Duchet propose des catégories d'analyse d'une méthodologie bien définie. Dans sa démarche théorique, il va définir quatre

catégories : Pour cette école, seul l'outil pédagogique et analytique porte l'analyse sociocritique. Il comprend :

- La société du texte ou du roman
- La société de référence
- Le hors-texte et
- L'idéologie

Prenons les trois premières catégories de Duchet, soit la société du roman ou société textuelle ou encore sociotexte, la société de référence et le hors-texte ou société historique. En réalité, seule la première constitue une véritable catégorie analytique, parce que, d'une part, elle est la seule analysable dans le texte et, d'autre part, parce qu'elle est la seule productrice d'un espace social dans le texte. En fait, quand Duchet parle de la socialité et de son écriture dans le texte, il veut parler de la société du roman. C'est, en effet, elle qui constitue le véritable sociotexte, c'est-à-dire la société construite par le texte, l'objet d'étude fondamental de la sociocritique.

A ce sujet, C. Duchet (1973, p.448) écrit : « Pour une démarche sociocritique, il ne s'agit pas d'appliquer des normes et des étiquettes, mais d'interroger les pratiques romanesques en tant que productrices d'un espace social, que j'ai proposé d'appeler société du roman. »

La sociocritique dans l'entendement de Duchet accède à une sorte de sémiocritique. Elle met l'accent sur l'historicité et la socialité, elle s'incruste néanmoins davantage dans l'épaisseur du texte, s'appuie sensiblement sur une procédure sémiotique de médiation langagière socio-discursive, se canalise plus longuement sur la littéralité de la fiction et le jeu de l'écriture. Elle étudie également avec minutie le mode d'incorporation de l'histoire dans l'œuvre.

Les préoccupations de l'école de Vincennes se résument dans le prisme de faire de l'inscription du social dans l'œuvre ce qui est soutenu par la définition de Duchet, dans « Réflexion sur les rapports du roman et de la société » in *Roman et société* : « La

sociocritique est l'expression du social vécu par la médiation de l'écriture. » (C. Duchet, 1973, p.70) Dans sa quête de l'inscription du social dans le texte, trois outils analytiques et pédagogiques sont mis à contribution dans La recherche littéraire - objets et méthodes :

- La société du roman (le sociotexte)
- Le sociogramme et
- L'idéologie

L'analyse de ces outils correspond à l'étude des faits sociaux, des catégories sociales et des systèmes et valeurs de pensée.

Sur le plan de la méthodologie de ces trois écoles, on pourrait globalement concevoir leurs propositions dans une triple direction selon Lobli Boli Armand, dans « La Sociocritique : étude d'une poétique textuelle » in la Sociocritique : enjeux théorique et idéologique note que la sociocritique étudie : « -La structure du texte : les éléments définissant les niveaux de l'organisation syntaxique (P. Zima) ou les modes d'articulation (Ed. Cros) de l'œuvre, et le faisant progresser, stagner, retarder, retourner selon une stratégie d'écriture spécifique au genre en question.

- La mise en texte du discours social, c'est-à-dire le processus de textualisation et d'esthétisation de la doxa, des formes de pratiques sociales telles qu'elles configurent les intérêts et problèmes collectifs sur le plan énonciatif. Un examen relatif à la situation sociolinguistique de l'auteur conjugué avec un travail de poétique inter-discursive, transculturelle, intertextuelle et/ou énonciative peut ici être abordé.
- L'idéologie qu'elle conçoit plus justement dans le sens d'une construction discursive et non dans celui d'un ensemble de phénomènes pré-sémiotiques qui en font une science, une vision du monde ou l'image inversée de la réalité. »

Le fondement d'analyse de l'École de Vincennes repose sur les outils analytiques et pédagogiques. Ceux-ci mettent en branle les structures de la société du texte, la configuration sociogrammatique des valeurs en conflit et la société de référence pour aboutir à une socialité.

3.2. Modèle de l'École de Montpellier

Contemporaines de celles de C. Duchet, les propositions d'Ed. Cros servirent de base à l'Institut de sociocritique qu'il fonda à l'université Paul-Valéry de Montpellier avec JM. Clerc, M. Soriano, M. Carcaud-Macaire, Kouï Théophile, regroupés autour d'Ed. Cros : initiateur de l'École de Montpellier et cofondateur de la sociocritique. Pour cette école, il n'y a pas que l'idéologie. Il y a l'historicité et même le cadre institutionnel. Elle pose ainsi la problématique de l'agent de cette histoire qui est le sujet culturel. Aussi fait-elle du sujet culturel le point focal de l'investigation sociocritique.

Le sujet culturel se retrouve donc à l'articulation de formations sociales, idéologiques et discursives. Un sujet culturel est avant tout un sujet social, c'est-à-dire un homme ou une femme né dans une société précise, qui a été socialisée d'une certaine manière et qui charrie des éléments socio-historiques qu'il est en mesure de transcoder dans son texte littéraire.

Trois éléments essentiels fondent ce modèle d'analyse sociocritique :

- L'idéologie
- L'historicité et
- Le cadre institutionnel

Pour Ed. Cros (1982, p.9), dans Propositions sur une Sociocritique, Études sociocritiques, l'analyse sociocritique de la production littéraire se propose comme objectifs :

a) d'une part, d'analyser la structure profonde des textes par rapport aux structures de société (socio-économiques,

sociopolitiques, socio-culturelles, structures mentales) qui la déterminent,

b) d'autre part, d'opérer une sorte de saisie simultanée de l'histoire et de la sémantique, de l'histoire à travers la sémantique et de la sémantique à travers l'histoire, en posant pour hypothèse principale que les transformations de l'une ne font que reproduire les bouleversements de l'autre.

A. Samake (2013, p.12) dans l'introduction à la sociocritique : enjeux théorique et idéologique, la problématique du champ littéraire note : « la lecture sociocritique, du point de vue de l'école de Montpellier, étudie le passage du sujet collectif au sujet culturel qui intervient de manière prépondérante dans le processus de valorisation des cultures ; et donc dans les rapports des peuples. » En d'autres termes, poursuit-il, « étant donné que ce sont les institutions qui produisent les discours et donc l'idéologie, et que ces institutions sont dirigées par un sujet, ce dernier doit être le nœud de la pratique sociocritique. » (A. Samake, 2013, p.13)

3.3. Modèle de l'école de Montréal

L'école de Montréal a trouvé naguère un lieu de débat et de développement dans le centre interuniversitaire d'analyse du discours et de sociocritique des textes (CIADEST) et aujourd'hui dans le centre de recherche interuniversitaire en sociocritique. Au nombre des œuvres solitaires fortes figurent celles de P. Zima et d'H. Mitterrand sur le roman, de P. Hamon transformant radicalement l'analyse idéologique par rapport à ce qu'elle avait été à l'ombre du marxisme facultaire des années cinquante et soixante. A. Belleau, G. Marcotte, R. Robin, M. Angenot ... s'appuient sur les travaux de Mikhael Bakhtine et y empruntent les notions de polyphonie, dialogisme, plurivocité ...

Cette école considère le texte littéraire comme récit et histoire. Elle conçoit la sociocritique comme « une théorie générale de la

production du sens en temps de modernité », elle prône une approche socio-discursive du texte. Pour cette école, pour comprendre l'inscription du social dans le texte, il est nécessaire d'étudier le discours général lui-même, parce que les énoncés du social sont pris dans une « interaction généralisée », note Adama Samake dans *Regards croisés sur les écoles de sociocritiques*.

Pour P. Zima, la sociologie du texte a pour charge d'appréhender l'étude du texte au niveau du langage, notamment par l'étude des structures sémantiques et narratives. Ici, les différentes composantes du texte sont perçues comme des structures à la fois linguistiques et sociales qui articulent des intérêts collectifs particuliers. On arrive donc à représenter les conflits sociaux au niveau du vocabulaire (D. Kasimi, 2010, p.33).

La sociocritique, dans la perspective de P. Zima, va décrire les techniques narratives mais se donne surtout pour tâche d'établir leur rapport à la société. Sur cette base, on voit bien clairement que « l'art vient dire le social » selon le mot de R. Amossy (1992, p.29), formule que l'on peut aussi bien vérifier à travers une exégèse de la démarche crosienne. P. Zima utilise le concept de sociolecte qu'il définit comme « un répertoire lexical codifié, c'est-à-dire structure selon les lois d'une pertinence collective particulière ». De la sorte, il est perçu comme un langage de groupe reconnaissable par une collectivité donnée.

Quatre axes essentiels fondent la méthodologie organisée :

- Premier axe : l'étude des plans lexical, sémantique et syntaxique du texte.
- Second axe : l'examen de situation sociolinguistique de l'auteur, c'est-à-dire « la situation sociale du langage, telle qu'elle a été vécue par l'auteur en question et par les écrivains qu'il connaissait, critiquait ou appuyait. »
- Troisième axe : le décryptage des sociolectes et du discours. Il définit le sociolecte comme langage collectif codifié d'un groupe social et politique, ayant une dimension lexicale, sémantique et discursive. Sa

définition du discours reste plus complexe que celle de sociolecte ; pour lui, elle « peut être représentée à la l'aide d'un modèle actantiel ».

- Quatrième axe : lecture de l'univers inter-textuel de l'œuvre.

3.4. Modèle de l'école de Lubumbashi

Le modèle réaménagé s'articule autour de trois niveaux d'analyses à savoir le niveau syntaxique, le niveau sémantique et la société de référence. En effet, au niveau syntaxique, pour sonder la transcription, la construction des faits sociaux de l'œuvre fictionnelle, nous passons en revue les aspects textuels, d'abord au niveau langagier (phonétique, lexical, syntaxique), ensuite au niveau structurel (structures textuelles, personnages) ; paratextuels (Pages de couverture, les titres, les préfaces et les postfaces).

Les résultats des analyses du niveau syntaxique nous fournissent des éléments pour aborder le niveau sémantique en deux temps. Dans un premier temps, nous nous attelons à la construction des sociogrammes de chacune des œuvres de notre corpus et du sociogramme général de l'ensemble de l'œuvre fictionnelle en relevant les valeurs sociales en conflits (sociolectes) gravitant autour de celui qu'E. Cros appelle le « noyau unificateur » (thème). Les thèmes et les anathèmes de chaque œuvre contribuent ainsi à l'établissement du sociogramme général trahissant le discours social, ce à quoi nous nous attelons dans un second temps.

Une fois capté, le discours social fait l'objet, au troisième niveau, du jumelage micro/macrosociété par le truchement du référencement inférentiel et l'attribution de la valeur qui permettent de révéler à la surface, le « dieu caché », pour reprendre un titre célèbre de L. Goldmann, idéologie du texte.

4. Modèle réaménagé

Il est de cohérence et de rigueur de rappeler le double postulat sociocritique suivant : (i) il est dans la nature du texte d'avoir une existence sociale, à la manière de la société qui l'a engendrée ; (ii) cette existence sociale du texte est le fruit d'un travail de création de l'artiste-écrivain. Amuri Mpala dans *Les méthodes de la critique littéraire contemporaine*. Notes de cours à l'usage des étudiants de licence. Université de Lubumbashi. (2000, p.12)

De ce double postulat découlent une question principale et de trois questions sous-jacentes faisant l'objet de la problématique sociocritique : Quels sont les problèmes sociaux que transcrit l'œuvre fictionnelle et en quoi lesdits problèmes mobilisent-ils les préoccupations de la société ? Autrement dit, quelle est la socialité de l'œuvre fictionnelle et en quoi cette socialité mobilise-t-elle les préoccupations sociales de la société réelle (macro-société, société-mère) ? (i) comment ce (s) problème (s) est-il (sont-ils) inscrit (s) dans l'œuvre ? (ii) quel (s) est (sont) le (s) problème (s) posé (s) dans l'œuvre ? (iii) en quoi ce (s) problème (s) posé (s) dans l'œuvre mobilise-t-il (mobilisent-ils) les préoccupations de la société ? le schéma de lecture ci-après permet de répondre à ces questions afin d'aboutir à la teneur sociale du texte.

I. Analyse du niveau syntaxique

I.1. Aspects textuels

I.1.1. Niveau langagier ou linguistique

I.1.1.1. Phonétique

I.1.1.2. Lexical

I.1.1.3. Syntaxique

I.1.2. Niveau structurel :

I.1.2.1. Structures des textes (Sociotexte)

I.1.2.2. Personnages

- I.2. Aspects paratextuels
 - I.2.1. Page de couverture
 - I.2.2. Titre
 - I.2.3. Préface/postface

II. Analyse du niveau sémantique

- II.1 Construction du Sociogramme
 - II.1.1. Constitution des sociolectes
 - II.1.2. Constitution des idéolectes
- II.2. Discours social

III. Société de référence

- III.1. Jumelage micro/macrosociété
 - III.1.1. Référencement inférentiel
- III.2. Idéologie de l'œuvre (S. KATOLOMBA, 2020)

Cette grille considère le texte comme un travail de création. Une transcription de la réalité sociale. Un travail de l'écriture loin d'être une transposition. Ce qui justifie le premier niveau d'analyse syntaxique. Il prend en compte deux aspects : Les aspects textuels et les aspects paratextuels. Ceux-ci interviennent dans le processus de la création artistique de l'artiste-écrivain. Ce niveau permet de revenir sur le processus de l'inscription de la teneur sociale dans le texte.

Le deuxième niveau analyse les sociogrammes, les sociolectes et les idéolectes qui participent à la construction du discours social. Les deux premiers sont dégagés par le moyen d'un diagramme sociogrammique. Le discours social trouvé est analysé.

Le troisième niveau porte sur la société de référence. Le postulat sociocritique : l'existence sociale du texte est à l'image de la société qui l'a engendré est matérialisé à ce niveau. C'est le mécanisme de référencement qui opté pour faire dialoguer la

microsociété et la macrosociété. Processus que Huit Mulongo qualifie d'Intersocialité.

L'application de ce schéma dépend des éléments d'une œuvre fictionnelle à l'autre. Tous les aspects ne peuvent se retrouver systématiquement dans un sociotexte. L'univers littéraire d'un texte est une singularité : d'où l'absence et/ou la présence d'un aspect ou de l'autre. En somme, ce modèle permet d'aboutir à la socialité du texte.

Conclusion

Notre réflexion est revenue tour à tour sur fondement méthodologique en passant par les modèles d'analyse sociocritique à travers les Ecoles. Ensuite, sur le modèle d'analyse sociocritique aménagé. Après avoir posé les fondements théoriques, il apert de modaliser les conceptions pour aboutir au résultat attendu : la découverte de la teneur sociale. La démarche n'est pas isolée des autres modèles d'analyse existant. Elle est dans l'optique de complément par réaménagement afin de rendre cohérente la quête de la socialité du texte.

Nous sommes revenus sur la nécessité de réaménager le modèle d'analyse de l'Ecole de lubumbashi en tenant compte des autres approches relevant de l'immanence ou de la transcendance. Le texte comme création, commence par la textualisation, l'inscription du discours dans le sociotexte-microsociété. Celui-ci a un lien sociohistorique avec la macrosociété, source d'inspiration de l'artiste-écrivain.

Le modèle aménagé se propose trois niveaux d'analyse : le niveau syntaxique analyse les niveaux textuel (le texte lui-même) et paratextuels. Le niveau sémantique analyse la construction sociogrammique pour déboucher au discours social. Le troisième niveau est consacré à la société de référence afin de déboucher à l'idéologie. L'analyse procède du

référencement inférentiel ; un jumelage de la macrosociété et microsociété afin de détecter les échos du premier dans le second. Ce modèle a l'avantage de mettre au jour la teneur social en mettant en concurrence plusieurs méthodes. Méthodes qui relèvent des tendances nouvelles de la littérature : l'immanence et la transcendance.

La grille de lecture sociocritique proposée a l'avantage de tenir compte de plusieurs de plusieurs considérations de la lecture littéraire. Elle peut s'appliquer sur tout texte littéraire : production artistique. Le critique littéraire a donc un outil à sa disposition pour analyser les sociotextes. Elle reste ouverte à tout apport qui contribuera à déceler la teneur sociale d'un texte : but de la perspective sociocritique.

Références bibliographiques

- ANGENOT Marc, 1989. « Hégémonie, dissidence et contre-discours : réflexions sur les périphéries du discours social en 1889. » *Études littéraires* 22, no 2 11–24, 14. Paris
- ANGENOT Marc, 1989. *Un état du discours social*, Éditions Balzac, Collection « L'univers des discours », Montréal
- AMOSSY Ruth, 2005. « Entretien avec Claude Duchet. » in *Littérature*, n°140.
- AMURI Maurice, 2003. *Cours de méthodes modernes d'interprétation littéraire destinés aux étudiants de licence à l'Université de Lubumbashi*. Inédit. Lubumbashi
- CROS Edmond, 1978. *Propositions sur une sociocritique (Études sociocritiques)*. Centre d'ÉTUDES Sociocritiques. Montpellier
- CROS Edmond, 1990. *De l'engendrement des formes*. CERS, Montpellier
- CROS Edmond, 2003. *La sociocritique*, Collection « Pour comprendre », Harmattan, Montpellier
- CROS Edmond, 2005. *Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse*, Harmattan, Paris
- DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Ed. Fernand Nathan, Paris
- DUCHET Claude, « Introductions. Positions et perspectives. » In *Sociocritique*, edited by Claude Duchet, Bernard Mérigot & Amiel van Teslaar, 3–8. Fernand Nathan, Paris,
- DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*. Paris, Fernand Nathan, 3–4, Paris
- DUCHET Claude, TOURNIER Isabelle, 1994. « Sociocritique » In *Dictionnaire universel des littératures*, Presses Universitaires de France, Edited by Béatrice Didier, 3572, Paris
- GOLDMANN Lucien, 1955. *Le dieu caché*, Gallimard. Paris

- ILUNGA Deogratias, 2016. L'œuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma ou l'(im)possible poème. Une autre manière de (ra)conter. Thèse de doctorat, Université de Lubumbashi (UNILU), Inédite. Lubumbashi
- JARRETY Michel, 2001. Lexique des termes littéraires, Livre de poche, PUF. Paris
- KATOLOMBA Sylvain, 2020. Procès de la dérive sociale dans l'œuvre fictionnelle de Simplicite Ilunga Monga. Thèse de doctorat, Université de Lubumbashi (UNILU), Inédite. Lubumbashi
- KHADDA Naget, 1994. Ecrivains maghrébiens et modernité textuelle, Harmattan, Paris
- MAKOUTA Jean-Pierre, 2003. Systèmes, théories et méthodes comparés en critique littéraires, Vol. 1, Harmattan, Paris
- MITTERAND Henri, 1979. « Les titres de romans de Guy des cars », in Sociocritique, Fernand Nathan, Paris
- MULONGO Huit, 1992. Cours des techniques d'interprétation des textes littéraires. ISP/Lubumbashi, Inédit. Lubumbashi
- MULONGO Huit, 2020, Intersocialité, trans-socialité et discours trans-social, Presse universitaire de Lubuùbashi, Lubumbashi
- SAMAKE Adama, 2013. La Sociocritique : enjeu théorique et idéologique. La problématique du champ littéraire africain, Publibook, Paris-France
- SAMAKE Adama, 2013. Regards croisés sur les écoles de sociocritique. De la socialité et du renouveau de la sociocritique, Publibook, Paris-France
- SAMAKE Adama, 2013. La Sociocritique : essai d'analyse textuelle Divergences/Convergences Méthodologique, Publibook, Paris-France

ROLE DE L'ASSOCIATION DES ELEVES ET ETUDIANTS DU SENO DANS LA RESILIENCE EDUCATIVE A DORI EN CONTEXTE DE CRISE SECURITAIRE

Victor TOUGMA

*Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
victortougma27@gmail.com*

Boucari TAMBOURA

*Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
boucaritamboura16@gmail.com*

Résumé

Cet article analyse les actions de l'Association des élèves et étudiants du Séno (AEES) sur les dynamiques éducatives à Dori, dans un contexte de fragilité institutionnelle et de crise sécuritaire. Alors que la région fait face à des indicateurs critiques dont la faible scolarisation, les redoublements et abandons, l'article analyse la contribution de l'action associative à la continuité éducative. En partant d'une approche fonctionnaliste (Malinowski, 1920) et une méthodologie qualitative, 46 entretiens semi-directifs sont menés entre août 2024 et février 2025 auprès d'élèves, parents d'élèves (hommes et femmes), des enseignants et des membres du personnel dans les directions en charge de l'éducation. Les résultats révèlent que l'AEES joue un rôle régulateur déterminant en renforçant l'engagement des acteurs locaux et le maintien des apprenants dans le système scolaire en contexte sécuritaire. Cependant, l'efficacité de ces interventions reste entravée par d'importantes contraintes organisationnelles et matérielles. Toutefois, l'AEES s'affirme comme un levier de résilience éducative, dont la pérennisation nécessite un soutien structurel accru.

Mots-clés : *Association locale, rendement scolaire, résilience éducative, contexte sécuritaire, Dori.*

Abstract

This article analyzes the actions of the Association of Pupils and Students of Seno (AEES) and their effects on educational dynamics in Dori, within a context of institutional fragility and security crisis. While the region faces critical indicators, including low school enrollment, grade repetition, and

school dropout, the article examines the contribution of associative action to educational continuity. Drawing on a functionalist approach (Malinowski, 1920) and a qualitative methodology, 46 semi-structured interviews were conducted between August 2024 and February 2025 with students, parents (men and women), teachers, and staff members from education-related administrative departments. The results show that AEES plays a decisive regulatory role by strengthening the engagement of local actors and supporting the retention of learners within the school system in a security-challenged context. However, the effectiveness of these interventions remains constrained by significant organizational and material limitations. Nevertheless, AEES emerges as a lever of educational resilience, whose sustainability requires increased structural support.

Keywords: *Local association, Academic performance, educational resilience, security context, Dori.*

Introduction

La libéralisation de la vie associative en Afrique subsaharienne à partir des années 1990 a profondément transformé les modes de gouvernance et les actions collectives. Ce contexte a favorisé l'émergence d'organisations de la société civile qui se sont investies dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation (C. Yankine, 2011 et J. Vokouma, 2020). Au Burkina Faso, cette dynamique s'inscrit dans un contexte de retrait relatif de l'État sous l'effet des politiques d'ajustement structurel combiné à une volonté politique de promouvoir des partenariats avec les acteurs non étatiques. En effet, des cadres juridiques reconnaissent les associations comme des acteurs du développement. Dès lors, il y a une émergence des initiatives d'économie sociale, d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'organisations professionnelles, etc. L'un des principaux motifs à l'origine de ce phénomène est l'appauvrissement accru des populations et la chute de l'offre des services sociaux de base, l'éducation, la santé, conséquence de la réduction drastique des dépenses publiques (A. Kaboré et *al.*, 2024).

Toutefois, l'apport de ces ONG/AD et Fondations au secteur de l'éducation et la formation est souligné par le département en

charge de l'éducation au niveau national. Selon le Rapport sur la contribution des ONG/AD et Fondations au développement du Burkina Faso de 2021, sur la période de 2017 à 2021, deux cent trente-sept (237) établissements scolaires et neuf cent trente-deux (932) salles de classe ont été construits et neuf cent quarante-neuf (949) centres d'alphabétisation ouverts. De même, le rapport de MENAPLN (2022) souligne quarante-trois mille vingt-sept (43 027) apprenants ont bénéficié des programmes d'alphabétisation mis en œuvre, trente-quatre mille soixante-onze (34 071) enseignants ont été formés dans des domaines divers et vingt mille cinq cent soixante-quinze (20 575) jeunes ont bénéficié d'une formation professionnelle.

Cependant, dans la région du Sahel, et plus particulièrement dans la ville de Dori, ces dynamiques associatives prennent une importance particulière du fait de la persistance de faibles indicateurs éducatifs, aggravés par la crise sécuritaire et les déplacements internes (J. C. Ndabananiye et *al.*, 2021 ; O. Maïga, 2021). En effet, malgré qu'elle soit classée parmi les régions à fort défis sécuritaire selon le Rapport du Secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence du 22 février 2023, la région du sahel connaît une prolifération d'associations particulièrement dans la ville de Dori. Ces associations au sein desquelles s'engagent davantage des jeunes femme et homme, se donnent souvent pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations. Avec des domaines d'intervention comme Eau et Assainissement, Education, Santé, Environnement, Gouvernance locale etc. Les statistiques éducatives révèlent des taux de scolarisation, d'achèvement et de réussite relativement bas, traduisant les limites structurelles du système éducatif local (INSD, 2022 ; MENAPLN, 2023). En effet, avec une proportion de scolarisés de 7,4% parmi les enfants en âge scolaire, la commune de Dori vient en 4^e position après Falagountou qui enregistre un taux de scolarisation de 22,9%, Djibo qui est à 21,0% et Pobé-Mengao 19,6%. Les statistiques du Ministère

révèlent qu'au secondaire, le Taux brut d'admission en classe de seconde sur les trois dernières années au Sahel était respectivement de 19,5% en 2020-2021 ; 16,2% en 2021-2022 et 18,8% en 2022-2023 d'où une évolution en dents de scie du Taux Brut d'Admission (TBA) au secondaire au Sahel (MENAPLN, 2023).

Face à ces insuffisances, des associations locales, à l'image de l'Association des Élèves et Étudiants du Séno (AEES), se sont progressivement imposées comme des acteurs clés de l'accompagnement éducatif. Depuis sa création en 2002, l'AEES mène des actions de sensibilisation, de soutien scolaire, d'orientation et de parrainage en faveur des élèves et étudiants de la province du Séno. Toutefois, si plusieurs travaux soulignent la contribution des ONG et associations à la scolarisation des élèves déplacés internes (J. C. Ndabananiye et *al.*, 2021 ; A. Kaboré et *al.*, 2024), peu d'études se sont intéressées de manière spécifique aux effets des initiatives associatives locales sur les dynamiques éducatives au niveau secondaire notamment en contexte sécuritaire. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette recherche afin d'analyser les effets des actions de l'AEES sur les rendements scolaires des établissements secondaires dans la ville de Dori. De manière spécifique, il s'agit d'analyser d'une part les forces de l'AEES sur les rendements scolaires et d'autre part, les difficultés et les limites rencontrées dans la promotion éducative.

Cet article vise à comprendre comment les actions de l'Association des Elèves et Etudiants du Séno contribuent-elles à améliorer l'éducation scolaire dans la ville de Dori en partant d'une approche fonctionnaliste de B. Malinowski (1920) comme théorie de référence. Une méthodologie décrit le milieu d'étude, la méthode, les techniques et les outils utilisés pour analyser notre réalité sociale. Enfin, des résultats et de discussions avant d'aboutir à une conclusion et une bibliographie.

1. Méthodologie

Bâtie autour d'une approche qualitative, l'étude s'est déroulée dans la ville de Dori, chef-lieu de la province du Séno et de la région du Sahel. En effet, cette méthode convient la mieux en ce sens que l'objectif de cette étude vise à analyser les perceptions et les expériences des acteurs ainsi que les actions réalisées de l'AEES en matière de continuité éducative en période de crise à Dori. Cette localité se caractérise par une forte croissance démographique, une prédominance des activités agro-pastorales et des indicateurs éducatifs relativement faibles, dans un contexte marqué par l'insécurité (PCD-Dori, 2015 ; INSD, 2022).

La population d'étude comprend les élèves bénéficiaires des activités de l'AEES, les parents d'élèves (hommes et femmes), les membres de l'association, des enseignants et des acteurs éducatifs locaux, les acteurs étatiques en charge de l'éducation. L'échantillon a été constitué par choix raisonné et a concerné 46 acteurs. Le choix raisonné et la boule de neige ont été nos techniques pour interroger les acteurs étatiques. Ces techniques ont permis d'interroger les acteurs aux multiples profils et d'aboutir à des informations nécessaires sur la contribution de l'AEES à la résilience éducative.

En effet, l'étude s'est déroulée durant la période août 2024 à février 2025. Il s'agit de 21 élèves soit 4 en 3^e, 5 en 2^{nde} ; 5 en 1^{ère} et 7 en Terminale (soit 11 filles et 10 garçons), 10 parents d'élèves (05 hommes et 05 femmes), 05 Membres du Bureau de l'association (03 filles et 02 garçons), 04 Acteurs étatiques en charge de l'éducation (03 hommes et 01 femme), 04 Enseignants (03 hommes et 01 femme), 02 Anciens membres de l'association (01 fille et 01 garçon).

Les données ont été collectées à l'aide d'entretiens semi-directifs, de l'observation directe, de la recherche documentaire et via réseaux sociaux Facebook et WhatsApp de l'association.

Les entretiens ont permis de recueillir les informations auprès des acteurs à travers des guides d'entretien où les discours sont enregistrés dans nos dictaphones et nos téléphones portables. Par ailleurs, les données d'observation consistaient en de prise de vue avec nos téléphones et la fiche de lecture a permis de collecter les données documentaires. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. En effet, les entretiens ont été retranscrits avant d'être analysés en lien aux objectifs et hypothèses de recherche, tout en respectant l'anonymat des enquêtés. De même, les photos ont été traitées et analysées conformément aux objectifs de l'étude.

2. Résultats et discussions

Cette partie s'attache aux différents résultats de notre recherche ainsi que les discussions autour de ces résultats. Il s'agit de faire une présentation, une interprétation et une analyse des résultats autour des effets des actions de l'AEES sur les rendements scolaires, les difficultés et les perspectives.

2.1. Engagement de l'AEES et rendements éducatifs

L'association a plusieurs années d'existence et d'actions dans le domaine éducatif au niveau local. Cette partie nous permet de saisir l'impact de ses activités aux différents niveaux du système éducatif local.

2.1.1. Effets sur l'engagement des acteurs éducatifs

L'engagement de l'Association des élèves et étudiants du Séno (AEES) dans la commune urbaine de Dori constitue un moteur essentiel de la dynamique éducative locale, dont l'influence se manifeste prioritairement par une transformation profonde de la posture des parents d'élèves. Cette impulsion associative s'inscrit dans un mouvement global où, face à une certaine fragilité des institutions étatiques en contexte de crise, les

organisations de la société civile deviennent des piliers indispensables de l'accompagnement scolaire, comme le soulignaient les travaux de G. Massiah (2000) et Y. P. Lompo (2021) de l'apport des associations dans l'amélioration de l'offre éducative.

Le premier axe repose sur la fonction d'éveil de la conscience sociale opérée par l'association. En organisant des conférences et des cours de vacances, l'AEES ne se contente pas de transmettre des connaissances académiques ; elle déconstruit les préjugés sur l'utilité de l'école. Comme l'affirme un parent d'élève « ces activités permettent une véritable prise de conscience par rapport à l'importance même de l'éducation et de l'école pour le développement » (DH, parent d'élève, 36 ans, extrait de l'entretien du 07 novembre 2024). Cela rappelle que l'accès au savoir est une arme contre la domination. Cette vision est partagée par les membres de l'association qui, à l'instar de ce membre de l'AEES vont dans le même sens, soulignent que « l'objectif est d'éveiller les esprits pour permettre aux jeunes de « se défendre partout où ils se retrouvent » (CF, Membre de l'AEES, 28 ans, extrait de l'entretien du 22 février 2025). En effet, cela dépasse ainsi la simple ambition de devenir fonctionnaire.

Cette prise de conscience se traduit concrètement par une synergie d'action entre l'association et les structures communautaires telles que les Associations de Parents d'Élèves (APE) et les Associations des Mères Éducatrices (AME). Les travaux de A. Kaboré et *al.* (2024) confirment que cette approche participative est cruciale pour élaborer des stratégies de résilience, notamment pour l'accueil des élèves déplacés internes fuyant les menaces terroristes. L'implication de l'AEES dans la distribution de kits scolaires ou la construction d'abris de fortune illustre parfaitement cette volonté des acteurs locaux de pallier les insuffisances du matériel didactique et des capacités

d'accueil, conformément aux ambitions du Plan Décennal de Développement de l'Enseignement de Base (PDDEB).

Par ailleurs, la solidité de cet engagement parental semble intrinsèquement liée à la détermination et au volontarisme des membres de l'association. TB, membre de l'AEES, note que c'est le sérieux des bénévoles qui suscite l'engouement des parents, au point que ces derniers exercent désormais une forme de pression positive pour le démarrage des activités vacancières. Ce phénomène illustre l'émergence du profil de « parent engagé » théorisé par R. Deslandes (2002), caractérisé par un suivi rigoureux, un encouragement constant face aux difficultés et un investissement financier direct. C'est ce qui révèle cet élève en déclarant « mes parents m'encouragent surtout financièrement à continuer, à participer à ces cours de vacances. Par exemple, ce matin, avant de venir, je suis passé chez ma grand-mère, quand je lui ai fait savoir que je venais suivre les cours de vacances ici, elle m'a donné 200f et m'a dit de bien me concentrer sur mes études » (DL, Elève, 1^{ère} D, 17 ans, extrait d'un entretien du 17 novembre 2024). A cet effet, les parents utilisent des stratégies pour motiver leurs enfants dans les parcours éducatifs. Ces propos évoquant le soutien financier symbolique de sa grand-mère, montrent que l'éducation est redevenue une priorité familiale partagée.

Enfin, l'efficacité du modèle de l'AEES repose sur une stratégie de valorisation de l'excellence. En primant les meilleurs élèves, l'association incite les parents à une surveillance accrue et à une implication constante durant toute la période des cours de vacances. Ce mécanisme de récompense, couplé à l'appui socio-économique des associations pour améliorer les conditions d'étude (P. Bianchini et G. Korbéogo, 2008), consolide le rôle de l'AEES comme un acteur politique et social majeur. En définitive, l'association réussit le pari de mobiliser l'ensemble de la communauté autour d'un projet éducatif résilient, transformant les défis sécuritaires en une opportunité de

solidarité et de renouveau pédagogique. Des images prise lors de la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves lors de la clôture des activités vacancières.

Photo 1 : Cérémonie de clôture et de récompense des cours de vacances édition 2023

Cérémonie de clôture des cours de vacances 2023

Sources : Données de l'enquête de terrain, 2024

Ces illustrations révèlent la récompense faite par l'AEES lors de la cérémonie de clôture aux meilleurs élèves. En effet, ces récompenses s'alignent dans la dynamique d'accompagner et d'encourager les élèves et les parents à plus d'engagement envers l'école. C'est également dans la contribution aux meilleurs résultats des élèves dans les établissements scolaires dans la ville de Dori. Ainsi qu'en est-il de ces activités de l'AEES dans le maintien au système éducatif ?

2.1.2. Effets des actions au maintien éducatif dans la ville de Dori

L'analyse du règlement intérieur de l'AEES révèle qu'au préambule de ses nouveaux statuts du 11 mars 2023, ladite

association prit conscience des défis auxquels fait face le système éducatif de la région du Sahel et de la province du Séno en particulier. Or, au regard de la place qu'occupe l'éducation dans le développement, le faible taux de scolarisation dans la région dont 18,8% en 2022-2023 (MENAPLN, 2023), du taux élevé d'échecs scolaires, du faible pourcentage d'admission d'étudiants sahéliens dans la province Séno, 22,1% en seconde, 6,9% en première et de 14,4% en Terminale pour le taux de redoublement en 2022-2023 ; les l'association fut créée en 2002 dans le but d'apporter des solutions à ces insuffisances. Comme soutient F. Rousseau (2001), de nombreuses associations à caractère éducatif développent leur action dans l'espace social que constitue le « temps libre ». Elles agissent au nom d'une certaine idée du bonheur social, qu'elles transmettent à leurs adhérents et militants, professionnels ou non, et en fondant leurs initiatives sur le principe de la responsabilisation des individus.

2.1.2.1. Apport de la communication dans le maintien éducatif

Il ressort que l'AEES mène des activités de sensibilisation et des conférences sur l'éducation en dehors de ces cours de vacances. En effet, au cours de ces activités, des professionnels de l'éducation, des conseillers d'éducation scolaire et professionnels, des enseignants sont invités pour des communications au profit des élèves et des parents d'élèves. Les thèmes mobilisés lors de ces communications sont entre apport de l'éducation au développement, les violences en milieu scolaire, les orientations et choix éducatifs, l'hygiène en milieu scolaire etc. Ces occasions de communication et de sensibilisation favorisent une prise de conscience au sein de la communauté sur l'importance de maintenir de l'éducatif, son apport au développement local. Ce constat est fait par cet élève quand il soutient en ces termes, « j'ai pu assister à deux conférences de l'AEES et cela m'a permis de comprendre

l'apport de l'éducation sur le développement. Et aussi, j'ai compris que les élèves doivent s'engager pour réussir à l'école » (KO, élève, 1^{ère} A, 19 ans, extrait d'un entretien du 25 novembre 2024). Ces propos témoignent de l'impact de la conférence sur la prise de cet élève en matière de réussite éducative. Dans le même esprit, un parent d'élève renchérit en ces termes « Franchement, l'AEES arrive à faire passer l'information à la radio municipale de Dori et ça touche un grand nombre d'auditeurs en matière d'éducation. Cela a un impact sur les parents d'élèves et certains qui ne comprenaient pas les avantages de l'école vont décider de maintenir leurs enfants à l'école (Parent d'élève, membre APE, 40 ans, extrait d'un entretien du 25 août 2024). L'analyse de ces propos souligne une appréciation positive de ce parent d'élève en matière d'action de l'AEES. En effet, la diffusion des informations au niveau des médias favorise la prise de conscience de la population sur le rôle de l'éducation dans le développement.

Toutefois, ces résultats sont discutés par certains auteurs en matière de l'apport des organisations sur le maintien scolaire. Pour O. M. Maiga (2021) soutient que la mise en œuvre des programmes et stratégies de soutien de certaines organisations favorisent le maintien scolaire. Or, A. Ouédraogo (2023) aboutit que des acteurs sociaux de la société civile, collectivités locales et les acteurs privés des ONG et entreprises ont été encouragés à investir dans le secteur de l'éducation afin de booster aux résultats éducatifs. Même si ces résultats ne précisent pas le rôle de l'information dans le maintien éducatif, ils soutiennent le rôle des organisations et acteurs de la société civile dans le renforcement éducatif.

En sus, il ressort du terrain que des actions sont mises en œuvre pour favoriser la poursuite des études universitaires des nouveaux bacheliers. Un membre d'association affirme dans ce sens que « C'est dans ce sens que les journées d'information et d'orientation sur les différentes filières sont organisées car pour

les activités d'orientation des nouveaux bacheliers, c'est pour leur permettre de canaliser leur énergie, de leur dire qu'ils ont eu le Bac, mais ça ne s'arrête pas là, il faudrait aller plus loin, continuer à l'université » (Membre du bureau de l'AEES, 29 ans, extrait d'entretien du 12 février 2025). En effet, l'AEES organise des activités afin de passer l'information aux nouveaux bacheliers sur les orientations universitaires et professionnelles. Les illustrations ci-dessous soutiennent ces propos.

Photo 2 : Journée d'orientation des nouveaux bacheliers

La journée de l'orientation des nouveaux bacheliers

Sources : Données de l'enquête de terrain, 2024

L'analyse de cette image révèle une activité sur les orientations éducatives. Il s'agit de faire le point des universités publiques et privées, les filières disponibles et les procédures de choix des filières. Il ressort que des acteurs de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle sont invités lors de ces activités. Du reste, pour certains, le maintien éducatif est lié aux résultats produits par l'élève. En effet, le maintien de l'élève dans le système éducatif dépend des résultats scolaires qu'il fournit à ses parents à la fin de l'année. Cela revient à dire que le niveau de

satisfaction du parent par rapport aux résultats de son enfant détermine en partie sa motivation pour le soutien ou pas de l'enfant. Les explications cette parente d'élève en témoignent ;

Il faut dire que pour la plupart du temps, l'esprit des parents dépend des résultats scolaires de leurs enfants. Quand on voit que l'enfant ne fournit pas d'effort, n'a pas de bons résultats, il se demande même pourquoi l'enfant continue d'aller à l'école, n'est-ce pas mieux de le retirer du système éducatif et l'amener dans une autre structure ou dans un garage. Mais si le parent constate que son enfant avance et pour les jeunes filles particulièrement, quand il remarque qu'elle se débrouille bien, elle a du potentiel, il se dit que plus tard, elle sera plus utile à la famille (Femme, 30 ans, Membre COGES, Entretien du 12 décembre 2024).

Ces propos mettent en lumière les stratégies utilisées par certains parents dans le choix de continuité éducative. En effet, ils tiennent compte des performances de l'élève et les rentabilités que l'élève apportera à la famille avant de l'accompagner dans les études. Au-delà de l'information et de la communication, des activités pédagogiques font partis des priorités de l'AEES.

2.1.2.2. Activités pédagogiques au cœur de l'AEES pour le maintien éducatif

Pour maintenir les élèves dans le système éducatif, l'association organise des cours d'appui pendant les vacances dans la ville de Dori. Il ressort que ces activités sont s'inscrivent dans leur tradition de façon annuelle et couvre les mois d'août et mis septembre de chaque année. Pour certain, le rapport entre cette activité et le maintien des élèves s'inscrit du fait que ces cours contribuent au relèvement et au renforcement du niveau des élèves. Comme soutient un membre du bureau de l'association, « Chaque année nous organisons des cours d'appui et cela permet aux élèves de suivre le rythme pendant les périodes des cours. Des exercices sont proposés et cela concerne toutes les

classes dans le mois d'août et souvent en septembre de chaque année (membre de l'AEES, 28 ans, extrait d'un entretien du 25 janvier 2025). Ces propos mettent en évidence la contribution des cours dans l'amélioration des rendements scolaires. Les propos de ce parent d'élève vont dans cette dynamique :

Ils organisent chaque année de la classe de 6^e à la terminale à l'endroit de leurs frères et sœurs élèves au sein du Lycée évangélique. Ils organisent de façon gratuite grâce aux différents soutiens qu'ils reçoivent de part et d'autre. Ce qui permet à nos enfants de continuer leur cursus scolaire et avoir de bons rendements. Pour preuve, moi qui suis en train de parler, chaque période de vacances, mon enfant participe à ces cours de vacances de façon gratuite et il arrive avoir des bons résultats lors de la période scolaire (Parent d'élève, 52 ans, extrait d'entretien du 25 août 2024).

Ces propos mettent en lumière l'importance des cours d'appui pour le maintien éducatif. En effet, ces cours sont non seulement une opportunité d'apprentissage pour les élèves mais une source de motivation aux parents qu'aux élèves. Ainsi, cela favorise la participation et le maintien dans le système éducatif. Du reste, l'illustration ci-dessous témoigne la tenue de cette activité en 2024.

Photo 3 : Cérémonie de lancement des cours de vacances édition 2024

Lancement des cours de vacances

Sources : Données de l'enquête de terrain, 2024

Toutefois, notre analyse documentaire ne mentionne des résultats dans ce sens. Mais, pour toujours selon certaines personnes interrogées sur le terrain, les activités d'appui en matière d'encadrement sont essentielles pour le maintien éducatif. C'est pourquoi pour ce membre de l'AEES, « les cours d'appui permettent aux élèves de garder le rythme qu'ils avaient et toujours rester dans l'apprentissage scolaire et tout grâce à l'engagement des responsables de l'AEES, à la mobilisation des parents d'élèves et aussi à la motivation de ses élèves à vouloir combler leurs lacunes et améliorer leurs résultats en fin d'année (NB, professeur certifié, facilitateur de cours d'appui, 41 ans, extrait d'entretien du 02 septembre 2024). De plus, d'autres pensent que ces activités renforcent le maintien des élèves. C'est ce que témoigne ce parent d'élève en ces propos ;

C'est une association qui mène plusieurs activités, des cours de vacances qui permettent de maintenir les élèves, des cours à domicile, des sensibilisations sur plusieurs thématiques comme l'hygiène, la salubrité, la réussite

scolaire etc. Et toutes ces activités permettent aux élèves de rester dans le système éducatif. Disons que l'association elle-même est active grâce à sa continuité éducative. Pour dire que, les anciens qui sont dans les universités ou d'autres emplois, partagent leur expérience aujourd'hui avec les élèves en classe lors de ces traditionnels cours de vacances. C'est une source de motivation pour les élèves qui doutent ou qui n'arrivent pas à savoir se projeter ou s'orienter à avoir les informations justes pour continuer leurs cursus (DR, Enseignante, 42 ans, extrait d'un entretien du 04 février 2025).

Cette déclaration met en lumière l'apport des membres de l'AEES dans la motivation de leurs camarades. En effet, le maintien des élèves n'est pas seulement lié aux résultats scolaires, il y a aussi l'approche pédagogique des encadreurs. L'approche pédagogique qu'utilisent les enseignants ou encadreurs à certaine proximité qu'ils essaient de garder avec les apprenants. « Le rapport que cela crée entre élève et enseignant est une source de motivation et permet de nous rapprocher plus de nos enseignants à la rentrée, même dans la ville on peut se voir et se saluer, en fait, ça crée des liens (DA, Elève en classe de 2nde C, 18 ans, extrait d'un entretien du 03 novembre 2024). En effet, l'atmosphère créée par les cours d'appui reste favorable et constitue une source de motivation.

Par contre, d'autres apprécient la gratuité et l'accès libre aux cours d'appui de l'AEES. En effet, l'accès est totalement gratuit et chaque élève est libre de participer, voir obtenir des récompenses en fin des activités. C'est comme soutient cette élève en ces termes « Ce qui est plus encourageant c'est qu'à la fin, les trois meilleurs élèves de chaque classe sont récompensés or, quand j'étais à Ouaga, pour les cours de vacances, je payais 5.000f pour le mois. Ici, je vois que c'est un grand privilège que l'association offre aux élèves » (TC, Élève en classe de 1^{ère} A, 17 ans, Extrait d'un entretien du 20 août 2024). En effet, la gratuité

dans la participation des activités pédagogiques favorise l'accès des élèves aux activités. Et plus, il y a le parrainage de certains élèves. En effet, l'une des stratégies de l'association pour maintenir les élèves dans le système éducatif consiste à parrainer quelques élèves. L'association parraine quelques élèves en payant leur scolarité. A cet effet, la conjugaison entre les activités pédagogiques, les récompenses et le parrainage favorise le maintien éducatif dans la ville de Dori.

2.1.3. Défis éducatifs et apport de l'AEES en contexte de crise à Dori

Selon les résultats de C. Ndabananiye et *al.* (2021), de A. Akkari et M. M. Sagayar, (2021) et A. Ouédraogo, et *al.*, (2020), les attaques contre les écoles et les enseignants ont occasionné la fermeture durable ou temporaire de milliers d'écoles et une pression supplémentaire sur l'offre d'éducation déjà insuffisante dans les zones d'accueil des personnes déplacées et des demandeurs d'asile/réfugiés. Dans les zones à risques, l'insécurité agit négativement sur l'état psychosocial des élèves et des enseignants, et perturbe les calendriers scolaires, aggravant le déficit de temps d'apprentissage qui constitue l'un des freins à la qualité de l'éducation dans les pays de la sous-région. En effet, dans ces zones à forts défis sécuritaires, les attaques dirigées contre les forces de défense et de sécurité et les représentants de l'administration territoriale se sont progressivement étendues à des élus locaux, des chefs coutumiers et aussi à la population civile qui ont fait l'objet de menaces, d'enlèvements et d'assassinats ciblés. La grande majorité des déplacés est concentrée dans les régions du Centre-Nord, zone de repli qui borde les régions les plus affectées par l'insécurité (41%) et du Sahel (34%). De plus, de nombreux enfants sont exposés à des risques de déscolarisation ou de non-scolarisation, soit par absence d'alternatives éducatives, soit par

manque d'intérêt des parents pour qui, la survie devenant la première priorité de la famille.

Dans les zones à risque (A. Akkari et M. M. Sagayar, 2021), l'insécurité perturbe le calendrier scolaire et aggrave l'insuffisance du temps d'apprentissage qui constitue l'un des freins à la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Les attaques contre les écoles ont affecté l'engagement des parents vis-à-vis de celles-ci dans la mesure où les écoles sont de plus en plus perçues par certains parents comme source potentielle de danger pour les enfants et leurs familles. Pour J. C. Ndabananiye et *al.*, (2021), la mise en place de la SSEZDS dès la rentrée 2019-2020, marque une avancée significative dans l'engagement du MENAPLN à passer de réponses ponctuelles à une approche plus structurée et formalisée d'analyse et de planification de mesures de prévention, de préparation et de gestion des risques. Elle résulte d'une prise de conscience du ministère de l'ampleur de la menace et de la nécessité de proposer des solutions adaptées face à l'augmentation exponentielle des fermetures d'écoles.

Dans cette dynamique, il ressort que l'AEES mène des activités pour la continuité pédagogique eu égard de la crise dans la région. C'est ce qui révèle cet acteur éducatif « l'AEES est une organisation qui s'est donnée plusieurs domaines de compétences notamment l'éducation, l'environnement, le sport. Et avec l'organisation régulière des cours d'appui aux élèves surtout que nous vivons une situation sécuritaire, ces activités contribuent à la continuité éducative de la région (DH, Acteur éducatif, autorité administrative en charge de l'éducation, 42 ans, Extrait d'un entretien du 26 novembre 2024). C'est dans cette dynamique que cet élève soutient que « la gratuité pour l'accès aux activités pédagogiques est une stratégie pour préparer la relève et assurera la continuité de la promotion de l'éducation en période de crise » (LP, Élève en classe de 1^{ère} D, 17 ans, Extrait d'un entretien du 08 décembre 2024). Ces

résultats corroborent à ceux du Selon Rapport statistique mensuel de données d'Éducation en Situation d'Urgence du 28 février 2023 quand il souligne des efforts de réouverture des écoles dans l'ensemble des régions affectées par la crise.

Améliorer les résultats scolaires, c'est aussi l'un des défis que l'association compte relever selon ses statuts depuis sa création. En effet, les propos de nos enquêtés permettent de cerner cette situation. En effet, pour certains d'entre eux, ce sont les élèves qui arrivent à s'illustrer lors des évaluations des cours de vacances qui s'en sortent les plus surtout au premier trimestre de l'année scolaire normale. Comme déclare ce membre de l'association en ces termes ;

En termes de rendement, ceux qui s'illustrent lors des cours de vacances, généralement quand on a fait une évaluation sur une année avec ces élèves, on s'est rendue compte que ce ceux sont qui suivent les cours de vacances. Ils arrivaient à se positionner avec une très bonne moyenne parce qu'ils ont déjà une longueur d'avance sur les autres. Et ceux-là qui faisaient partie des trois meilleurs des cours de vacances, s'en sortaient parmi les 10 premiers lors des résultats scolaires de l'année parce qu'on leur a montré que c'était important d'être assidu et de travailler dur. Le fait de les primer crée un engouement, une motivation en eux pour que même au lycée, ils puissent être parmi les meilleurs (SZ, ancien membre du bureau de l'association, 36 ans, Extrait d'un entretien du 09 janvier 2025).

L'analyse de ces propos révèle une contribution de l'AEES dans la continuité éducation malgré la crise et à l'amélioration des rendements des élèves. En effet, l'amélioration de ces résultats scolaires s'obtient grâce aux activités de cours de vacances. Pour les parents d'élèves, il y a une différence nette entre les élèves ayant participé aux cours de vacances et ceux n'ayant pas eu l'occasion de participer. C'est ainsi qu'un des parents d'élèves nous explique par cet exemple que lui-même a vérifié « Je

prends l'exemple des élèves qui sont en classe intermédiaire ou de passage, à la rentrée scolaire, il y a une différence nette entre ceux qui ont participé aux cours de vacances et ceux qui n'ont pas pu participer. Grâce à l'accompagnement lors de ces cours de vacances, certains ont pu combler certaines leurs lacunes alors que d'autres qui n'ont pas participé reviennent avec leurs lacunes » (TA, parent d'élève, 39 ans, 52 ans, Extrait d'un entretien du 30 novembre 2024).

Dans cette dynamique, des tableaux fournissent le nombre de redoublants, d'abandon et le taux de succès des cinq dernières années. En effet, ces tableaux décrivent les efforts des acteurs dans l'amélioration des rendements scolaires. Il s'agit des statistiques provinciales sur les résultats finaux des années scolaires 2019 à 2024.

Tableau 1: Synthèse provinciale des résultats scolaires de l'année 2019-2020

Public + Privé		Effectif initial			Effectif classé			Promus			Redoublants			Exclus			Abandons			Taux de succès			Moy. Classe	Etat grossesse
Classes	Nbre de classes	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T		
6è	33	1124	945	2069	1101	928	2029	727	596	1323	369	326	695	0	0	0	24	16	40	66	64,2	65,20	11,74	8
5è	28	734	634	1368	721	624	1345	492	399	891	231	225	456	0	0	0	14	9	23	68,2	63,9	66,25	10,92	7
4è	22	553	547	1100	530	539	1069	344	331	675	183	227	410	0	0	0	23	8	31	64,9	61,4	63,14	10,40	9
3è	26	732	705	1437	721	695	1416	0	0	0	0	0	0	61	47	108	12	10	22	0	0	0,00	8,17	26
1er cycle	109	3143	2831	5974	3073	2786	5859	1563	1326	2889	783	778	1561	61	47	108	73	43	116	50,9	47,6	49,31	10,31	50
2nde A	8	106	115	221	102	114	216	92	101	193	18	10	28	0	0	0	4	1	5	90,2	88,6	89,35	11,01	3
2nde C	5	146	97	243	138	93	231	83	59	142	55	34	89	0	0	0	8	8	16	60,1	63,4	61,47	9,25	1
1ère A	8	184	159	343	180	156	336	123	134	257	54	21	75	0	0	0	4	3	7	68,3	85,9	76,49	10,93	2
1ère C																				#####	#####			
1ère D	6	151	96	247	142	92	234	96	60	156	46	32	78	0	0	0	9	6	15	67,6	65,2	66,67	9,63	1
Tle A	6	130	134	264	128	132	260	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	4	0	0	0,00	3,86	5
Tle C																				#####	#####			
Tle D	5	174	80	254	166	77	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	12	0	0	0,00	8,33	0
2nd cycle	38	891	681	1572	856	664	1520	394	354	748	173	97	270	1	2	3	34	25	59	46	53,3	49,21	9,39	12
TOTAL	147	4034	3512	7546	3929	3450	7379	1957	1680	3637	956	875	1831	62	49	111	107	68	175	49,8	48,7	49,29	9,85	62

Source : MENAPLN/SG/DREPS-SHL/DPEPS-SENO/SS, Bilan annuel, 2020.

Tableau 2: Synthèse provinciale des résultats scolaires de l'année 2020-2021

Synthèse provinciale																														
Classes	Nbre de classes	Effectif initial						Effectif classé						Promus			Redoublants			Exclus			Abandons			Taux de succès			Moyenne de Classe	Etat grossesses
		G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	F	T			
6è	30	938	805	1743	767	729	1496	414	401	815	184	183	367	168	152	320	171	76	237	53,98	55,01	54,48	10,10	11						
5è	31	949	749	1698	812	688	1500	445	384	829	219	210	429	150	103	253	137	61	189	54,80	55,81	55,27	10,12	6						
4è	25	626	578	1204	543	522	1065	299	306	605	143	129	272	103	88	191	83	56	133	55,06	58,62	56,81	9,79	15						
3è	28	762	724	1486	698	694	1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	31	91	-	-	-	7,72	36						
1er cycle	114	3290	2870	6160	2826	2645	5471	1166	1096	2262	556	526	1082	429	353	782	458	221	661	41,26	41,44	41,35	10,00	68						
2nde A	8	111	152	263	96	121	217	89	109	198	6	11	17	2	2	4	15	30	32	92,71	90,08	91,24	11,26	7						
2nde C	7	200	133	333	161	111	272	113	77	190	39	31	70	8	4	12	39	22	58	70,19	69,37	69,85	12,38	0						
1ère A	7	139	129	268	114	108	222	75	93	168	21	7	28	14	12	26	25	21	41	65,79	86,11	75,68	8,93	8						
1ère D	5	115	94	209	100	79	179	54	50	104	22	21	43	23	11	34	15	15	30	54,00	63,29	58,10	10,01	1						
Tle A	9	143	138	281	123	114	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	24	40	-	-	-	8,58	22						
Tle D	6	114	85	199	99	76	175	0	0	0	0	0	0	0	0	15	9	24	-	-	-	6,85	10							
2nd cycle	42	822	731	1553	693	609	1302	331	329	660	88	70	158	47	29	76	129	121	225	47,76	54,02	50,69	9,67	48						
TOTAL	156	4112	3601	7713	3519	3254	6773	1497	1425	2922	644	596	1240	476	382	858	587	342	886	42,54	43,79	43,14	9,83	104						

Source: MENAPLN/SG/DREPS-SHL/DPEPS-SENO/SS, Bilan annuel, 2021.

Tableau 3 : Synthèse provinciale des résultats scolaires de l'année 2021-2022

Synthèse provinciale																														
Classes	Nbre de classes	Effectif initial						Effectif classé						Promus			Redoublants			Exclus			Abandons			Taux de succès			Moyenne de Classe	Etat grossesses
		G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T	F	T			
6è	29	761	667	1428	703	639	1342	437	438	875	208	176	384	54	37	91	54	25	79	65,20	65,20	65,20	10,70	4						
5è	24	595	523	1118	508	492	1000	352	363	715	115	90	205	51	41	92	86	32	118	71,50	71,50	71,50	10,73	7						
4è	23	536	483	1019	480	435	915	314	276	590	127	108	235	51	55	106	51	46	97	64,48	64,48	64,48	10,14	7						
3è	59	563	605	1168	500	556	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	46	106	0,00	0,00	0,00	7,93	24						
1er cycle	135	2455	2278	4733	2191	2122	4315	1103	1077	2180	450	374	824	156	133	289	251	149	400	50,52	50,52	50,52	9,87	42						
2nde A	7	82	117	199	81	105	186	74	104	178	6	4	10	4	2	6	1	11	12	95,70	95,70	95,70	12,00	3						
2nde C	6	102	106	208	98	104	202	73	66	139	17	15	32	1	1	2	4	2	6	68,81	68,81	68,81	10,93	4						
1ère A	7	103	109	212	95	106	201	77	97	174	15	9	24	2	1	3	6	2	8	86,57	86,57	86,57	10,99	5						
1ère D	6	119	75	194	112	69	181	92	64	156	25	7	32	3	1	4	7	6	13	86,19	86,19	86,19	10,70	3						
Tle A	8	119	144	263	106	139	245	0	0	0	30	30	60	12	11	23	13	5	18	0,00	0,00	0,00	8,56	6						
Tle D	6	189	117	306	178	106	284	0	0	0	19	11	30	27	27	54	11	11	22	0,00	0,00	0,00	6,80	5						
2nd cycle	40	714	668	1382	670	629	1299	316	331	647	112	76	188	49	43	92	42	37	79	49,81	49,81	49,81	10,00	26						
TOTAL	175	3169	2946	6115	2861	2751	5614	1419	1408	2827	562	450	1012	205	176	381	293	186	479	50,36	50,36	50,36	9,93	68						

Source : MENAPLN/SG/DREPS-SHL/DPEPS-SENO/SS, Bilan annuel, 2022.

Tableau 4 : Synthèse provinciale des résultats scolaires de l'année 2022-2023

Classes	Nbre de classes	Synthèse provinciale									Taux de succès			Moyenne Classe	Etat										
		Effectif initial			Effectif classé			Promus			Redoublants					Exclus			Abandons						
		G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T			G	F	T	G	F	T				
6è	18	427	304	821	409	383	654	257	278	545	96	84	177	30	24	75	17	11	28	65,28	72,58	83,33	9,77	0	
5è	18	434	354	788	415	345	640	283	248	531	134	98	232	31	19	50	17	9	25	68,19	71,88	82,57	11,37	0	
4è	16	374	370	744	359	325	682	248	246	495	87	89	176	20	21	51	13	15	28	69,36	76,16	72,58	10,82	0	
3è	19	450	439	889	431	428	758	0	0	0	225	228	402	184	178	362	19	9	28	-	-	-	-	7,85	4
1er cycle	71	1624	1491	3102	1467	1343	2911	778	757	1532	512	469	990	260	237	524	67	46	109	53,03	56,37	66,58	9,90	4	
2nde A	6	118	125	243	110	119	229	101	111	212	5	12	17	2	1	3	6	2	8	91,82	93,28	92,58	10,66	1	
2nde C	7	147	99	246	121	98	229	104	85	189	21	12	33	4	2	6	15	2	17	79,39	86,73	82,53	10,86	1	
1ère A	6	81	87	168	74	87	161	56	71	127	17	13	30	3	3	6	7	0	7	75,88	83,61	78,88	11,37	0	
1ère C	1	13	14	27	13	14	27	9	12	21	4	2	6	0	0	0	0	0	0	89,23	85,71	77,78	11,26	0	
1ère D	6	99	65	164	93	63	156	73	45	118	15	14	29	6	2	8	6	2	6	78,48	71,43	75,94	10,65	0	
1e A	7	89	126	215	86	124	210	0	0	0	66	95	161	25	33	58	3	5	8	-	-	-	-	8,65	4
1e C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
1e D	8	208	116	324	201	111	312	29	18	47	60	32	92	114	57	171	7	3	10	34,63	16,22	15,06	7,84	2	
2nd cycle	39	719	610	1329	672	594	1266	324	324	647	181	176	357	154	98	252	44	14	56	51,04	54,57	52,69	8,91	8	
TOTAL	108	1645	1422	3064	1455	1336	2931	755	680	1432	497	467	985	277	218	522	100	44	136	55,46	59,65	64,40	9,40	12	

Source : MENAPLN/SG/DREPS-SHL/DPEPS-SENO/SS, Bilan annuel, 2023.

Tableau 5 : Synthèse provinciale des résultats scolaires de l'année 2023-2024

Classes	Nbre de classes	Synthèse provinciale									Taux de succès			Moyenne Classe	Etat										
		Effectif initial			Effectif classé			Promus			Redoublants					Exclus			Abandons						
		G	F	T	G	F	T	G	F	T	G	F	T			G	F	T	G	F	T				
6è	18	453	401	854	431	387	680	290	288	578	90	73	160	52	24	76	19	17	36	67,29	74,42	85,00	#DIV/0!	0	
5è	17	435	365	800	412	354	646	284	247	531	121	90	211	28	24	52	27	20	46	68,93	69,77	82,20	#DIV/0!	0	
4è	15	379	369	748	361	321	682	249	256	505	70	74	144	27	26	53	25	21	46	68,98	79,75	74,05	#DIV/0!	0	
3è	14	399	380	779	383	372	718	0	0	0	165	149	282	123	121	244	16	6	22	-	-	-	-	#DIV/0!	4
1er cycle	64	1515	1381	2915	1587	1434	2726	823	791	1614	446	386	797	230	195	425	87	64	150	51,86	55,16	59,21	#DIV/0!	4	
2nde A	5	104	101	205	96	95	191	87	88	175	5	11	16	2	1	3	6	2	8	90,63	92,63	91,62	#DIV/0!	1	
2nde C	5	123	68	191	108	67	175	85	63	148	18	5	23	2	0	2	14	2	16	78,70	94,03	84,57	#DIV/0!	1	
1ère A	5	72	72	144	65	72	137	47	57	104	17	12	29	3	3	6	7	0	7	72,31	79,17	75,91	#DIV/0!	0	
1ère C	1	13	14	27	13	14	27	9	12	21	4	2	6	0	0	0	0	0	0	69,23	85,71	77,78	#DIV/0!	0	
1ère D	3	81	34	115	77	33	110	65	25	90	9	8	17	2	2	4	4	1	3	84,42	75,76	81,82	#DIV/0!	0	
1e A	5	78	84	162	76	82	158	0	0	0	57	60	117	23	26	49	2	5	7	-	-	-	-	#DIV/0!	4
1e C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
1e D	3	142	65	207	138	60	198	0	0	0	38	18	56	72	25	97	4	3	7	-	-	-	-	#DIV/0!	2
2nd cycle	27	613	438	1051	573	423	996	293	245	538	148	116	264	104	57	161	37	13	48	51,13	57,92	54,02	#DIV/0!	8	
TOTAL	91	1953	1723	3676	1816	1657	3472	1116	1036	2152	594	502	1061	334	252	586	124	77	198	51,67	55,79	57,82	#DIV/0!	12	

Source : MENAPLN/SG/DREPS-SHL/DPEPS-SENO/SS, Bilan annuel, 2024.

L'analyse de ces différents tableaux contenant les résultats scolaires sur les cinq (05) dernières années au niveau provincial nous laisse certains commentaires. D'abord, en ce qui concerne le nombre de redoublants, pour l'année scolaire 2019-2020, on notait un total de 1831 élèves redoublants sur l'ensemble de la province. Puis, 1240 durant l'année scolaire 2020-2021 ; 1012 en 2021-2022 ; 985 en 2022-2023 et 1061 en 2023-2024 soit une baisse conséquente du nombre d'élèves redoublants de 2019 à 2023 sauf en 2024 où le nombre a augmenté un tout peu. Ces statistiques confirment certains propos de nos enquêtés élèves, pour qui, les activités éducatives comme les cours de vacances de l'association ont contribué à l'amélioration de leurs rendements scolaires en fin d'année, réduisant par ailleurs le nombre de redoublants. Ensuite, pour les abandons scolaires, les statistiques nous fournissent 175 cas d'abandons en 2019-2020 ; 886 en 2020-2021 ; 479 en 2021-2022 ; 136 en 2022-2023 puis 198 en 2023-2024. Il ressort que des actions de l'association sur le maintien des élèves dans le système éducatif de 2020 à 2023 où le nombre de cas d'abandon connaît une véritable baisse. Enfin, ces statistiques nous donnent les taux de succès sur les cinq dernières années de la province du Séno. Enfin, pour l'année scolaire 2019-2020 nous pouvons observer un taux de succès de 49,29% ; 43,14% pour 2020-2021 ; 50,36% en 2021-2022 ; 52,69% en 2022-2023 puis 57,82% en 2023-2024. Avec une légère baisse entre 2020 et 2021, le taux de succès a par contre connu une augmentation sur les quatre (04) dernières années (2021 à 2024). En effet, il s'agit non seulement l'engagement des parents d'élèves pour l'éducation scolaire de leurs enfants comme l'ont souligné certains de nos enquêtés élèves mais aussi, du fait que les cours de vacances ont permis à certains élèves de combler leurs lacunes et d'aborder en toute sérénité l'année scolaire. Dans une perspective fonctionnaliste, inspirée des travaux de B. Malinowski (1920), l'AEES remplit une fonction sociale de régulation et de compensation des

dysfonctionnements du système éducatif local. Les cours de vacances et les activités de soutien scolaire apparaissent comme des mécanismes de stabilisation permettant de limiter le décrochage scolaire. Au regard des actions de l'AEES, quelles sont les forces qui couronnent cette association ?

2.2. Forces de l'AEES

Du terrain, il ressort que les différentes forces de l'association se situent bien au niveau interne qu'au niveau externe. En ce qui concerne les forces au niveau interne, pour certaines personnes interrogées, la première force de l'association se situe au niveau de l'engagement et de l'union au sein des membres. En effet, pour mener des activités il faut l'engagement et le dynamisme des acteurs afin d'y aboutir. C'est dans ce sens que cet acteur éducatif relate en ces termes « la première force revient à l'engagement, l'idée de s'unir, de s'associer pour aider les élèves. Eux-mêmes en tant qu'élèves, étudiants et toutes catégories confondues arrivent à s'unir pour travailler ensemble, il y a déjà cette idée de cohésion sociale qui faut voir qui peut aboutir à des bonnes œuvres. Aussi, le sacrifice envers les frères et sœurs pour partager le peu de savoirs qu'ils ont, constitue une force » (MI, enseignant, 37 ans, extrait d'un entretien du 05 novembre 2024). Pour d'autres enquêtés, le professionnalisme en matière de communication constitue l'une des principales forces de l'association en matière pour la mobilisation. Cette réalité est décrite par ce membre en ces propos « l'une de leurs forces c'est aussi au niveau de la communication. La communication a été faite deux semaines avant le début des cours sur WhatsApp et Facebook, et un groupe WhatsApp est créé pour les cours de vacances où les nouveaux membres sont ajoutés. Ils partagent les affiches et ils demandent à chaque membre du groupe de partager sur sa page ce qui fait que l'information passe vite » (SD, Etudiant et facilitateur cours de vacances, 24 ans, extrait d'un entretien du 20 novembre 2024).

Cependant, d'autres personnes interviewées révèlent la pertinence des programmes des cours de vacances ainsi que la qualité de l'encadrement. En effet, l'AEES tient à la rigueur de l'encadrement et la qualité des formateurs des cours d'appui et exercices proposés. C'est dans ce sens qu'un membre de l'AEES insiste « il faut dire que l'AEES s'appuie sur des thèmes pertinents et les formateurs sont aussi dynamiques et dévoués » (AM, membre de l'AEES, 26 ans, extrait d'un entretien du 20 août 2024).

Concernant les forces externes, la reconnaissance par les premières autorités en charge de l'éducation est évoquée comme un atout pour l'association. C'est ainsi que cette enquêtée soutient que « la première force de l'association réside déjà dans la confiance que les autorités ont en elle. Quand on dit AEES, les autorités savent qu'ils ne sont pas là pour organiser les grèves. Ils sont là pour favoriser de bons résultats scolaires et c'est pour cela qu'ils ont la confiance des autorités au niveau local » (KS, Membre de l'AEES, Femme, 28 ans, extrait d'un entretien du 12 février 2025). En effet cette reconnaissance leur offre un accompagnement financier, matériel de la part des autorités locales, ainsi qu'une participation aux différentes activités. En effet, l'AEES est associée aux différentes instances de l'éducation au niveau local comme au niveau national. Ce qui permet à l'association d'être pérenne et de toujours vouloir faire mieux que les générations passées. Cependant, si l'AEES a des forces au niveau interne et externe qui favorisent le déroulement de ces activités, des limites ralentissent le bon de ces activités.

2.3. Limites des actions de l'AEES

Dans son objectif principal de relever certains défis auxquels fait face le système éducatif de la région du Sahel et la province de Séno en particulier, l'AEES fait face à des contraintes qui limitent ces actions. En effet, des insuffisances dans les techniques d'approche envers les acteurs sont évoquées par ces

acteurs interrogés. Pour ces derniers, les dirigeants de l'association n'impliquent pas suffisamment les personnes ressources en occurrence certains leaders communautaires et responsables éducatifs. Ce que cet enquête nous décrit « ce que je constate est qu'il y a des personnes qui ne sont impliquées par exemple les leaders communautaires, les jeunes or ces derniers pouvaient soutenir sur le plan financier ou matériel » (DK, parent d'élève, autorité administrative en charge de l'éducation, 41 ans, extrait d'un entretien du 11 février 2024). En effet, l'association se sert moins de l'expérience, de la notoriété et de l'apport des leaders religieux et coutumiers de la localité. Dans cet esprit, les observations de Ndabananiye et *al.* (2021) révélaient les défis persistants de l'offre éducative dans les zones à forts défis sécuritaires. En effet, malgré les effets positifs, l'impact de l'association demeure limité par des contraintes structurelles, notamment l'insuffisance des ressources financières, la dépendance au bénévolat et la couverture partielle des besoins éducatifs.

Or, d'autres soulignent les limites au niveau matériel, organisationnel et professionnel. En effet, pendant l'encadrement, une insuffisance de matériel allant des salles de cours aux craies pour encadrer. Mais, pour certains, la véritable limite se situe au niveau du rayon d'intervention et de l'instance dirigeante de l'association. En effet, l'association éprouve des difficultés à s'implanter dans toutes les communes de la région et qu'au niveau des instances dirigeante de l'association, il y a une faible représentation des élèves. C'est qu'explique cet enquête en ces termes ;

Le fait que l'association n'arrive pas à s'implanter dans toutes les communes de la province constitue une des véritables limites dans ses interventions. Elle n'a toujours pas de sous-bureau dans les communes de la province. Autre limite est qu'on a par moment des membres qui sont défaillants, c'est-à-dire qui ne vont pas jusqu'au bout de

leur engagement ou qui prennent des engagements qu'ils n'honorent pas forcément et ça handicape certaines activités. Enfin, dans les instances dirigeantes de l'association, on n'arrive pas à avoir beaucoup d'élèves, la plupart ce sont des étudiants alors que c'est une association des élèves et étudiants même s'il y a des élèves qui membres (KR, Ancien membre de l'association, 35 ans, extrait d'un entretien du 29 novembre 2024).

Ces propos mettent en lumière les difficultés de l'AEES à mener ces actions dans l'ensemble de la région. La province de Séno et la ville qui est la capitale de la région abrite les activités or certaines villes et provinces n'en profitent pas. Cela soulève en plus la question sur la limite d'accès à la zone mais aussi, la présence du plus grand nombre des étudiants membres et sympathisants de l'association à Ouagadougou. Ces limites favorisent la réticence de certains acteurs et actrices à militer auprès de l'association. Au regard des insuffisances et des limites dans l'intervention de l'AEES, certaines personnes interrogées suggèrent que l'AEES implique toutes les parties prenantes pour la réussite de leurs activités. À la lumière de la sociologie du développement, l'AEES peut être analysée comme un acteur social local mobilisant des ressources endogènes et exogènes pour répondre à des besoins éducatifs insuffisamment pris en charge par l'État (A. Touraine, 1978). Ses actions de sensibilisation et de communication contribuent à transformer les représentations sociales de l'éducation, renforçant ainsi l'engagement des parents d'élèves, conformément aux analyses de Deslandes (2002) sur l'implication parentale comme facteur clé de la réussite scolaire.

Conclusion

L'analyse des dynamiques éducatives dans la province du Séno révèle que l'Association des élèves et étudiants du Séno (AEES) ne se limite pas à un rôle de soutien ponctuel, mais s'inscrit comme un acteur structurel de la gouvernance scolaire locale. À travers un éventail d'actions diversifiées incluant les cours de vacances, les conférences de sensibilisation, l'orientation des bacheliers, le parrainage et la remise de récompenses, l'association parvient à catalyser un engagement renouvelé des parents et des apprenants envers l'institution scolaire.

Le premier apport fondamental de l'AEES réside dans sa capacité à générer une transformation qualitative des comportements éducatifs. Les données de terrain mettent en exergue une prise de conscience accrue de l'importance de l'école, se traduisant par un suivi parental plus rigoureux et une motivation intrinsèque renforcée chez les élèves. Cette dynamique est largement favorisée par le modèle d'intervention de l'association, fondé sur la gratuité des activités et une proximité relationnelle étroite entre encadreurs et apprenants.

Sur le plan théorique, ces résultats valident les postulats de la sociologie du développement et l'approche fonctionnaliste de B. Malinowski (1920)). Dans cette perspective, l'AEES remplit une fonction de compensation essentielle face aux insuffisances structurelles de l'État, agissant comme un mécanisme de régulation et de stabilisation du système éducatif en contexte de fragilité. L'impact de ces initiatives se reflète également dans les indicateurs de performance quantitative de la province. L'observation des données statistiques sur une période de cinq ans permet d'établir une corrélation entre le déploiement des activités de l'AEES et l'amélioration des résultats scolaires, marquée par une hausse progressive des taux de succès ainsi qu'une baisse notable des redoublements et des abandons. Si la prudence scientifique impose de ne pas établir de causalité

exclusive dans un paysage d'interventions plurielles, la synchronie entre la montée en puissance de l'association et l'amélioration du climat scolaire demeure un indicateur de performance probant.

Toutefois, l'étude identifie des zones de vulnérabilité qui limitent la portée de cette transformation sociale. Le modèle de l'AEES repose sur une équation fragile : une dépendance critique au bénévolat et une insuffisance chronique de ressources financières et matérielles. De plus, son action souffre d'un déséquilibre géographique, la couverture territoriale restant majoritairement concentrée sur la ville de Dori au détriment des zones rurales du Sahel où les besoins sont pourtant critiques. Enfin, la faible représentativité des élèves au sein des instances dirigeantes de l'association constitue un frein à une gouvernance pleinement inclusive.

En sus, l'AEES s'affirme comme un pilier de la gouvernance éducative locale dans le Séno. Son potentiel pour transformer durablement le paysage éducatif régional reste immense, mais il demeure conditionné par un changement d'échelle. Pour amplifier ses effets, l'association doit impérativement élargir son ancrage territorial, renforcer l'implication des dirigeants communautaires et consolider ses partenariats institutionnels.

C'est à ce prix que l'action associative pourra passer d'une logique de compensation locale à une stratégie globale de résilience éducative pour l'ensemble de la région du Sahel. Toutefois, cette étude oriente les politiques publiques et les financements vers un renforcement des acteurs associatifs pour une éducation résiliente, favorisant la réinsertion scolaire, l'amélioration des rendements éducatifs et la protection psychosociale des enfants. Elle invite les organisations de la société civile à plus d'engagement participatif dans le secteur éducatif à l'image de l'AEES notamment en contexte de crise.

Références bibliographiques

- BIANCHINI Pascal et KORBÉOGO Gabin, 2008, « Le syndicalisme étudiant, des origines à nos jours : un acteur permanent dans l'évolution socio-politique du Burkina Faso », JHEA/RESA, Vol. 6, No. 2, pp. 33-60.
- BOUGMA Moussa, PASQUIER-DOUMER Laure, LEGRAND Thomas et KOBIANE Jean-François, 2014, « Fécondité et scolarisation à Ouagadougou : le rôle des réseaux familiaux » Dans *Population*, N°3, Vol. 69, pp. 433-462.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2022. *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso, Synthèse des résultats Définitifs*, Ouagadougou.
- Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2022. *Résultats cinquième recensement général de la population et de l'habitation : Monographie du sahel*, Ouagadougou.
- KAOUANÉ Siman Inès Josiane et GOUBA Firmin, 2024, « La communication du changement dans les réformes dans le système éducatif burkinabè », Collection Recherches et Regards d'Afrique, Vol. 3, N°7/Avril 2024, pp.1-33
- Loi n°064-2015/CNT, 2016. *Journal Officiel n°07 portant liberté d'association au Burkina Faso*, Ouagadougou.
- LOMPO Yemboaro Pacôme, 2021. *Accessibilité aux soins de santé et mutuelles sociales au Burkina Faso : Expérience de prise en charge des urgences chirurgicales par l'Association TODAYABA de la Tapoa*, Mémoire de Master de recherche en sociologie, Ouagadougou, 96 p.
- MAIGA Oumarou, 2021. *Contribution de l'approche Safe School dans la continuité éducative au Sahel : état des lieux et perspectives*, Mémoire de fin de formation, Koudougou, ENS/UK, 82 p.

- MBEMBÉ Achille, 2018, « L'Afrique en Théorie », Traduit de l'anglais par François Ronan-Dubois in *Multitudes*, Association Multitudes, Vol. 4, n° 73, pp. 143-152.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion des Langues Nationale, 2019. *Stratégie Nationale De Scolarisation Des Elevés Des Zones A Forts Défis Sécuritaires Au Burkina Faso (SSEZDS) 2019-2024*, Ouagadougou.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion des Langues Nationale, 2020. *Annuaire statistique 2019-2020*, Ouagadougou, 76 p.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion des Langues Nationale, 2022. *Annuaire statistique 2021-2022*, Ouagadougou, 73 p.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion des Langues Nationale, 2023. *Annuaire statistique 2022-2023*, Ouagadougou.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion des Langues Nationale, 2024. *Annuaire statistique 2023-2024*, Ouagadougou.
- Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ; Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ; Ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, 2017. *Plan sectoriel de l'éducation et de la formation (PSEF) 2017-2030*, Ouagadougou.
- OUÉDRAOGO Abdoulaye, 2023, « *Le système d'éducation au Burkina Faso : regards contrastés, politiques éducatives et efficacités* », In *Systèmes éducatifs, orientation et insertion professionnelle en Afrique francophone : Quelles articulations à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat et du travail décent ?* L'Harmattan, pp. 41-59.
- OUÉDRAOGO Abdoulaye, KOBIANE Jean François, OUILI et NARE Hugues, 2020. *Description du système éducatif et*

évaluation de son adéquation aux besoins des utilisateurs : Adapter et renforcer l'orientation scolaire et professionnelle pour promouvoir le travail décent au Burkina Faso et au Togo, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, 158 p.

QUIVY Raymond et CAMPENOUDT VAN Luc, 2011. *Manuel de recherche en sciences sociales*, 4e Édition, Dunod, 259 p.

QUIVY Raymond et CHAMPENHOUDT Luc Van, 1995. *Manuel de recherche en sciences sociales*, DUNOD, Paris.

RAYOU Patrick, 2017, « Dérochages ordinaires, décrochages paradoxaux. Le temps retrouvé des apprentissages », *Recherche en didactiques*, Vol. 23, N°1, pp.11-26.

SORÉ Zakaria, 2014, « Logiques idéologiques et réformes scolaires : une approche socio-historique de l'évolution des politiques éducatives au Burkina Faso », *Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines*, Vol. 30, n° 2, pp. 234-265

SORÉ Zakaria ; COTE Muriel, 2021, « Péril terroriste et reconfiguration des relations forces de défense et de sécurité (FDS) et groupes de vigilantisme au Burkina Faso », in Valérie ROUAMBA-OUÉDRAOGO, *Crise sécuritaire dans les pays du G5 sahel : comprendre pour agir*, L'Harmattan, pp. 263-286.

TIENDREBÉOGO Sylvestre, 2021. *Résilience dans l'éducation scolaire en contexte d'insécurité au Burkina Faso : cas des établissements d'enseignement à Kaya*, Mémoire de Master de Recherche en Sociologie, Université Joseph KI-ZERBO, 106 p.

TOURAINÉ Alain, 1978, « Théorie et pratique d'une sociologie de l'action », *Sociologie et sociétés*, n°10, vol. 2, pp.149-188.

TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE DES SAVOIRS PROFESSIONNELS DANS LES ENTREPRISES FAMILIALES ET LES UNITES DE PRODUCTION HALIEUTIQUE AU GABON

Wilfried BIVEGHE BI NDONG,

IRSH/CENAREST-GABON,

wbiveghebindong@gmail.com

Linda Joëlle BADJINA EGOMBENGANI

IRSH/CENAREST-GABON

blindaegombengani@yahoo.fr

Résumé

Cette étude s'intéresse à la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises formelles comme informelles à l'instar des entreprises de pêche artisanale maritime fondée sur le savoir pratique, en mobilisant une approche anthropologique et sociologique du travail. L'objectif est de comprendre comment les compétences, les valeurs et les pratiques professionnelles se transmettent au sein de la « famille », et quels enjeux sociaux, culturels et organisationnels cette transmission recouvre. L'analyse repose sur une méthodologie qualitative combinant entretiens semi-directifs avec fondateurs, héritiers et employés d'une part, et avec les « aînés » et « cadets » dans le secteur de la pêche artisanale maritime ; observations directes de ces activités professionnelles et examen des documents internes. Elle met en évidence que la transmission des savoirs repose principalement sur l'immersion, l'observation, l'imitation et la participation progressive aux tâches, sous l'autorité des « aînés ». Ce processus ne se limite pas à l'apprentissage technique : il comprend également des normes morales, des valeurs de loyauté et des pratiques relationnelles, contribuant à la construction des identités professionnelles et sociales. L'étude montre que cette transmission joue un rôle central dans la reproduction des positions économiques et sociales, dans la structuration des hiérarchies générationnelles et dans la différenciation des rôles selon le genre. Cependant, elle est aujourd'hui confrontée à des transformations majeures liées à la scolarisation, à la formalisation de la gestion et aux nouvelles aspirations des jeunes générations. Ces mutations favorisent l'émergence de formes hybrides de transmission, combinant savoirs hérités et compétences modernes, où

continuité familiale et adaptation aux exigences contemporaines se négocient. Les résultats contribuent à une meilleure compréhension des entreprises familiales africaines comme espaces de socialisation, de transmission et de transformation des rapports sociaux.

Mots clés : *entreprise familiale, transmission intergénérationnelle, pêche artisanale maritime, savoirs professionnels, reproduction sociale, Gabon.*

Abstract

This study examines the intergenerational transmission of professional knowledge within Gabonese family businesses, using an anthropological and sociological approach to work. Its objective is to understand how skills, values, and professional practices are transmitted within the family, and what social, cultural, and organizational stakes this transmission entails. The analysis relies on a qualitative methodology combining semi-structured interviews with founders, heirs, and employees, direct observation of professional activities, and examination of internal documents. It shows that knowledge transmission primarily occurs through immersion, observation, imitation, and gradual participation in tasks under the authority of elders. This process goes beyond technical learning: it also encompasses moral norms, loyalty values, and relational practices, contributing to the construction of professional and social identities. The study highlights that transmission plays a central role in reproducing economic and social positions, structuring generational hierarchies, and differentiating roles according to gender. However, it is currently undergoing significant changes due to schooling, formalization of management practices, and the evolving aspirations of younger generations. These transformations favor the emergence of hybrid forms of transmission, combining inherited knowledge with modern skills, where family continuity and adaptation to contemporary demands are negotiated. The findings contribute to a deeper understanding of African family businesses as spaces of socialization, knowledge transmission, and transformation of social relations.

Keywords: *Artisanal maritime fishing, family business, intergenerational transmission, professional knowledge, social reproduction, Gabon.*

Introduction

Dans les sociétés africaines, les activités économiques s'inscrivent fréquemment dans des réseaux de parenté, de solidarité et d'obligations sociales qui dépassent largement la

seule logique marchande. Au Gabon, les entreprises familiales en général et les unités de production halieutique en particulier illustrent particulièrement cette imbrication entre sphère domestique et sphère productive. Elles constituent non seulement des unités de production et de revenus, mais aussi des espaces de socialisation, de formation et de transmission des savoirs entre générations. Dans ces structures, apprendre un métier ne relève pas uniquement d'un processus technique : il s'agit d'une expérience sociale et culturelle au cours de laquelle se transmettent des manières de faire, de penser et d'être au travail.

D'un point de vue anthropologique, la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels peut être comprise comme un processus de reproduction sociale par lequel se perpétuent des compétences, des valeurs, des hiérarchies et des identités. Les savoirs transmis-souvent informels, incorporés et liés à l'expérience s'inscrivent dans des relations d'autorité et d'apprentissage qui reposent sur l'âge, le statut familial et la position dans la lignée. L'entreprise familiale ou l'unité de production halieutique devient alors un lieu privilégié d'observation des mécanismes par lesquels une société assure la continuité de ses pratiques économiques et de ses structures sociales.

Cependant, ces dynamiques de transmission se déploient aujourd'hui dans un contexte de profondes mutations : allongement de la scolarité, valorisation des diplômes, diffusion de modèles managériaux formels, urbanisation croissante et transformation des aspirations des jeunes générations. Ces changements interrogent la place des savoirs hérités au sein des entreprises familiales et des groupes de pêcheurs artisans et soulèvent la question de leur adaptation, de leur recomposition ou de leur éventuel déclin.

Dans ce contexte, la question centrale de cette recherche est la suivante :

Comment s'organise la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises dont les groupes de pêcheurs artisans, et quels enjeux sociaux, culturels et organisationnels cette transmission recouvre-t-elle dans un contexte de transformations contemporaines ?

Cette problématique conduit à examiner à la fois : les modalités concrètes de transmission (apprentissage, observation, participation) ; les rapports sociaux qui la structurent (âge, genre, autorité, filiation) ; et les tensions entre logiques familiales traditionnelles et exigences modernes de professionnalisation.

Cette étude repose sur plusieurs hypothèses principales :

1. La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises et des groupes de pêcheurs artisans est majoritairement informelle, fondée sur la proximité quotidienne, l'observation et l'imitation plutôt que sur des dispositifs formels de formation.
2. Cette transmission participe à la reproduction des positions sociales et économiques au sein de la famille ou des unités de production halieutique, en privilégiant certains héritiers et en inscrivant les trajectoires professionnelles dans des logiques de filiation.
3. Les transformations contemporaines (scolarisation, diplômes, modernisation de la gestion) introduisent des tensions entre savoirs hérités et savoirs certifiés, redéfinissant la légitimité professionnelle au sein de l'entreprise familiale.
4. La transmission des savoirs est traversée par des rapports de genre, qui orientent différemment les rôles, les responsabilités et les possibilités de reprise de l'activité entre hommes et femmes.

L'étude devrait montrer que l'entreprise familiale gabonaise et l'unité de production halieutique constitue un espace central de transmission des savoirs professionnels, où s'articulent apprentissage technique, formation morale et reproduction identitaire. Elle mettra en évidence le rôle déterminant de la famille dans la structuration des trajectoires professionnelles, tout en soulignant les tensions croissantes entre héritage familial et exigences contemporaines de qualification et de rationalisation de la gestion. Enfin, elle permettra de mieux comprendre comment ces entreprises négocient la continuité entre tradition et modernité.

Pour analyser ces dynamiques, le travail s'organise en quatre parties. La première partie pose le cadre théorique en articulant anthropologie de la parenté, anthropologie maritime, sociologie du travail et théories de la transmission des savoirs. La deuxième partie examine les mécanismes concrets de transmission intergénérationnelle au sein des entreprises familiales gabonaises et des unités de production. La troisième partie analyse les enjeux sociaux, notamment en termes de reproduction sociale, de rapports de pouvoir et de genre. La quatrième partie enfin, s'intéresse aux transformations contemporaines et aux recompositions des modes de transmission face aux mutations économiques, scolaires et organisationnelles.

0. Méthodes

Cette étude s'inscrit tout d'abord dans une approche qualitative et compréhensive propre à l'anthropologie du travail et l'anthropologie maritime. En effet, elles visent à saisir la question de la transmission comme phénomène sociale au sens de Marcel Mauss (comportements, perceptions et les opinions), que les acteurs, notamment du secteur pêche artisanale maritime,

en l'occurrence les pêcheurs artisans, les mareyeurs, les écailleurs, les transformateurs des produits halieutiques ; attribuent aux situations de transmission des savoirs et techniques dans les unités de productions halieutiques de travail. Une immersion totale s'est faite dans les zones des marchés d'Oloumi dans la commune de Libreville et de Pont Nomba dans la commune d'Owendo ; cela nous a permis de mieux les petits riens du monde halieutique.

Elle mobilise également des entretiens semi-directifs auprès de fondateurs, d'héritiers et d'employés membres ou non de la famille, des observations directes des situations de travail et des interactions intergénérationnelles au sein de l'entreprise familiales (les menuiseries, ateliers de coutures et les entreprises de transport terrestres) ; basées à Libreville et à l'intérieur du pays, précisément dans la province du Woleu-Ntem.

En effet, l'analyse de récits de trajectoires professionnelles permet de comprendre les différents parcours de transmission ; ainsi que l'exploitation de textes et de documents internes (archives familiales, registres, supports de formation lorsqu'ils existent). Cette démarche vise à saisir les savoirs professionnels non seulement comme des techniques, mais comme des pratiques sociales incorporées, inscrites dans des relations et des contextes culturels spécifiques.

Le présent article est basé sur les résultats d'enquête de terrain réalisée de 2024 à 2026. C'est donc à travers des observations directes et des entretiens semi-directifs menés auprès de 15 personnes dans une entreprise de transport terrestre, 7 dans trois menuiseries, 4 personnes dans quatre ateliers de couture. Au marché du Pont Nomba, nous avons rencontré 5 personnes et au marché d'Oloumi 5 personnes, qui ont relaté des expériences d'interactions quotidiennes vécues par les informateurs.

1. Anthropologie de la famille, du travail et de la transmission

L'analyse de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises s'inscrit à l'intersection de l'anthropologie de la parenté, de la sociologie du travail et des théories de la reproduction sociale. Cette approche permet de saisir l'entreprise familiale non comme une simple entité économique, mais comme un espace social structuré par des rapports de parenté, des hiérarchies symboliques et des mécanismes de transmission.

1.1. L'entreprise familiale et l'unité de production halieutique comme espace social : entre parenté et production

L'anthropologie a montré que, dans de nombreuses sociétés, les activités économiques sont indissociables des structures de parenté. La famille ne constitue pas seulement une unité domestique, mais aussi un cadre d'organisation du travail, de répartition des rôles et de transmission des responsabilités (M. Abélès, 1995, p. 69). Dans cette perspective, l'entreprise familiale peut être comprise comme un prolongement institutionnalisé des logiques de parenté dans la sphère économique. J. Evouna Nguema, (1998, p.339), parle plutôt du rôle social de la famille gabonaise comme processus de socialisation.

Les travaux de M. Crozier et E. Friedberg (1977, p.32) soulignent que toute organisation est traversée par des relations de pouvoir et des systèmes d'acteurs. Dans l'entreprise familiale, ces systèmes sont fortement marqués par la position générationnelle, le statut dans la lignée et les obligations morales associées à la parenté. Le pouvoir du dirigeant ne repose donc pas uniquement sur des compétences gestionnaires, mais aussi

sur une légitimité symbolique liée à l'âge, à l'expérience et à la place occupée dans la famille.

Ainsi, l'entreprise familiale gabonaise peut être appréhendée comme un espace social hybride (W. Biveghe Bi Ndong, 2014, p.11), où s'articulent logiques économiques, relations affectives et normes culturelles.

1.2. La transmission intergénérationnelle : un processus de socialisation

La transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels renvoie à un processus de socialisation par lequel les individus intériorisent des dispositions, des pratiques et des représentations liées au travail. Cette transmission ne passe pas uniquement par des dispositifs formels d'enseignement, mais repose largement sur l'apprentissage informel, l'observation, l'accompagnement et l'imitation (J. Mboni, 1986, p.55).

P. Bourdieu (1980, p.88-90) montre que les pratiques sociales reposent sur des dispositions incorporées- l'*habitus*- acquises au cours de la socialisation. Les savoirs professionnels transmis dans les entreprises familiales relèvent souvent de ce registre : ils sont inscrits dans les gestes, les manières d'agir et les routines quotidiennes. Ils constituent un « sens pratique » qui permet aux individus d'agir efficacement sans nécessairement formaliser leurs connaissances.

Cette socialisation professionnelle est indissociable de la socialisation familiale. Comme le souligne R. Sainsaulieu (1977, p.400-411), l'identité au travail se construit dans l'interaction avec les autres et dans l'appartenance à des collectifs. Dans l'entreprise familiale, ces collectifs sont d'abord des collectifs de parenté, où l'apprentissage du métier est étroitement lié à l'apprentissage des normes de respect, d'obéissance et de loyauté.

1.3. Transmission et reproduction sociale

La transmission des savoirs professionnels peut également être analysée comme un mécanisme de reproduction sociale. Pour P. Bourdieu (1998, p. 10), la famille joue un rôle central dans la transmission des différentes formes de capital : économique, culturel, social et symbolique. Les savoir-faire professionnels, les réseaux de relations et la réputation attachée au nom familial participent de ce capital transmis.

Dans les entreprises familiales, cette transmission contribue à la continuité des positions sociales et économiques au sein du groupe familial. Les héritiers désignés bénéficient d'un accès privilégié aux responsabilités et aux ressources, ce qui renforce les logiques de reproduction. E. Marchal et C. Musselin (contexte travaux sur les marchés du travail, 2007-2010) montrent que l'accès aux positions professionnelles est largement structuré par des mécanismes sociaux, et non par les seules compétences individuelles.

Cependant, cette reproduction n'est pas automatique. Elle peut être remise en cause par des trajectoires scolaires différenciées, des migrations, ou des transformations économiques qui modifient les conditions de transmission et de légitimation des savoirs.

1.4. Travail, culture et dynamiques contemporaines

Les pratiques de travail sont toujours inscrites dans un univers culturel. H. Mintzberg (1982, p.24-35) rappelle que les organisations sont façonnées par des configurations sociales et culturelles spécifiques. Dans le contexte gabonais, les valeurs de respect des aînés, de solidarité familiale et de continuité lignagère influencent fortement les modes de transmission des savoirs professionnels.

Toutefois, ces logiques traditionnelles coexistent avec des normes issues de l'école et du management moderne. J. Laufer (2004, pp. 35-52) et M. Maruani (2011, pp. 95-118)

montrent que les transformations du travail s'accompagnent de nouvelles exigences de qualification, de formalisation et d'égalité, susceptibles d'entrer en tension avec les modes de fonctionnement familiaux. De même, les analyses contemporaines du leadership et des organisations (P.G. Northouse, 2019, p.3-15 ; G. Yukl, 2013, pp. 18-34) soulignent l'importance croissante des compétences formalisées et des dispositifs structurés de formation. La transmission intergénérationnelle dans les entreprises familiales apparaît ainsi comme un espace de négociation entre continuité et changement, où se redéfinissent les critères de légitimité professionnelle.

Cette mise en perspective théorique permet de comprendre que la transmission des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises relève d'un processus complexe, situé au croisement de la parenté, de la socialisation, du travail et de la reproduction des rapports sociaux.

2. Les mécanismes concrets de transmission des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises et des unités de production halieutique

Dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique, la transmission des savoirs professionnels ne repose que rarement sur des dispositifs formalisés de formation. Elle s'inscrit plutôt dans les interactions quotidiennes, les relations de parenté et les situations de travail ordinaires. Loin d'être un simple transfert technique, elle constitue un processus social structuré par l'âge, le statut familial et l'expérience, où se combinent apprentissage pratique, autorité générationnelle et reconnaissance progressive des compétences.

2.1. L'apprentissage par immersion et participation progressive

La transmission des savoirs professionnels ne passe pas d'abord par des manuels, des formations formelles ou des procédures écrites. Elle s'inscrit plutôt dans la vie quotidienne du travail, à travers une immersion progressive du jeune membre de la famille ou du groupe dans l'activité productive.

Prenons l'exemple d'un petit atelier familial de menuiserie à Mitzic, dans le département de l'Okano « entreprise Yebe ». Le fils du fondateur, encore adolescent, ne reçoit pas immédiatement des responsabilités techniques. Au départ, sa présence dans l'atelier est presque discrète. Il observe son père et ses oncles manier les outils, discuter avec les clients, négocier les prix des matériaux, commenter la qualité du bois ou la solidité d'un assemblage. Il apprend d'abord avec les yeux et les oreilles. Personne ne lui fait un "cours" de menuiserie ; pourtant, chaque geste exécuté devant lui constitue une leçon.

Progressivement, il est invité à participer à des tâches simples : tenir une planche, balayer l'atelier, apporter les outils, accompagner un aîné chez un fournisseur. Ces activités, en apparence secondaires, jouent un rôle central. Elles lui permettent de se familiariser avec l'environnement matériel du travail, le rythme de production, les règles implicites de respect envers les aînés et la manière de parler aux clients. L'apprentissage est donc à la fois technique, relationnel et moral.

Ce mode de transmission repose sur une logique bien connue en anthropologie : celle de la participation périphérique légitime (J. Lave & E. Wenger, 1991, pp. 29-37). Le novice commence en périphérie de l'activité productive avant d'accéder progressivement au cœur du métier. À mesure que sa compétence et sa fiabilité sont reconnues, on lui confie des tâches plus complexes : mesurer, tracer, puis réaliser lui-même certaines pièces sous la supervision d'un aîné. L'erreur n'est pas sanctionnée par l'exclusion, mais corrigée dans l'action, souvent

par des remarques brèves, parfois par l'humour ou la taquinerie, formes socialement acceptées de régulation.

Ce processus d'immersion s'accompagne aussi d'une éducation à la posture professionnelle. Le jeune apprend quand parler ou se taire, comment se tenir face à un client plus âgé, comment montrer du respect à un fournisseur, comment défendre le prix du travail sans créer de conflit. Autrement dit, il n'acquiert pas seulement un savoir-faire, mais un savoir-être professionnel profondément ancré dans les normes sociales locales.

Dans ce contexte, la frontière entre sphère familiale et sphère professionnelle est poreuse. Les discussions sur le travail continuent à la maison, lors des repas ou des réunions familiales. Les récits d'expériences passées, les succès comme les échecs, deviennent des supports de transmission indirecte. Le jeune intègre peu à peu une mémoire professionnelle familiale, faite d'histoires, de conseils et de mises en garde.

Ainsi, l'apprentissage par immersion dans les entreprises familiales gabonaises et unités de production halieutique apparaît comme un processus lent, relationnel et situé. Il ne vise pas seulement la maîtrise d'un métier, mais l'intégration du jeune dans un réseau de relations, d'obligations et de valeurs. En ce sens, la transmission des savoirs professionnels participe pleinement à la socialisation de l'individu et à la reproduction de l'entreprise comme institution familiale et sociale.

Cette immersion progressive ne fonctionne toutefois pas seule. Elle s'inscrit dans un cadre relationnel structuré où certains acteurs occupent une place centrale : les aînés. La transmission des savoirs professionnels est indissociable des rapports de génération et d'autorité. Ceux qui détiennent l'expérience ne sont pas seulement des techniciens plus compétents ; ils sont aussi des figures morales, garantes des règles, des valeurs et de la mémoire du métier. C'est notamment

le cas illustré dans ces propos : « *le grand là nous a appris, on venait l'aider tout le temps et là on continue* »²¹

Ainsi, après avoir montré que l'apprentissage se fait d'abord par la présence, l'observation et la participation graduelle aux activités productives, il convient maintenant d'analyser plus précisément le rôle des aînés comme médiateurs du savoir, à travers leurs paroles, leurs récits d'expérience, leurs conseils et parfois leurs rappels à l'ordre. Car dans ces entreprises, transmettre un métier, ce n'est pas seulement montrer comment faire, c'est aussi dire comment être.

2.2. Le rôle des aînés dans la transmission des savoirs et des valeurs professionnelles

Dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique, les aînés occupent une position centrale dans le processus de transmission des savoirs professionnels. Leur rôle dépasse largement la simple fonction de formateur technique : ils incarnent l'autorité, la mémoire du métier et les normes morales qui encadrent l'activité économique. Apprendre un travail, c'est donc aussi apprendre à se situer dans un ordre générationnel, où savoir et statut sont étroitement liés (M. Fortes, 1984, pp. 233-238).

Revenons à l'atelier familial. Le père, fondateur de l'activité, ne se contente pas de montrer comment utiliser une scie ou ajuster une pièce de bois. À travers ses paroles, souvent brèves mais chargées de sens, il transmet une vision du travail. Une remarque comme « *On ne livre jamais un client sans vérifier deux fois* »²² n'est pas seulement un conseil pratique ; elle renvoie à une valeur fondamentale : l'honneur professionnel. De même, lorsqu'il raconte comment, autrefois, un client mécontent a nui à la réputation de l'atelier, il

²¹ Térence, homme, 20 ans, Gabonais, Ethnie : Punu/Nzébi, écailleur au débarcadère d'Ambowè, depuis 3 à 4 mois.

²² YEBE Thibaut, héritier de l'entreprise de menuiserie de son défunt père YEBE. Entreprise familiale créée dans les années 1980. Entretien réalisé à Mitziac au quartier Nazareth 18 août 2019 à 17h.

transforme son expérience en ressource pédagogique. Cette transmission par l'exemple et par la parole renvoie aux formes d'apprentissage situées décrites par J. Lave et E. Wenger (1991, pp. 29-37), où les savoirs se construisent dans la pratique sociale.

La transmission passe ainsi largement par le récit. Les aînés mobilisent des histoires vécues-échecs, réussites, conflits, occasions manquées-qui servent de supports pédagogiques. Ces récits inscrivent l'apprentissage dans le temps long de l'entreprise familiale et constituent une mémoire professionnelle partagée. Comme l'ont montré les travaux en anthropologie de la mémoire et de la tradition, ces narrations participent à la continuité symbolique des groupes sociaux (P. Connerton, 1989, pp. 72-104). Le jeune ne découvre pas seulement des techniques ; il hérite d'une histoire et d'une manière d'interpréter le travail.

Les interventions des aînés prennent aussi la forme de corrections morales. Lorsqu'un jeune répond trop rapidement à un client, discute un prix de manière jugée irrespectueuse ou néglige une consigne, le rappel à l'ordre ne porte pas uniquement sur l'efficacité du travail, mais sur l'attitude. Les expressions comme « *Ce n'est pas comme ça qu'on parle à un aîné* » ou « *Dans notre famille, on fait les choses sérieusement* » relient directement comportement professionnel et identité familiale. Le travail devient alors un espace de socialisation morale, où s'incorporent des dispositions durables à agir d'une certaine manière ; ce que P. Bourdieu (1980, p.89) désigne comme un habitus.

Cette autorité des aînés est rarement formalisée, mais elle est largement reconnue. Elle repose à la fois sur l'âge, l'expérience accumulée et la contribution passée à la construction de l'entreprise. En ce sens, la hiérarchie professionnelle se superpose à la hiérarchie familiale, illustrant l'imbrication des sphères économiques et domestiques souvent décrite dans l'anthropologie du travail (J. Goody, 1982, p. 36-

48). Obéir à un aîné au travail, c'est aussi respecter l'ordre générationnel qui structure la vie sociale plus largement.

Cependant, cette relation n'est pas uniquement verticale ou coercitive. Elle comporte aussi une dimension protectrice et bienveillante. L'aîné surveille, corrige, mais il défend également le jeune face à un client difficile, lui explique les erreurs en privé, l'encourage lorsqu'il progresse. Cette logique d'accompagnement rappelle que l'autorité dans les contextes familiaux repose autant sur la responsabilité morale que sur le pouvoir hiérarchique (M. Weber, 1971, p.286-301).

À travers cette présence constante, les aînés façonnent donc bien plus que des compétences techniques. Ils participent à la formation d'un ethos professionnel, fait de patience, d'endurance, de respect des relations et d'attachement à la réputation familiale. Le métier transmis est indissociable d'une manière d'être au travail et avec les autres, montrant que la transmission professionnelle relève d'un processus global de socialisation (C. Dubar, 1991, p.95-110).

Ainsi, dans les entreprises familiales gabonaises et des unités de production halieutique, la transmission des savoirs professionnels apparaît comme un processus profondément relationnel, où la parole des aînés, leurs récits et leurs interventions quotidiennes assurent la continuité non seulement des techniques, mais aussi des valeurs qui fondent l'identité morale et sociale de l'entreprise.

2.3. La reconnaissance progressive du statut de professionnel : rites, épreuves et légitimation sociale

Dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique, la transmission des savoirs ne s'achève pas simplement lorsque le jeune maîtrise les gestes techniques du métier. Elle se prolonge dans un processus plus symbolique : la reconnaissance progressive de son statut de véritable professionnel. Devenir compétent ne suffit pas ; il faut encore

être reconnu comme tel par les aînés, la famille et les clients. Cette distinction entre compétence acquise et reconnaissance sociale renvoie aux travaux sur la construction sociale des statuts et de la légitimité professionnelle (E.C. Hughes, 1958 ; H.S. Becker, 1982, pp.77-98).

Cette reconnaissance ne prend pas la forme de diplômes ou de certifications formelles, mais se manifeste à travers une série d'épreuves pratiques et de signes de confiance. Par exemple, dans un commerce familial, le moment où le père confie pour la première fois au fils la gestion d'un client important ou la négociation avec un fournisseur marque une étape décisive. Ce geste signifie : *tu es désormais capable de représenter l'entreprise et la famille*. On retrouve ici une logique proche de ce que J. Lave et E. Wenger (1991, pp.29-37) décrivent comme le passage d'une participation périphérique à une participation pleine dans une communauté de pratique.

Ces moments ont une forte portée symbolique. Ils s'apparentent à de véritables rites de passage professionnels, même s'ils ne sont pas formalisés comme tels. À l'image des analyses A. Van Gennep (1909, pp.13-25) sur les rites de passage, le jeune traverse une phase de transition : il quitte progressivement la position d'apprenant dépendant pour accéder à un nouveau statut social. Le travail devient alors un espace de transformation identitaire, où l'on « devient quelqu'un » aux yeux des autres.

La reconnaissance se construit aussi dans le regard des autres travailleurs et des clients. Lorsqu'un client s'adresse directement au jeune pour demander conseil ou revient spécifiquement pour un travail réalisé par lui, cela renforce sa légitimité. Les paroles des aînés devant des tiers ; « *C'est lui qui a fait ce travail* » ; fonctionnent comme des formes publiques de validation. Cette dimension relationnelle de la reconnaissance fait écho aux analyses de A. Honneth (1995, pp.92-130), pour

qui l'identité individuelle se construit à travers des formes d'estime sociale et de validation par autrui.

Parallèlement, certaines épreuves jouent un rôle formateur essentiel. Gérer un client mécontent, faire face à une perte financière ou réparer une erreur commise sur un chantier constitue autant de situations où le jeune est confronté à la responsabilité. L'aîné peut observer et conseiller, mais laisse l'expérience produire son effet. Cette pédagogie par l'épreuve rejoint les analyses anthropologiques de l'apprentissage situé, où l'erreur et l'épreuve sont intégrées au processus de formation (J. Lave, 1988, 14-30).

La reconnaissance passe enfin par l'intégration progressive dans les espaces de décision. Être invité à participer aux discussions sur les investissements ou l'organisation du travail signifie que le jeune n'est plus seulement un exécutant, mais un membre légitime du collectif. Cette intégration contribue à forger un habitus professionnel (P. Bourdieu, 1980, pp.88-94), c'est-à-dire un ensemble de dispositions durables à penser, agir et juger comme un professionnel du métier et comme un membre responsable de l'entreprise familiale. Dans la pêche artisanale, cela se traduit par la une autonomie établie progressivement : « *je nettoie les pirogues là, on me paie pour ça. Quand ça va, je vais aussi pêcher. Des fois les autres peuvent me prêter une pirogue et puis je pars juste devant là, je ne vais pas loin*²³ ».

Ainsi, devenir professionnel relève d'un processus social autant que technique. La compétence est validée par la confiance, les responsabilités confiées et le regard d'autrui. À travers ces formes de reconnaissance, la transmission des savoirs s'achève dans une transformation du statut social du jeune, qui passe d'apprenant intégré à héritier légitime du métier et de l'entreprise familiale. Ce processus montre que l'apprentissage

²³ Christo – 50 ans – gabonais – Fang – masculin – nettoyeur de bateau (caréneur)/pêcheur – Bord de mer (Jeanne EBORI) – plus de 20 ans déjà.

professionnel est indissociable d'une dynamique de légitimation sociale et de construction identitaire.

2.4. Les temporalités et étapes de la transmission

Dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique, la transmission des savoirs professionnels ne s'opère ni de manière instantanée ni selon un calendrier formel. Elle s'inscrit dans des temporalités longues, souples et socialement rythmées, où l'apprentissage est étroitement lié aux étapes de la vie et aux dynamiques familiales. Cette inscription du travail dans le temps social rejoint les analyses anthropologiques qui montrent que les apprentissages sont indissociables des cycles de vie et des positions générationnelles (M. Fortes, 1984, pp. 233-238; P. Bourdieu, 1977, pp.72-89).

Dès l'enfance, le futur apprenant est souvent exposé à l'univers professionnel familial. Dans une petite exploitation agricole, de pêche artisanale maritime ou un commerce de quartier, l'enfant accompagne un parent au travail pendant les vacances ou après l'école. Il observe, écoute, rend de petits services. À ce stade, il ne s'agit pas encore d'un apprentissage formel, mais d'une familiarisation progressive avec les lieux, les objets et les acteurs du métier. Cette phase correspond à ce que J. Lave (1988, pp.14-30) décrit comme une immersion précoce dans un environnement d'apprentissage situé, où l'acquisition des compétences débute bien avant toute instruction explicite.

À l'adolescence, la participation devient plus régulière et plus exigeante. Le jeune commence à accomplir des tâches productives simples, sous supervision étroite. Cette période est souvent marquée par des allers-retours entre école, activités domestiques et travail familial. La transmission s'adapte ainsi aux contraintes scolaires, économiques et familiales, révélant une temporalité flexible, loin du modèle linéaire de formation professionnelle institutionnelle. On retrouve ici l'idée que les

parcours d'apprentissage sont non linéaires, faits de pauses, de reprises et d'ajustements (Delbos & Jorion, 1984, pp.15-33).

Avec l'entrée dans l'âge adulte, une nouvelle étape s'ouvre : celle de la responsabilisation progressive. Le jeune adulte prend en charge des tâches plus complexes, gère parfois seul une activité ou un segment du travail. Ce moment ne dépend pas uniquement de l'âge biologique, mais aussi de la confiance accordée par les aînés, de la maturité perçue et des besoins de l'entreprise. L'accès à ces responsabilités illustre la dimension socialement négociée des transitions de statut, proche des analyses de A. Van Gennep (1909, pp.13-25) sur les passages d'un état à un autre au sein d'un groupe social.

La transmission est également rythmée par des événements familiaux et économiques. Une maladie du fondateur, un retrait de deuil, un mariage, un départ en retraite, une expansion de l'activité ou, au contraire, une crise financière peut accélérer ou transformer les étapes de l'apprentissage. Par exemple, le décès d'un aîné peut précipiter l'accès d'un jeune à des fonctions de gestion, le contraignant à apprendre rapidement « sur le tas ». Ces situations rappellent que les trajectoires professionnelles sont profondément ancrées dans les aléas biographiques et sociaux (Elder, 1994, pp.19-37).

Enfin, la transmission ne s'arrête pas avec la reconnaissance du statut de professionnel. Elle se poursuit dans le temps long de l'expérience accumulée. Le jeune devenu adulte continue d'apprendre, d'ajuster ses pratiques, d'intégrer de nouvelles techniques ou de nouvelles manières de gérer les relations. Cette idée d'un apprentissage continu fait écho à la notion d'*habitus* en transformation chez P. Bourdieu (1980, pp.88-94) : les dispositions professionnelles se consolident, mais restent ouvertes aux ajustements liés aux contextes changeants.

La transmission des savoirs professionnels apparaît ainsi, comme un processus étalé dans le temps, scandé par des étapes liées à l'âge, aux responsabilités confiées et aux événements de

la vie familiale et économique. Loin d'être un simple moment de formation, elle constitue une trajectoire inscrite dans le cycle de vie, où se construisent progressivement les compétences, l'identité professionnelle et l'appartenance à une lignée de travailleurs.

3. Enjeux sociaux de la transmission intergénérationnelle des savoirs

La transmission des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises et des unités de production halieutique ne constitue pas un simple processus pédagogique. Elle s'inscrit dans des rapports sociaux plus larges, où se jouent la reproduction des positions, la distribution du pouvoir, du savoir et la différenciation des rôles selon le statut familial et le genre. L'entreprise familiale apparaît ainsi comme un espace privilégié d'observation des inégalités, des hiérarchies et des stratégies de continuité sociale.

3.1. Transmission et reproduction des positions sociales

Dans un atelier de mécanique tenu depuis trois générations à Port-Gentil, le fils aîné du fondateur reprend progressivement l'activité. Très tôt, il a été introduit auprès des fournisseurs, présenté aux clients fidèles, associé aux discussions sur les investissements. Sa sœur, pourtant diplômée en gestion, reste en périphérie des décisions stratégiques. Ce contraste illustre que la transmission ne concerne pas seulement des techniques, mais aussi des positions sociales.

La transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels participe à la reproduction des positions économiques et sociales au sein du groupe familial. En assurant la continuité des compétences, des responsabilités et des réseaux de relations, elle contribue au maintien du patrimoine matériel et symbolique de la famille. Dans la perspective de P. Bourdieu

(1980, 88-94 ; 1998, pp.84-102), cette dynamique correspond à une transmission de capital sous différentes formes : capital économique (l'entreprise), capital social (réseaux professionnels), capital symbolique (réputation du nom familial) et capital culturel incorporé (savoir-faire pratiques).

Les héritiers désignés bénéficient d'un accès privilégié à ces ressources, ce qui favorise la continuité des positions au sein de la famille ou du groupe. La transmission des savoirs devient ainsi un mécanisme central de reproduction sociale, permettant au groupe familial de conserver son statut dans l'espace économique local. Comme le soulignent E. Marchal et C. Musselin (2010 pp.15-33 ; pp.45-70), les parcours professionnels sont structurés par des mécanismes sociaux d'accès aux positions ; dans l'entreprise familiale, ces mécanismes prennent la forme de logiques de filiation, où la proximité familiale peut primer sur les critères formels de qualification.

3.2. Pouvoir, légitimité et hiérarchies générationnelles

Dans une entreprise familiale de transport situé à Mitzié dans le département de l'Okano « Major Transport », le père conserve longtemps le contrôle des décisions importantes : choix des chauffeurs, négociation des contrats, gestion des conflits. Même lorsque son fils maîtrise parfaitement les aspects techniques et administratifs, certaines informations stratégiques restent détenues par le père. « *Il doit encore apprendre* », dit-il. Cette rétention partielle du savoir illustre que la transmission est aussi un enjeu de pouvoir.

Celui qui détient le savoir professionnel détient une ressource stratégique, source d'autorité et de légitimité au sein de l'entreprise. Le contrôle de la transmission ; décider à qui, quand et comment transmettre ; constitue un instrument de régulation des positions hiérarchiques. Crozier et Friedberg (1977) ont montré que les organisations sont structurées par des

zones d'incertitude que les acteurs cherchent à maîtriser. Dans les entreprises familiales, la maîtrise du savoir-faire clé, des contacts ou des secrets de gestion représente précisément une de ces zones d'incertitude.

Les hiérarchies générationnelles renforcent cette dynamique. L'autorité des aînés repose à la fois sur leur expérience professionnelle et sur leur position dans la famille. La transmission est donc indissociable d'une relation asymétrique, où l'apprentissage implique reconnaissance, respect et dépendance. Le passage du statut d'apprenant à celui de responsable constitue un enjeu symbolique fort, marquant l'accès à une nouvelle position sociale et à une légitimité reconnue.

3.3. Inégalités et différenciations dans l'accès aux savoirs

Dans un commerce familial de matériaux de construction, tous les enfants participent ponctuellement à l'activité. Pourtant, seul l'un d'eux est initié aux discussions financières, aux marges réelles ou aux relations bancaires. Les autres restent cantonnés à des tâches visibles mais moins stratégiques. La transmission apparaît ici comme un processus sélectif.

Dans cette optique, tous les membres de la famille ne bénéficient pas du même niveau d'accès aux responsabilités ou aux savoir-faire stratégiques. Ces différenciations peuvent s'expliquer par l'ordre de naissance, le degré d'implication, la confiance accordée par les aînés ou encore les trajectoires scolaires et migratoires. Dans certains cas, les savoirs les plus décisifs sont réservés à un héritier spécifique, désigné comme successeur potentiel. La transmission devient alors un processus de distinction interne, qui hiérarchise les membres de la famille.

Les analyses de la reproduction sociale montrent que ces mécanismes contribuent à naturaliser les inégalités, en les présentant comme relevant de l'évidence familiale plutôt que de

choix sociaux (P. Bourdieu, 1998, p.90). L'entreprise familiale fonctionne ainsi comme un espace où les privilèges se transmettent de manière discrète mais efficace, sous couvert de continuité et de tradition.

3.4. Transmission, genre et division des rôles

Dans un restaurant familial, le fils est progressivement associé à la gestion des fournisseurs et aux décisions d'investissement, tandis que sa sœur assure la comptabilité quotidienne, la gestion du personnel et la relation avec les clients. Bien que son rôle soit central pour la survie de l'activité, il est moins reconnu comme stratégique. Cette situation met en lumière la dimension genrée de la transmission.

La réflexion sur la division genrée du travail au Gabon, utiles pour comprendre les enjeux de genre dans les transmissions professionnelles (I. Mayila Gawandji Oloundigolo, 2012, 45-68) montrent que les activités professionnelles sont souvent réparties selon des logiques de genre, qui influencent les trajectoires et l'accès aux responsabilités. Dans les entreprises familiales, certaines fonctions ; direction, négociation externe, représentation ; sont plus fréquemment associées aux hommes, tandis que d'autres ; gestion quotidienne, organisation interne, relationnel ; sont attribuées aux femmes.

Comme l'a montré J. W. Scott (1986, pp.1058), le genre constitue une catégorie centrale d'organisation des rapports sociaux. La transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels ne peut donc être comprise sans prendre en compte les normes culturelles qui définissent les rôles attendus des hommes et des femmes. Les filles peuvent être moins souvent désignées comme héritières principales, même lorsqu'elles détiennent des compétences clés. Certains savoirs féminins, essentiels au fonctionnement de l'entreprise, restent

invisibilisés ou dévalorisés car associés à la sphère domestique plutôt qu'à la sphère stratégique.

Cette troisième partie montre ainsi que la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels constitue un enjeu social majeur. Elle participe à la reproduction des positions, à la structuration des hiérarchies générationnelles, à la distribution du pouvoir et à la production d'inégalités, notamment de genre. L'entreprise familiale apparaît alors non seulement comme un lieu de production économique, mais comme un espace où se rejouent et se perpétuent les rapports sociaux qui traversent la société gabonaise.

4. Transformations contemporaines et recompositions des modes de transmission

Si les entreprises familiales gabonaises demeurent des lieux privilégiés de transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels, ces processus s'inscrivent aujourd'hui dans un contexte de transformations sociales, économiques et culturelles profondes. L'extension de la scolarisation, la montée en valeur des diplômes, la diffusion de modèles de gestion formalisés et les nouvelles aspirations des jeunes générations contribuent à redéfinir les modalités, les légitimités et les finalités de la transmission.

4.1. La montée des savoirs scolaires et la redéfinition de la légitimité professionnelle

Dans une entreprise familiale de bâtiment à Libreville, le fils du fondateur, Ondo Nguema Paterné, titulaire d'un BTS en génie civil, explique : « *Mon père sait tout faire sur le chantier, mais aujourd'hui les clients demandent des plans, des devis détaillés, des normes. Ce que j'ai appris à l'école m'aide à faire reconnaître notre travail.* » Son père, de son côté, nuance : « *Les*

diplômes sont importants, mais le chantier, ça ne s'apprend pas seulement sur un banc de l'école. »²⁴

Ce dialogue illustre une transformation majeure : l'importance croissante accordée aux savoirs certifiés. L'école et les formations professionnelles produisent des formes de capital culturel institutionnalisé qui tendent à concurrencer les savoirs pratiques transmis dans la famille. Dans la perspective de P. Bourdieu (1980, p.91), cette évolution correspond à une transformation des modes de légitimation des compétences : aux savoirs incorporés par l'expérience s'ajoutent, et parfois se substituent, des titres scolaires reconnus socialement.

Cette redéfinition de la légitimité peut générer des tensions intergénérationnelles. Les aînés, détenteurs d'un savoir empirique, peuvent percevoir la valorisation des diplômes comme une remise en cause de leur autorité. À l'inverse, les jeunes diplômés peuvent considérer certains savoirs hérités comme insuffisants face aux exigences contemporaines du marché. La transmission devient alors un espace de négociation entre deux formes de capital culturel, l'une pratique et incorporée, l'autre institutionnalisée.

4.2. Formalisation, gestion moderne et transformation des pratiques

Dans un commerce familial de produits alimentaires, la fille du fondateur Mengue Abessole Lesly, a introduit un logiciel de gestion des stocks. « *Avant, tout était dans la tête de papa* », explique-t-elle. « *Mais quand il est tombé malade, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas exactement ce qu'on gagnait.* »²⁵ Cette initiative a modifié en profondeur les pratiques quotidiennes.

²⁴ Ondo Nguema Paterné, est chef de chantier dans l'entreprise de bâtiment son père, célibataire, père de 2 enfants, entretien réalisé au quartier Ozangué le 02 février 2026 à 14h43min.

²⁵ Mengue Abessole Lesly, elle a un BTS en marketing, jeune fille célibataire avec 01 enfant, entretien réalisé le 14/02/ 2026 au quartier Awendjé à 16h22 min.

Les entreprises familiales sont aujourd'hui confrontées à des exigences croissantes de formalisation : comptabilité normalisée, procédures administratives, normes fiscales et juridiques. Ces évolutions transforment la nature des savoirs nécessaires au fonctionnement de l'activité. H. Mintzberg (1982, p.267) a montré que les organisations tendent à se structurer davantage lorsque leur environnement devient plus complexe. Dans ce contexte, la transmission exclusivement informelle peut devenir insuffisante.

On observe ainsi un déplacement partiel du savoir : de la mémoire des individus vers des supports écrits, numériques ou standardisés. Là où l'apprentissage reposait surtout sur l'observation et la proximité quotidienne, apparaissent des formes plus organisées : fiches de procédures, répartition formelle des rôles, parfois recours à des comptables ou conseillers externes. Le savoir se déplace du registre strictement relationnel vers un registre plus technique et bureaucratique, transformant les modalités mêmes de la transmission au sens traditionnelle.

4.3. Aspirations des jeunes générations et recomposition des trajectoires

Dans une famille propriétaire d'un atelier de couture, Mabomga Carline, la cadette, diplômée en communication, confie : « *J'aide parfois ma mère, mais je ne me vois pas reprendre l'atelier. Je veux travailler dans une entreprise internationale.* »²⁶ Son frère, en revanche, envisage de moderniser l'activité en développant une présence en ligne. Ces trajectoires divergentes montrent que la reprise familiale n'est plus une évidence.

L'allongement de la scolarité, l'urbanisation et l'ouverture à d'autres univers professionnels élargissent le

²⁶ Mabomga Carline, Master 2 en Communication des entreprises, entretien réalisé le 20 février 2026, à Citée de la Caisse à 16h45 min.

champ des possibles. E. Marchal et C. Musselin (2010) soulignent que les trajectoires contemporaines sont marquées par une diversification des parcours et une individualisation des choix. Dans ce contexte, reprendre l'entreprise familiale devient une option parmi d'autres, et non plus une obligation implicite.

Cette évolution modifie profondément la transmission. Elle n'est plus seulement un devoir inscrit dans la continuité familiale, mais peut devenir un choix négocié. Les parents doivent parfois convaincre, adapter l'activité ou accepter que certains enfants s'orientent ailleurs. La continuité de l'entreprise dépend alors de sa capacité à s'ajuster aux attentes et aux projets des nouvelles générations.

4.4. Vers des formes hybrides de transmission

Dans une entreprise familiale de services, Boussamba Jean Jacques, le jeune repreneur, résume ainsi sa situation : « *Mon père m'a appris le métier avec les clients. Moi, j'ai ajouté la communication sur les réseaux sociaux et une gestion plus organisée. On travaille différemment, mais c'est toujours l'entreprise de la famille* »²⁷. En effet, ce type de situation illustre l'émergence de formes hybrides de transmission.

Les jeunes repreneurs cherchent souvent à articuler l'expérience des aînés avec des outils contemporains : technologies numériques, marketing, gestion formalisée, diversification des services. En effet, les analyses du leadership et des organisations contemporaines insistent sur l'importance de l'apprentissage continu et de l'adaptation au changement. Dans les entreprises familiales gabonaises, cette dynamique conduit à une redéfinition de la transmission : il ne s'agit plus seulement de reproduire à l'identique les pratiques passées, mais de les transformer pour assurer la pérennité de l'activité.

²⁷ Boussamba Jean Jacques, BTS en gestion des entreprises, entretien réalisé le 22 janvier 2026 à Libreville, quartier Ozangué vers 18h20.

La transmission intergénérationnelle devient ainsi un espace de dialogue entre générations, où se négocient tradition et modernité. L'enjeu n'est plus uniquement la continuité, mais la capacité d'innovation à partir d'un héritage familial.

Cette quatrième partie montre que la transmission des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises est aujourd'hui en recomposition. Confrontée aux logiques scolaires, aux exigences de formalisation et aux aspirations nouvelles des jeunes générations, elle évolue vers des formes plus hybrides, où héritage familial et compétences modernes s'articulent pour assurer la survie et l'adaptation de l'entreprise.

Conclusion

L'analyse de la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique met en évidence que ces structures ne peuvent être appréhendées uniquement à travers une lecture économique ou gestionnaire. Elles constituent avant tout des espaces sociaux complexes où s'articulent étroitement parenté, travail, pouvoir et culture. Dans ces contextes, l'entreprise familiale ne représente pas seulement un cadre de production ou d'accumulation économique ; elle apparaît également comme un lieu privilégié de reproduction sociale, dans lequel se transmettent des savoirs techniques, mais aussi des valeurs, des normes relationnelles et des hiérarchies familiales. Le travail y joue ainsi un rôle structurant dans la continuité du groupe familial et dans la consolidation de son identité collective.

L'approche anthropologique adoptée dans cette recherche a permis de mettre en lumière la dimension profondément sociale et culturelle des processus de transmission des savoirs professionnels. L'apprentissage du métier ne se réduit pas à l'acquisition de compétences techniques : il

constitue un processus de socialisation globale par lequel les individus intériorisent des manières de faire, de penser et d'agir propres à leur groupe familial et professionnel. Les savoirs transmis sont à la fois pratiques, incorporés et relationnels. Ils s'inscrivent dans des interactions quotidiennes, dans l'observation des gestes, dans la participation progressive aux activités productives et dans les échanges informels entre générations. Apprendre un métier au sein d'une entreprise familiale signifie donc également apprendre à se situer dans l'ordre familial, à reconnaître l'autorité des aînés, à assumer des responsabilités et à contribuer à la réputation et à la pérennité du groupe.

L'étude a également permis d'identifier les mécanismes concrets par lesquels cette transmission s'opère. L'immersion précoce dans les activités productives, l'apprentissage par observation et imitation, la participation graduelle aux tâches et l'encadrement exercé par les aînés constituent les principaux vecteurs de diffusion des savoirs. Ces modalités d'apprentissage reposent sur des relations de proximité, de confiance et d'interconnaissance, qui confèrent à la transmission un caractère fortement personnalisé. Dans ce contexte, les savoirs circulent moins à travers des dispositifs formalisés de formation que par l'expérience partagée, les récits de pratiques, les conseils et les interactions quotidiennes qui structurent la vie de l'entreprise et du groupe familial.

Cependant, la transmission des savoirs ne s'inscrit pas dans un espace social neutre. Elle constitue également un enjeu stratégique dans la reproduction des positions économiques et symboliques au sein des familles. L'accès différencié aux responsabilités, aux connaissances spécialisées et aux perspectives de succession révèle l'existence de hiérarchies internes fondées sur l'âge, le statut familial, la proximité avec le fondateur ou encore le genre. La maîtrise du savoir professionnel devient alors une ressource sociale déterminante, qui permet

d'accéder à des positions d'autorité et d'influence dans l'entreprise familiale. L'entreprise apparaît ainsi comme un espace où se négocient et se reproduisent des rapports de pouvoir, tout en contribuant à la structuration des trajectoires sociales des membres de la famille.

Par ailleurs, cette recherche montre que les modalités traditionnelles de transmission des savoirs professionnels connaissent aujourd'hui des transformations importantes. L'expansion du système éducatif, la valorisation croissante des diplômes, l'introduction de normes de gestion plus formalisées, ainsi que les mutations économiques et urbaines modifient progressivement les conditions de légitimité professionnelle. Les jeunes générations, souvent plus scolarisées et exposées à d'autres modèles organisationnels, aspirent à renouveler les pratiques de gestion et les modes d'organisation du travail. Dans ce contexte, les savoirs hérités ne disparaissent pas ; ils se recomposent et entrent en interaction avec des savoirs institutionnalisés, des compétences techniques nouvelles et des outils de gestion contemporains. La transmission intergénérationnelle tend ainsi à prendre des formes hybrides, combinant continuité familiale et adaptation aux exigences d'un environnement économique en mutation.

Au-delà de ces constats, l'intérêt de cette recherche réside également dans ses implications pratiques et utilitaires. En mettant en lumière les logiques sociales qui structurent la transmission des savoirs dans les entreprises familiales et les unités de production halieutique, cette étude offre des éléments d'analyse susceptibles d'éclairer les politiques publiques de soutien à l'entrepreneuriat familial, à la formation professionnelle et au développement des économies locales. Elle montre notamment l'importance de reconnaître et de valoriser les savoirs professionnels issus de l'expérience et de la pratique, qui constituent une ressource essentielle pour la pérennité de nombreux secteurs économiques informels ou semi-formels.

Ces résultats peuvent également contribuer à la conception de dispositifs de formation plus adaptés aux réalités socioculturelles locales. Plutôt que d'opposer savoirs traditionnels et savoirs scolaires, il apparaît pertinent de promouvoir des approches qui favorisent leur articulation et leur complémentarité. La prise en compte des formes locales d'apprentissage, fondées sur la pratique, la transmission orale et l'accompagnement par les aînés, pourrait ainsi enrichir les politiques de formation professionnelle et renforcer leur efficacité dans des secteurs tels que la pêche artisanale ou l'entrepreneuriat familial.

Cette recherche apporte également une contribution plus large aux travaux consacrés à l'anthropologie du travail et à l'étude des dynamiques de reproduction sociale en Afrique. Elle montre que les entreprises familiales, souvent analysées sous l'angle de leur performance économique ou de leur informalité, doivent également être considérées comme des institutions sociales à part entière. Elles participent activement à la production et à la transformation des rapports sociaux, à la transmission des identités professionnelles et à la structuration des trajectoires individuelles et familiales.

Si cette étude a permis de mieux comprendre les mécanismes de transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique, elle ouvre également plusieurs pistes de recherche qui mériteraient d'être approfondies.

Une première perspective consisterait à élargir l'analyse à d'autres secteurs d'activités caractérisés par une forte présence d'entreprises familiales, tels que le commerce, l'artisanat ou l'agriculture. Une comparaison entre ces différents secteurs permettrait de mieux saisir les variations des modalités de transmission des savoirs en fonction des contextes économiques, techniques et organisationnels.

Une seconde piste de recherche pourrait porter sur les effets des transformations socio-économiques contemporaines notamment, la scolarisation accrue, la mobilité professionnelle et l'expansion des technologies numériques sur les dynamiques de transmission au sein des entreprises familiales. L'analyse de ces transformations permettrait de mieux comprendre comment les jeunes générations redéfinissent leur rapport au travail, à l'héritage familial et aux savoirs professionnels.

En définitive, la transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels dans les entreprises familiales gabonaises et les unités de production halieutique apparaît comme un processus dynamique, situé à l'intersection de la tradition et du changement. Loin d'être un simple mécanisme de reproduction du passé, elle constitue un espace de recomposition permanente des savoirs, des pratiques et des relations sociales. Comprendre ces dynamiques permet non seulement d'éclairer le fonctionnement interne de ces organisations, mais aussi de mieux saisir les transformations contemporaines du travail, de la famille et de l'économie dans les sociétés africaines.

Références bibliographiques

- ABÉLÈS Marc, 1995, *Anthropologie de l'État*, Paris, Armand Colin
- BECKER Howard Saul, 1982, *Art Worlds*, Berkeley, University of California Press
- BIVEGHE BI NDONG Wilfried, 2014, *Anthropologie de l'entreprise et du travail salarié au Gabon : Hybridation d'une entreprise africaine ?* Paris, L'Harmattan
- BOURDIEU Pierre, 1977, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge, Cambridge University Press
- BOURDIEU Pierre, 1980, *Le sens pratique*, Paris, Les Éditions de Minuit

- BOURDIEU Pierre, 1998, *La domination masculine*, Paris, Seuil
- CONNERTON Paul, 1989, *How Societies Remember*, Cambridge, Cambridge University Press
- CROZIER Michel & FRIEDBERG Erhard, 1977, *L'acteur et le système*, Paris, Seuil
- DELBOS Geneviève & JORION Paul, 1984, *La transmission des savoirs*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme
- DUBAR Claude, 1991, *La socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles*, Paris, Armand Colin
- ELDER Glen H. Jr., 1994, « Time, Human Agency, and Social Change: Perspectives on the Life Course », in *Social Psychology Quarterly*, vol. 57, n° 1, pp. 4-15.
- EVOUNA NGUEMA Jean, 1998, *L'enfant et sa famille au Gabon : Étude socio-anthropologique de l'affaiblissement du lien familial*, Thèse de doctorat, Université Montpellier III
- FORTES Meyer, 1984, *Kinship and the Social Order: The Legacy of Lewis Henry Morgan*, London, Routledge.
- GOODY Jack, 1982, *Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology*, Cambridge, Cambridge University Press
- HONNETH Axel, 1995, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Cambridge, Polity Press
- HUGHES Everett Cherrington, 1958, *Men and Their Work*, Glencoe, Free Press
- LAUFER Jacqueline, 2004, *L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes*, Paris, La Découverte
- LAVE Jean, 1988, *Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life*, Cambridge, Cambridge University Press

- LAVE Jean & WENGER Etienne, 1991, *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge, Cambridge University Press
- MARCHAL Emmanuelle & MUSSELIN Christine, 2010, *Les marchés du travail*, Paris, La Découverte
- MAYILA GAWANDJI OLOUNDIGOLO Irène Ghislaine, 2012, *Salariat féminin au Gabon : Modernité et réinvention des traditions*, Thèse de doctorat, Université d'Évry Val d'Essonne
- MBONI Joseph, 1986, *Les transformations familiales : Étude de l'évolution des structures, relations familiales et de l'éducation de l'enfant au Gabon*, Thèse de doctorat, Université Toulouse II
- MINTZBERG Henry, 1982, *Structure et dynamique des organisations*, Paris, Éditions d'Organisation
- NORTHOUSE Peter Guy, 2019, *Leadership: Theory and Practice*, 8e éd., Thousand Oaks, Sage
- SAINSAULIEU Renaud, 1977, *L'identité au travail*, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques
- SCOTT Joan Wallach, 1986, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », in *The American Historical Review*, vol. 91, n° 5, pp. 1053-1075.
- VAN GENNEP Arnold, 1909, *Les rites de passage*, Paris, Émile Nourry
- WEBER Max, 1971, *Économie et société*, 2 vol., Paris, Plon
- YUKL Gary, 2013, *Leadership in Organizations*, 8e éd., Boston, Pearson

COOPERATION AGRICOLE ET RIVALITES DIPLOMATIQUES : LE CASIER B RIZIERE DE BONGOR DANS LES RELATIONS TCHAD-TAIWAN- CHINE DE 1965 A 2025

Haroune Abdoulaye Waddaye

Institution : Ecole Normale Supérieure de Bongor (Tchad)

Domaine : Histoire

Axe : Relations internationales

Email : harouneabdoulaye84@gmail.com

Mahamat Ibni Bichara

Institution : Ecole Normale Supérieure de N'Djamena (Tchad)

Domaine : Histoire

Axe : Relations internationales

Email : ibnibicharamahamat@gmail.com

Résumé

La présente étude aborde la culture du riz dans le casier B de Bongor comme enjeu des liens diplomatiques entre le Tchad, la Chine Taïwan et la Chine populaire. D'abord, la riziculture était introduite dans les années 1940 par les colons français, à Bilam Oursi, à 36 kilomètres au Nord de Bongor avec la mise en place du casier A. Après l'accession à son indépendance en 1960, le Tchad signait en 1963, un accord de coopération avec la Taïwan, qui aménagea un périmètre rizicole, dénommé casier B, plus proche de Bongor. La Taïwan adopta des méthodes d'irrigation, transformant des zones cotonnières et des cultures de sorgho, en zones rizières. En 1972, l'établissement des liens diplomatiques entre le Tchad et la Chine populaire a entraîné le départ des Taïwanais du pays. La Chine se substitue donc à la Taïwan et procède à l'assistance technique et matérielle aux riziculteurs. Mais la guerre civile de 1979 au Tchad a forcé les Chinois à abandonner le casier B. Ils ne reviennent qu'en 1993. En 1997, une nouvelle reconnaissance de la Taïwan par le Tchad provoque le départ des Chinois et marque le retour des Taïwanais. Mais en 2006, suite à un rétablissement de leurs relations, les Chinois retournent au Tchad et c'est les Taïwanais qui quittent à leur tour le pays. Depuis lors, ce sont les Chinois qui poursuivent leur coopération avec les techniciens agricoles tchadiens. Au lieu d'être un simple projet agronomique, le casier B de Bongor devient désormais un outil des relations

utilisé par la Chine et parfois par Taïwan pour obtenir la reconnaissance diplomatique de N'Djamena.

Mots clés : *Coopération agricole, Rivalités diplomatiques, Géostratégie, Relations, Casier B*

Abstract

This study addresses rice cultivation in field B of Bongor as an issue in diplomatic relations between Chad, Taïwan and the People's Republic of China. First, rice cultivation was introduced in the 1940s by the French colonists, at Bilam Oursi, 36 kilometers north of Bongor with the installation of cell A. After againing its independance in 1960, Chad signed a cooperation agreement with Taiwan in 1963, which developed a rice-growing area, called plot B, closer to Bongor. Taiwan adopted irrigation methods, transforming areas of sorghum and rice cultivation into rice-growing areas. In 1972, the establishment of diplomatic ties between Chad and China led to the departure of Taiwanese people from the country. China in therefore replacing Taiwan and providing technical and material assistance to rice farmers. But the 1979 civil war in Chad forced Chinese to abandon B Locker. They did not return until 1993. In 1997, Chad's renewed recongnition of Taiwan led to the departure of the Chinese and marked the return of the Taiwanese. But 2006, following a restoration of their relations, the Chinese returned to Chad and itw as the Taiwanese who in turn left the country. Since then, the Chinese have continued their cooperation with Chadian agricultural technicians. Instead of being a simple agricultural project, the Bongor B plot is now becoming a tool of relations used by China and sometimes by Taiwan to obtain diplomatic recognition from N'Djamena.

Keywords: *Agricultural cooperation, Diplomatic rivalries, Geostrategy, Relationships, Locker B*

Introduction

Le casier B de Bongor est un périmètre rizicole au Tchad, situé dans la rive droite de la vallée du fleuve Logone. Il est aménagé en 1965 et représente un enjeu diplomatique clé, illustrant l'alternance d'influence entre la Chine Taïwan, la Chine populaire et le Tchad. Il symbolise la coopération agricole utilisée pour asseoir la légitimité diplomatique des deux puissances asiatiques (Taiwan et Chine) au Tchad.

Historiquement, les prémices de l'introduction du riz cultivé au Tchad remontent aux années 1940 avec l'administration coloniale française (Cabot, 1965:191). C'était l'arrêt des importations de riz de l'Asie du Sud-Est, durant la seconde guerre mondiale qui amena les autorités françaises à imposer la culture obligatoire du riz, avec la création du casier A, à Bilam-Oursi, localité située à une trentaine de kilomètres au Nord de Bongor (*Ibid.*). L'objectif c'était de ravitailler les centres urbains africains, puis les troupes de la France Libre. Les premiers travaux d'endiguement ont été réalisés en 1958 par l'administration coloniale (Ogier J., 1998:6). Mais au lendemain de la seconde guerre mondiale, la production du casier A, a connu une baisse, voire un échec.

En effet, la création en 1965 du casier B, proche de la ville de Bongor découle de l'établissement des liens diplomatiques entre le Tchad et la Chine Taïwan en 1963. Mais l'établissement des relations diplomatiques du Tchad avec la Chine populaire en 1972 a entraîné le départ des Taïwanais du pays. Ainsi donc, la culture du riz dans le casier B, loin d'être une simple activité agricole, elle se présente comme un levier de négociation et de réalignement stratégique diplomatique entre le Tchad et la Taïwan d'une part, et le Tchad et la Chine populaire d'autre part. Cependant, cet article tente de répondre à la question comment la riziculture dans le casier B de Bongor a façonné l'alternance diplomatique entre ces trois pays de 1965 à 2025 ? En quoi le casier B a-t-il été un levier, forçant le Tchad à basculé entre la reconnaissance de la Chine Taïwan et la Chine Populaire et non avec les deux Chine à la fois afin d'établir une alliance multilatérale ? Cependant, le casier B n'est pas seulement un champ rizicole, mais un enjeu de puissance qui redéfinit les alliances du Tchad avec les deux pays asiatiques : Chine populaire et Chine Taïwan.

1- Méthodologie

La méthode de collecte des données pouvant analyser cette étude portant sur le périmètre rizière de Bongor, repose principalement sur une approche qualitative. Elle combine l'analyse documentaire des sources écrites dans les archives de la place et sur internet ainsi que des entretiens semi-directifs avec les acteurs clés, tels que les exploitants rizicoles, les responsables de l'encadrement technique agricole de l'ANADER et les responsables de la Coopérative. Les documents écrits et en ligne nous ont permis d'identifier les moments de rupture entre le Tchad et l'une des deux Chine ou de reconnaissance selon le principe de la « Chine unique ». L'ensemble de la collecte de ces données nous a permis de parvenir aux résultats escomptés de la présente étude.

Pour les enquêtes de terrain, celles-ci ont été menées dans la ville de Bongor et dans le périmètre rizière. Le 8 octobre 2025, nous nous sommes entretenu avec le président de la coopérative des riziculteurs dans son domicile. Celui-ci nous a retracé l'historique de la riziculture irriguée et l'organisation des exploitants en coopérative. Des entretiens se sont aussi déroulés au courant des mois de novembre 2025 et février 2026 avec quelques exploitants rizicoles, notamment Abderaman Dobio, Djorandi Marhainbélé. Ceux-ci nous ont expliqué les conditions d'acquisition des parcelles, des techniques d'exploitation et leurs rendements ainsi que des difficultés de travail. Pour les difficultés, ils ont signifié que les riziculteurs font face au coût d'intrants et au problème de maintenance des machines de pompage d'eau. Dans la même logique, nous nous sommes immergés dans le périmètre rizicole pour observer les techniques culturelles comme le drainage d'eau, le repiquage et le fauchage du riz. Ainsi, le 25 novembre 2025, nous avons assisté à la fête de récolte dans les périmètres du casier B, pour faire une observation directe et constater le fauchage du riz.

Malgré cet exploit, quelques difficultés ont entravé les enquêtes. Par exemple, nous avons à plusieurs reprises tenté en vain d'interroger les techniciens agricoles de l'ANADER à Bongor, surtout avec le chef d'exploitation. Les données chiffrées des activités rizicoles que ce dernier nous a promises, n'étaient pas finalement exploitées par manque d'électricité dans son bureau. C'est une des limites de cette étude.

2- Genèse des premières tentatives de modernisation de riziculture au Tchad

L'introduction du riz cultivé remonte à la période coloniale, d'abord en 1910 avec les Allemands, qui firent l'expérience de sa diffusion sur la rive gauche du Logone (Cabot, 1965:191). Entre temps, c'étaient les Allemands qui occupaient le Cameroun et une partie du Tchad, dont l'actuelle ville de Bongor. Après la conquête du Tchad par les Français qui s'achèvent en 1920, ceux-ci en prirent le relais en aménageant le périmètre rizière qui prend le nom du casier A, dans les plaines de la rive droite du Logone, à 36 kilomètres au Nord de Bongor (Ogier, 1998). A partir de 1940, la riziculture devient désormais obligatoire.

Cependant, il est important de le souligner que l'imposition de la culture du riz par l'administration française dans les années 1940 obéit aux difficultés de ravitaillement découlant de l'état de la seconde guerre mondiale. Durant cette guerre, les importations de riz de l'Asie du Sud-Est furent interrompues, ce qui empêche le Tchad de recevoir de l'extérieur du riz pour le ravitaillement des troupes de la France Libre sur les différents théâtres des opérations militaires. De manière globale, durant l'administration coloniale française, on dénombrait au Tchad trois principales régions rizicoles, réparties en zones. La zone A, concerne le casier A, Nord-Bongor (Mayo-Kebbi/Est) ; la zone B à Deresssia (Province de la Tandjilé) et la

zone C dans la vallée de Mandoul et ses affluents (Moyen Chari). Selon Magnen A. (1956), à l'époque coloniale, trois variétés de riz étaient cultivées : le Garoua ou Lai, avec cycle assez court (110-140 jours), le Dokol, originaire de Casamance ou de Guinée portugaise avec un cycle long (150-180 jours), le Maroua, originaire guyanaise (130-140 jours).

Par conséquent, après son introduction en 1940, le casier A fut d'abord exploitée de manière traditionnelle. Les travaux de sa mise en valeur s'étaient effectués suivant les étapes successives. La date de 1950 marque la première affectation d'agents d'encadrement rizicole à Bongor (P. Bezot, 1966:13-14). C'était le début d'une politique de conservation des semences. L'année 1953 marque l'affectation au Tchad d'un phytogénétiste chargé de l'amélioration du riz. Les travaux d'aménagement du casier A ont été lancés en 1953-1954, mais sans études techniques et socio-économiques préalables sur les possibilités de mise en valeur. La même année, vers 1954, le territoire du Cameroun, pays voisin du Tchad instaura la culture obligatoire du riz sur la rive gauche du Logone en aval de Yagoua (Cabot, 1965:191). En 1958, le périmètre du casier A bénéficie d'un endiguement. Avant l'endiguement, les plaines de casier furent largement submergées, entre 1 à 2 mètres en direction de Ba-illi²⁸ (Cabot, 1965:193). La gestion du casier A fut entre temps confiée au Secteur Expérimental de Modernisation Agricole de Bongor (SEMAB), nouvellement créé en 1956, et en s'inspirant de ce qui se faisait à la SEMRY, côté du Cameroun. Axé sur la riziculture, le SEMAB a permis d'introduire des techniques d'irrigation et de modernisation agricole, accompagnées de la construction d'infrastructures de stockage et de transformation. Mais à cette époque, l'encadrement des paysans par le SEMAB faisait défaut et la nécessité de reprendre les aménagements, initialement destinés

²⁸ Ba-illi est un cours d'eau qui se trouve dans le Chari, région du Chari-Baguirmi. Ce cours d'eau coule du Sud au Nord

au coton, pour en faire des rizières avec des diguettes et des canaux d'amenées d'eau. Les travaux d'aménagement du périmètre rizière se sont étalés dans le temps et les surfaces aménagées avec maîtrise de l'eau se sont révélées extrêmement faibles eu égard à la taille du casier (524 ha en 1959, 1160 en 1960 et 2000 environ en 1962-1963). Les superficies consacrées au riz sont limitées aux villages les plus démunis de terres exondées et auxquels la culture du coton n'a pu être maintenue (Goaten, 2010).

Jusqu'en 1958, trois acheteurs officiels commercialisent le riz parmi lesquels la Société Africaine de Prévoyance (SAP) gérés par l'administration stockait une partie de la récolte en vue des périodes de disette dans les districts de Laï et Bongor. Cependant, avant l'accession du Tchad à l'indépendance, bien que la riziculture soit implantée dans d'autres secteurs comme Laï-Deressia (province de Tandjilé), Kim, Eré et Djoumane (zone de Mayo-Kebbi-Est), le secteur rizicole important du pays reste le casier A de Bongor. Après l'accession du Tchad à l'indépendance, et sans autant appliquer de rigueur au contrôle de riziculture, le casier A commence à éprouver des difficultés de fonctionnement, ce qui le conduit inéluctablement vers un échec. Selon l'actuel président du conseil d'administration de la Coopérative des riziculteurs du Casier B de Bongor, Vatvounssia Foursia, l'échec de la culture dans le Casier A, résulte du problème organisationnel, technique et matériel. Le casier A est dépourvu d'un conseil d'administration comme c'est le cas aujourd'hui avec le Casier B et ne fonctionne qu'en système fluvial. Les machines qui étaient dotées par l'administration coloniale sont aux arrêts et d'ailleurs pillées par la population locale.²⁹ C'est pourquoi aujourd'hui il est à l'« agonie », a martelé le président. Ainsi, l'expérience avec le casier a eu donc un impact social très limité. Avec

²⁹ Vantvounssia Fouria, Président du Conseil d'administration des producteurs du riz du Casier B de Bongor, entretien du 08/10/2025 à Bongor

l'administration coloniale française, la culture du riz dans le casier A a été menée au seul profit des sociétés commerciales étrangères sans que celles-ci réalisent des investissements importants en faveur du développement du pays d'après (Ogier J., 1998:71). C'est un système agraire qui s'est juxtaposé au système traditionnel de subsistance et n'a pas permis une évolution significative du niveau de vie des populations rurales, ni une amélioration de leur système de production. Du reste, au lendemain de l'indépendance du Tchad, les aménagements de casier A n'ont pas pu se poursuivre en raison du manque de moyens matériels, financiers et humains. D'où l'intérêt pour les autorités tchadiennes de nouer des relations avec la Chine Taïwan qui mettra sa technique et ses moyens pour créer en 1965 le casier B, proche de Bongor.

3- Premier accord de coopération entre le Tchad et Taïwan et lancement du casier B

En 1963, le Tchad et la Chine Taïwan établirent leurs premiers liens de coopération. Deux ans après, en 1965, ces liens sont couronnés par les premiers aménagements hydrau-agricoles d'un périmètre rizière par les Taïwanais, qui prend le nom de casier B, proche de Bongor, pendant que se poursuivait l'expérience du casier A, qui semble se trouver à l'« agonie ». C'est une étape vers les premières expériences de riziculture moderne. De 1965 à 1967, 500 hectares avec maîtrise d'eau ont été aménagés. C'est une nouvelle expérience par pompage (Ogier J., 1998:8 ; Mendel A. C., 2022:56). Cette expérience fut précédée par la mise en place en 1963 à Fressou (18 km de Bongor) d'expérimentations destinées à rechercher les variétés de riz adaptées. Avant la modernisation du riz par les Taïwanais à partir de 1965, puis les Chinois en 1972, « comme tout

cultivateur, le paysan Massa³⁰ a dû adapter son système de production aux conditions imposées par le milieu, compte tenu des faibles moyens matériels disponibles (Ogier J, 1998) ». C'est un système de production qu'Ogier (1998) désigna de « l'agriculture en mains nues ». A l'origine, le système agraire de la population autochtone était basé sur une économie familiale d'autoconsommation et une agriculture de stricte subsistance par mobilisation de tous les bras disponibles pour les travaux agricoles. Donc, chaque famille produisait tout ce qu'elle consommait et consommait tout ce qu'elle produisait. Mais avec la mise en place la riziculture, le système agraire traditionnel se trouvait bouleversé. C'est dans cette optique qu'Allarangaye précise que : « Bien avant l'arrivée des colons, les populations cultivaient déjà *Oryza glaberrina*, riz africain adapté aux rudes conditions locales. Puis, au gré des échanges avec le Nigeria voisin et sous l'impulsion des missionnaires, le riz asiatique *Oryza sativa* fait son apparition, marquant le début d'une culture plus organisée sous la colonisation française pour nourrir les troupes durant la Seconde Guerre mondiale ».³¹

Cependant, les travaux d'aménagement du casier B par les Taïwanais a conduit au déguerpissement de trois villages, Silé 1, Silé 2 et Goulmoun Bass qui sont aujourd'hui devenus des quartiers urbains de la ville de Bongor. Initialement, ce sont les habitants de ces quartiers qui avaient à priori les prérogatives d'accès aux parcelles. En 1972, le périmètre a bénéficié d'une extension de 300 autres hectares. Avec cette nouvelle extension, la riziculture commence à prendre un nouvel essor. Malheureusement, c'était aussi l'année pendant laquelle intervient une rupture brutale des relations entre le Tchad et la Chine Taïwan. Cette rupture est causée par l'établissement des

³⁰ Massa ce sont les habitants des plaines rizières qui donnèrent naissance aux casiers A et B. « Pays Massa », désigne l'ensemble de territoire où vivent la population Massa qui comprend les périmètres rizières et leurs environs. Bongor est la plus grande ville située dans le territoire désigné par Ogier « pays Massa ».

³¹ Allarangaye, in <https://www.riceforafrica.net>, consulté le 24 mars 2026

premières relations diplomatiques entre le Tchad et la Chine populaire.

4- Etablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et la République populaire de Chine (1972)

Les relations Chine-Afrique, de manière générale remonteraient pour la première fois au premier sommet afro-asiatique de Bandung, en Indonésie, en 1955 (Mendel, 2022). Dès lors, la Chine s'est tournée vers l'Afrique qui devient de facto un continent de convoitise et l'un des piliers de la stratégie étrangère chinoise. De ce point de vue, le Tchad et la Chine établissent leurs premières relations diplomatiques, le 28 novembre 1972 (Symphorien N. et al. 2008 ; A. K. Mendel, 2022), marquant le début d'une coopération bilatérale. En raison de leurs rivalités historiques et géostratégiques, Taïwan et Chine ne collaborent pas pour exploiter conjointement le Casier B rizicole de Bongor. C'est pourquoi, après l'établissement des liens entre le Tchad et la Chine, les Taïwanais, bien qu'ils aient initié le périmètre rizicole ont dû quitter le Tchad.³²

Par ailleurs, dans un passage du journal *Le Monde Afrique*, le directeur des études africaines à l'Académie des sciences sociales en Chine, He Wenping estime que « La montée en puissance chinoise sur la scène internationale a fait comprendre aux pays africains que l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine était plus important que ses liens avec Taïwan ». ³³ A leur arrivée au Tchad, en 1973, les Chinois ont procédé à une première réhabilitation du casier B et installé de nouveaux groupes de pompage. Ainsi, selon l'école réaliste en relations internationales, il n'y a pas d'amitié entre les Etats,

³² La Taïwan était sous l'orbite du Japon depuis la guerre sino-japonaise de 1895. Dès lors, le Japon arracha la Taïwan de la Chine. L'occupation japonaise dure jusqu'en 1945. Conformément aux promesses faites par les Alliés de la deuxième guerre mondiale, lors de la conférence du Caire en mai 1943, l'île évacuée en 1945 par les Japonais est restituée à la Chine.

³³ He Wenping, « Sous la pression de la Chine, le Tchad rompt avec Taïwan », 2006, *Le Monde Afrique*, in <http://www.lemonde.fr>, consultation du 04/09/2025

il n'y a que d'intérêts (Mahamat O. A., 2021:4). L'entrée en Chine dans une coopération avec le Tchad a eu un impact très important, en ce sens que la riziculture du casier B de Bongor connaît une véritable modernisation. « C'est surtout au temps des Chinois que la culture du riz dans le casier B a été prospère et a suscité l'engouement de la population riveraine (Abotchi, 2004) ». Mais en 1979, en raison de soubresauts politiques qui ont prévalu au Tchad, les Chinois ont dû quitter le pays. Selon Vativounsia Fouria, l'actuel président de la Coopérative des riziculteurs du Casier B, avec l'éclatement de la guerre en 1979, les Chinois ont abandonné le casier B. Les producteurs s'étaient retrouvés seuls, sans techniques d'exploitation adéquates. Ils ne s'en sortent pas, renchérit Vativounsia. Le casier est finalement abandonné, laissé en jachère ou transformé à d'autres fins, d'autant que la population riveraine du casier B ne considère pas le riz comme leur aliment de base ; ils préfèrent mieux le sorgho.

Toutefois, de 1982 à 1986 sous l'égide alternée d'une ONG chrétienne et de la Direction de l'Agriculture, les travaux sur le Casier B ont été relancés, mais au ralenti.³⁴ A cet égard, le périmètre a bénéficié d'une deuxième réhabilitation avec achat de nouveaux groupes motopompes grâce à l'appui d'un projet de deux ans de la FAO, de 1986 à 1988. Mais les activités du périmètre ont cessé à la fin du projet. D'après Vativounsia, en 1985, la FAO était intervenue avec un projet de deux ans (1986-1988). Elle a fourni deux tracteurs et deux machines de pompage d'eau d'irrigation. Au lendemain de la fin du projet de FAO, le casier est à nouveau abandonné. Car, les producteurs se trouvaient dans l'incapacité d'assurer le fonctionnement du périmètre, malgré l'encadrement du service de l'Agriculture. Devant cette situation, en 1991, sur l'initiative d'un chef de secteur de l'ONDR de Bongor, monsieur Mathias qui organise les trois villages, Silé 1, Silé 2 et Goulmoun Bass pour relancer

³⁴ Vativounsia, Président de la Coopérative des riziculteurs du Casier B, entretien du 08/10/2025 à Bongor

les activités rizicoles.³⁵ Cette reprise spontanée des activités rizicoles, appuyée par le chef-Secteur de l'ONDR s'est poursuivie jusqu'au retour des Chinois en 1993.

5- Le retour des Chinois au Tchad après une accalmie sociopolitique (1993)

Après une interruption de 14 longues années (1979-1993) due à l'instabilité politique, les Chinois qui assuraient le fonctionnement du casier B retournent au Tchad, en 1993. Les Chinois relancent aussitôt les activités du périmètre du casier B qui fonctionnaient en intermittence depuis leur départ en 1979. La totalité des 400 hectares a été mise en valeur et le périmètre fut même passé à la double culture, en saison des pluies et en saison sèche. L'intervention des Chinois s'était concrétisée par une nouvelle réhabilitation partielle du périmètre, par le remplacement des groupes motopompes et par l'approvisionnement en semences, produits phytosanitaires et engrais. Abotchi, (2004) et Goaten (2010) ont à cet effet montré que c'était avec les Chinois que la culture du riz a suscité l'engouement de la population et que les réalisations socio-économiques les plus visibles ont été enregistrées par les exploitants. Mais la reconnaissance de Taïwan par le Tchad en 1997 a conduit au départ des Chinois du pays. Ces nouvelles relations tchado-taïwanaises ont marqué un tournant diplomatique entraînant une aide technique agricole cruciale dans le casier B. La Taïwan a soutenu cette dynamique par l'envoi d'experts pour booster les rendements. Subitement, en août 2006, le rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et la République populaire de Chine a entraîné la rupture immédiate et le départ de Taïwan du pays. Cette rupture abrupte et le départ des experts taïwanais ont laissé en suspens les activités rizières dans le casier B de Bongor.

³⁵ Vatvounsia, Président de la Coopérative des riziculteurs du casier B, entretien du 08/10/2025 à Bongor

De toute évidence, la date de 2006 marque le départ des Taïwanais et le retour des Chinois. Après leur retour, ces derniers reprennent les activités rizicoles dans le casier B de Bongor. Ils assurent l'encadrement des riziculteurs, a affirmé Vatsounsia Fouria. Selon ce dernier, le périmètre du casier B couvre aujourd'hui 800 hectares dont 500 à maîtrise totale d'eau et 300 à maîtrise partielle. Sur les 500 hectares, la production du riz s'effectue deux fois par an : saison humide et saison chaude. Les 500 hectares sont aujourd'hui exploités par 1252 producteurs et les 300 hectares par 1000.³⁶ Selon Abdraman Dobio, c'est le comité de gestion qui se charge de distribution des parcelles et de recouvrement de redevance. « Si jamais un riziculteur n'honore pas le paiement de la redevance, le comité se verrait dans l'obligation de lui arracher les parcelles et les affecter à d'autres personnes désireuses ».³⁷ Mais Abderaman prévient que « Si la redistribution du périmètre n'était pas optimale, elle pouvait engendrer de tensions. Cela s'était produit en 1995. La redistribution n'est pas régulière ; elle intervient sporadiquement ». Abderaman retient celles de 1995 et 2001. Depuis cette dernière date, il n'y a plus eu une autre redistribution.³⁸ Monsieur Djorandi, un autre exploitant, a bénéficié d'une parcelle en 2012 suite à la redistribution des responsables de l'ONDR qui ont recensé les demandeurs. Et cela montre une autre date de redistribution d'Abderaman qui affirme qu'il n'avait eu aucune redistribution des parcelles outre celles de 1995 et 2001. Pour ce qui est de rendement, Abdramane fait comprendre que cela dépend de l'investissement. « La terre est aujourd'hui appauvrie. Elle demande souvent « l'amendement » par des engrais qui ont un coup conséquent ».³⁹ Quant à Djorandi, celui-ci, martèle qu'en culture irriguée de saison sèche, si les conditions culturelles sont réunies, un carré

³⁶ Vatsounsia Fouria, Président du Conseil d'administration des producteurs du riz du Casier B, entretien du 08/10/2025 à Bongor

³⁷ Abdraman Dobio, riziculteur, entretien du 26/01/2026 à Bongor

³⁸ Abdraman Dobio, riziculteur, entretien du 26/01/2026 à Bongor

³⁹ Abderamane Dobio, riziculteur, entretien du 26/01/2026 à Bongor

produirait 30 sacs de riz paddy (non décortiqués), ce qui équivaldrait à 1000 kilogrammes.

En évidence, dans le cadre de la coopération sino-tchadienne, du 8^{ème} projet d'assistance technique agricole, lors de la fête de récolte, organisée le 25 novembre 2025, la Chine a mis à contribution ses moyens matériels pour assister les riziculteurs, marqué par la dotation des machines moissonneuses batteuses et par l'introduction des nouvelles variétés du riz à l'exemple de *yuenongsimia*. A cette occasion, des moissonneuses batteuses sont entrées en action dans le champ du riz à Goulmoun Basss, près de Bongor en présence des autorités administratives et traditionnelles tchadiennes, dont le délégué provincial de l'agriculture, le chef d'antenne Sud-Ouest de l'ANADER et le chef de village concerné. Ceux-ci ont salué les bons offices des Chinois pour avoir lancé cette opération de récolte avec des machines performantes, comme l'on pourrait apercevoir dans ces images, une desdites machines en action de récolte. Equipées de chenilles, ces machines assurent à la fois la fauche, le battage et le nettoyage en une seule opération. Le reporter de la Radio Tchad, Gapily Blaise précise que la culture du riz dans le casier B de Bongor prend un élan remarquable. Les producteurs ont besoin de plus de technique ainsi que la formation organisée par la Chine.

Parallèlement, l'équipe du projet a démontré la technique de repiquage mécanique du riz et la technique de semis direct, améliorant ainsi l'efficacité de plantation et le niveau de standardisation, offrant du coup un modèle puissant pour la modernisation de la production rizicole locale. A cette occasion, le chef d'équipe du projet chinois, He Qiaosheng affirme que « le plus réjouissant, c'est le rendement des parcelles de démonstration du projet qui a atteint un niveau historique cette année ». En tout état de cause, les Chinois ont introduit une variété du riz dénommée *Yuenongsimia*. Cette variété a atteint 9000 kg par hectare, établissant ainsi, un nouveau record de

productivité rizicole locale. Alors que par ailleurs, un rapport du NEPAD qui a étudié le rendement dans le casier B de Bongor affirme que, les rendements varient entre 800 et 1 000 kg/ha pour les cultures pluviales, 2 500 et 3 000 kg/ha en maîtrise partielle de l'eau et entre 3 500 et 5 500 kg/ha en maîtrise totale de l'eau (NEPAD, 2005). Eu égard à ces deux versions, la variété récemment introduite par les Chinois affiche un rendement extrêmement élevé.

Quoi qu'il en soit, et par rapport au rendement de cette nouvelle variété du riz dans le casier B, le *yuenongsimia*, le chef de projet chinois He Qiaosheng ajoute que ce chiffre démontre pleinement l'efficacité remarquable des variétés du riz introduites par la Chine et des techniques culturales associées à haut rendement, illustrant l'importance de la coopération technique agricole sino-tchadienne. Il faut noter que cette main forte de la Chine à l'égard des riziculteurs locaux, traduit littéralement les bonnes relations qui existent avec le Tchad qui pourra renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Le chef du 8^{ème} projet chinois promet que des sélections de variétés du riz à haut rendement et de qualité, adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales vont se poursuivre. Mais malgré l'importance de la riziculture, aujourd'hui, en Afrique de manière générale, bien que le riz soit un aliment connu et apprécié, sa culture est encore étroitement localisée. Seuls l'Égypte et le Madagascar sont pratiquement les pays ayant des exportations extra-continentales ; la production des autres États est consommée sur place ou exportée vers d'autres États africains (Château R., 1964).

6- Résultats et discussions

L'étude révèle le casier B de Bongor constitue un enjeu majeur de la diplomatie tchadienne oscillant entre la Chine Taïwan et la Chine populaire. D'après l'étude, quoi que ce casier

B traduit l'influence diplomatique entre les trois pays, il représente également un enjeu de souveraineté alimentaire. Des périodes de rupture et des rapprochements ont rythmé le partenariat autour du casier B qui devient un instrument de « coopération diplomatique » où le Tchad alterne entre les deux Chine en fonction des promesses d'investissements rizicoles. Après le lien avec la Taïwan en 1963 qui aboutit à la création en 1965 du casier B, l'établissement des liens diplomatiques en 1972 entre le Tchad et la Chine a entraîné le départ des Taïwanais du territoire tchadien. La Chine se substitue donc à la Taïwan et procède à l'assistance technique et matérielle aux riziculteurs. Mais avec l'éclatement de la guerre en 1979, les Chinois ont abandonné le casier B et ne reviennent qu'en 1993. En 1997, une nouvelle reconnaissance de la Taïwan par le Tchad provoque le départ des Chinois et marque le retour des Taïwanais. Mais en 2006, suite à un rétablissement de leurs relations, les Chinois retournent au Tchad et c'est les Taïwanais qui quittent à leur tour le pays. C'était à avec les Chinois que des sources écrites et orales ont témoigné que les réalisations socio-économiques de la riziculture les plus visibles ont été enregistrées par les exploitants. En revanche, le casier B éprouve aussi des difficultés marquées par le manque d'entretien réguliers des ouvrages hydrauliques qui réduit l'efficacité de l'irrigation et limite la productivité. Certains riziculteurs ont également évoqué la difficulté d'accès pour la commercialisation de leur production. Le riz local fait face à des concurrences du riz importé d'Asie et surtout de la SEMRY de Yagoua, au Cameroun, à proximité.

Conclusion

Au terme de l'étude portant sur la riziculture dans le casier B de Bongor, il a été question de répondre à la problématique suivante : quel est l'enjeu diplomatique de la

riziculture entre le Tchad, la Taïwan et la Chine populaire ? A cet égard, le casier B de Bongor représente un symbole majeur de la coopération agricole entre le Tchad et la Taïwan d'une part et le Tchad et la Chine populaire d'autre part. Initié pour la riziculture irriguée en 1965 par la Taïwan, le casier B traduit un enjeu diplomatique clé pour les trois pays. La Chine Taïwan et la Chine populaire, chacune utilise ses expertises techniques et la formation pour renforcer ses liens avec le Tchad. Par exemple, après la rupture en 1972 du Tchad avec la Taïwan, la Chine populaire établit ses premiers liens de coopération diplomatique avec le Tchad, et commence à intensifier des missions d'assistance techniques agricoles. Ces missions ont fait du casier B un modèle de riziculture à haut rendement.

En 1997, le Tchad renoue ses liens avec la Taïwan et rompt avec la Chine populaire. A leur retour en 1997, les Taïwanais relancèrent les activités rizicoles dans le casier B qu'ils avaient initiées en 1965. En 2006, le rétablissement des liens diplomatiques entre le Tchad et la Chine a de nouveau entraîné le départ des Taïwanais. Depuis la reprise de leurs relations en 2006 avec le Tchad, la Chine ne cesse de soutenir les riziculteurs, renforçant ainsi sa coopération technique agricole comme pilier des relations bilatérales. La consolidation de ce partenariat stratégique, illustré en novembre 2025, lors de la fête des récoltes, organisée autour du casier B. A cette occasion, la Chine a mis à contribution ses moyens matériels aux riziculteurs telles que les machines moissonneuses batteuses et par l'introduction des nouvelles variétés du riz, la *yuenongsimia*. Mais malgré sa valeur socio-économique, le casier rizicole B est actuellement confronté à des difficultés marquées par le vieillissement des machines de pompage d'eau, la dégradation du réseau d'irrigation dû à l'ensablement du fleuve Logone. Ces facteurs limitent donc l'approvisionnement en eau. A cela s'y ajoute la dégradation des sols. Pour beaucoup d'observateurs, ces facteurs doivent interpeller les décideurs publics pour des

mesures qui s'imposent afin d'éviter des désagréments qui conduiraient le casier B à un échec, comme ce fut le cas avec son ancêtre, le casier A de Bilam Oursi, à 36 kilomètres au Nord de Bongor.

Bibliographie

1- Sources écrites

- Alfred S., Waldsten, Djime Adoum, Wendy H., Ascher et Eric Jonhson, 1988, « Etude des communautés tchadiennes pratiquant l'irrigation », Rapport d'activité in <https://www.agritrop.cirad.fr.pdf> consulté le 24/03/2026
- Akim Christian Mendel, 2022, *Présence et activités chinoises au Tchad, 1972-2021*, Mémoire de Master en Histoire, PP. 55-59, Université de Yaoundé 1, Cameroun
- Anonyme, 2005, « Promotion des aménagements hydroagricoles maîtrisés par les exploitants », NEPAD et FAO, Volume II et IV
- Allarangaye, 2025, « Plongée au cœur de la riziculture au Tchad », in <https://www.riceforafrica.net.td>, consulté le 24 mars 2026
- Bezot P., 1966, Les recherches rizicoles au Tchad, ORSTOM, N° 22314, in <https://www.horizon.documentation.ird.fr.pdf> consulté le 02/09/2025
- Goaten Romain Sengue, et al., 2021, « Riziculture irriguée et mutations socioéconomiques dans la vallée du Logone à Bongor (Tchad) », Revue canadienne de Géographie Tropical He Wenping, 2006, « Sous la pression de la Chine, le Tchad rompt avec Taïwan », *Le Monde Afrique*, in <http://www.lemonde.fr>
- Jean Cabot, 1965, *Le bassin du Moyen Logone*, ORSTOM, Paris, 355 P.

- Mahamat Oumar Adam, 2021, « La politique étrangère du Tchad : Des tendances globales aux défis majeurs d'une diplomatie de conjoncture », International Multilingual Journal of Science and Technology, Vol.6
- Robert Château, 1964, « La riziculture dans le monde », in *Les Cahiers d'Outre-Mer*, pp. 149-174, <http://www.persee.fr/doc/caoum>, consulté le 02/02/2026
- Symphorien N., Christian N., B., et Thierry Mamadou A., 2008, Recherche collaborative du consortium pour la recherche économique en Afrique (Crea) sur les relations entre la Chine et l'Afrique subsaharienne : Cas du Tchad, in <http://www.hdl.handle.Net/10419/93171>, consulté le 02/09/2025
- Ogier Joseph, 1998, « Caractérisation de la zone du "pays Massa" », Rapport d'activité d'assistance technique en recherche-développement de l'ONDR/ADER, Annexe N°3, CIRAD-TERA
- Minnamou Djobsou Ezéchiél, 2022, « Le casier B agonise » Ndjamen hebdo.[www://ndjamenhebdo.net](http://www.ndjamenhebdo.net).

2- Sources orales

Noms et prénoms	Statut	Date d'entretien	Lieu
Vatvounsia Fouria	Président des riziculteurs du casier B	08/10/2025	Bongor
Abdraman Dobio	Riziculteur	28/01/2026	Bongor
Djorandi Mrahainbelé	Riziculteur	05/02/2026	Bongor